

СРПСКА БАШТИНА

ИНСТИТУТ
ЗА СРПСКУ
КУЛТУРУ

Издавач
Институт за српску културу

За издавача
Доц. др Будимир Алексић

Уређивачки одбор
Доц. др Будимир Алексић, Никшић
Академик Зоран Лакић, Подгорица
Академик Проф. др Алексиос Панагопулос, Грчка
Проф. др ГенADIЈ Филипович Коваљов, Вороњез, Русија
Проф. др Ашот Галстјан, Јереван, Јерменија
Доц. др Александр Николаевич Сквозников, Самара, Русија
Др Катина Димитрова, Велико Трново, Република Бугарска
Проф. др Љубомир Милутиновић, Бања Лука
Проф. др Александар Стаматовић, Источно Сарајево
Проф. др Драга Мاستиловић, Источно Сарајево
Проф. др Михаило Шћепановић, Београд
Проф. др Дејан Микавица, Нови Сад
Проф. др Горан Васин, Нови Сад
Проф. др Далибор Елезовић, Косовска Митровица
Проф. др Мирослав Додеровић, Никшић
Доц. др Дмитриј А. Шевченко, Ростов на Дону, Русија
Др Душан Игњатовић, Никшић
Др Миодраг Чизмовић, Никшић
Др Радисав Маројевић, Никшић
Др Васиљ Јововић, Никшић

Главни уредник
Др Никола Маројевић

Гостујући уредник
Доц. др Данијела Тешић Радовановић, Косовска Митровица

Штампа
Арт–Графика, Никшић

Тираж
500

Адреса издавача
Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора

Часопис је индексиран у:

Часопис је суфинансиран на конкурсy Министарства културе Црне Горе за 2021. годину.

СРПСКА БАШТИНА

година VI, 2
Никшић
2021

Упутство ауторима

Рукописе (до 60 000 знакова) и приказе (до 12 000 знакова) треба слати у електронској форми (са коришћеним фонтовима) на CD-у на поштанску адресу: Институт за српску културу, Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора, или на e-mail: marojevicnikola@gmail.com. Комплетан рукопис садржи: пуно име и презиме аутора, пуни наслов рукописа, комплетан списак коришћене литературе, контакт адресе аутора, сажетак (до 150 ријечи) и 5–10 кључних ријечи на језику аутора и једном од свјетских језика.

Цитате који имају три и више редова треба издвојити у тексту увлачењем са лијеве маргине и за једну величину мањим словима. Наслови наведених књига и периодике треба да буду итализовани, а текстове из периодике и зборника треба означавати двоструким наводницима („“), осим у случају да се ради о наводу унутар навода («»).

При упућивању на литературу и при цитирању треба користити харвардски начин: упуте се налазе у самом тексту, у (облим) заградама, гдје треба навести презиме аутора, годину издања текста и број странице (годину и број странице треба раздвојити двотачком), а затим, у списку литературе навести све податке за библиографску јединицу.

Приложени рукописи не смију бити претходно објављивани у цјелини. Рукописе рецензирају два анонимна рецензента.

Instructions for the authors

Manuscripts (to 60 000 characters) and reviews (to 12 000 characters) should be sent in electronic form (together with the used fonts), on a CD, to the following mailing address: Institut za srpsku kulturu, Bulevar 13 jula 21/3, 81400 Niksic, Crna Gora, or by e-mail to marojevicnikola@gmail.com.

A complete manuscript should contain the author's full name, the full title of the manuscript, a complete list of references, the author's contact details, an abstract (up to 150 words) and 5-10 key words in the author's native language as well as in one of the world languages.

The quotations of or exceeding three lines should be separated from the rest of the text by pulling the left margin in and by a font one size smaller from the rest of the text. The titles of the cited books and periodicals should be italicised and the articles from the periodicals and collections should be placed under double quotations („“), unless in those cases in which there is a quotation within a quotation («»).

While referring to the literature and citing sources the authors should apply Harvard referencing style: referencing should be done in the text itself, inside the (round) brackets in which case one should quote the author's surname, publication year and page number (the year and the page number should not be separated by column). When composing a list of references one should quote all the details for each bibliographical unit.

The submitted manuscripts must not be previously published in full.

The manuscripts are read by two anonymous reviewers.

Садржај**Језик и књижевност**

РАДМИЛО МАРОЛЕВИЋ, Смисао и значај изучавања српског и руског језика у нашим богословијама	9-13
ЉУБОМИР И. МИЛУТИНОВИЋ, Љубомир Зуковић и Вуков <i>Рачун од јуначки њјесама</i>	14-25
СЛАЂАНА АЛЕКСИЋ, Божићна прича Ф. М. Достојевског	26-36
РОСАНДА БАЈОВИЋ, Живот предања о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве	37-74
ДРАГАНА Д. САВИН, Раслојавање језика као предмет истраживања у <i>Облицима</i> Радована Кошуте	75-88
ЖАРКО Б. ВЕЉКОВИЋ, Могу ли речи попут <i>џрегосџодин, џрејунак, џрељубав</i> бити део норме	87-99
ЈЕЛЕНА ЛЕКИЋ/МИЛЕНА КИЋОВИЋ, Улога и значај игара у усвајању страних језика	102-108
РАДОЈЕ В. ШОШКИЋ, <i>Умјетност и доколица</i> Стојана Стива Тешића као алегорија о моралном ниҳилизму	109-120

Историја и историографија

МАРКО АТЛАГИЋ/ АЛЕКСАНДАР МАТИНОВИЋ, Да ли је кнез Владимир први ковао новац код Срба?	123-131
БУДИМИР АЛЕКСИЋ/ДАЛИБОР ЕЛЕЗОВИЋ, Косовски бој и смрт Мехмед-паше Соколовића	132-137
ЖАРКО ЛЕКОВИЋ, Храм Светог Преображења Христовог на Жабљаку	138-152
БОРБЕ ЂЕКИЋ/ДРАГАНА МИЛИЋ, Суђење и судски систем у Скадру у средњем веку	153-164
ПЕТАР М. ДЕМИЋ, Андрија Демић од Брубнограда (1836-1911)	165-174
СМИЉА ВЛАОВИЋ, Манастир Светог апостола Марка у Подгорици ..	175-192

Политикологија, социологија, комунологија

МИЛОЛИЦА М. ШУТОВИЋ, Постмодерни заокрет и „научна индустрија“	195-206
НЕМАЊА РАДОВАНОВИЋ / НИКОЛА ЖИВИЋ, Одрживи развој у стратешким документима Републике Србије и Републике Црне Горе	207-227

ДЕЈАН Д. АНТИЋ / ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ, Нишка буна (1841) – у
радовима Владимира Стојанчевића објављеним у *Лесковачком*
зборнику 228–238

ТАМАРА СТЕФАНОВИЋ/АНА КАЖАНЕГРА-ВЕЛИЧКОВИЋ/ НЕДА НИКОЛИЋ,
Традиционални и савремени ставови о примени родно осетљивог и
родно неутралног језика у српском и енглеском језику 239–256

Прикази

ЖАРКО ЛЕКОВИЋ, Вриједно историографско и политиколошко дјело 259–261

ЖАРКО ЛЕКОВИЋ, Значајно и занимљиво историографско дјело..... 262–267

БУДИМИР АЛЕКСИЋ, Уз стогодишњицу Мојковачке битке 268–271

СПИРИДОН БУЛАТОВИЋ, Призив пуноће 272–273

СМИЉА ВЛАОВИЋ, Велики допринос проучавању Срба у Босни и
Херцеговини 274–282

In memoriam

БУДИМИР АЛЕКСИЋ, In memoriam: Проф. др Вукашин Баћовић (1943–
2021) 285–287

Архива

НОВАК РАЖНАТОВИЋ, Збјег народа српског око пламичка Светог Саве 291–295

СРПСКА БАШТИНА

Језик и књижевност

Радмило Маројевић
Љубомир Н. Милутиновић
Слађана Алексић
Росанда Брљовић
Драгана Д. Савић
Жарко Б. Вељковић
Јелена Алексић / Миленка Кићовић
Радоса В. Шошкић

Смисао и значај изучавања српског и руског језика у нашим богословијама

**Проф. др Радмил
Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

УДК 811.161.1'232
УДК 811.163.41'232

radmilo@mail.ru

У овом раду, којим се образлаже потреба учења двају словенских језика у српским богословијама, ближе се одређује локација Велике Моравске и етничка припадност кнеза Растислава [види т. 1], као и дијалекатска основа раног старославенског језика [види т. 2]; тумачи се лично име на Стројимјеровом печату [види т. 3] и износи концепција о поријеклу глагољице из писмености словенских руна [види т. 4]; објашњавају се разлози раслојавања црквенославенског језика [види т. 5] и оцјењују историјска улога кодификовања новоцрквенославенског језика [види т. 6], начин формирања руског књижевног језика [види т. 7] и услови под којима се може користити, поред црквенославенског, савремени језик у православном богослужењу [види т. 8].

Кључне ријечи: старославенски језик, српска рецензија црквенославенског језика, руска рецензија црквенославенског језика, новоцрквенославенски језик.

1. Питамо се: „Какав је смисао и значај изучавања двају словенских језика у *нашим* богословијама?“, а мислимо: ...у *српским* богословијама. Само Срби међу Словенима, и не само међу њима, за свој, српски језик кажу: „наш језик“. Тако је и великоморавски кнез Растислав од византијског цара и цариградског патријарха тражио да му пошаљу учене људе како би његов народ могао вршити богослужење на „нашем језику“, тј. кнез је то затражио на свом матерњем, српском дијалекту тада јединственога словенскога језика=народа.

А и његово име има српску (српску дијалекатску) фонетику – *Расѿислав*, а не, као код источних и западних Словена, *Ростислав (то јужнословенско фонетско обиљежје остаће касније још само у средњесловачким говорима, као траг миграције Срба према сјеверу).

Хроничари епохе указују да Велику Моравску не треба идентификовати с данашњом чешком Моравском, с главним градом Брном, већ с јужнословенском покрајином у чијем ће једном граду, у Сремској Дмитровици, нешто касније имати епископску катедру Методије Солунски, брат Ћирила Солунског (тако га зову Срби, остали Словени би рекли: Кирил) – хроничари епохе лоцирају Велику Моравску као покрајину тако

да се сјеверно од ње налазе Торци (тако су се тада именовали Угри или Мађари), који су се у Панонију крајем тог деветог вијека и доселили.

2. Од тог, 863. љета господњег – мада су се у Византији и земљама које су с њом чинили цивилизацијски круг године рачунале од постанка свијета, па тој години треба придружити разлику од 5508. година по цариградској ери – од те, прве године словенског богослужења користи се *славенски* као богослужбени језик, а и као књижевни (по другој терминологији: литерарни) језик свих Словена, са изузетком пољског племена. Тај књижевни језик данас називамо *стїарославенски* (или *стїароцрквенославенски*) језик. Рани старославенски језик кодификован је, несумњиво, на основу српског дијалекта позног прасловенског или општесловенског језика средине деветог вијека (види четврту позицију у приложеној Библиографији). И тај језик се мора изучавати у свим словенским богословијама јер се без њега не може ваљано разумјети ни новоцрквенославенски језик, литургијски језик свих православних Словена од средине седамнаестог вијека (од црквене реформе из времена руског цара Алексеја Михајловича).

3. Срби прије појаве ћирилометодијевске писмености служили су се, како истиче црноризац (=монах) Храб(а)р, латинским и грчким писмом, али „без устројенија”. О томе свједочи Стројимјеров печат, а Стројимјер је био кнез једне од српских земаља (и тада смо били географски у множини), дванаестак година прије појаве Ћирила и Методија у Великој Моравској код кнеза Растислава. Име на печату (строимир) није написано српском ћирилицом (словенску ћирилицу ће кодификовати касније ученици Ћирила и Методија), него грчким верзалним уставним писмом, које је и у основи стварне ћирилице. По два обиљежја идентификујемо властито име строимѣр: није означен полугласник задњег реда на крају (а он је по још важећем језичком закону отвореног слога био обавезан глас), а умјесто „јата” стоји „осмеричко и”.

Овај други моменат је нарочито важан: обиљежавање „јата” графемом и показује да су то слово Срби примили као најприближније дифтоншком карактеру специфичног словенског вокала још у епоси старогрчког језика, кад се изговарало као „широко е”, а не у доба византијског грчког, кад се изговарало као „и”. Срби су стари хришћански народ који је Христову вјеру примио „с незапамтних времен”!

Овдје треба напоменути да кнежево име не треба читати *Strojimirъ у бесмисленом значењу ‘нека (новорођени дјечак) гради свијет’, него *Strojiměрь* у смисленом значењу ‘нека (новорођени дјечак) гради с мјером’ (уравнотежено, руски: мѣрно). А то потврђује коришћење различитих графема у другом (і) и трећем слогу (и) имена. О постанку словенских личних имена види научно објашњење у студији из прве три позиције Библиографије у прилогу.

4. Помиње црноризац Храб(а)р такође „црте и резе” као тип читања и тумачења у прасловенској писмености. У корпусу житија Ћирила и Методија указује се да је за вријеме хазарске мисије Ћирило на Криму нашао јеванђеље и псалтир писане „руским писменима” и човјека који је умιο да их чита. Ћирило Солунски је успио да ту писменост врло брзо савлада, а то је било могуће, по нашем мишљењу, зато што су то биле рукописне књиге оства-

рене словенским рунама, на периферном словенском дијалекту. Одатле је, врло вјероватно, исходиште глагољице као првог старославенског писма.

5. Епоха староцрквенославенског језика трајала је, међутим, врло кратко. Усљед фонетских промјена, од којих су најважније губљење полугласника и назала (назали су се чували у пољском дијалекту, али Пољаци нису користили старославенску писменост), јединствени словенски језик распао се на низ језика, а црквенославенски као богослужбени језик раслојио на неколико рецензија, од којих су најважније српска, бугарска и руска. Богослужбени језик Срба постао је српскославенски, српска рецензија црквенославенског језика, и то је трајало све док су трајале богослужбене књиге из српских штампарија.

6. Средином седамнаестог вијека Богдан Хмељницки тражи од руског цара Алексеја Михајловича Романова (а то је био номинални отац императора Петра Првог прозваног Велики) да Малорусија уђе у састав Русије. Цар то прихвата, али укључује само област с лијеве обале Дњепра, двостепеном одлуком (из 1653. године, која је потврђена 1654). Заузврат, прихвата се у цјелини западноруска (у суштини: украјинска) вјерска традиција. То је довело до поновног уједињења православних Словена у погледу богослужбеног језика, црквеног појања и крштења са три прста, али и до страшног раскола међу самим Великорусима. Старовјерци су наставили да се крсте са два прста и да његују старо појање (наведене новине настале су у грчким колонијама у Италији, одакле су биле преузете у западноруским епархијама).

Као резултат црквених и државних реформи тога доба у црквенославенски језик руске рецензије ушла су и нека западноруска фонетска обиљежја: грлени изговор гласа *z*, отврдњавање неких меких сугласника (уз разликовање графема *е* и *є*, што су прихватили и Срби, али су они умјесто мекоће претходног сугласника ово посљедње слово читали као *је*), разликовање у изговору *ѣ* (јата) од обичног *е*. Све те особине ускоро су се нивелисале (остао је изговор *Госїоди*, с грленим *z*, и *Бог с ѿобою*, с изговором *х* у теониму).

Тако је настао новоцрквенославенски као богослужбени језик, који су прихватили сви православни Словени, уз крштење са три прста и ново појање. Тај језик не може се ваљано савладати, па ни читати, без знања руског језика.

7. Формирање руског књижевног језика било је специфично: у односу на све друге словенске књижевне језике, који се формирају на сопственим дијалектима, углавном савременим (чешки уз историјску реконструкцију), руски језик има два темеља: једно је црквенославенски језик руске рецензије, а друго – сопствени живи језик у непрекинутом континуитету од староруског језика до Ломоносова, Пушкина и Востокова. У једном периоду књижевни језик се често и именовао као *славянорусский язык*. (Код нас се тако именовао етнос – *словенскосрїски народ*.)

Начин на који је формиран руски књижевни језик условљава неопходност познавања руског језика при тумачењу новоцрквенославенског као литургијског језика православних Словена.

8. Седамдесетих година двадесетог вијека католичка црква је замијенила латински као сакрални богослужбени језик језицима који се користе као стандардни у романско-германској цивилизацији (како ју је тачно именовао Трубецки), па и словенским језицима, који су тој цивилизацији неоргански прикључени.

Ова замјена богослужбеног језика највећи је духовни и културни ударац који је тој цивилизацији и католичанству нанијела дубинска држава (како ју је тачно именовао Трамп), односно: интернационална мафија која себи жели да подреди читав свијет.

У словенским земљама још се добро држи јединствени црквенославенски богослужбени језик у верзији која је кодификована реформама цара Алексеја Михајловича, али постоје покушаји да се тај језик замијени одговарајућим савременим словенским језиком, српским на примјер. У Русији је та тенденција наишла на јединствен отпор, у српским земљама она има више присталица. Све док се српски језик користи само као алтернативни богослужбени језик са свом црквенославенском лексиком која је ушла у књижевни језик, тај поступак може имати извјесног смисла – да вјерници боље разумију духовну и културну садржину ријечи и конструкција и тако боље усвоје свечани (и сакрални) црквенославенски језик као наше заједничко словенско цивилизацијско добро. А то опет значи да богослови, и на нивоу духовне семинарије (богословије) и поготову на нивоу духовне академије (богословског факултета) морају изучавати српски језик као један од главних предмета.

Другим ријечима, при изучавању литургијског црквенославенског језика у Српској православној цркви неопходна је темељна настава и руског и српског језика. Старославенски језик (и све његове касније варијанте) мртав је језик: он се реконструираше на основу српског као најархаичнијег словенског језика, чији му је дијалекат у основи, и на основу руског језика, који му је дао савремену фонетску и граматичку интерпретацију.

Литература

- МАРОЈЕВИЋ 1998: *Лична имена у систему антропонимских категорија прасловенског језика* / Радмило Маројевић. – Студије српске и словенске. Серија I. Српски језик, Београд, 1998, III, бр. 1–2, 5–12.
- МАРОЕВИЧ 1999: *Личные имена в системе антропонимических категорий праславянского языка* / Р. Мароевич. – Проблемы слов'янської ономастики: Збірник наукових праць. Ужгород, 1999, 105–112.
- МАРОЕВИЧ 2000: *Личные имена в системе антропонимических категорий праславянского языка* / Р. Мароевич. – *Этимология: 1997–1999*, Москва, 2000, 96–102.
- МАРОЈЕВИЋ 2000/2015: *Palaeoslavica serbica I: Старославенске студије* / Радмило Маројевић // *Старославянские этюды* / Радмило Мароевич. Београд: Филолошки факултет – Крагујевац: ИДП „Нова светлост“, 2000. (С предговором О. Н. Трубачова и с факсимилом његовог оригиналног рукописа.) Репринт: Бања Лука: Паневропски универзитет „Апеирон“, 2015.

Р. Н. Мароевич

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ СЕРБСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ В СЕРБСКИХ ДУХОВНЫХ СЕ- МИНАРИЯХ

Резюме

В настоящей заметке, преследующей задачи обоснования мотивации к изучению современных сербского и русского языков в духовных семинариях (и духовных академиях) в славянской языковой среде, утверждается, во-первых, что Великая Моравия, в которой правил князь Растислав, находилась южнее нынешней Венгрии [см. п. 1], во-вторых, что ранний старославянский как литературный (литургический) язык создавался на основе сербского диалекта общеславянского языка [см. п. 2], в-третьих, что имя строимѣръ на обнаруженной печати подтверждает использование сербами греческих букв „без устроения“ и что сербы приняли христианство в эпоху древнегреческого языка [см. п. 3], в-четвертых, что св. Кирилл во время хазарской миссии на основе евангелия и псалтыри, написанных „русскими писменами“, создавал глаголицу [см. п. 4], в-пятых, что эпоха старославянского языка длилась недолго: после утраты редуцированных и носовых гласных выделились изводы церковнославянского языка – сербский, русский и болгарский [см. п. 5], в-шестых, что новоцерковнославянский язык создавался на основе западнорусского (малорусского) произношения и что церковные реформы при царе Алексее Михайловиче вновь объединили славян касательно литургического языка, в то же время разъединив великороссов [см. п. 6], что не случайно русский литературный язык в период своего становления назывался „славянорусским языком“: он и создавался не только на основе живого великорусского, но и на основе новоцерковнославянского языка [см. п. 7], и в-восьмых, что в богослужении в сербской церкви следует использовать общий литургический новоцерковнославянский язык, в то время как современный сербский язык, насыщенный славянизмами, можно применять только в качестве вспомогательного [см. п. 8].

Все указанные пункты нуждаются в дальнейшей аргументации, но они в своей совокупности подтверждают необходимость изучения современных сербского и русского языков в сербских и вообще славянских духовных семинариях и духовных академиях.

Ключевые слова: старославянский язык, сербский извод церковнославянского языка, русский извод церковнославянского языка, новоцерковнославянский язык.

Љубомир Зуковић и Вуков *Рачун од јуначки њјесама*

Сажетак: Ово је рад за научни допринос Љубомира Зуковића, који више расвјетљава резултате досадашњих научника у откривању пјевача и записивача из Вуковог зборника јуначких пјесама које он није учинио у рачунима из 1833. и 1862. године.

Кључне ријечи: Вуково „полагање рачуна од јуначки њјесама“ из 1833. и 1862., Светозар Матић, Видо Латковић, Владан Недић, Љубомир Зуковић.

**Проф. др Љубомир
И. Милутиновић**

Универзитет у Бањој Луци,
Филолошки факултет,
Бања Лука

УДК 821.163.41.09-13:398

Познати Вуков *рачун од јуначких њјесама*, недовољно потпун и прецизан, представља значајан документ који је био повод историчарима књижевности и врским зналцима епске народне пјесме да га допуњују и обогатују. У Копитаровом писму први пут је употребљен израз „*полагање рачуна*“, који ће Вук „преузети кад у предговору уз четврту књигу лајпцишког издања (1833) буде говорио како је до које епске пјесме дошао“. Прави *рачун* Вук је испоставио у предговору четврте књиге лајпцишког издања од „мјесеца маија 1833“, иако је обећање било дато 17. јануара 1832. године: „Ја ћу у предговору са благодарношћу казати за сваку пјесму од кога сам добио или преписао“.

Увидјевши Вукове пропусте, Светозар Матић, Видо Латковић, Владан Недић и Љубомир Зуковић су много радили на његовој збирци оних јуначких пјесама које је он изоставио. Велики познавалац ове области Љубомир Зуковић тврди да је Вук у четвртој књизи понудио *рачун* о пјевачима и записивачима из прве, друге и треће књиге не прихвативши нека мишљења Милорада Панића Сурепа и Душана Недељковића. Он је, такође, покушао да утврди Живанине и Јецине пјесме неозначене од Вука.

Академик Љубомир Зуковић (1937–2019), књижевни историчар, универзитетски професор, проучавалац и предавач народне књижевности (докторска дисертација: *Вукови сарадници из Црне Горе*), познат широј културној јавности, више се деценија континуирано бавио научним радом у области народне књижевности. Послије десетак објављених дјела из народне књижевности, један од онајбољих познава-

ljubomilutinovic@yahoo.com

лаца Вуковог опуса, јавио се радом ПРОУЧАВАЊЕ ВУКОВОГ „РАЧУНА ОД ЈУНАЧКИ ПЕСАМА“ у књизи *Пушћовоће и џушћокази* (Српско Сарајево, 1994). Зуковићев циљ је био да што разумљивије представи резултате досадашњих научника у откривању пјевача и записивача Вукових јуначких пјесама у *рачунима* из 1833. и 1862. године и пружи широк попис научних списа у којима су ова питања размотрена.

Да би удовољио Копитару и Гриму, Вук треба да говори о „дијалекту“ песама (Копитаров израз) или о „месту“ одакле потичу поједине песме (Гримов израз). Вукове речи („из кога краја“, које је Вук подвукао) одговарају на оба захтева¹. На крају друге деценије свога скупљачког рада Вук чини неке грешке „Због многи узрока, а особито због гдекоји разлика у језику“, да би сазнао „од кога је, и из кога краја, која песма преписата“.² А кад је у питању језик он каже: „Ми мислимо да су мисли само просте, а да језик не може бити прост: на пример, што је год просто у српском језику, оно мора бити просто и у јелинском и у латинском, а што је високо у Омиревој Илијади, оно не може бити просто ни у српском језику“.³ Вук је, како тврди Зуковић, у предговору четвртој књизи понудио *рачун* о пјевачима и записивачима из прве, друге и треће књиге. Исту работу намјеравао је учинити и у последњем издању. Ову тезу поткрепљујемо *Ушћуком на ушћук* Милоша Светића (Јована Хаџића) из 1843. године: „Као што сам у IV књизи казао од кога сам коју од штампанијех донде пјесама преписао или добио, онако мислим и на свршетку овога новог изданија (наскоро ако Бог да) казати и за остале које на нову буду штампане“.⁴ Зашто Вук није успио да обави замишљени посао у потпуности крива је његова „безпрестана главобоља“,⁵ те старачка изнемоглост и потрошеност у тешким борбама које су га ломиле кроз живот. „Да Вук своје тадашње невоље с главобољом заиста није увеличавао, свједочи убједљиво околност што је и тај дио рачуна непотпун, а мјестимично и погрешан“.⁶ Дужи распони између издавања прве, друге и четврте књиге пјесама проузроковали су да се многи подаци загубе или заборавају. Треба нагласити да већи број штампаних пјесама у овом издању Вук није записао него их је добио од својих сарадника и помагача.

Важније појединости које је нови *рачун* „од овијех прије наштампанијех пјесама“⁷ требало да садржи, с обзиром на све што смо истакли, 1862. није било лако Вуку пружити. Неке користи би, можда, било да је Вук поку-

¹ Светозар Матић, *Нови огледи о нашем народном еју*, Матица српска, Нови Сад, 1972, 87.

² *Српске народне њјесме*, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, књ. IV, Београд, 1976, 363.

³ *Грамајички сјиси*, I, 165.

⁴ Вук Стеф. Караџић, *О српским народним њјесмама*, за штампу приредио и предговор написао Боровоје Маринковић, Просвета, Београд, 1964, 199.

⁵ Вук Стеф. Караџић, *Српске народне њјесме*, IV, Сабрана дела Вука Караџића, VII, Приредио Љубомир Зуковић, Просвета, Београд, 1986, 17.

⁶ Љубомир Зуковић, Пред Вуковом четвртном књигом *Српских народних њјесмама*, Годишњак Института за књижевност и језик у Сарајеву, XIV, 1985, 233–271.

⁷ Вук Стеф. Караџић, *Српске народне њјесме*, IV, Сабрана дела Вука Караџића, VII, Приредио Љубомир Зуковић, Просвета, Београд, 1986, 17.

шао да се сјети неких детаља о пјевачима и записивачима свих гусларских пјесама које су „на ново“ штампане. Најбоље је он то осјетио, па је зато у предговору четвртој књизи *Српских народних пјесама* из 1862. „и то с великијем страхом и муком“ и „што је могуће краће“, рекао од кога му је која од пјесама „које нијесу штампане“⁸ из четврте књиге. Дакле, први пут штампане пјесме у другој и трећој књизи остале су без обећаних чињеница о пјевачима и записивачима.

Светозар Матић је текстовима у својим студијама *Значење географских дејала у народном еју* и *Сремске пјесме у Вуковој збирци* тридесетих година XX вијека дао снажан покрет проучавању бројних питања у вези са Вуковим *рачуном* о поријеклу јуначких пјесама. Матићев рад је научно постављен, па је из њега могао изводити сагласне закључке и претпоставке. То се мисли на утврђивање сремских карактеристичних особина више пјесама из Вукове збирке. Матић је одмах посумњао у чињенице које садржи Вуков рачун. Чак га је оптужио за хотимично фалсификовање. Матићеву непромишљеност доцније су својим жестоком реаговањем подстакли и његови противници. Он је први започео разговор у то вријеме о снази неке врсте поменуте пјесничке школе међу слијепим сремским пјевачима. Обиљежио је један број пјесама, које су према њему испјеване „у духу слепих гуслара из Срема“.⁹

Значајан прилог у предвиђању и проналажењу рјешења које је Вук оставио да да у предговору четвртој књизи народних пјесама 1862. године понудили су Видо Латковић и Владан Недић. Они су својим сљедбеницима оставили у наслеђе и посве испробан метод рада. Ослањајући се на ред који је Вук обновио, Зуковић је покушао да све постигнуто пренесе онако како је на почетку рекао, концизно и прегледно.

Постоје четрдесет и четири пјесме, од 101 могуће, у другој књизи које су „на ново штампане“. Све су оне, најчешће без одређених чињеница о поријеклу, особито оних ближих о пјевачима и записивачима. Треба одати признање Војиславу М. Јовановићу на једном открићу, о којем су писали Марко Кажич, Илија Николић и касније Зуковић. Они су констатовали „да је Вук из рукописног зборника пјесама који је добио од Његоша за своју другу књигу одабрао седам текстова“.¹⁰ Испод наслова тих пјесама пише „Из Црне Горе“ и да су све записане од пјевача Тодора Икова Пипера. Ваља истакнути да је Видо Латковић посумњао да знак испод наслова „значи више него просто означавање да песме потичу из Црне Горе“.¹¹

Сумњајући у Вуков *рачун*, Матић је критиковао Караџића. Он сматра да је пјесма *Ђакон Сџефан и два анђела* (II, 3) записана према причању слијепе Јеце. Ову Матићеву претпоставку обориле је Владан Недић, откривши податак да се у Вуковим записима чува „почетак изворног записа“ пје-

⁸ *Истио*.

⁹ Светозар Матић, *Сремске пјесме у Вуковој збирци*, Прилози проучавању народне поезије, I, 1934, 2, 157.

¹⁰ Љубомир Зуковић, *Вуков пјевач Тодор Иков Пипер*, Радови, Филозофски факултет у Сарајеву, 1972 /1973, књ. VII.

¹¹ Видо Латковић, *Вуков „рачун од јуначких пјесама“*, Ковчежић, II, 1959, 48.

сме, на чијој је полеђини писало да је ове стихове певала Новосађанину Георгију Кирјаковићу Стана Лукић из Сремске Митровице, рођена у банатском Долову¹²

Пјесма *Змија младожења* (II, 12) први пут је одштампана, нешто у прози, нешто у стиху, у предговору првој књизи лајпцишког издања. Записана је Вуковом руком у Крагујевцу „од једног Косовца“.¹³ У другој књизи Просвјетиног издања под насловом *Биљешке и објашњења*, С. Матић сматра да се то „зацело“ мисли на Анђелка Вуковића.¹⁴ Латковић истиче с разлогом да је већи дио пјесме Вук записао од Анђелка Вуковића, онако како је штампана 1824. Доцније је Вук прозне дијелове „преточио у десетерце, подешавајући језик према језику Анђелка Вуковића“.¹⁵ Зуковић вјерује да је ову пјесму у гусларским десетерцима, Вук посједовао још 1824. године. Значи, Вук је прозне дијелове бајке прерадио у стихове, да би на крају један њен дио утонуо у прозу.

За Љубомира Зуковића пјесма *Душан хоће сесџу да узме* (II, 27) је из Црне Горе и да је по свом језику ауторство пјевача Тодора Икова Пипера.¹⁶

Вук други пут помиње слијепу Живану 1836. када је на Цетињу штампао *Српске народне њловице*. Повод да је помене била је пјесма *Наход Момир* (II, 30). Тада је рекао да се: „код мјестоименија додаје на крају з и“.¹⁷ Даље каже: „Овако сам слушао о пјесми од неке старе сљеанице Живане“; а онда у цјелости преписује реченицу о овој пјевачици из 1833. наведену у ранијем пасусу. На ове Вукове ријечи Матић је први скренуо пажњу.¹⁸

Вук рече да је пјесму *Милош у Лајтинима* (II, 37) у Беч „донио у глави“, иако Матић тврди да је „несумњиво сремска“, доказујући да су њени екавски облици, којих је било у првом издању „доста“ временом „ишчезли“.¹⁹ Латковић је, изгледа, разложно рекао да није ријеч о екавским облицима, већ да их је Матић за такве, једноставно, погрешно узимао.²⁰

Светозар Матић у свом чланку *Сремске њесме у Вуковој збирци*²⁰ појединачно је набрајао епске пјесме које се налазе у његовој збирци. Своју тезу да су пјевачи из Срема, Матић темељи на основу географских појединости. Његова хипотеза је тачна кад је рекао за пјесму *Марко Краљевић и вила* (II, 38) да би „могла бити Живанина“. Хипотеза је заснована на језичким карактеристикама: „По језику певачевом очевидно је да је певач из западних крајева: певач је могао тим путем само путовати. Тај певач је зацело Жи-

¹² Светозар Матић, *Нови огледи о нашем народном еју*, Матица српска, Нови Сад, 1972, 141.

¹³ Вук Стеф. Караџић, *Народне српске њесме*, књига прва, у Липисци 1824, XLVII стр. 21.

¹⁴ Вук Стеф. Караџић, *Српске народне њесме*, књига друга, текст припремио за штампу, белешке и објашњења и речник написао Светозар Матић, Просвета, Београд.

¹⁵ Видо Латковић, *Нав. дјело*, 50–51.

¹⁶ Љубомир Зуковић, *Нав. дјело*.

¹⁷ Светозар Матић, *Сремске њесме у Вуковој збирци*, 153.

¹⁸ Светозар Матић, *Наши народни еј и наши сџих*, Матица српска, Нови Сад, 1964, 65.

¹⁹ Владан Недић, *Нав. дјело*, 42.

²⁰ Светозар Матић, *Сремске њесме у Вуковој збирци*, Прилози проучавању народне поезије, I, 1934, св. 2, 157.

вана, за коју Вук каже да је путовала по Бугарској²¹. Матићево мишљење Латковић потврђује стиховима:

По три копља у висину скаче,

По четири добре у напредак.²²

Вук је истицао да је пјесма *Дјевојка надмудрила Марка* (II, 41), попут пјесме о Љутици Богдану, „на међи између мушких и женских песама“.²³ С. Матић и за ову пјесму каже да је од неког анонимног сремског, бачког или банатског пјевача. В. Недић је приписује Гргуревачкој сљепици. Да је пјесма Гргуревачке сљепице, истичемо један Недићев разлог: „Марко Краљевић и безимена заручница припадају најужем кругу омиљених личности слепе из Гргуреваца“. Недићева претпоставка није била довољно убједљива. Да је тако не би се могло „рећи и оно што се у сличним приликама обично каже, то јест да у пјесми не постоји ништа што би се таквој претпоставци опирало“.²⁴ Тематски је блиска пјесми *Марко Краљевић и вила*: Маркове муке у просидбама.

Ослањајући се на „многе појединости“ из пјесме *Мусић Сџефан* (II, 47), Владан Недић „као највероватнијег аутора“²⁵ сматра Живану. Љ. Зуковић сматра „да се бројнијим, а поготову убједљивијим разлозима ова пјесма може приписати слијепој пјевачици из Гргуреваца“.²⁶ Оправдани разлози постоје да пјесму *Мусић Сџефан* припишемо Гргуревачкој сљепици. Ево неких. Догађања у пјесми везана за Косовску битку истовјетна су као у оним пјесмама за које се тачно зна да припадају Гргуревачкој сљепици. Исте појединости налазимо у пјесми *Марко Краљевић и орао*, за коју се мисли да припада овој безименој пјевачици. Јунаци из те пјесме журе „на рочиште честитоме кнезу“. Синтагму **честити кнез** налазимо у њеним пјесмама *Марко Краљевић укида свадбарину* и *Косовка дјевојка*.

По С. Матићу, пјесму *Смрт мајке Југовића* (II, 48), Вук је могао добити од Лукијана Мушицког.²⁷

Пјесми *Марко Краљевић и соко* (II, 55), више би одговарао назив Марко Краљевић и орао него *Ойейи њо, мало друкчије* (II, 55), С. Матић језначио „као сремску“ и то, „поред екавштине“ и „по икавизмима.“²⁸ Латковић је рекао да је „забележена од гргуревачке слепице“. Ову претпоставку су презели Матић, Недић и Зуковић.²⁹

²¹ Светозар Матић, *Значење географских дејала у народном еју*, Прилози проучавању народне поезије, I, 1934, св. 1, 14.

²² *Српске народне њесме*, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, књ. II, бр. 38, Београд, 1976, 76–77.

²³ Светозар Матић, *Белешке и објашњења за другу књигу Српских народних њесама Вука Сџеф. Караџића*, Београд, 1958, 701.

²⁴ Љубомир Зуковић, *Гргуревачка Шљейица – њевач Вука Караџића*, Годишњак Института за књижевност, XV, Сарајево, 1986, 188.

²⁵ Владан Недић, *Нав. дјело*, 87.

²⁶ Љубомир Зуковић, *Шљейица Гргуревачка – њевач Вука Караџића*, Годишњак Института за књижевност у Сарајеву, књ. XV, 1986, 176–183.

²⁷ Светозар Матић, *Сремске њесме у Вуковој збирци*, 157.

²⁸ Видо Латковић, *Нав. дјело*, 87.

²⁹ Светозар Матић, *Значење географских дејала у народном еју*, 14.

С. Матић тврди да би пјесма *Марко Краљевић и Филип Маџарин* (II, 59) „могла бити Подруговићева“.³⁰ Он је за своју хипотезу изнио више нових доказа и закључио: „Према свим изложеним појединостима“ пјесма „може бити само Подруговићева“.³¹ Без обзира што је прихватио Матићеву хипотезу и доказе, Недић је пјесму поткријепио новим разлозима.³²

Видо Латковић одбацује Матићеву претпоставку да је пјесма *Марко Краљевић и Мина од Косиџура* (II, 62) Јецина и износи податке који усмјеравају на Живану. Оно што Вук није успио, допунила је наука у другој половини XX вијека. С. Матић, В. Латковић, В. Недић, Љ. Зуковић и други су на основу својих истраживања покушали открити оне пјесме које се односе на жене пјеваче, јер Вуков *рачун* није довољно поуздан.

Пјесма *Лов Марков с Турцима* (II, 70), мислимо да је Живанина, има „чисто сремских облика“. Матић је храбро изјавио да је ову пјесму Вук „зацело извадио из неке песмарице“.³³ Пјесму *Марко њије уз рамазан вино* (II, 70), Матић је обиљежио „као сремску“.³⁴ Матић у својим чланцима с оправдањем наглашава сличност пјесме *Турци у Марка на слави* с пјесмама *Мусић Стефан* и *Косовка дјевојка*. Ову тврдњу поткрепљује чињеницом што су „у духу слепих гуслара“ из Срема.

Матић је први запазио битне сличности пјесме *Смрћ војводе Каице* (II, 81) с Живаниним пјесмама *Марко Краљевић и вила* (II, 38) и *Наход Момир*, као и са пјесмом *Обрећеније главе кнеза Лазара* (II, 53) сљеписце из Гргуреваца коју је Вуку послао Лукијан Мушицки. Припада црквеном кругу козовске легенде. Ријеч је о култу жртве. С. Матић мисли да је пјесма *Смрћ војводе Каице* Живанина или Јецина. В. Недић неким „својим разлозима“ тврди да је Живанина.

Видо Латковић мисли да је пјесма *Женидба Тодора од Сџалаћа* (II, 82) Живанина. Светозар Матић каже да је пјесма од неке анонимне пјевачице из Срема, Бачке или Баната, а не од пјевача. На сремско поријекло упућују ријечи р з а н (Вуков *Рјечник*), г д и, г л е д и т и, в и д и т и, м а ј к и, С р б љ и, потом „бојнокопљаник“, као у пјесми *Каица Радоња*. Сремског поријекла су изрази „силџе“ и епитет „славан“.

Видо Латковић претпоставља да је пјесма *Невјера љубе Грујичине* (III, 7) Живанина. Пјесма је из треће књиге Вукове збирке *Српских народних њјесама*. С. Матић је сврстао у ред сремских пјесама истакнувши да је „сигурно од слепог певача“. Прихвативши Латковићеву претпоставку, В. Недић је навео неке појединости које се „подударају са одломцима из несумњивих Живаниних песама“.³⁵ Пјесма *Љуџица Богдан и војвода Драгија* (II, 76) је од слијепе Живане због необичног преокрета. Стога се једино може приписати слијепој жени-гуслару.

³⁰ Светозар Матић, *Наши народни епји наши сџих*, 90.

³¹ Владан Недић, *Нав. дјело*, 16.

³² Светозар Матић, *Нови огледи о нашем народном епју*, 140.

³³ Светозар Матић, *Сремске њјесме у Вуковој збирци*, 157.

³⁴ *Исџо*.

³⁵ Владан Недић, *Вукови њјевачи*, Матица српска, Нови Сад, 1981, 79.

Љ. Зуковић је настојао да утврди Живанине и Јецине пјесме неозначене од Вука. Поводом Матићевих истраживања, В. Латковић рече: „Узимајући да је песма *О Пријезди војводи* исто што и песма *Смрти војводе Пријезде* (II, 83) забележена од слепице Јеце, Живанине ученице. И сва је прилика да је тако, мада у цело питање уноси мало забуне једно писмо Јована Петровића Ковача и Лазара Марјановића“.³⁶ Загонетно писмо послали су Вуку његови земунски сарадници 11. фебруара 1826. године: „На пролеће када дођете (...) затећи ћете назначене песме преписане од Живане, неке је обећао и г. професор Живановић преписати“. Да ли су Јецине сазнаћемо из писама упућених Вуку од његових пријатеља из Земуна. Прво Живановић пише Вуку 6. марта, а онда десетак дана касније Марјановић: „Збиља! песме су преписане три од мене, а три од господина Живановића“.³⁷ О преписивању се „бринуо земунски трговац Василије Василијевић“.³⁸

Матић је утврдио да је пјесма *Секула се у змију њрејворио* (II, 85) сремска и стога је рекао да се „може узети као Живанина“.³⁹

О женама пјевачима Светозар Матић пише: „Пре свега, међу слепим певачима из Срема преовлађују жене, а слепих певача Вук скоро и нема (...). Осим слепих жена било је још жена певача у Срему: Вук, у писмима, говори о мајци попа Давида из Вуковара или околине, од које је добио песму о *Смрти Јова Десјојовића*“...⁴⁰ Матић закључује да је ово сремска пјесма и зато је Вук „није могао донети у глави у Беч“.⁴¹ „Ова је пјесма штампана у *Саширу* Рељковића, али сам је ја слушао и у народу нашем, особито од једног момчета из Ужичке нахије, од кога сам је овако преписао“.⁴² Убрзо је Вук открио одакле потиче пјесма *Јакшићи кушају љубе* (II, 100). Светозар Матић без двоумљења тврди да је пјесма заиста узета из *Сашира* Антуна Матије Рељковића и да ју је младић из Ужица знао по сјећању.

Пјесми *Женидба Јова Будимлије* (II, 101) Вук није одредио пјевача. Матић каже да је „скроз сремска“.⁴³ Али, на основу неких стихова може се приписати Јеци или неком другом из Живанине пјесничке школе:

„Зло ти вино, од Ердeља бане!

Зло ти вино, а гора ракија“!

Бан из Ердeља моли Јова Будимлију да му врати Јану, али Јово (прса надутијех добродушно) одговара:

„Иди, бане, једна луда главо“!

В. Недић је мишљења да је пјесма *Груица и Арајин* (III, 4) „могла насати под утицајем“ Подруговићеве пјесме *Новак и Радивоје њродају Груицу*

³⁶ Видо Латковић, *Нав. расјрава*, 44.

³⁷ Вукова преписка, V, 65.

³⁸ Светозар Матић, *Нови огледи о нашем народном еју*, 128.

³⁹ Вук Стеф. Карацић, *Пјеснарица 1814–1815*, Сабрана дела Вука Карацића, I, приредио Владан Недић, Просвета, Београд, 1965, 373; Вукова преписка, VI, 103.

⁴⁰ Светозар Матић, *Наши народни еј и сјих*, Матица српска, Нови Сад, 1964, 10.

⁴¹ Вук Стеф. Карацић, *Српске народне њјесме*, књига друга, у Бечу, 1845, 635.

⁴² Стојан Новаковић, *Последњи Бранковићи у историји и у народном њредању (1556–1602)*, Нови Сад, 1886, 123.

⁴³ Владан Недић, *Нав. дјело*, 17.

(III, 2).⁴⁴ Зуковић се једном, попут Недића, изјаснио да „има извјесних разлога“ за претпоставку да се пјесми *Новак и Радивоје продају Груицу*, директно или индиректно, може приписати ауторство слијепог пјевача Гаја Балаћа. Ево тих разлога: „У четири од седам пјесама, за које поуздано знамо да их је казивао Вуку“ Балаћ, „пјева се о прерушавању и претвараног главнога јунака, што им помаже да остваре своје намјере или замисли, сасвим или привремено“.⁴⁵ Вук је помињао Т. Подруговића неколико пута, али никад није казао да постоји још нека његова пјесма за штампање, док је за Г. Балаћа рекао: „И од Гаје имам још неколико песама за штампање“.⁴⁶

За пјесму *Груица и њаша од Загорја* (III, 5), В. Недић је рекао да би „лако могла бити Тешанова“. За ову претпоставку наводи сљедеће разлоге: „ијекавско наречје, помен херцеговачког Загорја, сличност са песмом *Новак и Радивоје продају Груицу*“, а нарочито „онај приказ кад Иконија продаје Груицу одговара приказу кад Џафербеговица облачи хајдука“.⁴⁷ Без обзира на наведене разлоге, Зуковић би ову пјесму прије приписао Балаћу, него Т. Подруговићу.

Вук је рекао у свом *рачуну* да је пјесму *Турски цар и Нико њаџиријар* (III, 12) забиљежио Марко Немањић, а у Беч је оправио Васа Поповић. Видо Латковић је, ослањајући се на Вукову преписку с Милошем Обреновићем и његовим шуром Васом Поповићем, помислио да „није искључено“ да је пјесму забиљежио анонимни калуђер из Вујна.⁴⁸ Са Латковићевом тврдњом сложио се и С. Матић. Латковић сматра да пјесма *Московски дарови и њурско ударје* (III, 15) „потиче из црквених кругова“ и да је од истог пјевача из Вујна.

Године 1833. Вук се сјетио и у *рачуну* казао да је пјесму *Ојетџи женидба Сењанина Ива* (III, 27) добио од Васа Поповића, не откривши јој пјевача. Претпоставља се да га није познавао. У писму од 19. јула 1821. Вук моли кнеза Милоша да утиче на Марка Немањића да му препише пјесму, о женидби Сењанина Ива од Старца Рашка.⁴⁹ Латковић је био у дилеми да је ово Рашкова пјесма. В. Недић сматра да Рашко није могао бити пјевач пјесме *Женидба Сењанина Ива*, али је тврдио да се Вук и Рашко „после 1821. године нису више никада срели“.⁵⁰

Видо Латковић је на основу Вукове преписке са Василијем Василијевићем, трговцем из Земуна, оправдано закључио да је пјесма *Јерко Лаџинин и Головран Луко* (III, 41) „Јецина пјесма“.⁵¹

Љ. Зуковић је први уочио да је пјесма *Стари Вујадин* (III, 50) могла бити записана од Ђура Милутиновића Црногорца. По њему, Милутиновић је могао наћи „наслов ове пјесме у Вуковим хартијама исписан Вуковом ру-

⁴⁴ Љубомир Зуковић, *О нашем народном њјеснињиву*, Свјетлост, Сарајево, 1985, 261–265.

⁴⁵ Вук Стеф. Карацић, *Српске народне њјесме*, књига четврта, 400.

⁴⁶ Видо Латковић, *Нав. дјело*, 58.

⁴⁷ Владан Недић, *Нав. дјело*, 17.

⁴⁸ Видо Латковић, *Нав. расјрава*, 52.

⁴⁹ Вукова преписка, II, 538.

⁵⁰ Владан Недић, *Нав. дјело*, 67–68.

⁵¹ Видо Латковић, *Нав. расјрава*, 52.

ком заједно с презименом првога јунака из наслова пјесме *Пој Љешевић и Маџија Јушковић* (IV, 51) за коју поуздано знамо да је Ђурова⁵². За пјесму *Ускок Кариман* (IV, 14) Зуковић је навео неколико доказа да је једна од љепших Ђурових пјесама, штампана у *Даници* 1829. године. Вук у *рачуну* из 1833. рече да је у „напредак“ намјерава штампати.

Светозар Матић пјесму *Иво Сенковић и ага од Рибника* (III, 56) означава као сремску, док В. Недић потврђује да би је „без устручавања могли сврстати у Живанине песме“.⁵³ Недићево мишљење прихватио је В. Латковић истакнувши „блискост ове пјесме са оном о смрти војводе Каице, за коју се с пуно разлога такође претпоставља да је Живанина“.⁵⁴

Вук у свом *рачуну* рече да је пјесму *Женидба Плејшкосе Павла* (III, 74) добио од Васа Поповића, а да је писао Марко Немањић. С Вуком се сложио Матић, истакнувши: „Мислим да није Немањина него само записана његовом руком“.⁵⁵

Новак Килибарда је у својим радовима уочио неке „стилско-језичке сличности“ између пјесме *Женидба Милића барјакџара* (III, 78) и пјесама Старца Милије. Ако се осврнемо на Вукове ријечи из предговора четвртој књизи можемо закључити да 38 пјесама „нијесу штампане нигдје прије“.⁵⁶

Зуковић није могао открити гдје је прије штампана пјесма *Бој на Мораочи* (IV, 48). Вук у *рачуну* није рекао „како је до ње дошао и ко би могао бити њен пјевач“.

Владан Недић мисли да су се једном сељаку из Рудничке нахије „могле приписати“ пјесме *Узимање Ужица* (IV, 27) и одломак *Чавић Мусџај-бег и Кара-Ђорђе* (IV, 38), јер су „обе кратке са местимичним унутрашњим и парним сликовима, што је за све одлика сељака из Рудничке нахије. У песми *Узимање Ужица* издваја се личност Лазара Мутапа истим речима као и у *Боју на Чачку*, јер се сваки пут каже да за њим стоји побуњени Гружа и Морава... Велика пажња придаје се рудничким војницима... Песма *Чавић Мусџај бег и Кара-Ђорђе* почиње истим стиховима као и *Бој на Чачку*...“⁵⁷

Недићу се прикључио и С. Матић, док Миодраг Матицки другачије мисли. Он каже да све оно што Недић наводи може се наћи и у Вишњићевим пјесмама. Он претпоставља да „певач из Рудничке нахије није ни постојао и да су те песме забележене од Филипа Вишњића“. Такав пјевач био је потребан Вуку, стога га је и измислио, да би „читаоци могли стећи утисак да је више певача певало о устанку, а не само Филип Вишњић“.⁵⁸

Матицком су се придружили Милорад Панић и Душан Недељковић сматрајући да је пјесма *Узимање Ужица* Вишњићева. Љ. Зуковић уз сво поштовање према Панићу и Недељковићу не може их прихватити као поуздане арбитре за ово питање. Зуковић сматра да је овдје ријеч о једном превизи-

⁵² Љубомир Зуковић, *Пушговође и пушпокази*, Завод за издавање уџбеника, Српско Сарајево, 1994, 66.

⁵³ Владан Недић, *Нав. дјело*, 79–80.

⁵⁴ Љубомир Зуковић, *Истио*.

⁵⁵ Светозар Матић, *Нови огледи о нашем народном епју*, 150.

⁵⁶ Новак Килибарда, *Легенда и њоезија*, Рад, Београд, 1976, 147–158.

⁵⁷ Владан Недић, *Нав. дјело*, 60.

⁵⁸ Миодраг Матицки, *Ејика усџанка*, Вуков сабор-Тршић, Рад, Београд, 1982, 109–134.

ду, попут оног какав је направио Никола Банашевић, иначе велики познавалац српске народне епике, у *Белешкама и објашњењима* за трећу Вукову књигу пјесама. Он је у издању наведене књиге пјесму Гаја Балаћа *Старина Новак и кнез Богосав* приписао Т. Подруговићу, а пјесму *Женидба бега Љубовића* (III, 81) Филипу Вишњићу.

Осамдесетих година прошлог вијека Радмила Пешић је предочила увјерљиве доказе да дио пјесме *Јаућ бег и Перо Мркоњић* (IV, 16) „у многом одговара пјесми *Млади Маријан и Арнаућ-Осман*“, коју је Вук записао од Анђелка Вуковића. У обје наведене пјесме постоји ријеч *јрочи* коју Вук, како рече, „нигдје више у народу“ није чуо. Радмила Пешић је доказала да ове ријечи нема „ни у једној епској песми у Вуковим књигама (...) осим у ове две песме“.⁵⁹ Зуковић је похвалио овај прилог јер се из њега више сазнало о Вуковим пјевачима.

Вук је пјесму *Бој на Морачи* записао од ђакона Личинића из Мораче 1822. године у Крагујевцу. Претпоставља се да је њен аутор владика Петар I Петровић. Од Личинића је, вјероватно, Вук тада записао и владичину пјесму *Ојей Црногорци и Махмућ-џаша* (IV, 11).

По Вуку, пјесме *Морачани и Колашинци* (IV, 53) и *Пој Драговић и Марко Таушан* (IV, 42) забиљежила је „иста рука“.⁶⁰ Зуковић претпоставља да је обје пјесме Вуку послао Ришњанин поп Вук Поповић. Поповић их је добио од попа Зарије Протића из Васојевића. Зуковић свједочи да је пјесма *Скољњак војшћи на Шумадију* (IV, 41) настала по казивању Тодора Икова Пипера. Зуковић је у студији о Саву Матову Мартиновићу⁶¹ доказао да Саво није пјевач пјесме *Погибија Вука Мићуновића* (IV, 2). Вук је три Мартиновићеве пјесме: *Смрт Алај-бега Ченгијића* (IV, 8), *Ојей њо из Црне Горе* (IV, 25) и *Пейтар Бошковић и Гавран барјактар* (IV, 47) штампао у IV књизи. Наведене пјесме Мартиновић је казивао онако како их је чуо и задржао у памћењу, тј. запамтио од других пјевача.

С. Матић тврди да све пјесме из *Пјеснарице* 1814. које је Вук „у Беч донио у глави“ имају „сремских језичких особина“. Он каже да је ријеч о „неколико лирских пјесама“; међутим, то је теже рећи „за коју било од седам песама“.⁶² Видо Латковић никад није посумњао у Вукове ријечи да је „оних неколико епских песмица по сећању из детињства забележио“. Ни он није био посве сигуран да је Вук пјесму *Дијоба Селимовића* (Народне српске пјесме, III, 18) записао од Ђура Милутиновића, иако је то Вук у рачуну без двоумљења потврдио. Неоспорна је Матићева тврдња да су *Команди од различнијех косовскијех њјесама* (II, 50), забиљежени од Стевана, Вукова оца, „узети из рукописне какве песмарице“. Скупљач је, претпоставља

⁵⁹ Радмила Пешић, *Прилог познавању Вукових пјевача. Анђелко Вуковић*, Студије и грађа за историју књижевности, 2, Београд, 1986, 149–154.

⁶⁰ *Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића*, књига прва, за штампу приредили Живомир Младеновић и Владан Недић, САНУ, Београд, 1973, стр. LI.

⁶¹ Љубомир Зуковић, *Вуков пјевач Саво Матић Мартиновић*, Годишњак Института за књижевност у Сарајеву, XI, 1982, 181–214.

⁶² Светозар Матић, *Наш народни еп и наш сјих*, 44–47.

се, измислио пјевача „само због незгоде коју је имао са Гримом“ око пјесме *Срби у Донавертију*.

Да ли је Матић знао да је Вук стрица Тома и дједа Јоксима открио као људе који су „не само млоштво песама знали и радо ји певали и казивали него и песме спевавали?“ Желећи да буде увјерљив у давању *рачуна* „од кога је, и из кога краја, која песма преписата“, Вук је на крају навео оца Стевана као пјевача, који их је „готово нехотице, упамтио“ од оца и брата.⁶³

С. Матић сматра да је Старац Рашко своје пјесме научио у Срему, међутим, доцније му се учинило „да је Вук те песме, нађене у Срему, пренео у Јекавштину, ради циљева своје језичке реформе“. Стога их је приписао Рашку због Копитара и Грима. Матић је мишљења „да је Вук и неку Живанину песму приписао Рашку“. Једна од њих је *Женидба Груице Новаковића* (III, 6), док за пјесму *Удаја сестире Душанове* вели да је из Славоније. За пјесму *Женидба краља Вукашина* каже да је записана у Срему. Плашећи се Грима, Вук је био присиљен да предочи „многе нетачности из намере да се прикрије Јекавизирање сремских песама“, што је био и „главни узрок уништавања рукописа“.⁶⁴ По Матићу, Вукова кривотворења у *рачуну откривају* први стихови у првом издању *Рјечника* означени као „историјско сведочанство о нашем народном епу“.

Литература

- Видо Латковић, *Вуков „рачун од јуначких њесама“*, Ковчежић, II, 1959.
- Владан Недић, *Вукови њевачи*, Матица српска, Нови Сад, 1972.
- Вук Стеф. Карацић, *Народне српске њјесме*, књига прва, у Липисци 1824.
- Вук Стеф. Карацић, *Народне српске њјесме*, књига четврта, у којој су различне јуначке пјесме, у Бечу, 1833.
- Вук Стеф. Карацић, *Српске народне њјесме*, књига друга, у Бечу, 1845.
- Вук Стеф. Карацић, *Српске народне њјесме*, књига друга. Текст приредио за штампу, белешке, објашњења и речник написао Светозар Матић, Просвета, Београд.
- Вук Стеф. Карацић, *Пјеснарица 1814–1815*, Сабрана дела Вука Карацића, I, Приредио Владан Недић, Просвета, Београд, 1965.
- Вук Стеф. Карацић, *Српски рјечник (1818)*, Сабрана дела Вука Карацића, II, Приредио Павле Ивић, Просвета, Београд, 1966.
- Вук Стеф. Карацић, *Српске народне њјесме*, IV, Сабрана дела Вука Карацића, VII, Приредио Љубомир Зуковић, Просвета, Београд, 1986.
- Вук Стеф. Карацић, *Српске народне њјесме*, IV, Сабрана дела Вука Карацића, VII, Просвета, Београд, 1986.
- Љубомир Зуковић, *Вуков њевач Тодор Иков Пийер*, Радови, Филозофски факултет у Сарајеву, 1972/1973, књ. VII.
- Љубомир Зуковић, *Вуков њевач Саво Мајџов Марџиновић*, Годишњак Института за књижевност у Сарајеву, XI, 1982.
- Љубомир Зуковић, *О нашем усменом њјесништву*, Свјетлост, Сарајево, 1985.
- Љубомир Зуковић, *Пред Вуковом четвртном књигом Српских народних њјесама*, Годишњак Института за књижевност у Сарајеву, XIV, 1985.

⁶³ Вук Стефановић Карацић, *Српске народне њјесме*, IV, 404.

⁶⁴ Светозар Матић, *Нови огледи о нашем народном епу*, 98.

- Љубомир Зуковић, *Шљейица Гргуревачка – њевач Вука Караџића*, Годишњак Института за књижевност у Сарајеву, књ. XV, 1986.
- Миодраг Матицки, *Ејика усїанка*, Вуков сабор – Тршић, Рад, Београд, 1982.
- Новак Килибарда, *Легенда и њоезија*, Рад, Београд, 1976.
- Радмила Пешић, *Прилог њознавању Вукових њевача. Анђелко Вуковић*, Студије и грађа за историју књижевности, 2, Београд, 1986.
- Срїске народне њјесме из необјављених рукоњиса Вука Сїеф. Караџића*, књига прва, За штампу приредили Живомир Младеновић и Владан Недић, САНУ, Београд, 1973.
- Светозар Матић, *Значење географских деїтаља у народном еїу*, Прилози проучавању народне поезије, I, 1934, 1.
- Светозар Матић, *Сремске њесме у Вуковој збирци*, Прилози проучавању народне поезије, I, 1934, 2.
- Светозар Матић, *Наш народни еї и наш сїих*, Матица српска, Нови Сад, 1964.
- Светозар Матић, *Нови огледи о нашем народном еїу*, Матица српска, Нови Сад, 1972.

Ljubomir I. Milutinović

LJUBOMIR ZUKOVIC AND VUK'S ACCOUNT OF SERBIAN EPIC POEMS

Abstract

Well known account of Serbian epic poems by Vuk Stefanović Karadžić is not complete and precise enough. That account represents an important document for historians of literature and others researchers of Serbian epic poems. They used to enrich it. In one letter by Jernej Kopitar for the first time it was mentioned that Vuk Stefanović Karadžić would render an account in the fourth book of the edition of Serbian epic poems published in Leipzig (1833), i. e. he would explain for each song where he had found it.

Svetozar Matić, Vido Laktković, Vladan Nedić and Ljubomir Zuković noticed a few omissions Vuk had made. They tried to investigate his collection of omitted Serbian epic songs. Ljubomir Zuković gave a serious contribution. He was a real connoisseur of this scientific area. He claims, on the contrary to Milorad Panić Surep and Dušan Nedeljkić, that Vuk Stefanović Karadžić in his fourth book of Serbian epic poems rendered an account for first, second and third book. Also he tried to determinete which songs were sung by singers Živana and Jeca.

Key words: Vuk's account of Serbian Epic Poems, Vuk Stef. Karadzic, Svetozar Matic, Vladan Nedic, Vido Latkovic, Ljubomir Zukovic.

Божићна прича Ф. М. Достојевског

**Проф. др Слабана
Алексић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет

УДК 821.161.1.09-32
Достојевски Ф. М.
УДК 271.2-565.3

Сажетак: У свету књижевног дела Достојевског издваја се једно од најлепших остварења, прича *Малишан код Христиа на Божићној јелки*. То је заиста редак пример савршеног стила кратке приче за коју се може рећи да је права лирско-трагичка синтеза живота. Прича је занимљива по својој теми – Божићном празнику, по кристалима осећања и дубини трагике са којом је доживљен и насликан лик дечака. Наратив приче у целини изграђен је на принципу контраста: величанствене божићне јелке, слаткиша, играчака и малог дечака који све то посматра кроз прозор, а потом се смрзава на улици. У раду се интерпретира Божићна прича, осветљава верски празник као духовни контакт са Богом и доживљај учешћа у вечности и посебна пажња посвећује се низу човекових емотивно-психолошких стања која заузимају видно место у духовном свету.

Кључне речи: Божић, прича, фантазија, христоцентризам, трагично, духовна катарза.

*Деца су чудан свети — они се њривићају и сањају
(Малишан код Христиа на Божићној јелки)*

Појам празничне књижевности, упркос терминолошкој сложености, саставни је комплекс жанровског поретка, има својствен специфичан облик (образац) и временски је одређен календарским датумима: државним, колективним и појединачним. У тексту *О њишању „Празничне књижевности“* (2013), Ирина Антанасијевић је осветлила да се у књижевно-историјском процесу, као резултат духовног и социо-културног искуства народа, празнична литература дели на предреволюционарну, револуционарну и совјетску сферу, где је свака унела своје специфичности у жанр, али је није додирнула. Утврдила је да појам „празнич-

* Рад је настао као резултат истраживања на научном пројекту *Материјална и духовна култура српског народа на њрсијору данашње Црне Горе*, који реализује Институт за српску културу у Никшићу.

на књижевност“ уводи амерички филолог Хенрик Баран (1993) покушавајући да комбинује текстове који се у литератури називају и „календарски текстови“, односно текстови датирани до одређеног периода и написани у одређеном стандардном облику (образац). У наслову „празничног текста“ посебан акценат је стављен на само означавање свечаности. То може бити, на пример, временски период који је већ у фолклорним жанровима, слој литературе који обухвата Божић, Нову годину, Богојављење, Масленицу, Велики пост, Благовести, Васкрс. Васкршња прича у Русији у то време била је популарнија од жанра приче о Божићу. Али таквих примера више нема, и божићне приче временом почињу да доминирају.¹

У делу Достојевског издвајају се хагиографски тонови у причама, у беседама Макара Долгоруког, у причи о дечаку код Христа, најзад, у житију Зосиме. „Када би се ауторов свет поклапао са планом земље, романи би били грађени у хагиографском стилу који одговара томе плану“ (Бахтин, 2000, стр. 27). Иван Јесаулов, у тексту *Божићни и васкршњи архетипови у руској књижевности: европски културни контексти и национална традиција* (2016) осветљава да се у савременим истраживањима руске књижевности нарочито истиче христоцентризам, присутан не само у староруској писмености већ и у руској књижевности новог времена. Христоцентризам као најважније обележје хришћанске културе упућује на годишњи литургијски циклус склопљен према догађајима из Христовог живота у којем централно место има рођење и васкрсење Исуса Христа. Отуда су у литургијском циклусу најважнији догађаји празновање Божића и Васкрса. Јесаулов наглашава: „Док је у западној традицији предност дата Божићу (и, сасвим гласно томе, може се говорити о божићном архетипу), дотле је у традицији источне цркве празновање Васкрса сачувано као најважнији празник не само у верском (Булгаков 1991: 285), већ и у општекултурном домену, што омогућава да се исказе хипотеза о постојању посебног васкршњег архетипа и његовог посебног значења за руску културу“ (Јесаулов 2016, 119–120). Александар Шмеман говори о празнику као откривењу смисла времена, о оном схватању времена које у себи садржи речи – Црквена година. Шмеман осветљава: „Ма колико безбожничка пропаганда покушала да раскринка Хришћанство и јеванђелско казивање о рођењу Христовом и ма колико та пропаганда називала божићну јелку – новогодишњом, Хришћани и даље славе Божић и ките јелку стављајући на њен врх звездицу у знак сећања на ону звезду што је сијала над витлејемском пећином. Безбожничка пропаганда и поред свих својих напора није успела да сведе божићну украсну звезду, јелку, запаљене свеће и радост дечијих гласова на свој дијалектички материјализам и научно-атеистички поглед на свет“.² Црквеном Новом годи-

¹ Види: Ирина Антанасијевић, *О ипостаси* „Празничне књижевности“, Славистика XVII, Славистичко друштво Србије, Београд 2013, 194–206.

² Види: Александар Шмеман, *Тајне језика: Празници православне црквене године*, Светигора, Цетиње 1996.

Св. Роман Мелод је био творац кондака који су брзо постали главна форма рановизантијског црквеног песништва. Кондак, глас 3. Прослов (или кукулион): Дјева данас Натпрородног рађа, а Земља пећину приноси Неприступном. Анђели с пастирима прослављају у песмама, а мудраци са звездом путују, јер се ради нас роди Дете мало, Превечни Бог.

ном почиње нови циклус – освећење времена – јер време, које је наша дата стварност, бива освећено празницима, помињањем, споменом и проживљавањем Господњих и Богородичиних празника и светитеља, али никако не само набрајањем, механичким обележавањем датума, обичајима и гозбама, већ животом литургијски осмишљеним.³

Захаров у тексту *Символика хришћанског календара у делима Достојевског* уочава да је пишчев хришћански светоназор изражен у његовој поезији. Најчешће се писало о симболици хришћанских имена његових јунака, симболици бројева узетих из јеванђељских прича, али готово ништа о симболима хришћанског календара у делима Достојевског (Захаров 2014: 131). До увођења хришћанског хронотопа у поезију Достојевског долази током шездесетих година, у *Зайисима из мртвог дома*, где опис Божићних празника постаје врхунац првог дела „записа“. Захаров истиче да Достојевског можемо назвати весником новог жанра – васкршње приче. У светској књижевности је познат жанр божићне приче (у руској традицији га често називају другим жанром – „покладном причом“). Његов образац код Достојевског представља прича „Малишан код Христа на Божићној јелки“ (Захаров 2014: 141). У дечјем свету Достојевског, издваја се једно од најлепших остварења, прича *Малишан код Христа на Божићној јелки*.⁴ То је заиста редак пример савршеног стила кратке приче за коју се може рећи да је права лирско-трагичка синтеза живота. Прича је занимљива по својој теми – Божићном празнику, по кристалима осећања и дубини трагике с којом је доживљен и насликан лик дечака. Наратив приче у целини изграђен је на принципу контраста: величанствене божићне јелке, слаткиша, играчака и малог дечака који све то посматра кроз прозор, а потом се смрзава на улици. Нико не показује саосећање ни у дане најрадоснијег празника Божића, у дане милосрђа, доброте, праштања, даривања. Достојевски је веровао да човек нема право да се повуче у себе, да живи за себе, нема право да пролази поред невоља које владају у свету. Упознајемо се са житељима и slabим и jakim, са њиховим бедним стаништима и раскошним палатама. У сложену систему мотивације, прича је развијена на мотиву верског празника, мотиву богатих и сиромашних, мотиву деце патника и страдалника. Достојевски нам је дочарао лепоту трагичног конфликта у сукобу личности и средине. Отуда осећај несигурности, страха од великог града, од злих видова људ-

³ Види: Радмила Мишев, *Трагање за духовним видом*, Ризница српске духовности, Београд 2010.

⁴ У *Књизи о Исусу Христџу* коју је приредио Љубомир Ранковић, наслов ове приче је преведен као *Мали Христџов љоложајник*. Једино код православних Срба, уместо јелке, на Бадњи дан се у кућу уноси бадњак, а рано ујутру на дан Божића, долази положајник. У *Књизи о Исусу Христџу*, у предговору, Љубомир Ранковић наводи да је међу документима Достојевског нађена белешка: написати књигу о Исусу Христу, настала по завршетку романа *Браћа Карамазови*. Христолошке мисли Достојевског донете су из Сабраних дела Ф. М. Достојевског у 35 књига (Глас Цркве, Ваљево 1994) која чине: *Зайиси из мртвог дома I и II*, *Новеле I и II*, *Понижени и уверђени I и II*, *Злочин и казна I–III*, *Ауђиобиографски сџиси и џисма*, *Двојник*, *Забелешке из џодземља*, *Браћа Карамазови I–V*, *Коцкар*, *Вечни муж*, *Чича Мароје*, *Село Сџейанчиково и његови жиђељи*, *Зли дуси I–III*, *Ујкин сан и џри џриповејке*, *Бедни људи*, *Полиџички найиси I и II*, *Момче I–III*, *Лиџерарни найиси*, *Дневник џисца 1873–1881*, *Бележнице 1860–1881*, *Чланци 1873–1878*, *Писма*.

ског понашања, и потребе за нежношћу, топлином, радошћу. Дечак се навивно и поверљиво упућује свету, али читалац утолико јаче осећа да за њега нема места у том свету. Свака етапа нарације износи нам на видело један нови начин испољавања конфликта.

Петроград је органски ситуиран у поље конфликта, као топос унутрашње структуре саме приче. У тексту *Петроград у дјелу Ф. М. Достојевског*, Никола Маројевић осветљава: „Писац, скоро по правилу у цјелокупном стваралаштву, о Петрограду говори с негативним предзнаком. Касније је овај опис дословно пренесен у фељтон ‘Петроградска сновиђења у стиховима и у прози’ (1861). Уочљиво је запажање да Фјодор Достојевски, годину дана раније, у свом фељтону насловљеном ‘Петроградски летопис’ (27. април 1847) за главну тему узима Петроград“. Поменути фељтон је исписан пером ‘тумарала-занесењака’, и у њему се преплићу описи града, значај његове улоге као престонице царске Русије, док се размишљања о историји Русије смјењују са карактеризацијом Петрограђана и скицирањем типова. Он ће ова запажања и те како касније искористити, нарочито у дјелима која настају непосредно иза овог фељтона (Маројевић 2009: 161). Опис петроградске зимске вечери из фељтона *Петроградска сновиђења* Достојевски ће структурирати у Божићној причи: „Приближавало се вече, иза широких и мало ознојених излога палили су осветљење. Касачи и официри су јурили по невском проспекту, јуриле су сјајне кочије са бесним коњима, охолим кочијашима и надменим лакејима. Понекад се разлегао звонки јек потковица које су кроз снег ударале у камен, тротоарима су журили пролазници... било је очи Божића“ (Достојевски 1982: 300). У *Петроградским сновиђењима*, Достојевски осветљава празнични амбијент: „Под сводовима је била гомила људи и било је тешко пробити се кроз ту гомилу. Сви су куповали и снабдевали су се за празник. Под сводовима су се углавном продавале играчке, било је окићених јелки сваке врсте и за богате и за сиромашне (...) Понекад се у гомили чуо тихи глас неког детета које је крадомице молило милостињу“ (Достојевски 1982: 303–304).

Један други, стварни сусрет са дечаком, у августу месецу, Достојевски детаљно описује. То је догађај, један од оних који у тренутку измене човеку живот, тренутак када се нешто сагледа, када се пред нечим занемим: „Одједном сам зачуо иза себе стидљиви и слабашни гласић; окренуо сам се – преда мном је стајао дечак неких дванаест или тринаест година, мила и лепа лица, гледао ме је молећивим и постиђеним погледом (...) – Татица је најпре био у служби – рече дечак – а ја сам ишао у гимназију. Нас има четворо браће и сестара. Али, како је татица ове године остао без службе, ја више не идем у гимназију, нема плате и сада смо веома сиромашни... бедни... Читава историја у неколико речи“ (Достојевски 1982: 305–306). Достојевски промишља о проблему сиромаштва и његовог утицаја у детињству, бави се питањима цинизма и мучних утисака које подноси овај дечак, и да ли ће се тај цинизам одразити на његово морално формирање, и како ће се одразити: у облику гађења према таквом цинизму или у облику помирљивости и слабости која заувек убија човекову душу (Достојевски 1982: 306).

Тема судбине „данашње руске деце“ заузима главно место у јануарској књизи *Дневника једног њисца* (1876). Фридлендер Г. М.⁵ у књизи *Реализам Достојевског* (1964), уочава три околности које су утицале на одлуку Достојевског да централно место у првим поглављима *Дневника једног њисца* посвети теми о деци. То је посета писца у Божићне дане (1875), јелки и дечјем балу у петербуршком клубу уметника, сусрет на улици испред Божићне јелке са седмогодишњим дечаком који моли за милостињу, и одлазак Достојевског заједно са Анатолијем Федоровичем Конијем, 27. децембра 1875, у колонију за малолетне преступнике, смештеној на периферији Санкт Петербурга, на Окти, иза фабрике барута. Достојевски је у пратњи Конија посетио колонију малолетних преступника и тамо провео цели дан. Неколико сусрета са дечаком просјаком у записима из *Дневника*, Достојевски користи као грађу за почетак Божићне приче; „(...) пред Божић срео сам на улици једног дечака, не више од седам година. На страшном мразу био је одевен готово као лети, али око врата је имао шал, што значи да га је неко спремао и слао. Хоџао је ‘пером’, ово је технички израз, што значи просјачење. Израз су измислили сами дечаки. (...) шаљу их са ‘пером’ чак и по најстрашнијем мразу, а ако не добију ништа, вероватно ће бити претучени“ (Достојевски). Детаљима конкретних слика и призора из живота деце-просјака у колонији малолетних преступника, Достојевски осветљава трагику тог стварног живота патње и страдања: „Малишана са испрошеним копејкама одмах шаљу у крчму, и он доноси још пића. Ради забаве и њему понекад налију у уста чокањ вотке и кикоћу се кад он, губећи дах, пада на под, готово без свести (...) Кад поодрасте, што пре могу гурну га у неку фабрику, али све што заради, и даље је дужан доносити нерадницима, а они опет то пропију. Али и пре но што ступе у фабрику, ова деца постају прави преступници“.

Прича почиње Бадњим даном и завршава се Божићним јутром. Све се одиграло у подруму и иза сложених дрва. У њој је изражена моћ креативног захвата људске стварности, средине и природе, различита оптика простора у начину мотивације јунака: „(...) десило се управо уочи Божића у неком огромном граду и по страшној хладноћи. Причињава ми се да је живео у подруму малишан, али још сасвим мали, коме је једно шест година или још мање. Тај малишан се пробудио једног јутра у влажном и хладном сутерену. Био је одевен у некакав капутић и дрхтао је. Дах му је излетао као бела пара, и седећи у куту на неком сандуку, из досаде је хотимично пуштао ту пару из уста и забављао се гледајући како излази“. Дечак из приче Достојев-

⁵ Г. М. Фридлендер (Кијев, 1915 – Санкт Петербург, 1995), совјетски и руски књижевни критичар, академик Руске академије наука. Истраживач руске књижевности XIX века (посебно дела Ф. М. Достојевског). Бавио се теоријским проблемима књижевности, естетике и поетике. Главна дела: Скица креативности (1957), К. Марк и Ф. Енгелс и питања књижевности“ (1962; 2. издање 1968), „Реализам Достојевског“ (1964), „Изнад страница Пушкина“ (1974); у коауторству са Н. Н. Петрунином, „Достојевски и светска књижевност“ (1979; 2. издање 1985), „Књижевност у кретању времена“ (1983), „Методолошки проблеми књижевне критике“ (1984), „Класично естетско наслеђе и марксизам“ (1985); „Проблем перцепције љубави и времена у делима Александра Пушкина“ (1990); „Пушкин, Достојевски, „Сребрно доба“ (1995). livelib.ru: <https://www.livelib.ru/author/216118-georgij-fridlender>.

ског је дете петербуршког сиромаштва. У влажном подруму, где се буди на почетку приче, окружен је бедом, хладноћом и глађу. Јунак приче Достојевског није само објективно представник света сиромашних, већ и субјективно (упркос шестој години и нешто мање) већ осећа социјалне разлике. Приповедач има пун преглед не само над временом већ и над простором. Збивање о којем прича, одвија се посматрањем малог јунака кроз стакло три прозора (простора): собе у којој су Божићна јелка и деца, посластичарнице и излога са луткама. Дечак гледа кроз прозор, за њега су продавачице, четири богате госпође, а купци који улазе у ову посластичарницу су „господа“. Тако, упркос годинама, дечак Достојевског већ зна да у свету у којем живи постоје богати и сиромашни, „господа“ и обични људи.

А код Христа који је са сваког лица обрисао сваку сузу, где је премештен у самртним сновима, мали јунак Достојевског није сам: „- Хајдемо к мени, малишане, да китимо јелку – прошапутао је над њим одједном неко тихим гласом. Помислио је да је и то говорила његова мама, али не, није она; ко га је то звао он није видео, али неко се сагнуо према њему, загрлио га у тами, а он му је пружио руку и... и одједном... о, каква светлост! О, каква јелка! Као да и није јелка – он још таквог дрвета видео није! (...) Где је он то сад: све блиста, све се сија, а свуда око њега лутке – али не, то су све дечаци и девојчице, само тако сјајни, сви се они вију око њега, лете, сви га љубе, узимају га, носе са собом (...) и он сам лети, и види: гледа га његова мама, и смеје му се радосно (...) Код Христа је увек на овај дан јелка за малу децу која тамо доле немају своје јелке...“ (Достојевски 2009: 8). Дечак је овде окружен сиромашним дечацима и девојчицама попут њега самог.

Достојевски читав развој радње испуњава дубоком социјалном драмом. У развоју теме приче о Божићу, уводи у причу тему социјалних противречности користећи реалистична средства, читаоцу открива унутрашњи свет дечака, преноси посебну, наивну обојеност својствену његовој перцепцији спољног света, његовом особеном углу гледања на животну средину, условљеном границама личног животног искуства. Цела друга половина приче код Достојевског стиче психолошку поузданост. Дечак се смрзава и тек у својим умирућим сновима, у којима се стварност стапа са фантазијом, види себе на Христовој јелци. У исто време, изузетно је да су дечакони снови у потпуности саткани од утисака тог дана који је провео на улици гледајући у прозоре богатих кућа. Код Христа је иста јелка, исто светло, исти разиграни „дечаци и девојчице“ а не „лутке“ којима се дивео иза светлуцавих прозора. У сну о умирућем дечаку, мисли о његовој мајци, слике сиромашне деце попут њега које су га окруживале у стварности, и даље га узнемиравају. У сну се ова земаљска стварност преплиће са фантазијом и дечак чује „тихи глас“ који га позива на небо, где сазнаје да је на „Христовој јелци“, међу „анђелима“. Фантастични елементи приче не разарају психолошку сигурност сна, јер је очигледно да је јунак приче о свему томе могао да чује у стварности од своје мајке и од других људи. После смрти, мали јунак Достојевског завршио је „са Господом на небу“, где је „видео“ своју мајку. Читав патос приче садржан је у пишевом противљењу социјалним неједнакостима, у његовом негирању друштвене структуре у којој су вели-

ка већина људи, а посебно деца (сетите се дечје теме у Карамазовима), неизбежно осуђена на глад, сиромаштво и превремену смрт.⁶

Стварне, социјалне и психолошке мотиве, засићене не идејама милосрђа, верског помирења и праштања, већ отуђености, гордости и одсуства љубави и сапатње према ближњем који страда, Достојевски је искористио осветливши свакодневни живот руског града седамдесетих година деветнаестог века. Јасно се открива сложено уметничко и идеолошко претапање које је таква радња доживела под пером великог руског писца реалисте. Достојевског на писање побуђује једно рефлексивно стање и он тражи конкретне слике, призоре и догађаје како би приказао душевна стања јунака, саме његове рефлексije о једном другом свету који се назире као лирско откривење. Божићна прича се може препознати по следећим карактеристикама: хронолошко одређење великог празника; јунак акције је дете; присуство приповедача у тексту; присуство елемента чудесног; морална поука. Поред радње и стила, пажњу привлачи и топос приче. У делу Достојевског топос се постепено шири. Испрва је пред нама простор тмуран, хладан, ограничен: „Дечак се ујутро пробудио у влажном и хладном подруму“. Простор у коме започиње радња приче аутор елоквентно назива „угловима“: у једном углу лежала је болесна и већ преминула дечакова мајка; власница преноћишта је била ухапшена; један од станара лежао је пијан; у другом углу собе умирала је од свих заборављена дадиља, осамдесетогодишња старица. Дечак из подрума излази на широку улицу великог града, где сви трче и возе се у кочијама: „Госпoде Боже, какав град! Никада тако нешто није видео. Тамо одакле је дошао, ноћу је црна помрчина – један фењер на целу улицу. Прозори ниских, дрвених кућица затварају се капцима; (...) и само завијају читави чопори паса (...) И каква је овде врева и тутњава, каква светлост, и људи, и кочије, и зима, и мраз! (...) А шта је ово? Ух, какво велико стакло, а иза стакла соба, а у соби неко дрво до таванице. То је јелка (...) по соби трче деца, лепо одевена, чиста, смеју се и играју се, и нешто једу и пију (...) Малишан гледа, чуди се, већ се и смеје, али сад га боле и прстићи на ножицама (...) заплака се и потрча даље...“ Достојевски показује како његов јунак покушава да уђе у другу кућу, одакле га истерују видећи у њему обичног просјака. Одрасли не виде дететов страх, његову патњу, наивност, његову жељу да пронађе склониште, да се угреје и нахрани, и да се игра са децом, не само да прими милостињу.

У метафизичком делу приче, дечак је ослобођен патње и пружа му се доживљај празника који не може да има у земаљском окружењу. Чудесно у причи Достојевског састоји се у јунаковом сусрету не само са мајком већ и са другом децом која су такође пострадала: „И сазнао је да су сви ти дечаци

⁶ „Фјодор Михајлович, изузетно брижан отац, стално је размишљао како да забави своју децу. Нарочито се бринуо како да окити јелку, неизоставно је тражио да купим велику и гранату јелку, сам је украшавао (украсе смо користили из године у годину), пео би се на хоклицу, постављао горње лампице и учвшћивао звезду“ (Достојевска А. Г., 2019, 163). „У девет сати смо децу водили на спавање и Фјодор Михајлович је обавезно одлазио код њих да их благослови пред спавање и да заједно с њима прочита Оче наш, Богородицу, и своју омиљену молитву Сву наду своју на Тебе полажем, Мати Божја, сачувај ме под заклоном Твојим“ (Достојевска А. Г., 2009, 215).

и девојчице били исти као он, деца, али неки су се смрзли, други су се угушили, трећи су умирали од глади (...) и сви су сада овде, сви су као анђели сада, сви су са Христом, а он сам је у њиховој средини и пружа им руке, и благосиља њих и њихове грешне мајке... А мајке ове деце све стоје ту, по страни и плачу. Свака препозна свог дечака или девојчицу, а они долете до њих и пољубе их, обришу им сузе рукама и моле их да не плачу, јер се овде осећају тако добро...“ Морална поука дата је кроз осветљење људске равнодушности за невољу ближњег, неспремности да се уоче туђи проблеми и да се помогне. Радња се одвија у хронотопу, земаљском и небеском. Код Достојевског је већи део приче посвећен земаљским патњама малог јунака и тек у завршници, Христова јелка доноси небески мир и утеху, малом страдалнику. Мир и радост коју је Бог даровао људима рођењем Христа, Богомладенца, Спаситеља: *Слава на висини Богу, мир на земљи, међу људима добра воља!* Али међу људима није било добре воље да помогну дечаку. Своју православну идеју Достојевски изражава уз помоћ антитезе сиромаштво – богатство. Код Достојевског мали јунак проналази радост и мир, и спасење у Царству Небеском, али смрзнуто тело остаје на земљи: „А вратари су ујутру нашли доле иза сложених дрва мали леш залуталог и смрзнутог дечака... Пронашли су и његову мајку... Она је још пре њега умрла...“

Достојевски, који је написао да му се чини да је јунак заиста постојао и постао жртва околности, на крају приче се појављује као аутор: „А зашто сам измислио овакву причу (...) Али ја сам зато романисијер да измишљам“. У финалу приче, јунак се отвара према Небу, на Небу проналази истински живот. Достојевски врши детаљна поређења, користи експресивне фразе које код читаоца изазивају емоционалну реакцију и саосећање са јунаком. Према концепту Достојевског, дете проналази утеху и радост у свету који не зависи од људи. Овакав наративни поступак помаже и подстиче читаоца на прочишћење и преображај у духовном смислу: од саосећања до катарзе. Прича Достојевског завршава се апотеозом хришћанске милости која постаје спасоносна. Идеје хришћанског човекољубља, божанске љубави, васкрсења, умањиле су значај категорије трагичног античке естетике. Добровољна смрт и васкрсење Исуса Христа као пута ка спасењу, довели су до смањења улоге трагичног и у људском друштву и у уметности. Трагичне догађаје први хришћани су доживљавали као извор додатне радости (Бичков 2012, 302).

Композиција приче је симболичког карактера, прича лирске аутопројекције рефлексивног типа која пружа читаоцу могућност сусрета са Богом. „Достојевски учи сваког читаоца: богоопштењу. Томе да у сваком човеку треба да видимо образ Божији, да видимо Христа, а ако је реч о жени – Мајку Божију. Томе да у свакој сцени која се дешава у датом тренутку видимо њену јеванђељску праоснову, библијску праоснову. Писац је речима свог лика, старца Зосиме, Библију назвао ‘вајањем света и људских карактера’“. Замислите: Библија се налази у центру створеног света као неки кип, а око ње све оно што је писац називао насушним видљиво-текућим. Достојевски

ствара нешто друго. Он уопште не пише да би испричао неку причу, - он пише да би променио свет (Касаткина 2015).⁷

Човек не би могао да живи без мисли и осећања. Мисли и осећања служе као знак да је човек жив. Уколико би се то у било ком тренутку прекинуло, истовремено би значило и прекид човековог живота, човековог постојања. Живот се ни на тренутак не прекида: тако ни ум ни у једном тренутку не престаје да рађа мисли, као што и срце ни за тренутак не престаје да рађа осећања. „Тај наш човек заборавља, или чак и не слути, у својој потпуној невиности да је живот – читава уметност, да живети значи створити од себе уметничко дело – он не зна да само у складу са општим интересима, са друштвом и масама и њиховим непосредним тежњама – а не у дремежу и равнодушности у којима маса нестаје – може да се ишлифује један тако драгоцен и сјајан дијамант који би био његово благо – његово добро срце!“ (Достојевски 1982: 22). И да се без жара, без смисла, идеје и љубави ништа не може написати – све испадне рутина и понављање (Достојевски 1982: 295). То је доказ снаге мисли Достојевског, талента истинског и смелог.⁸ Ка световима другим...

Извори:

Достојевски, Ф. М. (2012). *Књига о Исусу Христџу*, Шабац: Глас Цркве.

Достојевски, Ф. М. (2009). *Приповеџке*, превео др Милосав Бабовић.

⁷ Види: *Водич ка Христџу за оне који нису читали Јеванђеље*, интервју са Татјаном Касаткином, 13. новембар 2015, / <https://pravoslavie.ru/> / Водич ка Христџу за оне који нису читали Јеванђеље...

⁸ Татјана Александровна Касаткина (рођена у Москви, 1963.), је руски филозоф, филолог, познавалац културе, религијски експерт и писац. Стручњак је за област теорије културе, теорије књижевности, философије, религиозних студија, дела Фјодора Достојевског и руске књижевности XIX–XXI века. Она је доктор филологије, председница Одбора за истраживање уметничког наслеђа Достојевског у оквиру Научног савета за историју светске културе, РАС. Касаткина је члан Међународног друштва Достојевског и Управног одбора Руског друштва Достојевског. Члан је низа редакција: Алманаха „Достојевски и светска култура“, Годишњака „Достојевски и садашњост“. Т. А. Касаткина је аутор 6 књига, новеле „Копија“, уџбеника за курс „Религија, култура, уметност“, више од 300 научних радова. Уредила је низ колективних монографија руских и страних истраживача. Објавила је монографије, *Људски а Божији Досџојевски* (2019), и *Досџојевски: филозоф и богослов* (2020. године).

⁸ Фантазија се као значајан уметнички чинилац уопште помиње тек поткрај римског периода (Филострат). У фељтонима *Пејроградски леџојис* и *Пејроградска сновиђења*, Достојевски уместо миметичке поезике, експлицитно формулише поезику стваралачке фантазије: „Ја никако не могу без тих мојих фантастичних привиђења... расположења (...) говорили су ми да сам сањалица – фантазер (1982: 301). У фељтону *Пејроградски леџојис* (1847) осветљава писца као неко чудно биће средњег рода – сањало, (...) које у сну слуша нешто болно и пријатно што је снажно попут физичког додира... у свом срцу (...)“ Узроке свог стваралачког импулса Достојевски проналази у књизи, неком музичком пасажу, неком давно заборављеном сећању из стварног живота: (...) једном речи ту је опет тај узрок, често нека ништавна ситница – отров је спреман, машта се поново разиграва и креће као по клупку које се одмотава трагом неког заносног, тајанственог сневања (...) Његова имагинација је покренута, одмах се рађа из тога читава прича, приповетка, роман... (Достојевски 1982: 45).

Достојевски, Ф. М. (1982). *Чланци*, Београд: БИГЗ.
 Достојевска, А. Г. (2019). *Сећања, Београд: Чвор*.

Литература:

- Антанасијевић, И. (2013). *О ишћању „Празничне књижевности“*, Славистика XVII, Београд: Славистичко друштво Србије, 194–206.
- Бабовић, М. (2009). *Сиваралашћиво Досћојевског*, у књизи Ф. М. Достојевски, *Јадни људи; Беле ноћи; Двојник*, Београд: Ленто, 9–117.
- Бахтин, М. (2000). *Проблеми иоећике Досћојевског*, Београд: Zepher Book World.
- Боровик, А. (2015). *Водич ка Христћу за оне који нису читћали Јеванђеље*, интервју са Татјаном Касаткином, 13. новембар / <https://pravoslavie.ru> / Водич ка Христу за оне који нису читћали Јеванђеље...
- Велимировић, Н. (2009). *Тумачење Светћог Јеванђеља: Омилије*, Београд, Шабац: Александрија, Глас Цркве.
- Захаров, В. Н. (2014). *Символика хришћанског календара у делима Досћојевског*, у књизи *Досћојевски: айосћол иравославног реализма*, Београд: Catena Mundi, 131–143.
- Јесаулов, И. (2016). *Божћићи и васкршићи архейћиови у руској књижевности: евројски кулћурни конћекстћ и национална итрадиција*, у зборнику *Комћарайћивна књижевности: итеорија, ићумачења, иерсејекћиве*, Београд: Филолошки факултет, 119–131.
- Маројевић, Н. (2009). *Петћроград у дјелу Ф. М. Досћојевског*, Слово, Часопис за српски језик, књижевност и културу V, број 21, 160–169.
- Мирковић, Л. (1961). *Хеорћологија или исћоријски развићак и богослужење иразника Православне исћочне цркве*, Београд.
- Мишев, Р. (2010). *Трагање за духовним видом*, Београд: Ризница српске духовности.
- Тарасов, Ф. (2014). *Улога Јеванђеља у умейничком сиваралашћиву Ф. М. Досћојевског*, у књизи *Досћојевски: айосћол иравославног реализма*, Београд: Catena Mundi, 25–34.
- Фридлендер, Г. М. *Реализам Досћојевског. „Сојсћивени“ и „сћиранац“ у делима Досћојевског. Светћа ирлица „Дечак код Христћа на Божћићном дрвћу“*, <http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/fridlender-realizm-dostoevskogo/glava-vi-svoe-i-chuzhoe.htm>
- Шмеман, А. (1996). *Тажне иразника: иразници иравославне црквене године*, Цетиње: Светигора.

Sladana Aleksić

F. M. DOSTOEVSKY'S CHRISTMAS STORY

Summary

In the world of Dostoevsky's literary work, one of the most beautiful achievements stands out, *The Beggar Boy at Christ's Christmas Tree*. It is a rare example of a perfect style of a short story that can be said to be a true lyrical-tragic synthesis of life. The story is interesting for its theme - Christmas holiday, for the crystals of feelings and

deep tragedy with which a similar character of a boy was experienced. The narrative of the story as a whole is built on the principle of contrast: a magnificent Christmas tree, sweets, toys and a little boy who watches it all through the window, and then freezes in the street. The paper interprets the Christmas story, illuminates the religious holiday as a spiritual contact with God and the experience of participation in eternity, and pays special attention to a number of human emotional and psychological states that occupy a prominent place in the spiritual world.

Keywords: Christmas, story, fantasy, Christocentrism, tragic, spiritual catharsis.

Живот предања о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве

Др Росанда Бајовић

Гимназија „Слободан
Шкеровић“,
Подгорица

УДК 929Соколовић М.

Сажетак: Овај рад говори о усменом предању о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве, и то у контексту историје, усмене и писане књижевности и ктиторске фреске у цркви Успенија Богородице манастира Пива. Поред тумачења историографске фикције о Гаговићима и Соколовићима у књижевним дјелима о Пивском манастиру и Мехмед-паши Соколовићу, истражујемо да ли предање о поријеклу Мехмед-паше од Гаговића из Пиве умножава своју семиотичност у односу на, засад, непотврђену претпоставку да је на поменутој фресци изображен Мехмед-паша Соколовић. На ктиторској фресци у цркви манастира Пива, на којој ктитор патријарх Саватије Соколовић Богородици пружа макету цркве, насликан је и свјетовни великодостојник у наизглед турској ношњи, окренут према патријарху Саватију, руку полуиспружених према другој макети цркве – чији идентитет није проучаван на одговарајући начин. Додирују се и прожимају пивско генеалошко предање о Мехмед-паши Соколовићу и предање о подизању Пивског манастира.

Кључне ријечи: Мехмед-паша Соколовић, усмено предање, породица Гаговић, породица Соколовић, историјски факт, књижевни артефакт, манастир Пива, ктиторска фреска, турско и поствизантијско одијевање, неодређено мјесто.

Мехмед-паша Соколовић између историје и усменог предања, са посебним освртом на предање о његовом поријеклу од Гаговића из Пиве

rosanda.bajovic@gmail.
com

У романсираној биографији *Мехмед Соколовић*, Радован Самарцић наводи да се предање о великом везиру Мехмед-паши „због његове величине и славе, почело умножавати, и сећање се раширило по многим касабама и селима између Романије, Пиве, Требиња, тако да су се од повесма једног живота испреле многе нити и до краја потрошиле“ (Самарцић 1993: 14). Међу бројним предањима о Мехмед-паши Соколовићу је и предање о његовом поријеклу од Гаговића

из Пиве. Записано је више верзија овога предања. Једну од њих је записао и Вуко Караџићу послао Вуко Поповић, писмом упућеним из Котора, 5. јануара 1861. године – дајући до знања да је записана од једног Пивљанина који је дошао на Његуше, након што му је у Пиви све изгорело. У поменутом запису наводи се да је „неки цар Сулеман покупио по најји пивској три стотине дјече из триста дима, међу којима се деси двоје деце врсне, и добру приличне, од соја ације Гаговића“ (према Караџић 1913: 422). Исто предање казује да је мајка браће Гаговића своје синове „на поласку заклела да не пију воду заборављену, да не забораве своје родитеље и своју отаџбину, и неће ли се икад њима повратити“ (према Караџић 1913: 423). Пивско предање о Мехмед-паши Ото Блау (Otto Blau) је унио у своју у Берлину објављену књигу *Путовања кроз Босну и Херцеговину* (Reisen in Bosnien und der Herzegovina, 1877), а верзију истог предања записао је и Перо Слијепчевић (видјети Слијепчевић 1934а: 3–4). Павле Аполонович Ровински (Павел Аполлонович Ровинский) унио је ово предање у своју књигу о Црној Гори (Ровински 1993) а Мирко Милојковић у своју збирку *У њами благо, (Легенде из наших крајева)* (Милојковић 1974), која обухвата усмена предања која су претходно објављивана у београдском листу *Илустрирована јолиџика*.

Језгрени знак предања о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве је тестирање интелигенције дјечака – будућих јаничара, након довођења у Турску. Предање каже да су дјечацима, отетим у оквиру данка у крви, уочи обједа раздијељене дуге кашике и казано им да обједују држећи кашику за врх дршка. Кад је султан чуо предлог једног од двојице дјечака Гаговића упућен своме брату да један другог нахране дугим кашикама, изговорио је: „Ха, соколе“ (према Слијепчевић 1934а: 4), на основу чега је тај оштроумни дјечак прозван Соколовић. Ова верзија предања префигурирана је у историјском роману Душана Баранина *Мехмед-паша Соколовић*, у ком се такође казује да су дјечацима приликом обједа раздијељене дуге кашике, и саопштено им: „Деде, отпочните да једете тим кашикама, али их морате држати за врх дршка“ (Баранин 1967: 50), чему се додаје: „Дечаци се погледаше са запрепашћењем и оклевајући. Онда се Мехмед насмеја, па захвати кашиком сутлијаш и принесе га устима свог друга на другој страни трпезе“ (Баранин 1967: 50). Светозар С. Гаговић истиче да аутентично предање каже да је будући Мехмед-паша свом брату, а не свом другу, предложио да један другом напремасе додају залогаје дугим кашикама (видјети Гаговић 1997: 43).

Поред навођења да у *Троношком родослову* стоји да је Мехмед-паша поријеклом из породице која је у свом грбу имала птицу сокола, Радован Самарџић у првом поглављу своје књиге *Мехмед Соколовић* наводи и једну турску пјесму о увођењу младог сокола у султанов двор, која се односи на великог везира Соколовића, у којој су стихови: „Из канци злог гаврана истргох једну дивну препелицу / и улових једног сокола пре сазнања љубави“ (према Самарџић 1993: 20). Пошавши од Маје Бошковић-Stulli, Снежана Самарџија саопштава: „Архаична подлога симболичке сокола уочава се најизразитије у представама о дрвету света, које обележава плодност, живот и смрт, космичку осу у митологијама свих народа“ (Самарџија 2008: 76).

Дрво као знак семантичког превођења налази се и у усменом предању о, у свјетским размјерама, најпознатијем Соколовићу – тако што пророкује уназад: „Док је још сина носила под појасом, Бајова мајка је, прича предање, очи Божића уснила сан да јој је никао бор из утробе, па гранама свет наткрилио. Кад је то испричала свекру, који је према обичају, свој чељади у кући требало да протумачи сновиђења у тој ноћи, старац је снаху добро погледао и рекао јој: ‘Дај, Боже, да буде срећно, моја снахо, али мучно да ти родиш земљи господара’“ (према Самарцић 1993: 20). Наведено предање Самарцић овако повезује са кретањем Мехмед-паше кроз историјско вријеме: „Као да је судбина хтела да се, упркос свим Соколовићевим напорима и доброј жељи оних који су га посматрали, њена [мајке будућег Мехмед-паше] воља до краја оствари: да му се, за султана узме све што је имао, а као награда остави пролазно и привидно богатство, уживање и углед у његовој служби“ (Самарцић 1993: 14).

Историчари претпостављају да је Мехмед-паша Соколовић поријеклом из Вишеградског кадилука. Полазећи од Јакова Лукарчевића, Радован Самарцић наводи да је Соколовић рођен „око 1505. године у селу Соколовићима близу касаве Рудо“ (Самарцић 1993: 15). У вези са поријеклом Мехмед-паше, Самарцић каже и ово: „Породица од које је потекао припадала је реду ситног племства, и несумњиво је имала неколико огранака, између Гласинца и Лима, а вероватно и у Пиви“ (Самарцић 1993: 14). На трагу Лукарчевића, Самарцић наводи да је Мехмед-паши крштено име Бајица (Бајо), као и то да је он син Димитрија Соколовића, те да су име његове мајке и породица из које она потиче остали „непознати“ (Самарцић 1993: 14).¹

Како казује Радован Самарцић, према српском предању Мехмед-паша Соколовић је имао још три, а према турским писцима још два брата. Дејан Ристић се не позива на извор кад каже да је Мехмед-паша „био веома љут на мајку кад је сазнао да је она у родном селу оставила једног од својих синова“ (Ристић 2019: 113) да не би био преведен у ислам. У свом настојању да порекне утицај Мехмед-паше Соколовића на хатишериф султана Сулејмана I о обнови рада Пећке патријаршије, Ристић пренаглашава тежину његовог увођења својих родитеља у ислам. Сестра Мехмед-паше Соколовића „се удала за Синан-бега Бољанића“ (Самарцић 1993: 14). Нема сачуваних података о њеном животу прије удаје. Милан Карановић наводи предање које је објавио Сафет Башагић а које казује да је Мехмед-пашина сестра, и након предлога Мехмед-паше да изабере младића за кога жели да се уда, по-

¹ Коста Радовић показује се као непоуздани приповједач кад каже: „Сам Мехмед (по рођењу Бајо) тврдио је свом личном дворском историчару да је родом из Пиве и ова чињеница је записана у турској историји“ (Радовић 1998б: 61). Он, при том, не наводи ни име личног дворског историчара Мехмед-паше Соколовића ни извор у коме би било записано то што у овом случају покушава представити као чињеницу. Да је Мехмед-паша Соколовић то заиста саопштио као што то Радовић тврди да јесте, то не би могло промаћи Радовану Самарцићу који је помно истраживао историјске изворе за, иако романсирану, биографију *Мехмед Соколовић*. Наведени покушај Косте Радовића срачунат је на, како ћемо касније видјети, извођење закључка да су из Пиве четири српска патријарха Соколовића. Не поричемо да ће се међу документима која се чувају у Анкари можда наћи и изјава Мехмед-паше Соколовића о томе гдје је рођен, али на такав документ досадашња литература није указала.

ново изабрала Синан-бега (видјети Карановић 1937: 52). У литератури је већ истакнуто да је ово предање копија предања које је Јован Мишковић записоа у Шумадији а које каже да је цар Душан својој сестри Грубани омогућио да изабере себи мужа, а она је опет изабрала Мрњу, родоначелника Мрњавчевића.²

Радован Самарџић наводи да је у православном народу остало запамћено да је Мехмед-паша за душу своје мајке „подигао цркву у завичају“ (Самарџић 1993: 640), уз нагласак да се то приповиједа у сјеничком крају, и то на основу тога што једна црква споља изгледа као породична кућа. А Коста Херман у напомени уз усмену епску пјесму „Зидање ћуприје у Вишеграду“ (Högtmann, III) саопштава: „У маленом селу Раванци, између велике и мале Варде, недалеко од Рудог, показују се темељи кућице, у којој се родио Мехмед-паша Соколовић“ (Högtmann 1990: 588), и одмах додаје: „Мухамедовски и хришћански народ у оној околици прича да је Мехмед-паша Соколовић покопао своју мајку, која је умрла као хришћанка, усред мухамедовског гробља у Соколовићима, тик уз џамију. Гробница њена и данас се казује и састоји од два ступа, која су од седре сазидана са ћемером. Народ вели да ово турбе ради тога нема четири ступа, јер је ондје покопана хришћанка“ (Högtmann 1990: 588).

„Мехмед-паша три цара дворио“ (стих 1), стих је усмене епске пјесме „Зидање ћуприје у Вишеграду“ (Högtmann, III), чији се садржај подудара са чињеницом да је Мехмед-паша живио у вријеме султана Сулејмана I, султана Селима II и султана Мурата III. У овој пјесми Мехмед-паша каже да намјерава да гради хаире по Босни, „најнапријед на Дрини ћуприју“ (стих 10).³ У завршном дијелу пјесме „Зидање ћуприје у Вишеграду“ (видјети стихове 161–174) истакнуто је одсуство сујете у поступцима Мехмед-паше Соколовића, што је у корелацији са његовом позицијом у Самарџићевој романсираној биографији *Мехмед Соколовић*.

Мехмед-паша Соколовић је остао у колективном памћењу Пиве не толико тиме што је он као велики везир значајна историјска личност колико свијешћу о његовом могућем утицају на обновљење рада Пећке патријаршије, као и свијешћу о могућем његовом материјалном учешћу у подизању Пивског манастира. У том контексту, не губимо из вида свијест о могућности биолошког сродства везира Соколовића са, за православну духовност значајним Соколовићима црквеним великодостојницима. Након обновљења рада Пећке Патријаршије четири Соколовића су патријарси: Макарије, Антоније, Саватије и Герасим. Не наводећи извор, Божо Михаиловић саопштава: „Соколовић је (рођак Мехмедов и Макаријев) био и архиепископ у Охриду“ (Михаиловић 1966: 6–7). Поред тога, „постоји вест коју тек треба испитати и доказати, да је за епископа Кипра постављен, тада, један од Соколовића“ (Самарџић 1993: 407).

² Више видјети у Карановић 1937: 53.

³ Осим својих других задужбина, Мехмед-паша је у Цариграду подигао џамију за душу своје жене Есме и за своју душу, док је на ријечи Требишници подигао мост за душу свога сина Курд-бега. Градитељ наведене џамије је Коџи Мимер Синан, који је градио и мост Мехмед-паше Соколовића у Вишеграду.

Врховни сијач кодова уредио је да истовремено са друштвеном моћи Мехмед-паше Соколовића, премда и прије него је постао велики везир, за првог патријарха обновљене Пећке патријаршије дошао је Макарије Соколовић. У историјском роману Душана Баранина *Мехмед-паша Соколовић* истакнуто је да је Бајица (Бајо) Соколовић у Турску одведен из манастира Милешева, гдје је био чтец код свога стрица калуђера Макарија Соколовића. На истом мјесту се приповиједа да су током узимања данка у крви у Босни Турци сазнали да и он постоји, те да се налази у манастиру Милешева, па су га отели током свог повратка у Турску. Радован Самарцић такође казује да су Бајицу Соколовића, 1521. године, Турци одвели из манастира Милешева у Једрене, па у Каписарај, као што наводи да је Соколовић 1576. године „изјавио млетачком амбасадору Марк-Антонију Тјеполу како се сећа да је некад одговарао за време службе у цркви, и да му је било осамнаест година кад су га од певнице одвели у јаничаре“ (Самарцић 1993: 16). За разлику од Бараниновог романа чији се наротив ослања на усмено предање, Самарцић не тврди да је Макарије Соколовић стриц Бајице Соколовића, али закључује да су они „у најбољем случају даљи сродници“ (Ристић 2019: 105).

Истичући да Радован Самарцић каже да патријарх Макарије и Мехмед-паша нијесу браћа а у сопственом настојању да наротив о биолошком сродству Мехмед-паше Соколовића и Пећке патријаршије представи као мит, Дејан Ристић Самарцићев закључак: „Ко је, уистину био патријарх српски Свети Макарије I ‘питање је на које је немогуће поуздано одговорити’“ (Ристић 2019: 105) ставља пред увеличавајуће огледало. Дејан Ристић у наведеном покушају остаје недоречен – јер Радован Самарцић не негира него појашњава:

Ко је био Макарије, будући српски патријарх, да ли је брат или најближи рођак Мехмед-паше, питање је на које је немогуће поуздано одговорити. Према једној белешци у дневнику Стефана Герлаха, од 27. новембра 1575. године, обновитељ патријаршије био је брат везиров. Много касније трonoшки хроничар је запазио да је Макарије био брат тадашњег великог везира и од њега добио хатишериф с дозволом да обнови „све манастире и цркве. Међутим прва непосредна вест о обновљењу патријаршије, која потиче од Марина Кавалија, млетачког амбасадора, говори о Макарију као синовцу Мехмедпашину“. Поред тога турски хроничари, који су најупућенији, писали су о пореклу и ближој породици Мехмед-пашиној, знају за два његова брата и обојица прате судбину до султанова сараја. Соколовићи су, као род, заиста били многобројни, разгранати да би се њихови сроднички односи, према изворима са оскудном и упрошћеном терминологијом могли утврдити. Али ако је у питању само подршка, Мехмед-паша није правио разлику у штићењу својих рођака (Самарцић 1993: 107–108).⁴

Пећки јерођакон Саватије Соколовић, који је године 1573. као митрополит херцеговачки започео градњу цркве Пивског манастира, записује године 1568. на *Триоду* који је поклатио цркви подигнутој на извору Пиве:

⁴ Стефан Герлах у свом цариградском дневнику каже: „У османској престоници је боравио и патријарх Герасим, и он рођак Мехмед-пашин, који је, не треба сумњати, долазио у додир с везиром“ (према Самарцић 1993: 641).

Писа се сија светаја и божанствена књига, глагољеми Триод, повељенијем... патријарха всјем Србљем, Блгаром и западнаго поморја и северним странама кир Макарија пексаго, трудом и цјеноју злата смјеренаго и многогрјешнаго в иноцјех Саватија, јеродјакона Весвештењеј обитељи Успеније пресветеј владичице нашеј Богородице и приснодјеви Марији, манастир иже јест Пива врјело... Се бо писах в свако сохраније и утвржденије љет 7076 (од рођ. Христова 1568), мјесеца јуна 15 дан у Пеки... и јешче приложих сему храму Јевангелије и апостол... и Псалтир Чернојевика, 1 одежду, 1 минеј (за) месец април... (према Михаиловић 1966: 9).⁵

Поред записа пећког јерођакона Саватија, потом митрополита херцеговачког и патријарха српског, на *Триоду* дарованом цркви на врелу Пиве, патријарх Макарије Соколовић се појављује у више записа и натписа из шеснаестог вијека. Као архиепископ пећки, он се између осталих, помиње у запису дијака Симона на Јеванђељу, из 1562. године: „И тада владика српске земље и приморске и иним странама архиепископ Макарије у граду пећкому; ту њему беше место и тај ту пребиваше, добар и кротак човек беше“ (Павић 1996: 161). Пећки ђакон Дионисије је, 1561. године, записао: „Ову свету и божаствену књигу названу Четвороблаговешће која би отета од свете велике цркве архиепископије што је у Пећи српска, обрете је блажени и преосвештени архиепископ пећки и свих Србаља, кир Макарије, и принесе је опет својој цркви и матери свих цркава“ (према Павић 1986: 161). Из исте године је запис таха Дионисија уз Панагирик из истог манастира: „Кир Макарије и преосвештени архиепископ пећки и свих српских и поморских земаља а мени грешноме отац и господин, обрете ову душекорисну књигу звану панагирик у Константинову граду и купи је за три дуката“ (према Павић 1986: 160). Знаковито је опширно казивање митрополита рашког кир Висариона записано у Служабнику и апостолу манастира Градац, у коме се у контрасту саопштава како је тај манастир изгледао у вријеме своје ктиторке краљице Јелене и како су га опустошили Турци у вријеме патријарха Макарија (видјети Павић 1986: 189). И у натписима се појављује име патријарха Макарија Соколовића. На примјер, у натпису из 1556. године на антиминос манастира Студеница (видјети Павић 1986: 166), односно у натпису на надвратнику цркве Успенија Богородице манастира Морача (видјети Павић 1986: 174).

У *Љеџојису манастира Пива* монаха Никифора (Симоновића) стоји:

„Овај манастир није подигао ни Цар ни Краљ, нити који други великаш него син ове земље, душа овог народа – у лику Митрополита Саватија – синовца Српског патријарха Макарија из Пећи, и то у најтежим данима српског робовања под Турцима, а ко је био Макарије и његов брат Радован-паша, то предање још свеже стоји у свијести народа Пиве. А историчари нека говоре своје, а та два ктитора намоловани стоје више јужних врата ове цркве и данас“ (Симоновић 1992: 29).

Из наведеног записа монаха Никифора види се да се име Радован-паша односи на Мехмед-пашу, односно да оно повезује хришћански и исламски

⁵ Аника Сковран саопштава: „Један део старе манастирске библиотеке пренет је, по наређењу књаза Николе, 1885. године, на Цетиње. У Цетињском манастиру и данас се чувају тридесет четири драгоцене рукописне књиге из манастира Пиве, углавном рукописи из XVI и XVII века, међу којима је Триод, који је 1568. приложио Саватије и Поменик манастира Пиве, започет у XVI веку“ (Сковран 1980: 34).

период његовог живота. Мехмед-паша Соколовић је прије одласка у јаничаре именован Радован и у једној од верзија предања о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве (видјети Гаговић 1997: 42). У Андрићевом роману *На Дрини ћуџија* Мехмед-паша се сјећа како поред Дрине мајка дозива сина кога јој Турци одводе у јаничаре: „Раде сине, немој мајку заборавити“ (Андрић 1996: 120). Радован Самарџић саопштава да „постоји предање да се Мехмед-паша, пред сваки сусрет са султаном, повлачио, на неколико тренутака, у једну одају, потпуно празну, где су се једино налазиле његове хаљинице у којима је доведен у Стамбол, његов чобански штап и тиквица. То је обављао с намером да се, у богатству, сети свога порекла и опомене се правде о коју се не сме огрешити“ (Самарџић 1993: 624–625).

Нема сумње да је манастир Пива подигао митрополит херцеговачки Саватије Соколовић, потоњи патријарх српски. Његов натпис, уклесан у камени манастира Пива гласи: „Изволенијем Оца и спешенијем Сина и свршенијем Светаго Духа, основа се сији храм Успеније пречисте владичице наше Богородице и приснодјеве Марије в љето од сазданија миру 7081 (1573) трудом и подвигом и ценоју злата всеосвештенаго митрополита херцеговачкаго кир Саватија, посем бист патријарх пекски и всем Србљем“ (према Симоновић 1992: 2). Монах Никифор (Симоновић) напомиње: „Овај натпис стоји више Красних врата изнутра средњега храма“ (Симоновић 1992: 2).⁶

Полазећи од Илариона Руварца, Божо Ђ. Михаиловић наглашава да „је несумњива истина да је ктитор Пивског манастира Пивљанин, јер нам о томе свједочи један запис у Пећкој патријаршији у коме се за Саватија, оснивача манастира, каже да је ‘пивскују обитељ саградил от основанија племени својему во восхожденији молитви’“ (Михаиловић 1966: 5). Ријеч племе се у овом случају може разумијевати у дословном значењу, али се може односити и на цијелу Херцеговину.⁷ Понекад се ријеч племе узима и као замјена за означавање појма братство, што није и у овом запису. Уколико би се у њему племе узело у основном значењу појма (племе Пива), пивско усмено предање о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића би било близу историји. Поред тога, Гаговићи су као јузбаше током турске владавине били повлашћена пивска породица.⁸ На Безују смо 1995. године чули како Арсеније (Млађенов) Гаговић, рођен у Безују, 1942. године (према Га-

⁶ Александар Ф. Гилфердинг (Александеръ Ф. Гилфердингъ) истиче: „Црква Пивског манастира је највеће и најљепше здање у цијелој Херцеговини“ (Гилфердинг 1972: 292).

⁷ Уз запис Петра Лукича из Новог Сада уз дар Пивском манастиру, монах Никифор (Симоновић) у *Љеџојису манасџира Пива*, написаном 1925. године, даје коментар: „Значајно је да се манастир Пива назива Лавром и Митрополијом херцеговачком“ (Симоновић 1992: 26). На другом мјесту монах Никифор појашњава: „Пивски народ и манастир одавно су са Црном Гором својим духом, но стално је Манастир подпао испод митрополије Мостарске под Цетињску 1878 г.“ (Симоновић 1992: 80). На молбу архимандрита Арсенија Гаговића, руски цар Александар 27. октобра 1816. године издаје „Импраторскују грамату Успенском манастирју нарицајемому Пива, на милостинноје подајеније, каквим ползовалсја помјанути вознесенски свјатаго Сави Сербског манастирју, [...]“ (према Симоновић 1992: 31).

⁸ О јузбаштву Гаговића неафирмативно говори роман *Пејџар Мали* Љуба В. Полексића, чији се наслов односи на главног лика тога романа Петра Полексића, коме је прототип човјек истога имена из пивског мјеста Дубљевићи (видјети Полексић 2000: 31).

говић 1997: 193), самоувјерено изговара: „Мехмед је наш“. Било како било, не бисмо потцијенили ову реченицу.

У Безују, мјесту које је од манастира Пива удаљено двадесет километара доскоро су постојали остаци куће чији је донедавни власник био Аџија Аљо Гаговић а из које су, према предању које Гаговићи из тога мјеста и данас наводе, на коњима одношени хљебови за раднике на изградњи Пивског манастира илити намастира.⁹ Светозар С. Гаговић у вези са том, опет према предању, првом кућом коју су Гаговићи саградили доселивши на Безује – а која је била у центру села, надомак Црњиног Дола – каже: „Стари људи нијесу тврдили да би то могла бити кућа у којој су некада хљеб пекли и отпремали за раднике на изградњи Пивског манастира, али нијесу оспоравали ни такву могућност“ (Гаговић 1997: 56). Могло би се поставити питање зашто за раднике на изградњи Пивског манастира хљеб није допреман са мањег растојања. Одговор би се могао тражити у могућности родбинске повезаности ктитора овога манастира са Гаговићима, на једној страни. А на другој страни, полазећи од логике настанка усмених предања, то предање је могло настати и на основу историјске чињенице да је у тој кући била турска пекара, која је снабдијевала Турке који су живјели на узвишењу, које се по њима и данас назива Кршла, на западном улазу у Безује.¹⁰ „Све врсте предања имају тенденцију разјашњавања, и то путем утврђених, традиционалних мотивских схема. и слушаоци и приповедачи треба да верују у истинитост казивања и зато се предање завршавају материјалним ’доказима’ за испричани догађај, сагледан као објективно дешавање“ (Милошевић-Ђорђевић 1997: 210)

У колективно памћење Пиве ушао је и наратив који повезује стварност и вјеровање а који каже да је у темељ Пивског манастира заидана сјенка Ивањца Радовића из Крушева (одакле су Радовићи преселили на Борковиће), који се упокојио годину након што је манастирски темељ ухватио његову сјенку. Вјеровало се да онај чија се сјенка заида у темељ грађевине како би се обдржала не може живјети више од године, па су се за то добровољно пријављивали стари људи. И данас се у Пиви приповиједа да је Ивањца Радовић живио само годину од зазиђивања његове сјенке. Колико се у Пиви прожимају историјска стварност и предање показује и „једно предање“ (Симоновић 1992: 77), које је, интересујући се за црквишта у близини Пивског манастира, записао монах Никифор (Симоновић). Оно каже да

⁹ Темељи те куће до скоро су били видљиви (на њима је недавно подигнута нова грађевина).

¹⁰ Светозар Томић наводи распоред присуства Турака на Пивској Планини: „Касарна је била на Безују, према Дробњаку, и на Недајном, а стражарнице су биле на Рудини, на Пишчу и на Безују. У стражарницама је било 10 до 20 низама а у касарнама по једна чета и више (100 до 150 људи)“ (Томић 1949: 27). Исти аутор каже: „Турци су ове касарне и стражарнице подигли од 1868. до 1875. године“ (Томић 1949: 27). Ослобађење Пиве од Турака године 1875. опјевано је у десетерчким епским пјесмама Максима Шобајића „Буне и устанак у Пиви“ (видјети Гаговић 294–301) и „Освајање тврђаве Безуја“ (видјети Гаговић 302–309). Важно је истаћи то да је у пјесму „Освајање тврђаве Безуја“ мотив „тројанског коња“ ушао из стварности. Ангажовањем Светозара С. Гаговића и трудом Душанке Бојанић из Института САНУ у Београду преведен је натпис који су Турци уклесали у камен безужачке карауле Кршла а који је узидан у безужачку кућу Стевана Гаговића (видјети Гаговић 1997: 36).

у Сињцу, мјесту које се налази „двадесет минута од манастира Пива“ (Симоновић 1992: 77) постоје развалине старинске цркве, око које је сеоско гробље, те да се не говори коме је она била посвећена, али да се зна да је у њој живио владика Тит из пивске породице Костић. Томе су, поред осталог, додати мотиви закопаног блага и сироте дјевојке, што су интернационални мотиви усмене традиције: „Још говоре, да је остало закопано благо тога владике и да ће га наћи ‘Сирота, ђевојка, предући црну куђељу’“ (Симоновић 1992: 77).

Све су прилике да је Мехмед-паша могао утицати на то што у Пиви током његовог везировања није било сталних турских насеља. Милош Ђ. Слијепчевић сматра да је о самоуправи Пиве немогуће говорити без удјела Соколовића, који су, по његовом мишљењу, „пореклом из Пиве и зато заинтересовани за стање у херцеговачком Подгорју у коме се налазила Пива“ (Слијепчевић 1976). Исти аутор каталогски наводи шта је кнез Никола, према предању, добио од султана:

- „1) Пивљани држе сву своју земљу у Пиви готово независно.
- 2) Данак се даје одсеком: у стоци и готову новцу.
- 3) Данак је био мали, мањи него у српској држави.
- 4) Турци су долазили по данак у одређено време, у Пиви никад није било харачлија.
- 5) Пивом управљају домаћи кнезови и војводе уз Турке.
- 6) Турци се нису могли насељавати у Пиву ни по миразу.
- 7) Пивске жене удате изван Пиве нису могле носити мираз у земљи да се у Пиву не би насељавали странци, нарочито потурчењаци“ (Слијепчевић 1976).

Полазећи од *Херцеговачког дефтер*а из 1477. године, Марица Маловић-Ђукић закључује да је Пиви турска власт наметнута тек те године (видјети Маловић-Ђукић 1991: 47). У *Љејојису манасџира Пива* стоји: „У Пиву, осим у Црквице, Турци нијесу живјели. Својих ачалука – посједа – Турци су врло мало имали и то у крајеве ближе Гацку, а Арсеније Гаговић изволио је био такав ферман у Цариграду да је у њему био обухватио све што вреди, да је вакупско, да га не би Турци присвојили, а сам није присвојио, без само оно што је купљено или приложено манастиру“ (Симоновић 1992: 68). Архимандрит Арсеније Гаговић у писму Александру Голицину, упућеном 4. марта 1814. године, моли Синод Руске православне Цркве за материјалну подршку за отварање школе за свештенике и учитеље на имању својих предака у пивском мјесту Крушеву, на лијевој обали Комарнице, и појашњава: „С турским насељем граничимо само с једне стране, а то је дванаест часова хода с друге стране која је под црногорском управом. Турци нам долазе једном или два пута годишње ради убирања данка који ми сами скупљамо и дајемо им“ (према Димитријевић 1922: 111).¹¹

Закључак Анике Сковран је да се само у повољним приликама за вријеме Мехмед-паше Соколовића као великог везира хришћанског поријекла и у готово слободној пивско-дробњачкој области, могла „у доба општег бал-

¹¹ Истим поводом, кнезу Александру Голицину архимандрит Арсеније Гаговић безуспјешно пише и 19. јуна 1814. године.

канског робовања под Турцима, уз родољубиво залагање ктитора и братства, подићи и фрескама украсити тако монументална тробродна црква каква је Саватијева грађевина у манастиру Пива“ (Сковран 1980: 11). Подизање овог манастира могла је помоћи и Пећка патријаршија, тим прије што постоје наводи да је планиран као резервно мјесто за ново црквено сједиште. Полазећи од Стевана Димитријевића, Аника Сковран наводи да је патријарх Саватије намјеравао да сједиште Српске православне Цркве, ради безбједности од Турака, из Пећи премјести у Пиву: „Стога је тако свесрдно и журно опремао своју задужбину, али га је у томе претекла смрт“ (Сковран 1980: 11).

Као што је познато, у тринаестом вијеку је сједиште Српске православне Цркве премјештено из Жиче у Пећ. Бугарска и куманска војска су 1253. године опустошиле манастир Светог Петра и Павла у Бијелом Пољу, што је навело „тадашњег архиепископа Арсенија I, да премести архиепископску столицу јужно од Жиче у Пећ“ (Жиречек 1952: 179). Сматра се да је то што је косовско-метохијски регион ограђен планинама и кланцима „главни разлог за пресељење Жиче у Пећ: за смештање главних дворова српске династије; за подизање главних гробних цркава династије и архиепископије“ (Богдановић 1997: 187). Мјесто на ком је подигнут манастир Пива је неприступачније од Пећи. Аника Сковран луцидно запажа то да „грађевинска целина манастира Пива је у блиској вези са природним оквиром његовог пејзажа“ (Сковран 1980: 8), односно да нам они „казују о тешким условима у доба османске доминације, када је манастир подигнут по цену многих жртава. Тако околина манастира, својом опорашћу и тежином приступа, добија значај историјског сведочанства, што превазилази природну лепоту места. То је разлог због кога треба сачувати што је могуће више овај пејзаж и његову моћ подсећања на историјске тренутке и околности у којима је манастир настао“ (Сковран 1980: 8).¹²

Јован Р. Бојовић у вези са подизањем Пивског манастира саопштава:

Нема, међутим, историјских извора о томе ко је за то добио дозволу од турских власти, ко је новчано помогао градњу и ко су били ктитори Манастира. О томе су се током дугог времена у народу у Пиви изграђивале разне верзије предања. Полазећи

¹² Светозар С. Гаговић наводи: Након подизања Пивског манастира помињу се многа свештена лица која су обављала послове управитеља Пивског манастира или су радила у њему. О њима је понешто речено у дијелу хронике о световним духовницима [у монографији *Брајсџиво Гаговића*], па се овдје њихова имена набрајају само ради тога што су сва та имена вјероватно монашка, а не крштена. То је, прије свега, митрополит Максим, па онда игуман Симеон, јеромонах Аврамије, игуман Павле, калуђер Аврамије, јеромонах хаџи Јанићије – Пивац, игуман хаџи Теодосије, протојереј Јован (крштено име Гаврило), калуђер Митрофан, протојереј Сава, калуђер Јосиф, поп Никола, звани Вршак и многи други (Гаговић 1997: 169). Од наведених личности монашког и свештеничког позива и призива, како ћемо видјети, неке од њих су поријеклом из породице Гаговић. У контексту усменог предања, у Пиви је посебно упамћен калуђер Јанићије – Пивац, поријеклом из пивске породице Радојичић, који је казивао да ће нестати овце, пчеле и пшенице, да ће људи ићи потковани, и, што је за тему на коју говоримо додатно важно, да ће Пивски манастир бјежати уз страну – и убјежаће. Као што је познато, влада Црне Горе је 15. новембра 1965. године одлучила да потоци ријеку Пиву изградњом хидроелектране у Мратињу, што је и учинила 1974. године, а Пивски манастир је пред потом убјежао из Сињца на Горанско.

од онога што су и други о овоме казивали, сматрамо да је највјероватније: да је оснивач манастира, митрополит Саватије имао блиског рођака у великом везиру Мехмед-паши Соколовићу, родом из Пиве од породице Гаговића. Можда ће се у цариградским архивима наћи кључ за дефинитивно рјешење и ове дилеме о сродству митрополита Саватија са турским великим везиром Мехмед-пашом Соколовићем и о пашиној евентуалној улози у градњи манастира (Бојовић 1992: 16).

1. Породица Гаговић и пивско предање о поријеклу Мехмед-паше Соколовића у усменој и писаној књижевности

Према монографији *Брајсџиво Гаговића* Светозара С. Гаговића братство Гаговића постоји „око осам вјекова“ (Гаговић 1997: 165). Гаговић истиче да је прво помињање ове породице у рукопису калуђера манастира Студеница: „Према том рукопису братство Гаговића се помиње као ‘знано и велико’ још 1320. године, што значи да су се његови коријени, његови први зачеци приметили знатно прије те године“ (Гаговић 1997: 165). Исти аутор наводи и да родослов братства Гаговића, који он објављује, „не досијеже од 1200-те године, као године када је ово братство, као што је напријед наведено, било ‘знано и велико’, већ од 1500. године тј. од од Вукашина Соколовића и његових синова Саватија, касније патријарха и Гаврила (Гага), по коме су Гаговићи добили своје презиме“ (Гаговић 1997: 169).

Само од себе се поставља питање како се може говорити о успостављању континуитета презимена Гаговић у времену прије и након четрнаестог вијека, ако се тврди да су Гаговићи огранак Соколовића, односно ако су презиме добили по Гаврилу (Гагу), сину Вукашина Соколовића из четрнаестог вијека.

Светозар С. Гаговић прве помене породице Гаговић наводи преко усменог предања и романа Милована Видаковића *Љубомир у Јелисиуму или Светиозар и Драгиња*. У наведеном роману Гаговићи и Соколовићи су засебне породице, истина без искључивања могућности њиховог заједничког коријена. Није јасно да ли би у том случају Гаговићи са Косова потицали од Соколовића или обрнуто. И једно и друго би било неусаглашено са наративом о постанку презимена Гаговић према сину Гаврила (Гага) Соколовића, односно са предањем да су Соколовићи презиме добили према пивском граду Соколу. Ако су Гаговићи из Пиве добили презиме по Гаврилу (Гагу) Соколовићу, на граници четрнаестог и петнаестог вијека, не могу бити исти Гаговићи који, према Светозару Гаговићу и роману Милована Видаковића, живе на Косову 1320. године и раније.

Коста Радовић тврди да су се Гаговићи живјели у пивском граду Соколу, након чијег пада под Турке су се настанили у Ораху, а затим у Крушеву (на лијевој обали Комарнице), па на Безују (видјети Радовић 1998б: 101 и даље). Говорећи о Безују, Светозар Томић саопштава: „Село су основали Гаговићи на катуњу пре једно 140 до 150 година“ (Томић 1949: 113).¹³ Томић о поријеклу Гаговића говори помоћу информација прикупљених са просто-

¹³ Усмено предање које не помиње антропониме, каже да је Безује насељено тако што су они који су себи тражили станиште примјетили да су се током предаха од путовања, њихова дјеца у том мјесту почела да играју.

ра Пиве, као и, како каже, једне заборављене приче објављене у *Босанској вили*, 1895. године:

По пропасти царства на Косову три брата, претка Гаговића, пошли су из свог родног мјеста из Метохије са осталим породицама према мору. Дошли су у Бањане и ту је један остао и од њега су Петровићи у Бањанима. Други брат оде у Гацко и од њега су Звиздићи. Потомак овога, Ђуро Звиздић, дао је име свом селу Метохија (у Гацку), као сјећање на Метохију у Ст. Србији. Одакле су родом. Трећи, пак, брат оде у Пиву, насели се у Доњем Крушеву: од њега су Гаговићи. Ово је све било за вријеме Синан паше (Томић 1949: 492).

Према предању, браћа Руђо и Бранило су са Косова дошли у Бањане, гдје су привремено боравили а затим су одселили у Пиву (видјети Гаговић 1997: 49). Светозар С. Гаговић даје до знања да у братству Гаговића и дан-данас живи предање о доласку Гаговића са Косова, „одређеније из древног Призрена. Међутим, нико ни приближно не процјењује кад су се доселили и под каквим условима, али се слажу да је то било знатно прије зидања Пивског манастира, дакле, прије 1573. године“ (Гаговић 1997: 56).

Усмено предање о поријеклу Гаговића са Косова, тачније из Призрена, Гаговић кријепи тиме што топоним Безује објашњава као сложеницу насталу од предлога без и албанске ријечи уја, што значи вода – што ће рећи да су албанску ријеч уја Гаговићи усвојили од Албанаца на Косову (видјети Гаговић 1997: 18).¹⁴

На основу усменог предања и романа Милована Видаковића *Љубомир у Јелисијуму или Свейџозар и Драгиња*, Светозар С. Гаговић закључује да су Гаговићи првобитно „живјели негдје у Србији, вјероватно у или око Призрена и да су се из Призрена доселили у Пиву и коначно настанили у селу Безују“ (Гаговић 1997: 41). Односно, закључује да су они са Косова кренули прије Косовског боја из 1389. године: „Према рукопису студеничког ђакона и свему овоме и у вези са њим види се да је Љубомир Соколовић служио под оружјем за вријеме Стефана Душана“ (Гаговић 1997: 53); и додаје да „је Љубомир служио у Лариси, малом граду близу Олимпа“ (Гаговић 1997: 54), односно да су Соколовићи тај град назвали Јелисијум. Гаговић, у ствари, преноси садржај дијела рукописа ђакона манастира Студеница, чији садржај свезнајућем приповједачу наведеног Видаковићевог романа казује „један стари ђакон манастира Раваница“ (према Гаговић 1997: 53), што се не би могло прихватити као поуздани извор ни кад би тај рукопис постојао мимо самог романа.

У Видаковићевом роману *Љубомир у Јелисијуму или Свейџозар и Драгиња* стоји да су Гаговићи били у пријатељству са Соколовићима а да су по-

¹⁴ Радојка Цицил-Реметић даје до знања да лингвистика није утврдила значење топонима Безује (видјети Цицил-Реметић 2013: 125). Топониме Пиве, између осталих, изучавао је Слободан Реметић – који запажа да се „показује да су именице средњег рода на -ије (Ваведеније, Преображеније, бденије и сл.) највише маха узеле у горњем току Таре, Пиве и Мораче и њихових притока, где суфикс -ије није необичан ни код именица ван црквеног живота (прољевеније, нагрђевеније и сл). Раширеност појаве вероватно је у вези са ауторитетом и утицајем цркве на тим просторима у средњем веку. Тамо је уосталом, главно жариште и исходиште народних умотворина о Светом Сави одакле су оне разношене миграцијама“ (Реметић 1997: 75).

ријеклом можда из истог коријена. Видаковићев наратив о Соколовићима и Гаговићима допуњен је тврдњом да су се Гаговићи преселили са Косова у Зету, гдје је касније прекоманду добио Љубомир Соколовић, након чега су заједно отишли у пивски град Соко, који су послјије његовог пада под Турке морали напустити. При том се додаје да се не зна да ли су се у Пиву упутили сви Гаговићи који су претходно са Косова доспјели у Зету. Јасно је да роман као књижевно дјело не може имати тежину историјског дјела, чак ни кад се ослања на историјске чињенице. Светозар С. Гаговић напомиње да се не зна да ли су се Гаговићи из Зете или неки други од потомака Гаговића који су се иселили са Косова „настанили у Пиви“ (Гаговић 1997: 55). Он такође даје до знања да су догађаји који су описани у роману Милована Видаковића „старији два вијека од времена кад су се Соколовићи и Гаговићи раселили из града Соко и настанили крај Вишеграда или у унутрашњости Пиве. То ће нам на неки начин помоћи да сагледамо колико је дуго памћење Гаговића и Соколовића, наравно“ (Гаговић 1997: 55).¹⁵

Свезнајући приповједач у Видаковићевом роману *Љубомир у Јелисијуму или Светозар и Драгиња* казује да су Гаговићи са Косова били у пријатељству са Соколовићима, те да су поријеклом можда из истог коријена, као и то да се, прије поласка Соколовића и Гаговића из Зете у Пиву, Чедомил, праунук Љубомира Соколовића оженио Јелицом, кћерком Милоја Гаговића коју је упознао током њеног школовања у Дубровнику. У овом роману је истакнуто да се доласком у Зету Љубомир Соколовић радовао и томе што се његов унук „тако знаном и великом породицом Гаговића опријатељио“ (Видаковић 1928: 305). Коста Радовић саопштава: „Пошто је Мехмед-паша Соколовић родом из Пиве, нема ништа логичније него да је његов брат Макарије, патријарх српски, такође Пивљанин, од истог рода као и његов синовац Саватије и рођаци Герасим и Антоније“ (Радовић 1998б: 62). На другом мјесту, он каже: „Иначе, из Пиве су родом четири њајријарха Српске православне цркве: Макарије, Арсеније, Герасим и Саватије“ (Радовић 1998а: 42). Међутим, ако би се донекле могло говорити о томе да је патријарх Саватије Соколовић живио у Пиви прије него се замонашио, у вези са осталим патријарсима Соколовићима то је више него дискутабилно – упркос чињеници да су четири патријарха Соколовића у непрекинутом низу били српски патријарси, што указује на могућу њихову родбинску повезаност а истовремено не негира могућност заједничког коријена породица Соколовић и Гаговић.

Нема историјску основу наратив Радована Тунгуза Перовића, који преноси Обрен Благојевић, да су у Пиву након смрти Љеша, сина Стефанице

¹⁵ Према предању, пивски средњовјековни град Соко изнад Шћепан Поља назив је добио по својим чуварима Соколима. У књизи историографске фикције Рајка Палибрка *Последњи Световидов ђресџо* стоји:

Сокол имаде једног сина, и његов син имаде седам синова који су послјије његове смрти управљали великим имањима од Металке до Саставака и Рудог, па низ Лим све до Вишеграда. Своје пашњаке имали су и на Пивским планинама и западним падинама Дурмитора и временом су постали најбогатија и најугледнија породица нашег Рода поред владарских кућа. Слава Соколових потомака прочула се надалеко, а у боју на Косову имали су посебан одред тешких оклопника у саставу војске Влатка Вуковића. Од свог претка Сокола су наслиједили, једни груброст, а други мудрост и вјеру (Палибрк 2018: 63–64).

Црнојевића његови синови Руђо и Бранило прешли из Зете у Пиву, код херцега Стјепана, а да је њихов брат Којо отишао на Обод код Ивана Црнојевића (видјети Благојевић 1971: 385). „Предање о томе одакле су били и о томе кад су у Пиву дошли Руђо и Бранило, скоро да и не постоји, или је барем слабо, магловито и контрадикторно“ (Благојевић 1971: 384).¹⁶ Милош Ђ. Слијепчевић тврди да су Руђо и Бранило, од којих су према предању све пивске породице, у Пиву доспјели као катунари из мјеста Љешевићи у Боки Которској, што доводи у везу са првим пивским војводом Јованом Љешевићем (видјети Слијепчевић 1976) – сачуван је ферман бањалучког Ферхатпаше Соколовића којим Пивљанина Јована Љешевића године 1581. поставља за кнеза-катунара Пиве.¹⁷

Коста Радовић сматра да су Соколовићи из села Соколовића код Рудог преци Гаговића који су се тамо упутили након пада града Сокола под Турке. Видјели смо да ни Радован Самарцић не искључује могућност да породица Соколовић има свој огранак у Пиви. Не може се, међутим, потврдити Радовићево довођење у везу презимена Плакаловић са плачем Соколовића због напуштања Сокола.¹⁸ Позивајући се на цетињски лист *Просвјета* из године 1895. године, Божо Ђ. Михаиловић наводи да је сердар Миро Гаговић „од својих предака слушао да је речени патријарх (Саватије) био од њихове породице“ (Михаиловић 1966: 6), односно „да се у њиховој породичној читули помиње архијереј Саватије“ (Михаиловић 1966: 6).

Усмено предање о браћи Руђу и Бранилу сва пивска братства сврстава у двије групе, Руђићиће и Браниловиће, односно Никољштаке и Јованштаке – према Крсној слави (видјети Благојевић 1971: 383–384). Гаговићи себе сматрају Руђићима. У вези са тим, Обрен Благојевић саопштава:

За онога који добро познаје теренске прилике у Пиви, основни размјештај садашњих пивских породица у појединим њеним крајевима и селима и историјска збивања у њој уназад вијек-два, та предања изгледају као права историјска истина, што она, несумњиво, у суштини и највећим дијелом и јесу. Па и за саме првобитне Руђиће, хаџи Арсеније Гаговић, коме се по читавој његовој умној и моралној личности, а и по времену у коме је живио, свакако може вјеровати, потврђује да су они не само постојали већ били једно од најстаријих и најјачих братстава у Пиви, а за себе изричито каже да је „подријетлом Руђић“. Предања, пак, о Браниловићима, сачувана су у још већој мјери, све до данашњег дана (Благојевић 1971: 51).

Да је појам Руђићи шири од појма Гаговићи показује и обраћање игумана манастира Пива архимандрита Арсенија Гаговића Синоду Руске православне Цркве, преко кнеза Александра Голицина, 4. марта 1814. године – које преноси Стеван Димитријевић, а у коме се каже да манастир Пива име носи по ријечи, да се налази у мјесту Гусићи, да га је подигао благочестиви српски патријарх Саватије, који је син кнеза Вукашина, односно да су

¹⁶ Једно усмено предање каже да је Пива добила толико простора колико је дато човјеку да јашући на коњу може да обиђе за један дан.

¹⁷ Факсимил фермана Ферхатпаше Соколовића видјети у Симоновић 2006: 39.

¹⁸ У вези са некадашњим пивским братством Плакаловићи, Обрен Благојевић наводи: „У доба градње Пивског манастира живјели су у Гусићима. По предању, нијесу пристали да дају земљу за манастир па су их отуда отјерали. Онда су се настанили негдје испод Паноса. Изгледа да су се одселили у Бијељину“ (Благојевић 1971: 434).

патријарх Саватије и Гаврило синови Вукашина, који је проглашен кнезом Руђића, те да су по Гаврилу кнежеви из његове породице названи кнежеви Гаговићи (видјети Димитријевић 1922: 110). За вријеме њиховог живота подигнута је велика црква, дужине четрдесет аршина, ширине 20 аршина, „вишиноја до своду двацат же аршин“ (према Димитријевић 1922: 110). Кнез Гаврило, према више навођења брат митрополита Саватија помогао је израду иконостаса манастирске цркве године 1638/1639. На иконостасу цркве манастира Пива је натпис у коме се, поред године израде тога иконостаса, наводе:

имена црквених великодостојника и достојанственика у чије је време иконостас израђен: српског патријарха Пајсија, херцеговачког митрополита Василија (потоњег острошког светог), те пивских игумана Василија и Теодосија, а уз њих и манастирског еклисијара кир Герасима – „Иван-Војводића“. Сасвим очевидно, у натпису су потом наведена и имена јеромонаха Теодора Дробњака и Мисаила, као ктитора, односно војводе Ника и кнеза Гаврила као приложника (Војводић, Живковић 2014: 213).

Светозар С. Гаговић казује: „Грана Соколовића, која је остала да живи у Пиви, предвођена Гаврилом (Гагом), по којем су Гаговићи тако и назвали, преселила се из града Соко и настанила у Гусиће, гдје је касније подигнут Пивски манастир“ (Гаговић 1997: 15). Према предању, Гаговићи су из Гусића преселили у Крушево (на лијевој обали ријеке Комарнице, у близини Доњих Рудиница). „Независно од наведеног предања има писаних трагова који казују да су Гаговићи, прије настањења у Крушеву, живјели не у Гусићима већ у Рудиницама, а нешто касније и у Ораћу, па тек онда у Крушеву. Рудинице и Ораћ се у братству Гаговића помињу само да су у тим мјестима кратко живјели [...]“ (Гаговић 1997: 15). У монографији *Архимандрит Арсеније Гаговић и духовност Пиве* Коста Радовић саопштава: „‘Овде лежи Гагеш Соколић /Соколовић/’ пише на каменом крсту из 1562. године, у гробљу код цркве у присојном Ораћу“ (Радовић 1998б: 101). Радовић закључује да „и овај натпис потврђује да су Соколовићи из Пиве“ (Радовић 1998б: 101), и самоувјерено додаје: „Јер родоначелник Гаговића, а ево и Соколовића, је Гаго / Гагош је име одмила од Гаго, Гаврило/, а јавља се у Ораћу, гдје су Гаговићи имали земље“ (Радовић 1998б: 101).

Архимандрит Арсеније (Гаговић) у писму Александру Голицину, упућеном 4. марта 1814. године, каже да на темељима некадашњег љетњег дворца својих предака и цркве Светог Николе Чудотворца планира да подигне школу за свештенике и свјетовне учитеље и да јој поклони своје посјезде у Доњем и Горњем Крушеву и Жарковини (данас Миоча) (видјети Димитријевић 1922: 111). А Светозар Томић наводи да Гаговићи са Безуја „од Гаврила до Јована не знају претке по имену али тврде да има пет пасова“ (Томић 1949: 115), и додаје: „Јован – архим. Арсеније – Атанасије – Сава – Миро (1912. имао око 80 година Лазар (од 35–40 год.)“ (Томић 1949: 115).¹⁹

¹⁹ „Родослов братства Гаговића“ у монографији Светозара С. Гаговића *Брајстиво Гаговића*, показује да се насљедна линија не креће сасвим слиједом имена који овдје наводи Светозар Томић. Према поменутом родослову, након Вукашиновог сина Гаврила (Гага) нијесу сачувана имена Гаговића из девет кољена у континуитету, а захваљујући поменима појединих имена људи из овога братства само дјелимично је познат његов родослов до

О Гаговићима као грани Соколовића говори и роман *Мехмед-џаиша Соколовић* Душана Баранина, односно кнез Гаго се наводи у „Прологу“ овога романа, а и касније, као родоначелник данашњих Гаговића. Патријарх Макарије Соколовић се у овом Бараниновом сјећа ријечи свога дједа Васиља упућених своје сину Димитрију: „Турци су се осилили. Јован нам је погинуо, Гагови синови из Пиве обележили су му гроб“ (Баранин 1967: 92). Јован Соколовић се у овом роману узима као прадједа Мехмед-паше, који до краја остаје вјеран херцегу Стјепану Косачи (видјети Баранин 1967: 34). Име Јована Соколовића је у наратолошкој функцији иницијације психоантролошког профила Мехмед-паше Соколовића као главног лика романа.

Милош Ђ. Слијепчевић наводи да се између Гаговића, док су живјели у Ораху, и гатачких ага Ченгића десио сукоб, након чега су Гаговићи преселили „на своје катуне у месту Безује на пивској Планини где и дан-данас живе њихови потомци“ (Слијепчевић 1976: 47). Свјестан недостатка одговарајуће документације, Светозар С. Гаговић закључује: „Остаје зато и даље неразјашњена ова конкретна и непосредна спона, наследни ред из којег би се тачно закључило да ли су Гаговићи поријеклом Руђићи или су грана Соколовића која је остала да живи у Пиви, или су можда, Соколовићи, Руђићи и Гаговићи једно велико и разгранато стабло чије су се гране протегле и разгранале и ван Пиве“ (Гаговић 1997: 52). Међутим, не искључују се међусобно појмови Гаговић и Руђић – сви пивски Гаговићи су Руђићи, али сви Руђићи нијесу Гаговићи. Архимандрит Арсеније Гаговић у писму руском кнезу Александру Голицину, од 4. марта 1814. каже да је поријеклом Руђић а на крају тога писма потписује се као Гаговић (видјети Димитријевић 1922: 111). „Па и за саме првобитне Руђиће, хаџи Арсеније Гаговић, коме се по читавој његовој умној и моралној личности, а и по времену у коме је живио, свакако може вјеровати, потврђује да су они не само постојали већ били једно од најстаријих и најјачих братстава у Пиви, а за себе изричито каже да је ‘подријетлом Руђић’“ (Благојевић 1971: 51).

тринаестог кољена. Он се јасније сагледава од Саве Гаговића, за кога се зна да је живио у Безују „око 1710. године“ (Гаговић 1997: 170). Син Саве Гаговића је Атанасије, а Атанасијев син је Сава (видјети Гаговић 1997: 171), док је син Саве Атанасијевог Марко (видјети Гаговић 1997: 190). Након Саве Атанасијевог Гаговића Светозар С. Гаговић приказује родослов братства Гаговића у неколико грана, и то у Арсенијевој, Милошевој, Марковој, Мијајловој и Јовановој (видјети Гаговић 1997: 171). Из наведеног се види да архимандрит Арсеније јесте син Јована Гаговића, али Миро Гаговић, кога Светозар Томић уводи у родословну грану којој припада архимандрит Арсеније, син је Марка Гаговића (чији је отац Сава Гаговић а дједа Атанасије Гаговић), припада Марковој родословној грани Гаговића. Осим сердара Мира, у породици Гаговић до средине двадесетог вијека (а Томићеви наводи су из 1949. године) име Миро носи једино још његов унук, син Бошка Гаговића. То се јасно ишчитава из „Родослова Гаговића“ (Гаговић 1997: 165–260). Лазар Гаговић, кога овдје наводи Светозар Томић најстарији је син сердара Мира Гаговића. Сердар Миро Гаговић је године 1920. са својим синовима Лазарем и Јованом одселио у Фочу (данас Србиње), док је његов син Бошко остао у Безују. Има Гаговића који су са Безуја у Фочу одселили и прије Мира Гаговића. Мапу са називима мјеста у која су се настанили Гаговићи одсељени из Безуја видјети у Гаговић 1997: 166. Како сазнајемо од праунука сердара Мира Гаговића Гаврила (Петровог) Гаговића, сердар Миро и његова жена Ружа, рођена Крунић имали су и кћерку која је удата у породици Горановић у Голији.

Имена браће Гаговића као будућег патријарха и везира у усменој традицији варирају. Усмена пјесма „Зидање Пивског Манастира, (1573. год.)“ из рукописне збирке Андрије Лубурића (Лубурић, 134), коју је Светозар С. Гаговић унио у своју књигу *Браћисѣво Гаговића* (видјети Гаговић 1997: 287–290), овако почиње:

„Полећела два сива сокола
од извора Пиве валовите,
долећела у Стамбола града
до дивана турскога султана.
То не била два сокола сива,
већ то била два брата рођена:
једно Петар а друго Никола“.

Коста Радовић са правом напомиње: „И народ је, у свом предању, које се каткад додирује и потврђује историјском науком, ненаметљиво али упорно везивао знамените догађаје за овај извор“ (Радовић 1998б: 27). У пивском колективном памћењу извор Пиве важност је добио својом природном љепотом, али и захваљујући Пивском манастиру као сабирном сочиву пивске духовности.²⁰ „Као идеална спрега духовности и материјалних доказа о славној прошлости, стара здања добила су посебно место у епским народним песмама и културноисторијским предањима“ (Самарџија 2019: 31). Те спреге свјесне су и пјесме и предања о подизању Пивског манастира.

Милош Ђ. Слијепчевић казује: „Уопштено предање у Пиви говори о двојници браће Петру и Николи, који су отишли у Цариград код султана ради послова пивске самоуправе. У Цариграду се Никола потурчио и посто паша и везир, а Николу је поставио султан за пивског кнеза да у њој управља у његово име. За овога кнеза Николу осим предања зна и историја, јер је по-

²⁰ И неке свјетовне потребе људи пивскога краја биле су повезане са манастиром Пива. Све до Другог свјетског рата у Пиви није био неопходан званични суд, него су се Пивљани у случају каквог спора заклињали под полијелејем манастирске цркве званом Богородичино Коло. Након заклетве на том мјесту нико их више није оптуживао него се на основу даљег тока њиховог живота закључивало да ли су се право заклињали. Суд као званична институција није неопходан у условима у којима је сваки човјек институција. Поред осталог, Пивљани су у манастирском млину мљели жито, гдје су, чекајући ред за мливо, ноћивали и вријеме скраћивали приповиједањем. Многе приче старих Пивљана имале су увод: „Кад смо ишли Намастиру“, да би услједило приповиједање о догађају или догађајима из манастирског млина. Коста Радовић у својој књизи нефиктивне прозе *Пива, ѿшоу* описује ходочашће Пивском манастиру на дан манастирске славе Успенија Богородице:

Сјећам се, на Госпојин дан, од раног јутра, у таласима силазе са планинских села – Безуја, Борковића, Дубљевића, из Дробњака, ходочасници; на жестоким коњима подврискују и пјевају испод наше баште [на Миочи, на десној обали Комарнице], као да иду на Косово, а за њима пристижу пјешаци, дјевојке и жене. Према цркви „Успенија Божије Матере“, крећу се истовремено колоне из Жупе, од Гацка, Голије, Никшића, Фоче. Свако је грабио са својим жељама: дјевојке да сретну момка, вјеренице – изабранике, они који су постили – да се послје литургије причесте; кумови – да се ражеле људског разговора, малобројни трговци – да продају ракију, медовину, воће. Све их је обузимало осјећање – да су под окриљем Свете Богородице, осјећање да се имају с ким срести у љубави и радости, да се има ко загледати (Радовић 1998а: 42–43).

миње у бујутрији кнеза-кагунара Јована“ (Слијепчевић 1976). Дио усмене пјесме у којој манастир Пива подижу браћа Гаговићи, патријарх и везир Петар и Никола, Јошо Ф. Иванишевић је објавио 1889. године у цетињском листу *Просвјетџа*. У овој пјесми браћа Гаговићи одлазе код султана у Стамбол. Никола се турчи и постаје везир у Травнику, а Петар се монаши и уз помоћ свога потурченог брата добија ферман за подизање манастира. Верзију овог наратива, у прозном облику, објавио је Филип Радичевић у цетињској *Просвјетџи*, 1890. године, а Божо Ђ. Михаиловић преноси да у њој потурченог брата мучи:

савјест што је оставио вјеру праотаца, па на савјет брата калуђера испослова ферман и даде му средства да озида манастир. Везирова жена ишла је нарочито у Цариград и донијела модел грађевине у сребру, са више кубета. Пре него се завршило зидање разбоље се везир Никола и умре, а жена поручи калуђеру нека брзо заврши грађевину и покрије онолику колико је озидана, па да дође у Травник. Он тако и учини, оде у Травник, сахрани брата, па онда побјеже у Свету Гору“ (према Михаиловић 1966: 4).

Десетерачка усмена пјесма о подизању Пивског манастира слиједи логику верзије предања о поријеклу Мехмед-паше од Гаговића, коју је Вуку Поповићу саопштио неименовани Безујанин који је доспио на Његуше, након што су му Турци попалили и отели све што је имао на Безују. Тачније, усмена пјесма о подизању манастира Пива у ствари је препјевано прозно предање. Нада Милошевић Ђорђевић подсјећа на то да „културноисторијска предања понекад прелазе у анегдоту, понекад у ‘exemplum’ (в.), никад не раскидајући везу са епском поезијом“ (Пешић, Милошевић Ђорђевић 1996: 127).

Међу књижевним дјелима која баштине предање о Гаговићима и Соколовићима као рођацима је и историјски роман *Мехмед-џаша Соколовић* Душана Баранина. Кнез Гаго помиње се у „Прологу“ овога романа, а и касније, као родоначелник данашњих Гаговића. Баранинов роман наглашава да су Мехмед-паша Соколовић и Макарије Соколовић браћа, као и то да Скендер-бег водећи из Босне дјечаке за будуће јаничаре свраћа у манастир Милешева код игумана Јоакима и тражи му Бајицу Соколовића, за кога је чуо у Босни током одвођења дјечака у Турску у оквиру данка у крви, а који се у манастир склонио код свога старијег брата Макарија (видјети Баранин 1967: 34).

Мјесто из кога Турци Соколовића одводе у јаничаре једна је од тачки разлаза Самарцићевог наратива о Мехмед-паши Соколовићу и Андрићевог романа *На Дрини ћуприја*. То што је дјечак Соколовић у Андрићевом роману знатно млађи бива у функцији емотивног набоја мотивације да као велики везир подигне ћуприју на завичајној ријеци: Турци га, као и друге жртве данка у крви, преводе преко мутне Дрине, коју ће он у свом сјећању носити као „црну пругу која с времена на време, за секунду-две пресече груди и заболи силно“ (Андрић 1996: 119). Такође из књижевних разлога, у приповијести „Игуман Лукијан“ Новака Килибарде стоји да је Мехмед везир одведен у Турску и потурчен у свом раном дјетињству – „кад му је било девет година“ (Килибарда 1985: 57).

Историјски факт и књижевни артефакт у Андрићевом роману *На Дрини ћурија* подударају се казивањем да Мехмед-паша „није видео мост којим је своје земљаке подсетио на величину царства“ (Самарџић 1993: 624). Мехмед-паша Соколовић није могао видјети ни Пивски манастир, чија је црква Успенија Богородице подизана од 1573. до 1586. године (видјети Симоновић 1992: 2). Безумни дервиш је 1579. године извршио вољу наредбодавца кад је у Цариграду, прерушивши се у просјака, ножем усмртио Мехмед-пашу Соколовића – док му је додјељивао милостињу. Монах Никифор (Симоновић) је у *Љеџојис манасџира Пива* унио предање, које је у Пиви и данас живо, а које каже да је Мехмед-паша послао олово за прекривање Пивског манастира „и да је то олово било дошло у Фочу. Тада је умро Патријар, а и паша Соколовић, те су Турци оставили олово и њим покрили џамију у Фочи, која и данас са истим кровом постоји“ (Симоновић 1992: 49). Предање о каравану из Стамбола, који је по налогу Мехмед-паше преносио олово за кров манастира Пива, дијелом је ушло и у Килибардину приповијетку „Игуман Лукијан“: „[...] Тако ти је Саватије уз пуне ћесе блага морао манастир прекрити церовим клисом“ (Килибарда 59).²¹

У роману *Мехмед-џаша Соколовић* Душана Баранина на основу усменог предања је стилизована и подршка Мехмед-паше Соколовића подизању Пивског манастира:

После три дана Мехмед-паша их је [чланове делегације племена Дробњака] погостио и предао им ферман. При растанку се обрати игуману Серафиму:

– Познајеш ли ти мог рођака владику Саватија?

– Знам га, високи везиру! – одговорио је Серафим.

– Е, кад га знаш, понеси му овај план за манастир који хоћу да подигнем у Пиви, где су некад били катуну мојих предака. Чуо сам да тамо људи немају ни цркве ни манастира да би се богу молили. Ево ти и три кесе од по сто дуката. Предај их Саватију, па нека прионе на посао. Ако нешто недостаје, нека ми јави (Баранин 1967: 212).

Наведеним ријечима претходи обраћање Јована Лучића Мехмед-паши Соколовићу: „Скоро да су сви манастири по Полимљу, око Таре и већи број оних по Босни обновљени. Једино је Пива без цркве, а тамо су твоји рођаци Гаговићи свештеници. Службу обављају у једној дрвенари“ (Баранин 1967: 159).

На крају Бараниновог романа, патријарх Герасим на вијест о упокојењу Мехмед-паше Соколовића у Пећкој патријаршији служи „упокојену молит-

²¹ Према другој верзији предања, кров за џамију у Фочи Турци су скинули са цркве Шћепанице из пивског мјеста Заграђе изнад Шћепан Поља, која се налази у близини града Соко, љетње резиденције војводе Сандаља Хранића Косаче и престонице херцага Стјепана (Шћепана). Александар Дероко наводи да се у Заграђу код Шћепан Поља налазе „добро очувани остаци цркве херцага Стјепана, за коју кажу да је била његова дворска црква“ (према Палавистра 2003: 314). Не зна се коме је ова црква била првобитно посвећена, а након недавне обнове посвећена је Светом Јовану Крститељу. Освештана је 29. септембра 2019. године, а фрескописао је њен, ових дана упокојени, игуман јеромонах Лазар (Стојковић). Верзија предања о скидању крова цркве са Шћепан Поља евоцирана је у пјесми „Херцегов сан“ Ранка Мићановића: „Незнабошци што са куполе / Скинуше кров за џамију у Фочи“ (Мићановић 2007: 116).

ву за душу великог заштитника српског народа“ (Баранин 1967: 368). Будући да историографска фикција није историја, њу историјска стварност не обавезује. На другој страни, у Бараниновом роману су у корелацији књижевни факт и историјски артефакт у дијелу текста који казује да је дробњачка делегација добила у Цариграду ферман од Мехмед-паше Соколовића којим је „било забрањено да се у та два племена [Пиву и Дробњак] насељавају Турци и да подижу себи џамије“ (Баранин 1967: 210). Кад ушетају у књижевно дјело, историјске чињенице постаје постоје као артефакти. На Аристотеловом (Aristotle) трагу, Кете Хамбургер (Käte Hamburger) појашњава да оне као такве у књижевном дјелу могу постојати, али да не значе то што значе изван тога дјела.²²

Преплитање историје и усменог предања о подизању Пивског манастира је и у роману *Љепојисна књига Арсенија Гаговића* Косте Радовића, у коме архимандрит Арсеније (Гаговић) каже: „Жао ми је, никад прежалити нећу, што ми не даде онај углађени Турчин папире о поријеклу Мехмед-паше Соколовића нашег Гаговића из Крушева или са Безуја. Нудио сам му злато, али на двору су ђавољи људи: чувају папире, јер Мехмеда су убили по наговору са двора“ (Радовић 1990: 30).²³ Роман Иснама Таљића *Прогоњеник и Богородица*, чији је главни лик зограф Лонгин, о Мехмед-паши Соколовићу говори једино из перспективе других ликова и свезнајућег приповједача (видјети Таљић 1984: 40, 67, 74).²⁴ Захваљујући умјетничком досегу Андрићевог романа *На Дрини ћурија*, Мехмед-паша Соколовић је као литерарни знак најпознатији управо преко тога дјела. На турском језику је испјевано више пјесама о Мехмед-паши. У роману *Мехмед-паша Соколовић* Душана Баранина наводи се пјесма султанове сестре Мимримах, коју је посветила свом пријатељу по књизи Мехмед-паши Соколовићу (видјети Баранин 1967: 131), што је у корелацији са историјском стварношћу.

Моћ предања је садржај натписа на недавно подигнутом споменику у Андрићграду у Вишеграду: „Браћи Мехмед-паши и Макарију Соколовићу“. У истом контексту је Будо Симоновић своју монографију манастира Пива насловио *Задужбина њаџиријарха и везира* (Симоновић 2006). Додатну знаковитост има то што су о Госпођинудне 2017. године у постпотопским Плужинама освештани темељи сад већ подигнуте цркве Светог патријарха Макарија Соколовића. Патријарх Макарије Соколовић фрескописан је у мана-

²² Упоредити Hamburger 1976: 226–227 и Aristotel 1988: 59–61.

²³ И поред очевидног интересовања за Пиву и Пивљане, монографији Косте Радовића о архимандриту Арсенију Гаговићу, као и књигама његове нефиктивне прозе, потребно је прићи са опрезом због повремених читавања током тумачења стварних личности и догађаја. Пива је вишеложни симбол и у умјетничким и у неумјетничким књигама Косте Радовића – Пива манастир, Пива ријека и Пива као знак историјске географије. То се, осим у овом раду цитираних и парафразирањих Радовићевих књига, посебно ишчитава у његовом дјелу *Богородичина књига, (Роман о Богородици)* (Радовић 2008).

²⁴ У литератури је указано на важност Лонгиновог дјела у иконопису цркве манастира Пива: престоне иконе Христа са апостолима, Богородице са Христом (Ширшаја небес) и Успенија Богородице. Више видјети у Војводић, Живковић 2014: 208. Полазећи од Анике Скворан, Гордана Бабић говори о композицији Лонгинових икона са пивског хороса, а посебно икона Васкрсење Лазарево и Улазак Исуса Христа у Јерусалим (видјети Бабић 1991: 79).

стиру Пећка патријаршија, као што на фресци у цркви Светог Николе манастира Бања код Прибоја уступа патријаршијски престо своје братанићу Антонију Соколовићу (видјети Грујић 1993: 273).

2. Семиотика ктиторске фреске у цркви Успенија Богородице манастира Пива у контексту обнављања рада Пећке патријаршије и предања о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве

Околности у којима је обновљена Пећка патријаршија и чињеница да је Пивски манастир подигао један од црквених великодостојника Соколовића, односно атрибути наизглед турског одијевања и заобљена подрезана брада какву су носили турски великодостојници навели су више аутора на претпоставку да би загонетна личност на ктиторској композицији у цркви манастира Пива могла бити Мехмед-паша Соколовић. У сусрет томе иде и то што се у Пиви вјерује да је Мехмед-паша Соколовић поријеклом из тамошње породице Гаговић, као и да је он материјално помогао подизање цркве Пивског манастира. Нечитљивост дијела натписа на ктиторској фресци у цркви манастира Пива отежавајућа је околност за идентификацију непознате личности. То што су и митрополит Саватије и непозната личност изображени на истој фресци, на којој су и двије макете црквеног здања, води закључку да су они били повезани и у историјској стварности.

Личност на ктиторској фресци у цркви манастира Пива чији је идентитет загонетка изображена је са десне стране јужних улазних црквених врата.²⁵ Окренута је према ктитору митрополиту Саватију (Соколовићу) који Богородици пружа макету цркве – „и као да наступа за њим“ (Михаиловић 1966: 12), руку полуиспружених према другој макети цркве. Митрополит Саватије и неодгонетнута личност изображени су на фресци која је и физички омеђена насликаним оквиром, што значи да њени артефакти чине цјеловиту ктиторску композицију. Колико год митрополит Саватије и непознати великодостојник на овој фресци били физички удаљени, они се налазе у динамичном односу.²⁶ Све у свему, свјетовни великодостојник зоографисан на ктиторској фресци у цркви манастира Пива марао је бити значајан за тај манастир. Досадашњи покушаји утврђивања идентитета великодостојника о коме говоримо немају научне резултате.

²⁵ Страна црквених врата у овом случају је одређена према погледу из цркве, премда има аутора који је одређују посматрајући их споља. Релација лијево-десно у црквеном простору спознаје се из унутрашње перспективе. Богородица се слика десно од Исуса Христа, при чему се страна одређује у односу на путир који свештеник држи у својим рукама симболишући Христа (видјети Uspenski 1979: 330).

²⁶ Одлично снимљену, фотографију цјелокупне ктиторске фреске из цркве Успенија Богородице манастира Пива видјети у Симоновић 2006: 70–71. У литератури се повремено саопштава да се ктиторска фреска у цркви Успенија Богородице манастира Пива налази код или изнад јужних црквених врата, а она се у ствари налази око тих врата.

(Фото: Никола Перовић, студент Филозофског факултета у Никшићу, 26. 7. 2020)
Piva Monastery, part of the ktitor's fresco in Church of the Dormition of the Virgin.
 (Photo: Nikola Perović, student of Faculty of Philosophy in Nikšić, 26. 7. 2020)

Док описује, како сам каже, непознато фрескописано лице које је налик Турчину, Перо Слијепчевић наглас размишља:

Капа је слична оној на Саватију, али ипак друкчија, љубичаста, по дну бела (као да је омотана танком чалмом – а можда је то само обрубљена самуровином). Доња хаљина има плаве рукаве и беле наруквице, а преко ње је горњи огртач, више ћурак него мантија, тамнољубичасте боје, жуто опточен (крзном постављен?) као и са неким белим ширитима спреда (да ли то може бити постава од заврнутих скута?) (Слијепчевић 1934а: 6).

И Аника Сковран описује ктиторску фреску у цркви Пивског манастира:

Поред јужних врата насликана је слабо очувана ктиторска композиција. Натпис је готово сасвим избрисан и по остацима слова сачуваних над моделом цркве, који ктитор приноси Богородици, може се докучити текст којим јој се обраћа с молбом да прими његов скроман труд, као што је Христос примио удовичину лепту. Поред

Саватија, ктитора Пиве, десно од врата насликана је још једна несигнирана фигура у богатом ћураку постављеном крзном и зеленој свиленој антерији, са округлом брадом и турбаном, која представља турског вликодостојника како показује на здање приказано изнад врата. По предању, она представља великог везира Мехмеда Соколовића, стрица херцеговачког митрополита, доцније патријарха пећког кир Саватија (Сковран 1980: 15).

Потребно је скренути пажњу на то да непажљиво ишчитавање литературе може навести на закључак да у цркви манастира Пива постоје двије ктиторске фреске. Божо Ћ. Михаиловић наводи: „Поред јужних врата налази се фреска ктитора манастира митрополита-патријарха Саватија; држи цркву на руци и приноси је Богородици. Више фреске стоји натпис: ‘Саватије/ ... пресвета Богородице прими...’ (остало изблијеђело). С друге стране врата налази се фреска непознатог свјетовног лица, са упола напријед испруженим рукама, окренутог Саватију и као да наступа за њим“ (Михаиловић 1966: 12). Михаиловић лик свјетовног лица који је фрескописано с десне стране црквених јужних улазних врата представља као засебну фреску и кад каже: „И изнад ове фреске постојао је натпис, али је толико изблиједио да се не може ништа прочитати. Чак и сама фреска дјелимично је оштећена, што, наравно, отежава њено детаљније испитивање“ (Михаиловић 1966: 12–13). Како наводи Будо Симоновић, Момчило Нишић у својој књизи *Културно наслеђе Пиве* не примјећује ни да су на ктиторској фресци, осим Богородице са Христом, изображена двојица великодостојника и два модела цркве (видјети Симоновић 2006: 76).

У Бараниновом роману *Мехмед-паша Соколовић*, у тек подигнутом Пивском манастиру патријарх Саватије каже зографу Страхињи да има једну слику Мехмед-паше коју је урадио неки Млечанин или Дубровчанин, на шта му он одговара: „Онда је све у реду. Дај ми је, па ћу насликати за вечна времена Мехмед-пашу с десне стране улазних врата. Он је дао новац да се подигне овај свети храм, нека га и мртав чува од сваколиког зла које би могло наићи“ (Баранин 1967: 369). Међутим, црква манастира Пива живописана је након упокојења и Мехмед-паше и патријарха Саватија, кад је игуман Пивског манастира био учени кир Симеон, који је, према предању, из пивске породице Гаговића.²⁷ Говорећи о живописању старих српских црка-

²⁷ Аника Сковран казује: „Игуман пивски кир Симеон, који је бринуо о живописању цркве манастира Пива, одлазио је у Свету Гору пре него што је црква сликана, а и касније, током свог игумановања у Пиви, одржавао је везе са Светом Гором, шаљући тамо своје калуђере да преписују књиге за манастир“ (Сковран 1980: 14). Више монаха потеклих из породице Гаговић подвизавали су се у Пивском манастиру. Игуман Пивског манастира Павле Гаговић, „према предању, познат је и по томе што је, као настојатељ Пивског манастира, затражио од Баја Пивљанина да хитно дође у родну Пиву са својим харамбашама и да ослободи дјецу коју су Турци покупили да их упуте за аџами-оглане“ (Гаговић 1997, 68). Божо Ћ. Михаиловић преноси запис архимандрита Арсенија Гаговића, остављен на шестој књизи *Житија свјатих*: „Сију богодуховнују књигу прилагају у Светоуспенски манастир Пиву, у моју очевину, и мојим предводителством обновљени клисом на 1793. году. Иже би дерзнул отњати книгу сију, част јего с Јудом, предатељем Христовим, да буде, амин. Писах дважди гроба Божија и прочих светих мјест поклоник, проигуман пивски и хиландарски, јеромонах Арсеније Гагович. 1795. августа 13. ден, у Хиландару“ (према Михаиловић 1966: 47). Како наводи Стеван Димитријевић, Арсеније Гаговић је као хиландарски јеромонах године 1783. манастирским послом одлазио у Русију и био веза између Срба и рускога одсека

ва, Перо Слијепчевић каже: „Фреске које су покривале апсолутно сву површину сем патоса и бројале у једној цркви на десетине хиљада ликова, свршавале су се за годину-две дана. (Пива, на пример, од 19 јуна 1604 до 1 августа 1606)“ (Слијепчевић 1934б: 137). Слијепчевићево датирање фрескописања цркве Успенија Богородице манастира Пива ослања се на манастирске записе.²⁸

Светозар Томић негира могућност да би на ктиторској фресци могао бити изображен игуман Симеон који је руководио живописањем Пиве, наводећи да се „калуђер, игуман не може у цркви зоографисати у ћураку или са капом на глави“ (Томић 1949: 45), односно: „Не може се Кир-Симеон, игуман манастира, зоографисати на месту ктитора само зато што је у његово време манастир ‘писан’“ (Томић 1949: 45). На другој страни, он истиче да је манир муслимана на високом положају или кад остаре ношење округло ошишане браде, и додаје: „Типове у истом оваквом оделу и са турбаном (фес који се озго мало или види или не види, обмотан великим жутим хаџијским шалом, чалмом), мало истуреним, да се чело види, сретао сам пре тридесет и више година у Скопљу и по другим крајевима Македоније, на сваком кораку“ (Томић 1949: 45).

Није Светозар Томић убједљив ни кад каже да је којим случајем на ктиторској фресци изображен кир Симеон да би о томе постојао натпис и знак да је он приказан напореда са патријархом Саватијем. Такав натпис, као што смо видјели, постоји – само што је један његов дио „готово сасвим избрисан“ (Сковран 1980: 15), тако да се и не зна на кога се односи. У свом настојању да докаже да не би било примјерено безмало истовремено осликавање два ктитора, Томић, такође произвољно, узима годину након упокојења патријарха Саватија, као годину живописања Успенске цркве чији је ктитор. То што Томић саопштава у функцији је извођења његовог крајњег закључка: „Према свему сам потпуно уверен да је то слика некога муслима-

за српске послове (видјети Димитријевић 1922: 88). О томе видјети и Гаговић 1997: 122; Томић 1949: 113–114. Монах Пивског манастира Симеун греашни ва љето 7204. од постанка свијета записује: „Те године ухвати Селим паша калуђера Аврамија Гаговића и дадосмо за њ 200 цекина“ (према Симоновић 1992). Како смо видјели, у вријеме калуђера Аврамија живописана је припрата цркве манастира Пива. Набрајајући црквене великодостојнике из породице Гаговић који су се у турском земану подвизавали у Пивском манастиру, Светозар С. Гаговић каже: „У Пивском манастиру постоје оскудни подаци кад је и које свештено лице обављало своју дужност. У тим списима не помиње се, поред осталих, ни Максим Гаговић, митрополит. Као митрополит, Максим је имао значајну улогу у херцеговачкој митрополији“ (Гаговић 1997: 67). У 2043. запису I књиге *Сѣарих срѣских зайиса и најѣѣиса* Љубомира Стојановића, митрополит херцеговачки Саватије Љубибратић каже да му је отачаство Пива а мати земља и да је „подрекла Руђић“. Светозар С. Гаговић напомиње: „У то вријеме помиње се и протојереј Јован, у коме је у запису у Осмоугаонику [!] у библиотеци Патријаршије у Београду записано слиједеће: ‘Нека се зна кад се родио протојереј Јован Гаговић, име му је Гаврило, месеца марта, дне 1774’“ (Гаговић 1997: 69). Занимљив је податак, који наводи исти аутор да „од турског одласка наовамо, а то је вијек ипо и нешто више, из Гаговића братства није било свештених лица све до данашњег дана“ (Гаговић 1997: 67).

²⁸ Монах Никифор (Симоновић) наводи: „Велика, Богородичина икона, која је на колони, при улазу у Проскомидију, направљена је в љето – 7082. Значи да је ово најстарија икона у овом Манастиру, јер је начињена 12 година прије но је црква довршена“ (Симоновић 1992: 126).

на који је помогао Саватију да добије одобрење за зидање овако велике цркве и омогућио му прилогом да се црква подигне. Да ли је то фреска Мехмеда Соколовића из млађих година, као што народ прича, или неког његовог рођака, то је друга ствар“ (Томић 1949: 46).

Након што наводи да нема натписа који би говорио ко је непозната личност на ктиторској фресци у цркви манастира Пива и да је једини „податак о томе народно предање које вели да је то слика Мехмеда Соколовића, стрица Митрополита Саватија, наследника Макаријева на патријаршијском престолу“ (Томић 1949: 44), Светозар Томић додаје да су фреске Пивског манастира биле добро очуване до средине деветнаестог вијека, односно: „И онда је и ова фреска била много јаснија, те је свако у њој познавао муслимана“ (Томић 1949: 44–45). У истом контексту, Томић саопштава: „Истина је да је ово време било време патријарха Макарија и његовог рођака Мехмеда Соколовића, великог турског везира, када се дозвољавало оправљање напуштених наших цркава и манастира, али се не зна да су се, у то време, и нове цркве подизале, нарочито оволике колики је Пивски Манастир“ (Томић 1949: 44). У оквиру каталога мјера којима је турска власт ограничила права и слободе поробљених хришћана, Иво Андрић у својој дисертацији на тему *Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине* (Андрић 2009) наводи и то да хришћанима није дозвољавано да подижу нове цркве.

Све су прилике да је црква Успенија Богородице подигнута на темељима цркве на врелу Пиве, чији је један од приложника, како смо видјели, и пећки јерођакон Саватије. Не може се, међутим, порицати могућност да је подизање манастира Пива материјално могла помоћи и Пећка патријаршија. Тим прије што је, ради веће безбједности од Турака, Српска православна Црква имала у плану да своје сједиште премјести у Пиву. Ако је судити према слједећем наводу, Пећка патријаршија тада располаже значајним материјалним средствима: „Патријарх Макарије Соколовић је у првој години свога патријарховања имао обавезу да у државну благајну Османског царства уплати 3. 350 венецијанских златника, што ће рећи 12 килограма злата (видјети Ристић 2019: 106–107).

Милош Ђ. Слијепчевић напомиње да је, на ктиторској фресци о којој говоримо, стварном изгледу цркве Успенија Богородице сличнија макета која се налази надомак руку свјетовног лица налик Турчину него макета коју у својим рукама држи митрополит Саватије Соколовић (видјети Слијепчевић 1976: 38). То би значило да се и макета која није у рукама митрополита Саватија него у близини руку непознатог човјека односи на цркву, а не на неку другу грађевину манастира Пива – како то сматра Божо Ђ. Михаиловић, кад каже: „Пред овим лицем налази се слика једне зграде према којој је испружио руке. Слика ове зграде није идентична са моделом цркве коју Саватије држи на руци, што упућује на претпоставку да је то лице могло подићи неки од конака у манастиру. У сваком случају, ово лице је узело јачег учешћа у подизању манастира, па било при зидању саме цркве или пак при подизању неке друге зграде“ (Михаиловић 1966: 12). Само собом се казује да је потребно боље проучити семиотику ктиторске фреске у цркви ма-

настира Пива, при чему би било неопходно научно утврдити и да ли је загонетна личност о којој говоримо уопште из османског свијета.

Да се и мимо Пиве укоријенило увјерење да је на ктиторској фресци у цркви манастира Пива и лик Мехмед-паше Соколовића показује и однос Смаил-аге Ченгића према Пивском манастиру. У *Љешиојису манастира Пива* монаха Никифора (Симоновића) стоји: „Кад је раније додио у Манастир Пиву – вазда би прво уљегао у цркву и клањао би пред ликом Мемед Паше, па би дао у цркву по неколико наполеона и тек тада би ходио код калуђера“ (Симоновић 1992: 71). На истом мјесту је описан и однос Смаил-агиног сина Дедаге Ченгића према Пивском манастиру: „Дедага је као паша и заповједник доста времена живио на Горанску. [...] Он је слао више пута таин и калуђерима у манастир. Свакога празника слазио, клањао пред ликом Мемед Паше, а он је то звао икона“ (Симоновић 1992: 72). Изузев напомене о сарајевским Ченгићима као својим савременицима, Светозар Томић не наводи извор кад каже да је Дедага (Дервиш-паша) „за време Стефана Ђачића, игумана овога манастира, око педесетих година прошлога века, давао манастиру извесну количину жита, масла и воска, као царском вакуфу“ (Томић 1949: 45).²⁹

Свезнајући наратор у приповиједи „Игуман Лукијан“ Новака Килибарде каже: „Заповидио је Саватије мајсторима да лик Мехмеда везира убојадишу у Манастир, и то з десне стране врата. [...] Ма Турчин вала иљаду на сто, вазда се мораш лецнути кад улазиш у Манастир! Вељаше покојни Петар Томов да освем Пиве нема другога манастира на окрс бијелога свијета ђе се Турчин помијешао са свецима“ (Килибарда 1985: 59). И мимо књижевности се зна казати да је загонетни великодостојник на ктиторској фресци у пивској Успенској цркви једини примјер осликавања неког из османског свијета у православном храму. Божо Ђ. Михаиловић је нешто опрезнији, кад каже да је то највјероватније једини примјер те врсте (Михаиловић 1966: 12). Позивајући се на Ванча Бошкова, један такав примјер наводи Ружа Ђук. Наиме, у деветнаестом вијеку је на Светој Гори подигнута капела у којој је фрескописана Мара Бранковић, кћерка деспота Ђурђа Бранковића „с наоружаним пратиоцима у турском оделу. Наспрам ње су приказани монаси како примају дарове“ (Ђук 2019: 74).³⁰

²⁹ Смаил-ага Ченгић је, увјерен да је Мехмед-паша Соколовић из породице Гаговић, на путу за Мљетичак (гдје је погубљен на превару године 1840.) коначио у кући Јована Гаговића, те да су му Гаговићи тада показали ферман који су добили од султана Сулејмана (видјети Гаговић 1997: 127). У Безују се приповиједи да је Јован Гаговић на Смаил-агин позив да га сјутрадан прати од Безуја до Мљетичка нашао изговор да тога дана мора да оде у Фочу (данас Србиње), да преузме поручено жито. Дедага Ченгић се Дробњацима сурово осветио за смрт свога оца (видјети Караџић 1913: 166–167; Kostić 2002: 387–388). Али „кад се пише злочинство нек се пише и доброчинство“ (Симоновић 1992: 127), како то каже монах Никифор (Симоновић) на крају свога записа о Шакоти Абдићу из Гацка – који је, као и други гатачки муслимани, љетовао на пивском катуну Равно и на чији је предлог сакупљен један од прилога за поновно подизање крова на цркви манастира Пива а који је уручио калуђеру Прокотију (Врачару). О Шакоти Абдићу више видјети у Симоновић 1992: 126–127.

³⁰ Према предању, Мара Бранковић „је донела дарове манастиру, допловивши морем, изашла је из лађе и дошла до средине пута који води од обале према манастиру. Пошто жене нису смеле да уђу у Свету Гору, Мари је божјим провиђењем јевљено с неба да не

Обнављање рада Пећке патријаршије и чињеница да је Пивски манастир подигао један од црквених великодостојника Соколовића наводе усмено предање и књижевни умјетнички наратив на увјерење да се на ктиторској фресци у цркви манастира Пива налази лик Мехмед-паше Соколовића, и то неријетко као потомка породице Гаговић из Пиве као огранка породице Соколовић. И даље је историјска загонетка лик који је фрескописан у цркви Успења Богородице манастира Пива. Божо Ђ. Михаиловић и парафразира и цитира већ наведену књигу Ото Блау: „За време освајања одвукоше Турци у Цариград из Пиве два брата, па један од њих постаде паша а други владика. Њих двојица основаше овај манастир ‘у захвалној успомени на свој завичај’; то предање види се, каже, и на фрески у манастиру“ (Михаиловић 1966: 3). Радован Самарцић појашњава али не освјетљава однос пивског усменог предања према Мехмед-паши Соколовићу:

Православно становништво његовог завичаја, међутим, по предању зна да је само захваљујући његовој подршци саграђен Пивски манастир и да је међу фрескама, представа једног хришћанског сеоског кнеза, зато што носи кафтан и калпак, у ствари портрет добродетелног везира. Ово удвајање историје и предања на необичан начин је подударно са оном сликом коју је пружао Соколовићев сарај последњих година његова живота (Самарцић 1993: 641).

Увријежено је мишљење да се обнова Пећке патријаршије догодила након што је Мехмед-паша Соколовић постао велики везир, међутим Радован Самарцић даје до знања да је Пећка патријаршија обновљена 1557. године а да је Мехмед-паша Соколовић велики везир од 1565. године (видјети Самарцић 1993: 403). У години обнављања Пећке патријаршије Мехмед-паша је био трећи везир, док је велики везир био Рустем-паша Опуковић, који је то био „у два наврата – од 1544. до 1553. и од 1555. до 1561. године“ (Ристић 2019: 105).³¹ Иако тада није био велики везир, све и да није пресудно утицао на одлуку султана Сулејмана да се обнови рад Пећке патријаршије, не значи да на то није никако утицао. Захваљујући биолошком сродству са митрополитом херцеговачким, односно патријархом српским Саватијем, Мехмед-паша је поготово могао утицати на подизање Пивског манастира, чија је градња започета 1573. а окончана 1568. године, а посебно након што је постао велики везир. О Мехмед-паши Соколовићу је Стефан Герлах записао године 1557. године, дакле, прије него што је постао велики везир: „Ње-

наруши одредбе атонског устава. Стога су јој монаси свечано пошли у сусрет и примили дарове. На месту где је Мара застала постављен је крст који се назива ‘царичиним’“ (Ћук 2019: 74). Ружа Ћук, такође према Ванчу Бошкову, напомиње да наведено предање почива на историјској подлози: „У манастиру Св. Павле пронађен је недатиран турски документ – дозвола кадије да Мара посети манастире Св. Павле, Хиландар и Зограф, са даровима у злату, сребру и скупоченим тканинама“ (Ћук 2019: 74). Мара Бранковић се назива царицом зато што је вољом свога оца смедеревског деспота Ђурађа Бранковића удата за султана Мурата II.

³¹ Рустем-паша Опуковић, „по речима Бернарда Нађера, једног од најбољих познавалаца прилика у Османском царству средином тог столећа, био је ‘по народности Србин из једног села крај Сарајева у Босни’“ (Ристић 2019: 110). Ожењен је султановом кћерком Мимримах, пријатељицом Мехмед-паше Соколовића.

гови сродници често му долазе и походе га, код њега увек имају слободан приступ“ (према Самарцић 1993: 641).

Радован Самарцић не сумња у то да је Мехмед Соколовић учествовао у припреми султанове одлуке да дозволи обнову рада Пећке патријаршије. При том сматра да је он у томе „извесно имао подршку у ефендији Ебусуду ел-Амадију, шејх-ул-исламу (великом муфтији), ‘последњем великом научњаку XVI века’ и свом дугогодишњем пријатељу“ (Самарцић 1993: 131).³² Самарцић такође сматра да су султанова сестра Мимримах и султанова кћерка а жена Мехмед-паше Соколовића Есма биле од помоћи у његовом друштвеном напредовању. Он томе додаје да је Мехмед-паша био свјесно достојанствен и довољно mudar да у вези са њим „није остала ниједна интрига“ (Самарцић 1993: 43), и закључује: „Тако је започело довијање, које и до данас траје, да би се одговорило на питање: како се могло догодити да Porta, 1557, захваљујући посредовању и залагању Мехмед-пашином, изда ферман којим дозвољава обнављање рада Пећке патријаршије“ (Самарцић 1993: 121–122).³³

Са правом се у литератури наглашава да је Пећка патријаршија Србима донекле замијенила самосталну државу, што додатно образлаже Радован Самарцић (видјети Самарцић 1993: 128). На том фону, Војислав Ј. Ђурић истиче: „Црква је указивала на узоре вере као ослонац Срба у временима када државе више није било“ (Ђурић 1991: 38). А Бошко Бојовић саопштава:

Већ је од раније запажено, да су се кроз српски средњи век односи између државе и Цркве одвијали у духу хармоније, није познат ни један већи сукоб између Цркве и државе, каквих је било у Византији, на пример. Стога је и природно што је српска Црква, нестанком државе, до те мере постала чуварем не само вере и језика, него и националног идентитета и традиције, не само државности, него и континуитета једне остварене цивилизације и њених највиших вредности, у временима када су биле најугроженије (Бојовић 1987: 40).

Говорећи о књизи Сретена Петковића *Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије 1557–1614*, а у контексту тумачења фреске Светог Саве Српског коју је у манастиру Пива насликао херцеговачки зограф Јован године 1626, Војислав Ј. Ђурић каже: „У књизи је мноштво примера из којих се види да се у турско доба више славе људи Српске цркве од владара“ (Ђурић 1991: 38). Вук Карацић истиче да су манастири и зидине све до његовог доба били „једини остаци и споменици старе српске силе и господства“ (Карацић 1969: 171–172). У умјетничкој књижевности, о томе да је, у доба ропства под Турцима, Србима Црква замијенила државу говори роман Душана Баранина *Мехмед-паша Соколовић* (видјети Баранин 1967: 193).

³² Велики муфтија у турском царству је врховни тумач *Курана*, што је значило и закона. Ебусуду ел-Амади је извојевао да у организацији османског судства „дође до превласти улема (научњака) над војском“ (Самарцић 1993: 132).

³³ Након другог пада Смедерева и упокојења патријарха Арсенија II до обнове Пећке патријаршије није биран патријарх Српске православне Цркве. „Не желећи да и формално-правно укину српску цркву, османске власти одлучиле су се за знатно перфиднији, али подједнако ефикасан метод: систематски и доследно вишедеценијски су спречавале избор новог патријарха“ (Ристић 2019: 103).

Аника Сковран наводи да „давањем извесних привилегија народу новоосвојених области Мехмед-паша жели да обезбеди мир у њима, како би турска држава могла ићи на нова освајања. Стога и жеља за добрим односима са православном црквом, чији прваци поред духовне имају и световну власт“ (Сковран 1980: 13). Позивајући се на Јована Радонића, иста ауторка додаје: „Занимљива је тужба католичког живља Порти на митрополита Саватија који им намеће порез и ‘јаше на коњу са великом пратњом у којој има и Турака’“ (видјети Сковран 1980: 13). Међутим, Турци су и након султановог давања хатишерифа за обнову дјелатности Пећке патријаршије испоручили додатне услове за њен рад. Дејан Ристић саопштава да су српски патријарси Турцима „били дужни да плаћају 100.000 аспри годишње, исто толико и на име таксе за издавање берата (указа) приликом свог постављења“ (Ристић 2019: 106).³⁴ Уколико је Мехмед-паша Соколовић учествовао у подизању Пивског манастира као сродник Соколовића, његов мотив за то не би био одвојив од свијести о властитом поријеклу.

Дејан Ристић Мехмед-пашу Соколовића приказује као непријатеља светиња, који је наредио да се у Београду „поруше три цркве рашких хришћана и јеврејске синагоге. Он те богомоље није разрушио ради своје градње колико да се у њима не би вршили обреди“ (Ристић 2019: 108). О Мехмед-пашини Соколовићу не говори афирмативно ни запис непознатог аутора уз рукописни минеј, писан након борбе султана Селима и Николе Зрињског око града Сигета: „И обладаше земљом силни Мехмед паша Соколовић, 7077 (1567/68). Тада би велика беда од Мехмед паше и цара Селима. Предадоше цркве хришћанске и би гоњење веље и беда, каква није била од века“ (према Павић 1986: 166).³⁵

Радован Самарцић Мехмед-пашу Соколовића сагледава као личносно биће, наводећи да је он „смишљено уздржан од уплитања“ (Самарцић 1993: 11), да се није „упуштао у интриге са женама“ (Самарцић 1993: 43), те да „никада није држао дворске будале, патуљке, мутавце и пехливане“ (Самарцић 1993: 625). Као да читамо дио наслова деветог поглавља романа *Сеобе* Милоша Црњанског (Црњански 1996), кад Радован Самарцић закључује да је Мех-

³⁴ „У првим годинама владавине султана Селима II Пијанице (1566–1574) донета је одлука о конфискацији бројних манастирских и црквених имања. Православна црква је држави требало да плати таксу за сваку јединицу обрадиве површине коју су користили свештеници или монаси. Уколико свештеници и калуђери не би успели да прикупе потребна средства Турци би парохијске цркве, манастире и њихова имања одузимали и продавали“ (Ристић 2019: 107).

³⁵ У 54. пјесми Качићевог *Разговора угодног народа словинскога*, описног наслова „Писма од бана Зриновића и цара Сулемана Трећег, који поседе Сегет унгарски и под њим умри на 1566.“, стоји да се султан Сулејман у кључним моментима битке код Сигета договара са Ахмет-пашом Соколовићем (видјети Каџић Миоџоћ 1946: 136, 138). Султан из битке код Сигета је Сулејман I, а не Сулејман Трећи – како стоји у наведеном наслову. У пјесми „Бој на Сигету“ (Nötmann, IX), записаној у Прозору, султан Сулеман пише бану од Сигета:

„Неш ли Сигет оставит на лјепу,
 Ја ћу онда на те ударити.
 Младарију под сабљу узети,
 А све старце ногам погазити,
 А женскиње узет у робине“ (стихови 45–48).

мед-паша Соколовић „сачуван целовитошћу свога бића“ (Самарцић 1993: 330). Говорећи о историјској позицији Мехмед-паше Соколовића, Самарцић истиче: „Најжалоснији људи у Турској XVI века су несумњиво јаничари“ (Самарцић 1993: 284). Након навођења податка да су Антун Вранчић и Мехмед-паша Соколовић званично преговарали испред Аустроугарске и Турске, исти аутор закључује: „Ко би се хтео упустити у шира и слободнија разматрања о томе каквој се судбини кретао један народ раздјељен границама туђих држава, садржина и значење сусрета ова два велика човека могла би бити пример тога трагичног хода“ (Самарцић 1993: 348–349).

2. 1. Идентитет загонетне личности на ктиторској фресци у цркви Успенија Богородице манастира Пива као, засад, неодређено мјесто

Међу предањима о поријеклу Мехмед-паше Соколовића, предање о његовом поријеклу од Гаговића из Пиве особеним чини могућност сагледавања тога предања у контексту манастира Пива, а посебно у контексту ктиторске композиције фрескописане око јужних улазних врата цркве Успенија Богородице. Говорећи о четири вијека постојања манастира Пива, у вези са засад спорним идентитетом личности изображене на ктиторској фресци у наведеној цркви, Обрен Благојевић каже:

Но, ето, и то питање спада у мноштво оних која су остала још неодгонетнута. Па и уште, кад је ријеч о овом манастиру, историја је тако испреплетана са легендом да их је често врло тешко, па и немогуће раздвојити. Но, ма колико као таква била неприхватљива за историју, легенда често садржи и указивање на нешто што је историјски тачно, па је не треба сасвим олако одбацивати већ тражити њено рационално језгро у одговарајућим друштвеним околностима (Благојевић 1991: 11).

У усменој и писаној књижевности, породице Соколовић и Гаговић повезане су на више начина. Неспорно је да усмена предања имају стварносни подстицај и кад немају историјску подлогу. Опстају само аутентична предања. Односно, „уколико је озбиљно, с дубоко расплетеним корењем, и није смишљено да некоме послужи у користољубиве сврхе, предање само собом нагиње окоштавању и постизању извесне самосталности својих порука“ (Самарцић 1988: 533–534). Све су прилике да предање о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве није настало само из пуке потребе локалне властеле да себе повеже са значајном историјском личношћу.

Неусаглашена мишљења о идентитету загонетног великодостојника на ктиторској фресци у цркви Успенија Богородице манастира Пива чине неопходним додатно научно истраживање. Ослањајући се дијелом на запис у припрати Пивског манастира (видјети Симоновић 1992: 3), Обрен Благојевић каже да је познато да су фреске у манастирској цркви „рађене осамнаест година по свршетку манастира, то јест у годинама 1604. и 1605. Фреске, пак, на припрати рађене су још 21 годину касније, 1626, за вријеме игумана Аврамија и уз помоћ тадашњег пивског војводе, Павла Драгићевића“ (Благојевић 1991: 11), и додаје:

Фреске Пивског манастира, као што је познато, и по простору који заузимају и, још више, по својој умјетничкој љепоти, представљају једно од његових највриједнијих блага. При том, неке од њих, а нарочито она око

њених јужних манастирских врата, представљају историјску и умјетничку загонетку. Да ли, сад већ оштећена, фреска с десне стране тих врата заиста представља неког моћног турског ктитора, како се често закључује по многим њеним елементима, или би то било у нас тако невиђено и чудновато, да се међу хришћанским богоугодницима нађе и муслиман, како је мислио Перо Слијепчевић, заједно са многим другима (Благојевић 1991: 11).

Више аутора сматра да је великодостојник у наизглед турској ношњи на ктиторској фресци цркве манастира Пива Мехмед-паша Соколовић. Неки од њих мисле да је он на тој фресци изображен са намјером да Пивски манастир заштити од Турака, премда су Турци овај манастир више пута палили. Истина, то се махом саопштава у литератури која није резултат научног истраживања. Има и тврдњи да из канонских разлога на фресци о којој говоримо не може бити Мехмед-паша Соколовић, односно да би то могао бити неки од пивских кнежева. Није спорно да су кнежеви шеснаестог вијека у свом одијевању могли имати и атрибуте налик турским. Све до ослобађања од Турака, у Старој Херцеговини и хришћани су носили фес. Вук Поповић пише Вуку Караџићу да, „војвода Иво Раков наговара војводу Шуја Караџића, крајем марта 1854. године у Котору, да умјесто феса купи црногорску капу, као бољу и љепшу“ (Караџић 1913: 229) – сматрајући да је прихватање црногорске капе умјесто феса знак ослобађања од Турака.

Пива је имала много кнежева, и добро их памти – и дјелом и именом. Могло би се претпоставити да је којим случајем иједан од њих фрескописан у цркви Пивског манастира да локално колективно памћење то не би изоставило, тим прије што би то био једини фрескописани пивски кнез. На другој страни, у усменој традицији поједини наративни садржаји преносе се са једних историјских личности на друге, и то са мање значајних на значајније. Тако је и у наративу о загонетној личности зоографисаној на ктиторској фресци цркве манастира Пива могло превагнути и интересовање за Мехмед-пашу Соколовића.

Остаје недоследно зашто Радован Самарџић као историчар по образовању, у романсираној биографији *Мехмед Соколовић*, без образлагања тврди да је загонетна личност на ктиторској фресци о којој говоримо представља једног хришћанског сеоског кнеза. У истом погледу је упитаност зашто Аника Скворан као историчар умјетности, у предговору властите монографије *Уметничко благо Пиве*, не иде даље од констатације да је то, према предању, Мехмед-паша Соколовић. Вук Караџић, Ото Блау и Павле Аполонович Ровински само преносе пивско усмено предање о поријеклу Мехмед-паше Соколовића. Обрен Благојевић се, на основу неодређеног односа Пера Слијепчевића према идентитету истог великодостојника, једино пита да ли је он заиста муслиман. Стеван Димитријевић, Светозар Томић, Милош Ћ. Слијепчевић и Божо Ћ. Михаиловић увјерени су у то да је свјетовни великодостојник на ктиторској фресци Мехмед-паша.

Будо Симоновић, који је међу посљедњима који говоре о непознатом лику са ктиторске фреске у цркви Успенија Богородице у Пиви, преноси тврдњу Косте Радовића да на том мјесту „не може бити везир Соколовић, без обзира на одјећу“ (према Симоновић 2006: 76). То се не може узети здраво за готово, као ни сљедећа тврдња самог Симоновића: „Упркос све-

му, и по предању и по тумачењу многих зналаца, не само историчара умјетности, поготову у новије вријеме, тај лик заиста представља Мехмед-пашу Соколовића“ (Симоновић 2006: 72). Светозар Томић нити тврди нити пориче да је на ктиторској фресци о којој говоримо лик Смаил-аге, али инсистира на томе да „човек у ћураку са зеленом антеријом испод ћурака, у једној капи која личи на турбан – није свештено лице нити је православни“ (Томић 1949: 44). Након навођења мишљења Светозара Томића, Божа Ђ. Михаиловића и Обрена Благојевића, Борис Нилевић закључује: „Кога представља ова фреска, не зна се. Како над њом нема натписа да би се знало чија је, једини је податак о томе народна предаја која вели да је то слика великог везира Мехмед-паше Соколовића, стрица Саватијева, који му је и новчано помагао да манастир подигне“ (Нилевић 1991: 69).³⁶

Дакле, не постоји ниједно озбиљно истраживање које би ишло у прилог иједном од познатих покушаја утврђивања идентитета непознате фрескописане личности о којој говоримо. Да је којим случајем потврдиво да иза загонетне личности на ктиторској фресци у Пиви стоји Мехмед-паша Соколовић, та фреска би била један од примјера изласка из заточеништва историје. Перо Слијепчевић се у вези са тим у својој студији *Манасџир Пива* пита: „Колико би то било у нас невиђено, необично, можда чак и противканонски, да се међу хришћанске богоугоднике наслика муслиман?“ (Слијепчевић 1934а: 6). У Слијепчевићевом опису исте личности у истој студији, који се састоји од једне, и то изјавне реченице – коју смо раније навели – једном је посегнуто за ријечју можда а два пута је међу заградама уписан знак питања.

Усмено предање и досадашњи писани извори који инсистирају на томе да је на фрескопису цркве манастира Пива Мехмед-паша Соколовић, не могу се узети као поуздани доказ идентитета неодгонетнуте личности о којој говоримо. Можда ће интердисциплинарно истраживање, а посебно научно истраживање у домену опште историје и историје умјетности утврди идентитет свјетовне личности изображене на ктиторској фресци у цркви манастира Пива. Важно је имати на уму да и кад би се историјским изворима потврдило предање о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве то не би морало бити доказ да је баш он изображен на ктиторској фресци Успењске цркве манастира Пива.³⁷ Иво Андрић наглашава да „народ памти и препричава оно што може да схвати и што успе да претвори у легенду. Све остало пролази мимо њега, без дубљег трага, са немом равнодушносту безимених природних појава, не дира његову машту и не остаје у његовом сећању“ (према Џацић 1996).

Саватије Соколовић је градњу цркве Успенија Богородице манастира Пива започео као митрополит херцеговачки а њену градњу је окончао као

³⁶ Овдје остављамо по страни новинске текстове о свјетовној личности неодгонетнутог идентитета изображеној на ктиторској фресци у цркви манастира Пива, јер нијесу информативни. То су махом компилаторски текстови, који постојеће наративе о Мехмед-паши Соколовићу понављају без критичке дистанце и без упућивања на изворе.

³⁷ Познато је да је у цркви манастира Трноша код Лознице, коју је, према предању, подигла краљица Катарина, жена краља Драгутина Немањића, на мјесту предвиђеном за ктитора фрескописан кнез Лазар, што је рецидив косовског предања. У истом семиолошком кључу је то што десетерачка усмена пјесма „Милош у Латинима“ (Вук, II, 37) каже да су манастир Трноша подигли Југовићи.

патријарх српски – упокојио се 1586. године, у којој је градња ове цркве окончана. Ако се узме у обзир могућност да је подизањем манастира Пива било у намјери да тај манастир буде ново црквено сједиште, или барем то да је патријарх Саватије Соколовић намјеравао да црквено сједиште из Пећи премјести у од Турака безбједнију Пиву, не може се искључити да је подизање овога манастира материјално помогао и неко кога је могла ангажовати Пећка патријаршија а ко није муслиман – ко се, под утицајем вишевијековног присуства Турака на Балкану, одијевао као и неодгонетнута личност на ктиторској фресци у цркви Успенија Богородице.

Ако би се и утврдило да је, засад неодгонетнута, свјетовна личност која је изображена на ктиторској фресци у цркви манастира Пива уопште из исламског свијета, прије би се могло очекивати да је то Мехмед-паша Соколовић него неки други турски великодостојник, и то на основу могућег његовог крвног сродства са Соколовићима као великодостојницима Митрополије херцеговачке и Пећке патријаршије. И поред тога што је Мехмед-паша Соколовић имао много материјално богатих рођака, тако да је, хипотетички говорено, и некога од њих могао задужити за материјалну подршку у подизању манастира Пива. Мала је вјероватноћа то да би свјетовни великодостојник о коме говоримо могао бити Рустем-паша Опуковић, велики везир босанског поријекла, који је могао директно утицати на одлуку султана Сулејмана I да донесе одлуку о обнови рада Пећке патријаршије.

У сваком случају, потребно је додатно истраживање у вези са идентитетом загонетне личности на ктиторској фресци у цркви манастира Пива, тим прије што досадашња литература претпоставку да је то Мехмед-паша Соколовић није ваљано ни порекла ни потврдила. Исто тако, историја није ни порекла ни потврдила претпоставку да би то могао бити, односно да јесте неко од локалних кнежева. Било би неопходно упоредити стил одјеће достојанственика о коме говоримо са одјећом турских достојанственика из времена градње и фрескописања цркве манастира Пива, односно упоредити то како је зоографисана његова одјећа са поствизантијским одијевањем, а посебно упоредити са тиме како су у том погледу приказани великодостојници на фрескописима цркава на Балкану. Засад је идентитет свјетовног достојанственика на ктиторској фресци у цркви Успенија Богородице манастира Пива неодређено мјесто. Само собом се казује да је за одгонетање његовог идентитета неопходно додатно истраживање некога ко је по образовању историчар умјетности. Ми смо се у том правцу само упутили – у настојању да, у различитим контекстима, укажемо на живот пивског предања о поријеклу Мехмед-паше Соколовића.

3. Post scriptum

Матија Бећковић је пивско предање о поријеклу Мехмед-паше Соколовића могао чути и од своје мајке Зорке, кћерке Миладина Таушана, рођене на Безују (видјети Балабан 2013: 52) – која је Безујанима позната и по томе што је библиотеци безујачке основне школе сваке године прилагала књиге, за душу свога брата Милана Таушана. Бећковић је на вијест о референдумском раздруживању Државне заједнице Србија и Црна Гора године 2006,

у интервјуу цетињском радију „Светигора“, пивским предањем асоцирао нову позицију Црне Горе и Србије – изразивши наду да ће оне „једна другу помагати дугим кашикама, као у легенди о браћи Гаговићима“. Засад је то последњи, нама познати, аутентични знак јавног живота усменог предања о поријеклу Мехмед-паше Соколовића од Гаговића из Пиве.

Извори

- Андрић 1996: Иво Андрић, *На Дрини ћурија*, Сабрана дела, књига прва, приредили Петар Цацић, Мухарем Первић, Београд: Просвета.
- Балабан 2013: Оливера Балабан, „Зорка Бећковић, мајка песника и академика Матије Бећковића“, *Мајке хришћанке*, Београд–Превлака: Словенско слово, Манастир Светог архангела Михаила, 44–59.
- Баранин 1967: Душан Баранин, *Мехмед-паша Соколовић*, Београд: Вук Караџић.
- Видаковић 1928: Милован Видаковић, *Љубомир у Јелисиуму или Светозар и Драгиња*, Београд: Књижарница Томе Јовановића и Вујића.
- Гаговић 1997: Светозар С. Гаговић, *Брајисаво Гаговића*, Београд: Стручна књига.
- Гиљфердинг 1972: Александар Ф. Гиљфердинг, *Путовање јо Херцеговини, Босни и Старој Србији*, превео Бранко Чулић, Сарајево: Веселин Маслеша.
- Димитријевић 1922: Стеван Димитријевић, *Грађа за српску историју из руских архива и библиотеке*, Споменик Српске краљевске академије, LVIII, књ. 53, Београд: Српска краљевска академија.
- Караџић 1913: Вук Стеф. Караџић, *Вукова преписка*, књига VII, Београд: Државно издање.
- Караџић 1969: *Даница 1826, 1827, 1828, 1829, 1834*, Сабрана дела Вука Стеф. Караџића, књига осма, приредио Милорад Павић, уређивачки одбор Голуб Добрашиновић и други, Београд: Просвета.
- Караџић 1988: *Српске народне њјесме*, књига II, сакупио и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, приредила Радмила Пешић, Сабрана дела Вука Караџића, књига пета, уређивачки одбор Голуб Добрашиновић и други, Београд: Просвета.
- Каџић Mioџић 1946: Andrija Kaџiћ Mioџiћ, *Razgovor ugodni naroda slovnnskoga*, Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.
- Килибарда 1985: Новак Килибарда, „Игуман Лукијан“, *Све је то наква судбина*, Београд: Српска књижевна задруга, 54–71.
- Лубурић 1940: „Зидање манастира Пива, (1573)“, *Рукописна збирка Андрије Лубурића*, Београд: Архив Србије, Кутија 6, Р 134.
- Милојковић 1974: *У њјами благо, (Легенде из наших крајева)*, приредио Мирко Милојковић, Београд: Просвета.
- Мићановић 2007: Ранко Мићановић, „Херцегов сан“, *Свечано њјих*, Врбас: Јабучка Гора, 115–116.
- Павић 1986: *Стјари српски записи и нађјиси*, приредио Милорад Павић, едидија Стара српска књижевност у 24 књиге, књига деветнаеста, уређивачки одбор Димитрије Богдановић и други, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
- Палибрк 2018: Рајко Палибрк, *Последњи Световидов ѡресјо*, Пљевља: Књижевни клуб „Далма“.
- Полексић 2000: Љубо В. Полексић, *Петјар Мали*, Подгорица–Београд: Унирекс, Цицерио.
- Радовић 1998а: Коста Радовић, *Пива, ѡѡѡѡ*, Подгорица: Октоих.

- Радовић 1990: Коста Радовић, *Љеџојисна књига Арсенија Гаговића*, Титоград: Октоих.
- Радовић 2008: Коста М. Радовић, *Богородичина књига, (Роман о манастиру Пиви)*, Нови Сад: Орфеус.
- Симоновић 1992: Монах Никифор (Симоновић), *Љеџојис Манастира Пива*, приредио Јован Р. Бојовић, Подгорица: Историјски институт Црне Горе, 1–131.
- Симоновић 2006: Будо Симоновић, *Задужбина њаџиријарха и везира*, Плужине–Подгорица: Општина Плужине, Манастир Пива, Удружење Пивљана – Подгорица.
- Стојановић 1902: *Сџари српски зајиси и најџиси*, књ. I, скупио и средио Љуб. Стојановић, Београд: Српска краљевска академија, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, Одељење I, Споменици на српском језику, Књига I.
- Taljić 1984: Isnam Taljić, *Progonjenik i Bogorodica*, Sarajevo: Veselin Masleša.
- Hörmann 1990: *Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini*, I, sabrao Kosta Hörmann 1888–1889, priredila Đenana Buturović, Sarajevo: Svjetlost.
- Црњански 1996: Милош Црњански, *Сеобе*, Београд: Прозаик, Моно.

Литература

- Андрић 2009: Иво Андрић, *Развој духовног животоа у Босни њод уџицајем џурске владавине*, превео Зоран Константиновић, Београд: Службени гласник.
- Aristotel 1988: Aristotel, *О песничкој уметности*, prevod, obješnjenja i registar imena Miloš Đurić, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Бабић 1991: Гордана Бабић, „Лонгин у Пиви“, *Чеџирисито година манастира Пива*, уредник Јован Бојовић, Подгорица: Историјски институт Црне Горе, 77–89.
- Благојевић 1971: Обрен Благојевић, *Пива*, Београд: Гласник Етнографског музеја, књига 36.
- Благојевић 1991: Обрен Благојевић, „Четири вијека Пиве“, *Чеџирисито година манастира Пива*, уредник Јован Р. Бојовић, Подгорица: Историјски институт Црне Горе, 9–20.
- Богдановић 1997: Димитрије Богдановић, „Рукописно наслеђе Косова“, *Сџудије из српске средњовековне књижевности*, избор и предговор Татјана Суботин-Голубовић, Београд: Српска књижевна задруга, 187–196.
- Бојовић 1987: Бошко Бојовић, „Житије светога Симеона Мироточивога од Никона Јерусалимца“, Београд: *Богословље*, 1, 37–46.
- Бојовић 1992: Јован Р. Бојовић, „Љетопис као историјски извор“, *Љеџојис манастира Пива*, Подгорица: Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 13–24.
- Бошковић-Stulli 1966: Маја Бошковић-Stulli, „Дрво насред свијета, (Једна народна бајка из Вукове оставштине)“, *Вуков зборник*, уредник Михаило Стевановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Посебна издања САНУ, књ. CD, Одељење друштвених наука, књ. 56, Одељење литературе и језика, књ. 17, 669–694.
- Војводић, Живковић 2014: Драган Војводић, Милош Живковић, „Деизисни чин из Пиве, (Прилог проучавању иконостаса и иконописа у Пивском манастиру)“, Београд: *Зограф*, број 38 (2014), Институт за историју уметности, Филозофски факултет, 203–220.
- Грујић 1933: Р[адослав] Грујић, „Фреска патријарха Макарија како уступа престо своме наследнику Антонију“, Скопље: *Гласник Скопског ученог друштва*, књ. XII, Одјељење друштвених наука, 6, 273–277.

- Ђурић 1991: Војислав Ј. Ђурић, „Одрицање од власти вере ради, (Поводом слике св. Саве српског у Пиви)“, *Четиристото година манастира Пива*, уредник Јован Бојовић, Подгорица: Историјски институт Црне Горе, 21–42.
- Јиречек 1952: Константин Јиречек, *Историја Срба, (Полијичка историја)*, I, превео Јован Радонић, Београд: Научна књига.
- Карановић 1937: Милан Карановић, *Динарска племена Немањичког поријекла*, Ауторско издање [Штампарииа З. Јовић и Комп.], Бањалука 1937. Доступно on-line <http://www.zapadnisrbi.com/images/PDF/Milan-Karanovic-Dinarska-plemena-Nemanjickog-porekla>, 1–62 (15. 10. 2018).
- Kostić 2002: Zvonimir Kostić, *Lik Marka Kraljevića u srpskoj junačkoj pesmi*, Beograd: Princip.
- Маловић-Ђукић 1991: Марица Маловић-Ђукић, „Пива у средњем вијеку“, *Четиристото година манастира Пива*, уредник Јован Бојовић, Подгорица: Историјски институт, 43–50.
- Милошевић Ђорђевић 1996: Нада Милошевић Ђорђевић, „Културноисторијска предања“, *Радмила Пешић, Нада Милошевић Ђорђевић, Народна књижевност*, Београд: Требник, 126–127.
- Милошевић-Ђорђевић 1997: Нада Милошевић-Ђорђевић, „Предања“, *Радмила Пешић, Нада Милошевић-Ђорђевић, Народна књижевност*, Београд: Требник, 2001.
- Михаиловић 1966: Божо Ђ. Михаиловић, *Манастир Пива*, Цетиње: Издање манастира Пива.
- Нилевић 1991: Борис Нилевић, „Свјетлост манастира у тмини Балкана“, *Четиристото година манастира Пива*, приредио Јован Р. Бојовић, Титоград: Историјски институт, 67–75.
- Палавестра 2003: Влајко Палавестра, *Хисторијска усмена предања из Босне и Херцеговине, (Студија, Зборник и коментари)*, приредио Мирослав Нашикановић, Београд: Српски генаолошки центар.
- Радовић 1998б: Коста Радовић, *Архимандрији Арсеније Гаговић и духовности Пиве*, Цетиње: Светигора.
- Реметић 1997: Слободан Реметић, „О траговима црквеног језика у народним говорима (потврде именица средњег рода на -ије)“, Београд: *Јужнословенски филолог*, књ. LIII, 75–85.
- Ристић 2019: Дејан Ристић, *Митови српске историје*, Београд: Vukotić Media.
- Ровински 1993: Павле Аполонович Ровински, *Црна Гора у прошлости и садашњости*, том I, превео Драго Ђупић, Цетиње – Сремски Карловци: Издавачки центар „Цетиње“, Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“, Издавачка књижарница Зорна Стојановића.
- Самарција 2008: Снежана Самарција, *Биографије епископских јунака*, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
- Самарција 2019: Снежана Самарција, „За душу и потомство, (Задужбине у српској усменој епизи)“, доступно on-line: <http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb-ser/msc-pred/2019-8/msc-pred-2019-8-ch3.pdf>, 31–56 (11. 9. 2021).
- Самарцић 1988: Радован Самарцић, „Објашњења“, *Српске народне њесме*, III, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, приредио Радован Самарцић, Сабрана дела Вука Караџића, књига шеста, уређивачки одбор Голуб Добрашиновић и други, Београд: Просвета, 517–577.

- Самарџић 1993: Радован Самарџић, *Мехмед Соколовић*, Београд: БИГЗ, Српска књижевна задруга.
- Слијепчевић 1934а: Перо Слијепчевић, *Манастир Пива*, Сарајево.
- Слијепчевић 1934б: Перо Слијепчевић, „Старе српске задужбине“, *Огледи*, Београд: Српска књижевна задруга, 88–138.
- Слијепчевић 1976: Милош Ћ. Слијепчевић, *Прилог историји Пиве – велико календарско у предању и документима*, Београд: Просвета.
- Сковран 1980: Аника Сковран, *Уметничко благо манастира Пиве*, Цетиње–Београд: Завод за заштиту споменика културе, Народни музеј.
- Томић 1949: Светозар Томић, *Пива и Пивљани, (Насеља и порекло сјановничкиња)*, Српска академија наука, књ. 31, Београд: Научна књига.
- Ћук 2019: Ружа Ћук, „Царица Мара“, *Србија и медитерански свијет у средњем веку*, (Одабрани радови Руже Ћук), уредник Срђан Рудић, Београд: Историјски институт, 33–79.
- Uspenski 1979: Boris A. Uspenski, *Poetika kompozicije. Semiotika ikone*, izbor i prevod izmjenjenih i dopunjenih tekstova Novica Petković, Beograd: Nolit.
- Hamburger 1976: Käte Hamburger, *Logika književnosti*, preveo Slobodan Grubačić, Beograd: Nolit.
- Hörmann 1990: Kosta Hörmann, „Dodatak“, *Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini*, I, sabrao Kosta Hörmann 1888–1889, priredila Đenana Buturović, Sarajevo: Svjetlost, 575–608.
- Цицмил-Реметић 2013: Радојка Цицмил-Реметић, „Топонимија Пивске планине“, Београд: *Трибуна САНУ*, уредник Миро Вуксановић, година 1, број 1, 125–134.
- Џацић 1996: Петар Џацић, „Иво Андрић: Легенда, прича, мит, историја, (Предговор)“, *Иво Андрић, На Дрини ћурија*, Сабрана дела Ива Андрића, књига прва, приредили Петар Џацић, Мухарем Первић, Београд: Просвета, 7–102.

Rosanda Bajović

The Life of Oral tradition About The Origin of Sokollu Mehmed Pasha from the Gagović family from Piva

Summary

This paper talks about the oral tradition about the origin of the Sokollu Mehmed Pasha from the Gagović family in Piva, and tradition about construction of the Piva monastery in the context of the oral tradition and art literature, historical and ktitors fresco in the church of Dormition in Piva Monastery. Alongside the interpretations of historiographical fiction about the Gagović and Sokolović family in literary works about the Piva monastery and Sokollu Mehmed Pasha, we research how much the tradition about the origin of Sokollu Mehmed Pasha from Gagović family from Piva and its own semiotics on the meaning of frescoes in the church of Piva monastery, that is, we research if the mentioned tradition support not yet confirmed the assumption that there is a fresco of Sokollu Mehmed Pasha in that church. On the fresco in Piva Monastery church, on which ktitor, mitropolit Savatije Sokolović of Herzegovina, gives the model of the church to the Virgin Mary, a man in a seemingly Turkish costume – is facing Mitropolit Savatije, with his hands semi-

extended against the second model of the church – which is a problem that hasn't been researched enough in the context of art history.

Alongside the oral traditions and historiographical literature, Mehmed Pasha appears in the Piva context also in a plethora of works, belonging to both written and oral works of literature. The interweaving of history and tradition concerning Sokollu Mehmed Pasha is evoked in Dušan Baranin's eponymous novel *Mehmed-paša Sokolović*, as well as in Kosta Radović's *Ljetopisna knjiga Arsenija Gagovića* and Novak Kilibarda's short story "Iguman Lukijan". In Ivo Andrić's *Na Drini ćuprija*, except in the beginning, Sokolović is present in absentia. As a literary sign, Mehmed Pasha appears in Isnam Taljić's *Progonjenik i Bogorodica*, a novel that is primarily concerned with the figure of Zograf Longin. The oral poem "Zidanje Pivskog manastira (1573)", found in Andrija Luburić's handwritten collection, is connected with the oral tradition about origin of Mehmed Pasha from the Gagović family. According to this poem, Piva Monastery is built by the two Gagović brothers, Petar and Nikola. This narrative follows the logic of the oral traditions from Piva recorded by Vuk Stef. Karadžić. The legend concerning the surname Sokolović can be found in Pero Slijepčević's record of local oral tradition. Different legends concerning the origin of this surname are to be found in *Tronoški rodoslov* also, as well as in Turkish literature. Oral traditions on the lead sent by Mehmed Pasha for the construction of roof on the Piva Monastery, as well as legends dealing with the departure of the Sokolović family from Piva's town Soko after the Ottoman occupation, have their place in written literature.

Even if those stories are not supported by historical facts, it can be claimed that it is in the nature of the oral tradition to be vaguely based on some real events. The extent of the connection of the local tradition to the Piva monastery is shown in Piva's village Bezuje, which is about twenty kilometers away from the monastery, in the remains of the Gagović family house which is pointed today as a place where bread was baked for the workers which worked on the construction of the monastery. Everything leads to the conclusion that the oral tradition concerning the origin of Mehmed Pasha from the Gagović family, which is popular even today in Piva, was not just a folk tale made up solely for the benefit of local nobility, in order to portray them as important historical figures. The fresco in the Dormition church of Piva Monastery, which became a historical and cultural enigma, greatly contributes to the semiotics of the Piva oral traditions concerning the origin of Sokollu Mehmed Pasha. However, even if we prove that it is Sokollu Mehmed Pasha is from the Gagović family in Piva, that wouldn't be the evidence that he is a person who is depicted on the ktitor's fresco in the church of Dormition in Piva Monastery. Because of that, additional research is required, primarily in the field of history and art history.

Keywords: Mehmed Pasha Sokolović (Sokollu Mehmed Pasha), oral tradition, Gagović family, Sokolović family, historical fact, literary artefact, construction of the Piva Monastery, ktitor's fresco, Ottoman and post Byzantine clothing, Uncertain place.

Раслојавање језика као предмет истраживања у *Облицима* Радована Кошутића*

Сажетак: Намера нам је да у овом раду истражимо и установимо да ли су и у коликој мери присутни социолингвистички аспекти раслојавања језика у диференцирању руског језичког материјала према српском у *Грамаици руског језика*. Књ. II, *Облице* Радована Кошутића.

МА Драгана Д. Савин

Кључне речи: социолингвистика, раслојавање, Радован Кошутић, граматика, руски језик.

Увод

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

УДК 811.161.1'36

УДК 81:929Кошутић Р.

*Радован Кошутић*¹ (1866–1949) је наш најзначајнији слависта – русиста и полониста прве половине XX века, који је обележио рад Катедре за источне и западне словенске језике у Београду будући да је провео на њеном челу 45 година. Године 1895. добија намештење на Великој школи као лектор за руски, чешки и пољски језик и књижевност. Пет година касније

* У току магистарских студија на Филозофском факултету у Новом Саду, 2000. године, др Душанка Мирић је као предметни наставник предложила тему за учешће на студентском научном скупу у Русији: *Социолингвистички и прагматички аспекти у Грамаици Кошутића*. У Иванову (Русија) 2002. је изишао рад (Социолингвистически аспект сопоставитељног метода в „Грамматике русского языка“ Р. Кошутича) као кратко саопштење са скупа у коауторству (Савин, Мирић), док цео рад није био завршен и публикован. Током докторских студија на Филолошком факултету у Београду (2016–2021), на основу првобитне теме је настављен истраживачки рад и у другим, свеобухватнијим оквирима, тема рада је преформулисана под менторским руководством академика Пипера, а сам рад завршен. Како је у раду коришћен методски поступак академика Милорада Радовановића (1947–2020), овај рад посвећујем сећању на нашег великог лингвисту.

¹ Рођен је 1866. у Руми, школовао се у Сремским Карловцима, Новом Саду, а студије словенских језика и књижевности уписује на Филозофском факултету у Бечу. Усавршава се у Прагу (2 семестра), Кракову (1 семестар), Лавову (3 семестра), потом једну годину у тадашњем Петрограду (Санкт Петербург), после чега се враћа у Беч да заврши студије. У више наврата проводи 3 године у Петрограду, осам месеци у Паризу, после чега се враћа у Београд где штампа прве радове.

draganasavin@gmail.com

бива изабран за почасног доктора филозофије на чувеном Јагелонском универзитету у Кракову за радове посвећене пољском језику. Десет година касније (1905) добија звање сталног доцента Београдског универзитета за језике и књижевности Источних и Западних Словена, ванредни професор постаје 1919, а редовни 1922. и у том звању бива пензионисан 1936. Иако у пензији Кошутећ² наставља да предаје руски као хонорарни редовни професор до јуна 1941. када га Комесарска влада разрешује те дужности. Живео је и радио у незахвално време, тешко за русистику, у прилог томе иде податак да је за 20 година између два светска рада руски језик дипломирало само 6 студената, у том периоду је руски језик најчешће био помоћни предмет а Кошутећ³ предавао углавном почетне курсеве, отуда и потреба да створи већи број дидактичног материјала⁴ у облику уџбеника, читанки и речника.

Његовом раду из русистике почаст је одала Академија наука СССР-а тако што га је изабрала за дописног члана 1928. у врло деликатним политичким временима, а годину касније постаје дописни члан Словенског института у Прагу. Остаје упамћен као врстан фонетичар и лексиколог, врло строг и захтеван испитивач.

О Радовану Кошутећу је код нас много писано⁵, будући да је он био маркантна појава домаће славистике прве половине XX века. *Славистички зборник* (књига 1, 1986) посвећен је у целисти великану домаће русистике и представља својеврсну прекретницу у изучавању дела Радована Кошутећа јер следећих 20 година као да јењава интересовање за истраживање његовог рада, а још увек недостаје и монографска обрада његовог славистичког рада. Излазак Славистичког зборника је пропраћен, по доброј славистичкој традицији, и двама приказима у Матичиним зборницима за славистику (Пипер, 1987) и за филологију и лингвистику (Кончаревић, 1987). Овом приликом ћемо се осврнути на приказ П. Пипера у коме аутор даје критички осврт на дело и значај Р. Кошутећа за домаћу славистику, скрећући

² Више о животном путу и прекретним догађајима у животу Радована Кошутећа видети у: Живановић Ђорђе. «Прекретне године Радована Кошутећа». *Славистички зборник* 1. *Радован Кошутећ и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 9–20; «Радован Кошутећ (1866–1949)». *Славистички зборник* 1. *Радован Кошутећ и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 123–125. Тарановски Кирил. „Радован Кошутећ (1866–1949)”. *Јужнословенски филолог* XVIII, 1–4. Београд (1949–1950): 512–517.

³ У Словенском семинару, где је био наставник и управник успео је да створи завидну библиотеку, коју су Немци спалили и уништили кад су почели да се повлаче на крају рата.

⁴ Његова најзначајнија дела су: *Грамајшка њољског језика* (1898), *Примери књижевног језика њољског* (1901), *Грамајшка руског језика II. Облици* (1914), *Примери књижевног језика руског I—3* (1910, 1911, 1920), монографија *Грамајшка руског језика. Гласови. А. Ојшћи део. Књижевни изговор* (1919). Објавио је и неколико збирки поезије. Библиографија издања Радована Кошутећа је пропраћена у библиографијама југословенске и српске лингвистичке русистике (Пипер 1984, 1990), (Кончаревић, Трнавац 2004).

⁵ Југословенски и српски слависти су објавили највише радова о Радовану Кошутећу, више него о било ком домаћем или страном научнику – русисти (Кончаревић, 2016: 358). Библиографски преглед прилога о Радовану Кошутећу, његовом доприносу домаћој славистици и расветљавању његове делатности се могу наћи за период од 1945. до 2000. у: Пипер 1984, 1990, Кончаревић, Трнавац 2004. Вићентић Биљана, Пипер Предраг 2006.

пажњу на главне црте његових дела, као што је нпр. спремност да се понесе са најтежим задацима и способношћу да их решава на најадекватнији начин (1987: 184). Пипер надаље истиче да је основна особина Кошутећевих радова њихова мотивисаност практичним потребама наставе (1987: 183), која је, можда условила то да Кошутећ своје опште погледе на језик и теоријска осмишљања готово да није шире образлагао, односно, као да се клонио теоријских анализа и синтеза за појаве које је врло прецизно описао (1987: 184–85). Аутор издваја да је Кошутећ имао изузетно знање материје којом се бави, умео је да запази у руском и оно што је промицало руским граматичарима а методолошка новина је представљала описивање савременог руског језика са освртима на ситуацију у српском и задржавањем дијахронијске перспективе (1987: 184).

Маројевић (1986: 31) истиче да Радован Кошутећ у домаћој славистици слови утемељивачем лингвистичке русистике, као посебне славистичке дисциплине, али не само да је ударио темеље научном проучавању руског језика у српскохрватској средини него је од самог почетка уздигао нашу русистику у сам врх ондашње славистичке науке о руском језику. Кончаревић (2010: 324) развија и прецизира идеју и сматра да је Кошутећ ударио темељ посебне научне дисциплине – методике наставе инословенских језика у укупности њених конституената.

После 20 година од *Зборника* појавило се неколико радова који подсећају на допринос Радована Кошутећа (Терзић 2006; Радошевић 2007; Борисенко-Свинарскаја 2007; 2008) или осветљавају до сада непознате, или мало познате, детаље из његовог научног рада: Савин, Мирић 2002, Кончаревић 2008; 2009, Ранковић 2010, да би свеобухватни преглед рецепције дела Радована Кошутећа нашли у: Кончаревић 2010. и Кончаревић 2016. Поред поменутих научних радова дело Радована Кошутећа је саставни део два доктората Радојчић 2016. и Павловић Шајтинац 2016, тема мастер рада Марковић 2019. и једног новог рада Дамљановић 2020.

Кошутећев приступ објашњењима граматичких правила

Кошутећ у објашњавањима граматичких правила руског језика увек има у виду свој, матерњи језик. Он даје, најчешће у напоменама, додацима или у разликама између српске и руске промене, конкретне податке и објашњења о сличностима, односно разликама између ових двају блискородних језика, како са дијахронијског тако и са синхронијског аспекта, што је методолошка новина у дидактичкој литератури свога доба. У прилог овој нашој тврдњи навешћемо више примера:

У мушких именица, које значе човека или животињу и које се мењају по првој врсти (слон), акузатив јединине једнак је генитиву јединине (иначе је као номинатив). Тако је то у руском и у српском језику, само што је у руском ова појава захватила и множину (Кошутећ: 2).

Разлике између српске и руске промене. Изузевши локатив, који се свршује на –е, јединина је иста као и у нашем језику; (...) Према том, код именица ове врсте Србин треба да памти само ном. и ген. мн. и изузетне случајеве (Кошутећ: 3).

Напомене. 1. Неке именице не поклапају се с нашим, тј. полуглас у руском заменио се је само у номинативу (акузативу), а у српском замена остаје кроз сву промену: дань дан – дня, дню, днем, дне, (...) (али срп. дан, дана...) (Кошутих: 5).

Иначе, као и у нашем језику, ова именица [человек] допуњује множини именицом люди, која опет нема једнине и мења се упр. по четвртој врсти (...) (Кошутих: 18).

Додаци. 1. Руски језик воли деминутиве и речи од мила и служи се њима и тамо где их наш језик не би употребио (...) (Кошутих: 51).

Разлике између српске и руске промене. 1. Множина од заменица я и ты иста је као у нашем језику, разлика је само у инструменталу, који код нас (у књижевном језику) гласи: нама, вама (рус. нами, вами); у једнини једнаки су номинативи (Кошутих: 55).

Напомена. Каткад что, као свеза, одговара нашем што: Он обрадовался, что я пришел, обрадовао се што сам дошао. – Он глупо сделал, что ему не сказал, лудо је учинио што му није рекао (Кошутих: 66).

Перфекат (прошло време) разликује се од српског тиме што у савременом руском језику нема веза као што је наша: сам, си, је, смо, сте, су, него је остао сам партицип, који се изводи наставцима -л, -ла, -ло (множ. -ли за сва три рода) и који, допуњен личним заменицама, сам по себи вреди као прошло време, ... (Кошутих: 172).

Одношај између руског и српског. 1. Глаголској именици у руском не одговара увек сличан облик у нашем језику, било да је наш начин казивања друкчији, или зато што је већ у руском значење промењено (...) (Кошутих: 191).

Напомена. Ако се пореди презент у српском и у руском, лако је уочити разлику између једног и другог језика. Српски облици (сем 3. л. мн.) постали су једначењем и сажимањем (...). Руски језик сачувао је првобитне, несажете облике (Кошутих: 216).

Упамти: у руском нема глагола који би одговарао нашем: куповати купујем. То се руски каже: покупать покупаю (али срп. купити = рус. купить куплю) (Кошутих: 228).

Напомена. И овде у перфекту нема никакве сличне везе, као наше: сам, си, је итд., дакле: я делал радио сам, я не делал, нисам радио, итд., исто у футуру я сделаю, урадићу, я не сделаю, нећу урадити, без карактеристичне одлике као што је наше ћу, ћеш, ће итд. (Кошутих: 291).

Раслојавање језика

О социолингвистичким приступу раслојавању језика у *Облицима*, до сада није писано, нити истраживано. Објашњење за то ћемо потражити у неколико чињеница: *Облици* су објављени 1914. а о социолингвистици, као посебној дисциплини, се говори скоро пола века касније. „Релација језик-друштво је тема социолингвистичких испитивања” (Ивић, М. 1994: 260). Социолингвистичка истраживања се темеље на уверењу да се језик испољава у различитим видовима, зависно од тога ко њиме говори, коме говори и зашто говори (Ивић, М. 1994: 262). Језик у употреби није хомоген

него „варира у инвентару, избору и употреби средстава којима потенцијално располаже” (Радовановић, 1979: 63). Из варирања, различите употребне могућности долази и до раслојавања језика. Односно „језик се раслојава зависно од тога какву улогу односно функцију у друштву и култури има, о каквој теми саопштава, ко њиме говори или пише, с ким, када га, где и у којој прилици, т.ј. ситуацији употребљава, с којим циљем итд.” (Радовановић, 1974: 63). У овом раду смо применили методологију М. Радовановића који издваја четири типа раслојавања: 1. функционално, 2. социјално, 3. индивидуално, и 4. територијално. Ова четири типа раслојавања смо покушали да идентификујемо у Кошутевој *Граматици*.

Анализирајући заступљеност социолингвистичких аспеката дошли смо до закључка да на корпусу од 292 стране текста *Граматики* највише има примера социолеката у објашњењима језичког материјала од стране самог аутора. У много мањем броју смо евидентирали примере територијалног раслојавања, односно његове прве појавне врсте – дијалекте, или нестандардне народне говоре, као и свега неколико примера функционалног раслојавања. Индивидуално раслојавање смо евидентирали као примере из књижевности, које Кошутећ обилато користи, цитирајући познате руске песнике и прозаисте, као илустрацију за наведена граматичка правила или одступања од њих.

Примери функционалног раслојавања:

Заменица *сей*, *сий*, *сие* долази само у архаичном говору и у канцеларијском језику, а у об. говору сачували су се само поједини падежи у неким обртима (Кошутећ: 63).

У живом говору она [заменица *таковой*] не долази, него је одлика званичног, пословног и научног језика, на пр. (...) – Искусство, как *таковое*, вечно уметност, као *таква*, *вечна* је (Кошутећ: 65).

Сложени облик од заменице *каков*, који се мења као *придеви* пуног облика, *гласи* *каковой*, *-вая*, *-вое* (...) и он је одлика канцеларијског језика, а у живом говору не долази, на пр.: *Имение оценено в 2000 (...) тысячи рублей, с каковой суммы и начнется торг* (Кошутећ: 67).

Додатак. (...) у канцеларијском пак *стилу* долазе и *побочни падежи*: *кого*, *коему*, *кои*, *коих* итд. (без *номинатива једине*). (Кошутећ: 70).

Напомене. 1. У научној, свечаној и званичној прози *облици* *более*, *мее*, *далее*, *долее* могу и *иначе* долазити *место больше, меньше, дальше, дольше* (Кошутећ: 110).

(18) Напомене. 1. *Адверб будучи*: а) са *значењем* так как употребљава се *већином* у канцеларијском језику и *преводи се различито*... (Кошутећ: 250).

Код социолеката, као најбројније групе, приметили смо да се примери уводе често дихотомним паровима: у говору образованих људи, на супрот у *простијем говору* и њиховим *варирањима*, за први случај: у образованим *круговима*, *жив говор образованих људи*, *говор образованих Московљана*, у језику образованих људи, *образован човек*, *образовани људи*, у *круговима образованих људи*, а за други случај још у само једној *варијанти*: у *простом говору*. Примере социјалног раслојавања ћемо, због обима и учесталости

цитата, спецификовати по страницама а одређеним бројем примера ћемо се послужити као илустрацијама. Социолекте смо евидентирали на следећим страницама: 11, 15, 15/16, 16, 22, 23, 35, 35, 37, 41, 45, 45, 48, 50, 52, 58, 59, 60, 77, 79, 80, 83, 87, 87, 99, 100, 105, 115, 126, 127, 147, 148, 149, 150, 161, 163, 169, 171, 176, 218, 221, 234, 242, 256.

(19) Напомене. 2. Од официер у говору образованих људи чује се официеры, а у простијем говору: официера (Кошутих: 11).

(20) Напомене. 2. Именице деверь девер тј. мужевљи брат, и шурин шурак, не долазе у говору образ. људи који живе по градовима, место деверь говори се: брат мужа а место шурин – брат жены (Кошутих: 15/16).

(21) Напомене. 3. Именице сват нема у говору образ. људи (Кошутих: 16).

(22) Додатак. Преношење наставка –ов с тврдиx мушких именица на именице ове врсте куд и камо је веће у простом говору, где се чују и генитиви местов, делов, сердецов (у говору образ. људи увек: мест, дел, сердец) (Кошутих: 23).

(23) Напомене. 2. Под утицајем школских граматика, које истичу само прве облике, изговор звёзды превладао је чак и у говору образ. Московљана, у ком се доскора већином чуло звезды (Кошутих: 37).

(24) У једнини облици дитяти и дитятею својина су само књижевног језика и никако не долазе у живом говору образ. људи (и у писаца ови облици врло су ретки) (Кошутих: 45).

(25) Напомена. Она се употребљава [множина од ребёнок] у говору образ. људи са значењем: момци, дечаца (Кошутих: 45).

(26) Напомене. 1. Говор образ. људи строго се држи правила о немењању туђих речи споменутиx категорија, а простији говор мења их, ако су ушле у свакидашњу употребу (Кошутих: 48).

(27) Према том и од он, она, оно, за номинатив множине може бити само један облик за три рода: они, као што се доиста и чује у говору образованих људи (Кошутих: 58).

(28) У језику образ. људи има само: её и самоё (Кошутих: 59).

(29) Напомена. Завршеци -ый, -ий примљени су из црк.-сл. језика, па су продрли и у жив говор образ. људи (Кошутих: 77).

(30) (...) руски језик изгубио је у множини заменичке и сложене промене разликовања по родовима, тако да се за номинатив множине има само један облик, који се у говору образ. људи свршује или на –ые (-ие) или на -ый (-ии), и то за сва три рода (Кошутих: 83).

(31) У редовима образ. људи употреба присвојних придева жива је још само у интимном, породичном говору... Иначе, у говору образованих људи, присвојни придеви долазе све ређе, а одржавају се понајвише у народном говору и у књижевности, уколико она тачно бележи народни говор или уколико се поједини књижевници за њим поводе (Кошутих: 87).

(32) Напомене. 1. Поред облика на -ее [компаратив придева] у живом говору образованих људи (исто као и у народном говору) долазе и облици на -ей (Кошутих: 105).

(33) Напомена. Школска граматика строго се држи правила, а жив говор образ. људи донекле је упростио ову гломазну промену, и у већим бројним спојевима стотине, а каткад и десетице обично се не мењају (Кошуткић: 126).

(34) Ови облици држе се у књиж. језику, а у круговима образ. људи све се више говори: по скољко по стољко, по нескољко (Кошуткић: 147).

(35) Додатака. Од некадашњег аориста сачували су се данас само облици: бы у коњуктиву и чу (од глагола чути) који данас вреди као узвик (у говору образ. људи не долази) (Кошуткић: 148).

(36) (...) меко ть, тј. т', у 3 л. једн. долази у говору образ. људи и у књиж. језику само у естъ= јесте и вестъ= зна (Кошуткић: 149).

(37) Напомена. Адверб на -я, -а, изведен од свршених глагола, данас све више продире у књижевни језик, а преко њега поступно улази и у жив говор образ. људи, у ком се доскора чуо само у неким утврђеним обртима, на пр. делать что спустя рукава, (...) сидеть сложа руки (Кошуткић: 161).

(38) У говору образ. људи чује се овај адверб [садашњи адверб] на пр. у изреци: он живёт припеваючи, он живи без брига (Кошуткић: 163).

(39) У савременом разговорном језику образ. људи овај адверб [прошаста адверб] имају само свршени глаголи (исто као и у нас), и то прве групе, дакле они који га изводе наставцима –в или –вши (први је обичнији него други) (Кошуткић: 176).

(40) Напомене. 3. Према нар. говору каткад уз глагол долази у писаца облик ся тамо где га у говору образ. људи нема, и обрнуто: В старину над этим острились (об. острили), некад (у старо доба) с тим су терали спрдњу (Пушкин) (Кошуткић: 256).

Индивидуално раслојавање, односно примере из књижевних дела руских песника и прозаиста ћемо, због обима и учесталости цитата, спецификовати по страницама: 21/22, 38, 48, 58/59, 77/78, 80/81, 83, 95, 105/106, 110, 161, 162, 171/172, 202, 255/256 и 288. Кошуткић је у своју Граматику унео цитате Пушкина, Грибоједова, Љермонтова, Тјутчева, Њекарасова, Фета, Полонског, Гогоља, Тургенјева, А. К. Толстоја, Достојевског, Гончарова, Шчедрина, Сологуба, Григоровича, Л. Толстоја, Кољцова и Крилова. Цитати, као илустрација граматичких правила или одступања од њих су понекад инкорпорирани у сам текст Граматике, понекад се налазе у специјалним деловима насловљеним напомена/напомене, додаци или чак у фуснотама. Кошуткић најчешће бележи примере песника, будући да је и сам писао поезију, међу којима је на првом месту, свакако, Пушкин, а само у неколико наврата срећемо и пасаже прозних текстова. Наводимо неколико примера:

(41) У Пушкина: Нам поднесли кофею, донесоше нам кафу (почастише нас кафом)... У Гогоља: Господин выкушал чашку кофею, господин попи шољу кафе (Кошуткић: 48).

(42) у Тјутчева: Пускай в душевной глубине/ и всходят, зайдут оне (чувства и мечты) нека се у дубини твоје душе рађају (осећања и снови) и нека тамо угину... (Кошуткић: 58).

(43) у Крилова: И сбегаючи хозяйский дом, здесь под забором сплю (об. обегая), и чувајући газдину кућу, спавам овде под плотом. – Но, так-как,

живучи, я был здоровьем слаб, али како сам био злаба здравља, док сам био у животу (Кошутӣћ: 162).

(44) Овакви облици на –в, –вши одлика су живог говора; они долазе и у писаца, на пр. у Пушкина: Заперев лавку, он... Затворивши дућан, он... у Достојевског: Заперев сначала двери, затворивши прво врата; у Л. Толстоја: Оперев руки на колени, наслонивши руке на колена; у Гончарова: Подперев бока руками, подбочивши се; у Полонског: Глаза потеряв, протрљавши рукама (Кошутӣћ: 202).

Као врсни познавалац руског језика, Кошутӣћ често у Граматици користи примере у којима истиче територијалну распрострањеност неке граматичке појаве. Илустративни примери територијалног раслојавања:

(45) и многе збирне именице средњег рода (...), као: листье лишће коље (поред кољѐ, у сев. рус. говорима) коље, (...), изгубивши једину у говору образованих људи, прешле су овамо са завршетком -я (листья, колья, сучья) и данас вреде као множина од именица лист, кол, сук, итд. (Кошутӣћ: 15).

(46) Као што знамо, некад су ово [именице средњег рода на –ья] биле збирне именице с номинативом на –ье (...), које су се мењале само у једнини. Народни језик (сев.-рус. говори) сачувао их је у том облику: перьѐ перје, крылѐ крила (збирно), итд., а језик образ. људи пренео их је у множину, у групу именица типа братья, братьев (Кошутӣћ: 26).

(47) Од Евгений чује се и: Еня (јужно провинц.), а од Георгий и Егор – Гоша (провинц.), од Павел у простијем говору има и: Паня, а од Александра – Саня (Кошутӣћ: 51).

(48) Тако на пр. у народним говорима: на босу ногу, долгу ночь (у об. говору рекло би се: на босую ногу, долгую ночь) (Кошутӣћ: 95).

(49) У рукописима крајем XIII века [наставка за 3. лице једине презента], у сев.-руском, јавља се –тъ, и тврдо -т данас је одлика северних руских и једног дела јужних руских говора, затим књижевног језика и говора образ. људи (Кошутӣћ: 150).

(50) Меко -т', исто као и у 3 л. једине, доцније је отврдло, задржавши се само у неким јуж.-руским и у неким украјинским говорима: идутъ, плетуть, несуть, итд., а у белоруском језику је прешло у меко ц (ц'): идуць итд. (Кошутӣћ: 150–151).

(51) Ови облици сачували су се у савременим руским говорима (взѐвши узевши); мимо то, завршетак -м (-мши) почео се сматрати као наставак за прошаста адверб, па се у дијалектима генералисао и потиснуо је облике -в, -вши; отуд у нар. говорима: заплакамши (...) место заплакавши (Кошутӣћ: 181).

(52) Додатак. Као обуť иде и дуть ду(ва)ти. Некад се овај глагол мењао као глаголи прве врсте с основом на –н, –м (дуть, ...) па је доцније основа дуиз инфинитивних облика (...) продрла и у презентске облике, и некадашња промена дму дмешь (овако је сада у белоруском и дијалекатски у руском) заменила се променом: дую дуешь дует дую дуете дуют (Кошутӣћ: 211).

Закључак

Анализа социолингвистичких аспеката на материјалу Граматике доводи до следећег закључка: већина примера појаве социолингвистичког приступа тумачењу руског језика самог аутора односи се на социјално раслојавање у руском језику (социолект), док су примери тумачења других врста језичких раслојавања много ређи и користе се за преношење додатних лингвокултуролошких информација.

О релативно широкој примени овог приступа од стране Р. Кошутића говоре и, у недостатку дефинисане терминологије, спојеве који се често сусрећу у случајевима када се наводе различити примери социолеката попут: „у говору образованих људи” („у језику образованих кругова,” „у живом говору образованих људи”, „говор образованих Московљана” и тако даље) или у простом говору” („у простијем говору”) и тако даље. Велика Кошутићева ерудиција и одлично знање руског и других источнословенских језика ће утицати и на честу употребу примера у коме се описују граматичке појаве својствене појединим руским дијалектима или чак садашњим савременим источнословенским језицима – украјинском и белоруском. Док ће честе илустрације из руске књижевности сведочити о актуелности изабраних граматичких примера и језичких појава.

Наш еминентни русиста, Радован Кошутић, је у своју *Грамаџику* (1914) уносио приступе, који ће скоро 50 година касније, бити у фокусу нове језичке дисциплине – социолингвистике.

КОРПУС:

Кошутић Радован. *Грамаџика руског језика II, Облици*. Београд, 1965.

Литература:

- Борисенко-Свинарская Вера. „Вклад Радована Кошутича в развитие московской фонологической школы.” *Славистика* 11. Београд (2007): стр. 13–19.
- Борисенко-Свинарская Вера. „Парадигматический характер *Грамаџики русског језика* Радована Кошутича.” *Славистика* 12. Београд (2008): стр. 43–48.
- Вићентић Биљана, Пипер Предраг. *Библиографија српске лингвистичке русистике* (1991–2000). Нови Сад: Матица српска, 2006.
- Дамљановић Дара. „Писма из Петрограда Радована Кошутића”. *Славистика* 24, св. 2 (2020): 175–196.
- Живановић Ђорђе. „Прекретне године Радована Кошутића”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутић и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 9–20.
- Живановић Ђорђе. „Радован Кошутић (1866–1949)”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутић и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 123–125.
- Ивић Милка. *Правци у лингвистици*. Београд: Словограф, 1994.
- Кончаревић Ксенија. „Радован Кошутић и развој југословенске славистике”. Приказ [У:] *Зборник Мајнице српске за филологију и лингвистику XXX* (1987): 186–190.
- Кончаревић Ксенија, Трнавац Радослава. *Библиографија југословенске лингвистичке русистике* (1986–1991). Нови Сад: Матица српска, 2004.

- Кончаревић Ксенија. „Непознати документи о универзитетској делатности Радована Кошутића”. *Славистика* 12. Београд (2008): стр. 389–402.
- Кончаревић Ксенија. „Делатност Радована Кошутића на Православном богословском факултету Универзитета у Београду”. [У зб.:] Б. Шијаковић (прир.), *Српско богословље у XX веку – исцрпљивачки проблеми и резултати* 4. Изд. Православни богословски факултет, Београд (2009): стр. 91–103.
- Кончаревић Ксенија. „Рецепција дела Радована Кошутића у послератној русистичкој лингводидактици код Срба -о шездесетогодишњици смрти-”. *Славистика* XIV. Београд (2010): стр. 322–335.
- Кончаревић Ксенија. „Рецепција дела Радована Кошутића у новијој русистичкој лингводидактици (О стопедесетогодишњици рођења) ”. *Славистика* XX (2016): стр. 358–364.
- Маројевић Радмило. „Радован Кошутић и развој југословенске лингвистичке русистике”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутић и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 31–46;
- Марковић Растислав. *Грамајика руског језика и Руско-српски речник Радована Кошутића и њихово место у историји наше руске језика код нас: са библиографским регистром речника и грамајика руског језика издајих у Србији*. Београд, 2019.
- Павловић-Шајтинац Маја. *Лексикографија школских речника руског језика у српској и хрватској говорној и социокултурној средини*. Докторска дисертација. Београд, 2016.
- Пипер Предраг. *Библиографија југословенске лингвистичке русистике* (1945–1975). Нови Сад: Матица српска, 1984.
- Пипер Предраг. „Славистички зборник 1. Радован Кошутић и развој југословенске славистике”. Приказ [У:] *Зборник Матице српске за славистику*, број 33, (1987): стр. 183–185.
- Пипер Предраг. *Библиографија југословенске лингвистичке русистике* (1976–1985). Нови Сад: Матица српска, 1990.
- Радовановић Милорад. *Социолингвистика*. Београд: БИГЗ, 1979.
- Радојчић Ружица. *Стируктурно-садржинске и функционалне карактеристике дидактичких грамајика руског језика у инословенској (српској и хрватској) говорној средини*. Докторска дисертација. Београд, 2016.
- Радошевић Наталија. „Место Кошутићеве школе у развоју српске славистике”. [У:] Станковић. Б. (уред.). *Сто година славистике у Србији (1877–1977)*. Зборник реферата издат 30 година касније. Београд (2007): стр. 59–66.
- Ранковић Зоран. „Предавачи Црквенословенског језика на Богословском факултету до Другог светског рата”. Шијаковић Б. (ур.). *Српска теологија у двадесетом веку: исцрпљивачки проблеми и резултати*. Књ. 7. Београд, Православни богословски факултет, 2010: 73–81.
- Савин Драгана, Мирић Душанка. „Социолингвистички аспект сопоставитељног метода в ‘Грамматике русского языка’ Р. Кошутича”. *Русский язык на рубеже тысячелетий. Материалы международной студенческой конференции, 20–21 ноября 2001 г.* Иваново (2002): 118.
- Тарановски Кирил. „Радован Кошутић (1866–1949) ”. *Јужнословенски филолог* XVIII, 1–4. Београд (1949–1950): 512–517.
- Терзић Богдан. „Културолошки аспект Кошутићевих Писама из Петрограда (поводом 140-годишњице рођења Р. Кошутића)”. *Славистика* 10. Београд (2006): стр. 25–31.

Прилог 1.

Селективна библиографија о Радовану Кошутићу у домаћој и доступној страниј периодици (радови посвећени његовом животу и делу)

- Борисенко-Свинарска Вера. „Вклад Радована Кошутича в развитие московской фонологической школы”. *Славистика* 11. Београд (2007): стр. 13–19.
- Борисенко-Свинарска Вера. „Парадигматический характер ‘Граматики русского языка’ Радована Кошутича”. *Славистика* 12. Београд (2008): стр. 43–48.
- Буњак Петар. „О ‘засебном’ издању Кошутичевог Польско-српског речника”. *Славистика*, књига 2 (1998): стр. 259–262.
- Дабић Богдан Л. „Грамагичка терминологија Радована Кошутича”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутич и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 113–122.
- Дабић Богдан Л. „Кошутичева презентација Пушкинове поезије у *Руским примерима*”. *Славистика* књ. 3. Београд (1999): стр. 60–67.
- Дамљановић Дара. „Писма из Петрограда Радована Кошутича”. *Славистика* 24, св. 2 (2020): 175–196.
- Ђуровић Димитрије. „Радован Кошутич: Сан мале Виде” [Приказ]. - *Воља*, 2/5, 3/ (1928): 358–363.
- Ђуровић Димитрије. „Радован Кошутич: Гором и пољем. Београд, 1931, стр. 106”. [Приказ]. - *Народна одбрана*, 1-2, 6/(1931): 31–32.
- Живановић Ђорђе. „Досад непознат универзитетски пољски приручник Радована Кошутича”. *Зборник Мајнице српске за славистику* број 25 (1982): стр. 171–181.
- Живановић Ђорђе. „Прекретне године Радована Кошутича”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутич и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 9–20.
- Живановић Ђорђе. „Радован Кошутич (1866–1949)”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутич и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 123–125.
- Живанович Джордџе. „Значење Радована Кошутича для развития славяноведения у сербов”. X међународен конгрес на славистите: Резюме на докладите – Софија: Издаелство на Българската академия на науките, (1988): 639.
- Јовановић Гордана. „Полонистичке студије у Србији и Граматика пољског језика Радована Кошутича”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутич и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 105–112.
- Јовин Верица. „Радован Кошутич као лексикограф”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутич и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 91–96.
- К. „Радован Кошутич: Христос и жена, Београд 1933”. *Лейојис Мајнице српске* 107, књ. 335, св. 3 (1933): 245–246.
- Кашанин Милан. „Радован Кошутич: Земља бола”. *Лейојис Мајнице српске* 44, књ. 115 (1929): стр. 303, приказ књиге.
- Константиновић Радомир. „Радован Кошутич” [у] *Биће и језик: у искуству јесника српске културе двадесетог века*. Књ 4 (1983): 205–236.
- Кончаревић Ксенија. „Непознати документи о универзитетској делатности Радована Кошутича”. *Славистика* 12. Београд (2008): стр. 389–402.
- Кончаревић Ксенија. „Делатност Радована Кошутича на Православном богословском факултету Универзитета у Београду”. [У зб.:] Б. Шијаковић (прир.),

- Српско богословље у XX веку – истраживачки проблеми и резултати* 4. Изд. Православни богословски факултет, Београд (2009): стр. 91–103.
- Кончаревић Ксенија. „Рецепција дела Радована Кошутећа у послератној русистичкој лингводидактици код Срба -о шездесетогодишњици смрти-“. *Славистика XIV*. Београд (2010): стр. 322–335.
- Кончаревић Ксенија. „Рецепција дела Радована Кошутећа у новијој русистичкој лингводидактици: о стопедесетогодишњици рођења“. *Славистика XX*. Београд (2016): стр. 358–386.
- Кошутећ Владета. „Кошутећева оцена преводилачког рада Јована Максимовића“. *Зборник за славистику* 4. Нови Сад (1973): стр. 119–135.
- Лалић Радован. „О Кошутећевом методу учења руског језика код нас“. *Живи језици* 1–4. Београд (1966): стр. 1–10.
- Лалић Радован. „О фонетици руског језика Радована Кошутећа.“ [У:] Р. Кошутећ, *Грамаџика руског језика: I: Фонетика*. Београд (1969): стр. 5–8.
- М: „Радован Кошутећ: Иде млади мај!...“ [Приказ]. *Летопис Матице српске* 106, 332, 1–3 (април-мај-јун), (1932): 230–231.
- Марковић Растислав. *Грамаџика руског језика и Руско-српски речник Радована Кошутећа и њихово место у историји руског језика код нас: са библиографским регистром речника и грамаџика руског језика издањих у Србији*. Мастер рад. Београд, 2019.
- Маројевић Радмила. „Уводна реч“. *Славистички зборник 1. Радован Кошутећ и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 7.
- Маројевић Радмила. „Радован Кошутећ и развој југословенске лингвистичке русистике“. *Славистички зборник 1. Радован Кошутећ и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 31–46.
- Милинковић Љубо. „Лексикографски рад Радована Кошутећа и савремени руско-српскохрватски школски речници“. *Славистички зборник 1. Радован Кошутећ и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 85–91.
- Николић Вера. „Радован Кошутећ као коментатор руских текстова (‘Напомене’ – друга књига ‘Руских примера’)“. *Славистички зборник 1. Радован Кошутећ и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 77–84.
- Павловић Миодраг. „Змија и ерос у поезији Радована Кошутећа“. *Летопис Матице српске* јул-август (1977): 13–25.
- Пандуровић Сима. *Радован Кошутећ: савремена књижевна студија од С. Пандуровића*. Београд, 1936.
- Петковић Новица. „Кошутећево тумачење ритма српског стиха у поређењу с руским“. *Славистички зборник 1. Радован Кошутећ и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 47–62.
- Пипер Предраг. „Славистички зборник 1. Радован Кошутећ и развој југословенске славистике“. Приказ [У:] Зборник Матице српске за славистику, број 33, (1987) стр. 183–185.
- Пипер Предраг. „Радован Кошутећ: утемељивач српске филолошке русистике. Радован Кошутећ: основоположник српске филолошке русистике“. *Српско-руски круг: књижевно-уметнички алманах = Српско-руски круг: литерарно-художественни алманах 2016/2017*. Москва: Вахазар; Београд: Интерпрес, 2016: 286–293.
- Радошевић Наталија. „Радован Кошутећ и нека савремена лингвистичка схватања“. *Живи језици* 1–4. Београд (1966): стр. 10–14.

- Радошевић Наталија. „Место Кошутине школе у развоју српске славистике”. [У:] Станковић. Б. (уред.). *Сједм година славистике у Србији (1877–1977)*. Зборник реферата издат 30 година касније. Београд (2007): стр. 59–66.
- Савин Драгана, Мирић Душанка. „Социолингвистички аспект сопоставитељног метода у ‘Граматици руског језика’ Р. Кошутича”. *Руски језик на рубезе хиљадалетия. Мајеријали међународној студентској конференцији, 20–21 новембра 2001 г. Иваново (2002)*: 118.
- Сибиновић Миодраг. „Кошутинев допринос развоју наше теоријске мисли о превођењу”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутинић и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 63–68.
- Станковић Богољуб. „Елементи синтаксе у Примерима књижевног језика руског професора Радована Кошутича”. *Анали Филолошког факултета*. Београд (1976): стр. 593–618.
- Станкович Б, Чернявская Т. Н. „Из историје лингвострановедског приступа к предавању руског језика”. *Руски језик за рубезом* 6 (1978): 78–82.
- Станкович Богољуб. „Сопоставитељни приступ к проблему сочетаемости у трудама професора Радована Кошутича”. [В сб.:] А. Менац (ред.), *Вопросы методологии и методики описания русского языка в соотношении с родным*. Zagreb (1985): стр. 109–113.
- Станковић Богољуб. „Основна Кошутинева полазишта у области методике наставе индословенских језика у српској средини”. [У зб.] *Сједм година њолонистике у Србији*. Београд (1996): 39–43.
- Стојнић Мила. „Критеријуми за одабир и тумачење књижевних текстова у Кошутиневим Примерима”. *Славистички зборник 1. Радован Кошутинић и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 69–76.
- В. С.-3 [Стојановић Зоровавел, Владан]. „Радован Кошутин: Песник и смрт. Београд, 1927”. *Летопис Мајнице српске* 102, књ. 315, св. 1 (јан 1928): 144–145.
- Суботин Стојан. *Писма Радована Кошутинића Елизи Ожешковој*. Београд, 1968.
- Тарановски Кирил. „Радован Кошутин (1866–1949)”. *Јужнословенски филолог* XVIII, 1–4. Београд (1949–1950): 512–517.
- Тарановски Кирил. „О тонској метрици проф. Кошутича”. *Јужнословенски филолог* XVIII, 1–4. Београд (1949–1950): 173–196.
- Терзић Богдан. „Ненадмашно дело Радована Кошутича: Скуп слависта Србије посвећен животу и раду нашег најбољег познаваоца руског и пољског језика”. – *Борба*, XXXI, 30, (1966): 7.
- Терзић Богдан. „Уз ово издање”. [У:] Р. Кошутин, *Грамајика руског језика: II: Облици*. Београд: Научна књига. 3. издање (1969): стр. III–XIX.
- Терзић Богдан. „Уз ово издање”. [У:] Р. Кошутин, *Грамајика руског језика: II: Облици*. Београд: Научна књига. 3. издање [фототипско] (1971): стр. III–XIX.
- Терзић Богдан. „Уз ово издање”. [У:] Р. Кошутин, *Грамајика руског језика: II: Облици*. 4. издање. Београд: Филолошки факултет, 1984, V–XIX.
- Терзић Богдан. „Вклад професора Р. Кошутича у истраживање интерференције при изучању руског језика говорницима на сербохрватском језику”. [В сб.:] *Лингвистичке основе и методичке проблеме интерференције при изучању руског језика славјанима*. Материјали међународног симпозијума, организовањем у априлу 1971 г. у Велико Тврново. Наука и искуство, Софија (1973): стр. 58–62. (прештампау у: Терзић Богдан. *Руско-српске језичке паралеле*. Београд: Славистичко друштво Србије (1999): стр. 41–46.

- Терзић Богдан. „Лингвистические основы сопоставительного метода профессора Радована Кошутича”. *Русский язык* 5-6, София, (1969): 73–79; *Русский язык за рубежом* 1. Москва (1972): 65–66. (прештампано [у]): Терзић Богдан. *Руско-српске језичке њаралеле*. Београд: Славистичко друштво Србије (1999): стр. 33–40.
- Терзић Богдан. „Савременици о Кошутићу као русисти”. *Славистички зборник* 1. *Радован Кошутић и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 21–30 (прештампано у: Терзић Богдан. *Руско-српске језичке њаралеле*. Београд: Славистичко друштво Србије (1999): стр. 283–294.
- Терзић Богдан. *Руско-српске језичке њаралеле*. Београд: Славистичко друштво Србије, 1999.
- Терзић Богдан. „Културолошки аспект Кошутићевих Писама из Петрограда (поводом 140-годишњице рођења Р. Кошутића)”. *Славистика* 10. Београд (2006): стр. 25–31.
- Х. „Сан мале Виде, Београд, 1928”. *Лейопис Мајице српске* 102, књ. 318, св. 1 (окт 1928): 157.
- Чампар Драгован. „Кошутићеве елементи творбе речи”. *Славистички зборник* 1. *Радован Кошутић и развој југословенске славистике*. Београд (1986): стр. 97–104.

Латиница:

- COBISS.RS <http://www.vbs.rs/cobiss/index-sc.html>, приступљено 17. маја 2021.
- Jakopin Franc. „Radovan Košutić in Rajko Nahtigal – eminentna južnoslovenska rusista”. [У:] Станковић, Б. (уред.). *Сво година славистике у Србији (1877–1977)*. Зборник реферата издат 30 година касније. Београд (2007): стр. 59–66.
- Todorović Miljan. „Košutićev metod učenja ruskog jezika – preteča kontrastivne analize” *Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije* број 7–8. Београд (1983–1984): стр. 667–671.
- Todorović Miljan. „Kuzmičev pristup učenju stranih jezika u poređenju sa Košutićevim metodom”. *Sarajevski slavistički dani* 1. Сарајево (1985): стр. 69–77. (прештампано и у: *Škola danas* 1–2. Mostar (1985): стр. 89–93.

Драгана Савин

РАСЛОЕНИЕ ЯЗЫКА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГРАММАТИКЕ РАДОВАНА КОШУТИЧА

Резюме

В данной работе рассматривается присутствие и объем проявлений социолингвистического аспекта раслоений языка в сопоставлении русского языкового материала к сербскому в первой университетской грамматике русского языка в Сербии Радована Кошутича (1866–1949), известного сербского лингвиста и слависта.

Ключевые слова: социолингвистика, раслоение языка, Радован Кошутич, грамматика, русский язык.

Могу ли речи попут *прегосїддин*, *прејунак*, *прељубав* бити део норме

Жарко Б. Вељковић

Српски научни центар,
Београд

УДК 811.163.41'36'27

Сажетак: Предмет овога рада јесте група именица попут *прегосїддин*, *прејун̄ак*, *прељубав* настала префиксацијом префиксом *пре-*. Префикс *пре-* је неспецифично комбинован са именицом, имајући функцију интензификатора значења. Именице из сленга овог типа већ годинама су присутне у српском језику. За лексеме овог типа сакупљени су примери из српског књижевног и народног језика, савременог српског сленга и старијих слојева српског језика, као и из ауторовог личног језичког искуства. Након морфолошке, лексичке, лексиколошке и, где је било потребно, етимолошке анализе корпуса ове групе именица закључује се да је у овом случају реч заправо о увећању продуктивности/ширењу једног непродуктивног творбеног типа, примарно књижевног и у оквиру норме, али сада реализованог и у оквирима савременог сленга. Поменути именице ј е с у (шпац. Ж. В.) из сленга, међутим, будући да се њихова творба врши изворно књижевним и у оквиру норме префиксом *пре-*, уз то и даље половином од именица које су књижевне речи, ваљало би озбиљно размислити о њиховом могућем доприносу српској лексичкој норми. У том правцу, у обзир би, по нашем најскромнијем мишљењу, требало узети следеће лексеме: *прегосїддин* (о личности) „превелики, предобри господин”, *прегдсїођа* (о личности) „превелика, предобра госпођа“, *прејун̄ак* „превелики, предобар јунак“, *прељубав* (о особи) „превелика, предобра љубав“ и *прембзак* (о особи-личности) „превелики, предобар мозак“. Оне би имале следеће акценте у складу са нормом: *прегосїддин*, *прегдсїођа*, *прејун̄ак*, *прељубав* и *прембзак* (сасвим могуће и **прембзак*).

Кључне речи: елативни префикс *пре-* + именица, интензификација значења, српски језик, сленг, нормирање.

Предмет овога рада јесте група именица попут *прегосїддин*, *прејун̄ак*, *прељубав*¹ настала префиксацијом префиксом *пре-*, која се примећује у српском

¹ Акценте – кроз цео текст – у свим облицима из сленга стављамо из личног језичког искуства, у речима које смо слушали или чули. Допушта се, наравно, могућност да има и другачијих акцената које нисмо сусрели.

сленгу. Именице из сленга овог типа већ годинама су присутне у српском језику и као појава обрађене су засебно, заједно са одговарајућим суфиксалним изведеницама, у два рада Јелене Стојковић 2015. г. (2015¹; 2015²). У српском језику се префикс *īре-* обично комбинује са придевима, прилозима и глаголима, у низу различитих значења (Stojković 2015¹, стр. 1). Међутим, код поменуте групе именица, префикс *īре-* неспецифично је комбинован са именицом, имајући функцију интензификатора значења (КЛАЈН I 2002, стр. 189; Stojković 2015¹, стр. 1). Теоријски оквир рада представљају истраживања из творбене морфологије српског језика о групи именица овог типа (Стевановић I 1986; Радовић-Тешић 2002; КЛАЈН I 2002; Stojković 2015¹; Stojković 2015²). Корпус чине примери лексема овог типа из великих речника српског језика, књижевног и народног језика, (савременог) сленга и старијих језичких слојева (RJ. JAZU XI-49 1934; RJ. МС–МХ 4 1971; РСЈ 2011; Gerzić 2012), из једнога дијакхроничког рада Ирине Грицкат (1972, стр. 62), два поменута рада Стојковићеве (2015¹, 2015²), као и из ауторовог личног језичког искуства. Супротно ставу Стојковићеве (2015¹, стр. 2, 3), из навођења у раду ипак су искључене све вулгарне и ‘безобразне’ народске/пејоративне/анатомске речи (већином соматизми).² Коначни исход рада јесте формална морфолошка, лексичка, лексиколошка и, где је било потребно, етимолошка анализа ове групе именица насталих префиксацијом префиксом *īре-* према КЛАЈН I 2002, стр. 189, те у складу са добијеним резултатима и њихово стандардношко преиспитивање. Коначни циљ рада је показати да поменута група именица није уопште новина у савременом српском сленгу и разговорном језику, или српском језику уопште, нити је, како се то (лаички) сматра, „један од главних показатеља кварења језика од стране омладине“ или чак „прави језички масакр“ (Stojković 2015¹, стр. 2), него је реч заправо о увећању продуктивности/ширењу једног непродуктивног творбеног (под) типа, примарно књижевног и у оквиру норме, али с а д а (шпац. Ж. В.) реализованог и у оквирима савременог сленга.

Стручна и струковна мишљења о морфолошком статусу ове групе именица насталих префиксацијом префиксом *īре-* у српском језику подељена су. За ауторе *Rječnika JAZU* 1934 г. реч је о активном префиксу *īре-* (ијек. и *īрије-*) који се комбинован са именицама јавља у мањем броју случајева, у значењу „превелики..., ... у највећој, у превеликој м(ј)ери, велики..., и одговара му латински префикс *per-*, и грчки *ύπερ-* (RJ. JAZU XI-48 1933, стр. 433, RJ. JAZU XI-49 1934, стр. 503, 527, 570, 573, 581, 616, 620, 631, 632, 701,

² Прецизности ради, назначујемо које смо вулгарне и ‘безобразне’ народске/пејоративне/анатомске речи (већином соматизме) искључили из навођења у раду. То су речи настале префиксацијом префиксом *īре-* од речи из истих тих категорија, а које означавају: 1) „мушки и женски полни орган“, односно „(у сленгу) *фрајера* и згодну (у сленгу) *рибу*“ (уп. GERZIĆ 2012, стр. 239), 2) „женске груди, задњицу (чешће женску) и продукт задњице, као и оно што личи на продукт задњице, на *-ње*“, односно у задња два случаја с додатком „од човека/жене“ и „од ситуације/ствари“ (РСЈ 2011, стр. 195, 1236; GERZIĆ 2012, стр. 109, 299; за именичку вредност „оног што личи на продукт задњице, на *-ње*“ уп. КЛАЈН II 2002, стр. 218), 3) „девојку/жену лаког морала, на *-ка*“ (РСЈ 2011, стр. 1419; GERZIĆ 2012, стр. 100). Скупа седам речи, црпених из STOJKOVIĆ 2015¹, стр. 3, 9–12 и STOJKOVIĆ 2015¹, стр. 155–157. Акценти у овим речима су: 1) *īрèк...*, *īрèй...*, 2) *īрèс...*, *īрèд...* *īрèд...*, *īрèгò...*, *īрèсрá...*, 3) *īрèф...*

716). И за ауторе *Речника Маџице српске (и Маџице хрвајске)* 1971 г. реч је о истој ствари – активном префиксу *пре-* (ијек. *пре-/прије-*) који се комбинован са именицама јавља у мањем броју случајева, у значењу „највећи..., врло велики..., сувише велики, велики...“ (РЈ. МС–МХ 4 1971, стр. 874, 961, 967, 989). Такође је и за ауторе једнотомног *Речника српскога језика* (једнотомника Матице српске) 2007. и 2011. г. реч о истој овој ствари – активном префиксу *пре-* који се комбинован са именицама јавља у значењу „превелик..., веома велик...“, и са значењем надјачавања, надмашивања (РСЈ¹, стр. 1001, 1003, 1017, 1018; РСЈ², стр. 986, 988, 1002, 1003). Према Михаилу Стевановићу у *Савременом српскохрвајском језику (I)* (1986), као и према Милици Радовић-Тешић у *Именицама с префиксима у српском језику* (2002), префикс *пре-* се комбинован са именицама у савременом српском језику, тј. на синхронијском нивоу – не јавља (поменуто и у Стојковић 2015¹, стр. 1). Ово мишљење прихвата и Стојковићева (2015), сматрајући притом да на синхронијском нивоу именице на *пре-* „углавном постоје“ као нулти суфиксални деривати префигираних глагола, док, именице из сленга на *пре-* она тумачи као новину у савременом српском сленгу и разговорном језику јер су, по њој, те и такве именице настале премодификацијом већ постојећих именица (као творбених основа) „аугментативним префиксом“ *пре-* путем елипсе значењски еквивалентних именичких синтагми (конструкција) са придевима *превелики, предобар, преишан* или прилогом *превише* као атрибутима, те је овде заправо реч о елиптичним структурама (Стојковић¹, стр. 1, 2, 10). Међутим, Иван Клајн (2002) у свом нормативном приручнику у издању Одбора за стандардизацију српског језика, *Творба речи у савременом српском језику (I)* о именицама насталим префиксацијом префиксом *пре-*, вели следеће:

домаћ[и] [...] елативн[и] (‘појачајн[и]’) [...] [п]рефикс *пре-*¹ само се изузетно јавља уз именице, са значењем ‘превелик’ у *преобиље*, са значењем надјачавања, надмашивања у *премоћ* и *превласи*. РМС бележи још две-три ретке речи као што су *прејамећ* ‘сувише велика памет’, *прејријатељ* ‘врло велики пријатељ’, *пресјај* ‘превелик, врло велик сјај’. Не спада овамо *предео/предео*, данас немотивисана реч, нити *премудроси*, што је изведеница од придева *премудар*. Не спадају, наравно, ни многобројне изведенице од глагола, с нултим суфиксом, као *пр(и)јекор, пр(и)јескок, прелив, преокрећ, превод* итд., или с другим суфиксима као *преудаја, прекујац, преосишајак* итд., а у наредном пасусу он говори о именици *пр(и)јодне*, заједно са именицама *дойодне, њодне* и *њосл(и)јодне*, како њих четири нису настале префиксацијом одговарајућим именичким префиксима, већ поименичењем одговарајућих прилошких одредаба (састављених од предлога и именице), те је стога – потпуно супротно од претходног пасуса и претходних примера – њихово место у поглављу о конверзији (Клајн I 2002, стр. 189, 193, 201).

По питању морфолошког статуса ове групе именица насталих префиксацијом префиксом *пре-* у српском језику ми Клајново мишљење у потпуности усвајамо, немајући му ни шта додати, ни шта одузети, а у односу на мишљење Стојковићеве – из неколико простих и уочљивих (противних) разлога:

- Префикс *пре-* комбинован са именицама – премда више као изузетак – јавља се ипак у савременом српском језику, а од именица које Клајн (горе)

наводи, именицу *йреџаменѝ* из личног језичког искуства сматрамо одавно активним делом савременог српског разговорног језика, а именице *йремоћ* и *йревласѝ* активним делом савременог књижевног језика, односно савременог вишег језичког регистра.

- Ове и овакве именице настале префиксацијом префиксом *йре-* у српском језику имају у већини случајева јасну морфолошку и семантичку паралелу са одговарајућим придевима насталим префиксацијом префиксом *йре-*, нпр. *йрегосѝодин*, *госѝођа* : *йрегосѝодски/-а/-о*, *йредебил* : *йредебилан/-лна/-лно*, *йређубре* : *йређубреѝарски/-а/-о*, *йреидиоѝ* : *йреидиоѝски/-а/-о*, *йрејунак* : *йрејуначки/-а/-о*, *йрекрвник* : *йрекрвнички/-а/-о*, *йрекреѝен* : *йрекреѝенски/-а/-о*, *йрекурва* : *йрекурвински/-а/-о*, *йребилџе* : *йребилан/-лна/-лно*, *йреџаменѝ* : *йреџаменѝан/-ѝна/-ѝно*, *йреѝријаѝељ* : *йреѝријаѝељски/-а/-о*, *йреру-гоба* : *йреруџан/-џна/-џно*, *йреселџак*, *йреселџанка* : *йреселџачки/-а/-о*, *йресиромџ* : *йресиромџан/-џна/-џно*, *йресјај* : *йресјајан/-јна/-јно*, *йресмор* : *йресморан/-рна/-рно*, *йресрбин* : *йресрѝски/-а/-о*, *йресређа* : *йресређан/-ђна/-ђно*, *йрехриѝџанин* : *йрехриѝџански/-а/-о*, *йреџар* : *йреџарски/-а/-о*, *йрешѝребер* : *йрешѝреберски/-а/-о*, *йремоћ* : *йремоћан/-ћна/-ћно*.³ Управо та паралела/аналогѝа у већини случајева и одржава у српском језику префикс *йре-* – па и у најмањој мери – активним код именица (насталих префиксацијом префиксом *йре-*).

- Као творбени модел може послужити не само продуктивни творбени тип него једнако и непродуктивни творбени тип, односно мањи/мали број речѝ (унутар тога типа), приликом чега се може и увећати продуктивност/ширити непродуктивни творбени тип.

- Сленг и разговорни језик управо и јесу оквир и плодно тле за те и такве морфолошке процесе, а постанак извесне речи у оквиру сленга и(ли) говорног језика не мора нужно значити да је та реч сама по себи ван оквира норме (уп. Вељковић 2015).

- Клајн за префикс *йре-* комбинован са именицама у савременом српском језику даје само књижевне примере, из *Речника Маѝиѝце срѝске (и Маѝиѝце хрваѝске)* (Клајн I 2002, стр. 13, 189) те је, у суштини, реч о префиксу који је примарно књижеван и у оквиру норме.

Стога сматрамо да је у овом случају реч заправо о увећању продуктивности/ширењу једног непродуктивног творбеног типа, примарно књижевног и у оквиру норме, али с а д а (шпац. Ж. В.) реализованог и у оквиру савременог сленга.

У прилог томе дајемо корпус ове групе именица насталих префиксацијом префиксом *йре-* у српском језику, црпен из великих речника српског језика, књижевног и народног језика, (савременог) сленга и старијих језичких слојева, из једнога дијахронијског рада Грицкатове, два поменута рада Стојковићеве, као и из ауторовог личног језичког искуства, с тим да су, како рекосмо горе, из навођења у раду искључене све вулгарне и 'безобразне' на-

³ Наведене именице јесу део у раду датог корпуса ове групе именица насталих префиксацијом префиксом *-йре* (в. доле). Наведени придеви узети су из великих речника српског језика, што важи већином за књижевне речи, као и из ауторовог личног језичког искуства, што важи већином за речи из сленга или у значењу у сленгу.

родске/пејоративне/анатомске речи (већином соматизми); формална анализа према КЛАЛН I 2002, стр. 189:

1. СА ЗНАЧЕЊЕМ „ПРЕВЕЛИК“ И СЛ. (У ЕЛАТИВНОМ ЗНАЧЕЊУ):

- *госйодин* (о личности) > у сленгу *йрегосйодин* „превелики, предобри господин“ (од аутора; РСЈ 2011, стр. 203; семантичка дефиниција према Stojković 2015¹, стр. 2, 10)

- *госйођа* (о личности) > у сленгу *йрегдсйођа* „превелика, предобра госпођа“ (од аутора; РСЈ 2011, стр. 204; семантичка дефиниција према Stojković 2015¹, стр. 2, 10)

- *дебил* (о личности) у сленгу пеј. знач. > у сленгу пеј. *йредѐбил* „превелики, претеран / превише дебил“ (Stojković 2015¹, стр. 5, 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; Gerzić 2012, стр. 63)

- *ђубре* (о особи-личности) фиг. пеј. > у сленгу пеј. *йрѐђубре/йрѐђубре* „превелико, претерано / превише ђубре“ (Stojković 2015¹, стр. 5, 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 322)

- *идиоѝ* (о личности) пеј. > у сленгу пеј. *йреидиоѝ/йреидиоѝ* „превелики, претеран / превише идиот“ (Stojković 2015¹, стр. 5, 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 429)

- *јунак* > †*йрејунѝк*⁴ „јунак у највећој, у превеликој мери“, (исто) данас у сленгу *йрејунѝк* „превелики, предобар јунак“ (Грицкат 1972, стр. 62; семантичка дефиниција према R.J. JAZU XI-49 1934, стр. 542; Stojković 2015¹, стр. 10, 11)

- *кокошка* (о особи-личности) у сленгу пеј. знач. > у сленгу пеј. *йрекдкошка/йрекдкѝшка* „превелика, претерана / превише кокошка“ (Stojković 2015², стр. 154–157; Stojković 2015¹, стр. 10; Gerzić 2012, стр. 153)

- *крава* (о особи-личности) фиг. пеј. > у сленгу пеј. *йрѐкрава/йрѐкрѝва* „превелика, претерана / превише крава“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 565)

- *краљ* (о личности) у сленгу млад. знач. > у сленгу *йрѐкрѝљ* „превелики, предобар краљ“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; Gerzić 2012, стр. 158)

- *крѝвник, крѝвник* > †*йрѐкрѝвник* (ген. †*йрѐкрѝвника!*) „превелики крѝвник; највећи крѝвник“ (R.J. JAZU XI-49 1934, стр. 573; P.J. МС–МХ 4 1971, стр. 936), †*йрѐкрѝвник* „превелики кр(в)ник“ (R.J. JAZU XI-49 1934, стр. 570)

- *крейѝен* (о личности) пеј. > у сленгу пеј. *йрекрѐѝѝен* „превелики, претеран / превише кретен“ (Stojković 2015¹, стр. 5, 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 575)

- *курва* (о личности-лаком моралу) пеј. > у сленгу пеј. *йрѐкѝрва/йрѐкѝрва* „превелика, претерана / превише курва“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 602, где стоји да реч *није* вулгарна)

⁴ Наглашавамо да је у овом корпусу лексема, ознака апсолутне застарелости (†) стављена према појављивању само у R.J. JAZU XI-49 1934 и Грицкат 1972, или пак према напмени *засѝ[арело]* у P.J. МС–МХ 4 1971, а ознака застарелости (†) стављена је према појављивању само у P.J. МС–МХ 4 1971 (односно непојављивању у РСЈ 2011), или пак према напмени *засѝ[арело]* у РСЈ 2011.

- *лик* (о особи-личности) у сленгу знач. > у сленгу *ḡрѣ̀лѣ̀к/ḡрѣ̀лѣ̀к* „превелики, предобар лик“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; Gerzić 2012, стр. 174)

- *љубав* (о особи) > у сленгу *ḡрѣ̀лѣ̀убав* „превелика, предобра љубав“ (од аутора; РСЈ 2011, стр. 645; да су суфиксалне изведенице на -ав великом већином са семантички празним, „јединачним“ суфиксом, који је негде између правог суфикса и форманта/завршетка в. КЛАЈН II 2002, стр. 36; семантичка дефиниција према Stojković 2015¹, стр. 2, 10)

- *мачка* (о особи) фиг. у сленгу знач. > у сленгу *ḡрѣ̀мачка* „превелика, предобра мачка“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 673)

- *мџак* (ген. *мџга*) (о особи-личности) > у сленгу *ḡрѣ̀мџак* (ген. *ḡрѣ̀мџга*) „превелики, предобар мџак“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 711)

- *невоља* > †**ḡрѣ̀невоља*, ик. †*ḡрѣ̀риневоља* „превелика невоља, б(и)еда, сиромаштина“ (RJ. JAZU XI-49 1934, стр. 632)

- *незгода* > †**ḡрѣ̀незгода*, ик. †*ḡрѣ̀ринезгода* „велика незгода“ (RJ. JAZU XI-49 1934, стр. 632)

- *обиље* > †*ḡрѣ̀обилје*, *ḡрѣ̀обилје/ḡрѣ̀обилје* „превелико обиље; врло велико обиље; веома велико обиље“ (RJ. JAZU XI-49 1934, стр. 638; PJ. МС–МХ 4 1971, стр. 961; РСЈ 2011, стр. 1003; да је изведеница од именице в. КЛАЈН I 2002, стр. 189)

- *ѧамеѧ* > †*ḡрѣ̀ѧамеѧ* „сувише велика памет“ (PJ. МС–МХ 4 1971, стр. 967)

- *ѧријатиѧ* > †*ḡрѣ̀ѧријатиѧ*, ик. †*ḡрѣ̀ѧријатиѧ*, †*ḡрѣ̀ѧријатиѧ* „превелики пријатељ; врло велики пријатељ“ (RJ. JAZU XI-49 1934, стр. 681; PJ. МС–МХ 4 1971, стр. 978; да је изведеница од именице в. КЛАЈН I 2002, стр. 189)

- *риба* (о особи) фиг. у сленгу знач. > у сленгу *ḡрѣ̀риба/ḡрѣ̀риба* „превелика, предобра риба“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 1143)

- *ругоба* (о особи) > у сленгу пеј. *ḡрѣ̀ругџба* „превелика, претерана / превише ругоба“ (Stojković 2015¹, стр. 5, 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 1151; да је реч о именици од основа које су претежно придевске, али је њихов облик често тешко ускладити с мотивацијом в. КЛАЈН II 2002, стр. 138)

- *сељак* (о личности) пеј. > у сленгу пеј. *ḡрѣ̀сељак* „превелики, претеран / превише сељак“ (Stojković 2015², стр. 154–157; Stojković 2015¹, стр. 10; РСЈ 2011, стр. 1189), од чега аугментатив, у сленгу пеј. *ḡрѣ̀сељачина* „превелика, претерана / превише сељачина“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 1189)

- *сељанка* (о личности) пеј. > у сленгу пеј. *ḡрѣ̀сељанка* „превелика, претерана / превише сељанка“ (Stojković 2015¹, стр. 5, 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 1189)

- *sìrāk* (ген. *siràka*) „сиромах” > †*ūrēsìrāk* „превелики сирак, сиромах; велики сиромах“ (RJ. JAZU XI-49 1934, str. 701; PJ. MC–MX 4 1971, стр. 989, *засī[арело]*)

- *сиромах* > †**ūrēsиромах*, ик. †*ūrисиромах* „превелики сиромах“ (RJ. JAZU XI-49 1934, str. 701)

- *сјај* > †*ūrēsјāj* „превелик, врло велик сјај“ (PJ. MC–MX 4 1971, стр. 989; да је изведеница од именице в. КЛАЈН I 2002, стр. 189)

- *смор* (о ситуацији/ствари) у сленгу > у сленгу *ūrēsмор* „превелики, претеран смор“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; Gerzić 2012, str. 293; да је изведеница од именице, уп. *ūrēsјāj* у КЛАЈН I 2002, стр. 189)

- *Србин* > у сленгу *ūrēsрбин* „превелики, предобар Србин“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 1236)

- *срећа* > †**ūrесрећа*, ик. †*ūrисрећа* „превелика срећа“ (RJ. JAZU XI-49 1934, str. 716)

- *фора* (о поступку) у сленгу знач. > у сленгу *ūrефора* „превелика, предобра фора“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 1412)

- *фрајер* у сленгу > у сленгу *ūrефрājер/ūrефрājер* „превелики, предобар фрајер“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 1416)

- *хришћанин* > у сленгу *ūrехрīшћанин* „велики, добар хришћанин“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 1442)

- *цар* (о личности) у сленгу знач. > у сленгу *ūrецар/ūrецар* „превелики, предобар цар“ (Stojković 2015¹, стр. 10, 11; Stojković 2015², стр. 154–157; Gerzić 2012, str. 40)

- *шīребер* > у сленгу пеј. *ūrешīребер* „превелики, претеран / превише штребер“ (Stojković 2015¹, стр. 5, 10, 12; Stojković 2015², стр. 154–157; РСЈ 2011, стр. 1523).

2. СА ЗНАЧЕЊЕМ НАДЈАЧАВАЊА, НАДМАШИВАЊА (У ЕКСЦЕСИВНОМ ЗНАЧЕЊУ):

- *власī* > *ūrēвлāsī* (PJ. MC–MX 4 1971, стр. 886; РСЈ 2011, стр. 988; да је изведеница од именице и за мотивисаност в. КЛАЈН I 2002, стр. 189)

- †*грsī* ‘шака’ > *ūrēгршī*, данас немотивисана реч (RJ. JAZU XI-49 1934, str. 527; PJ. MC–MX 4 1971, стр. 898; РСЈ 2011, стр. 990)

- †*дѐо* (ген. *дѐла* и *дѐла*), ијек. †*дїо* (ген. *дїјела* и *дијела*) „граница потеса/атара“ > *ūrедео/ūrедео*, ијек. *ūrедио/ūrедио*, данас немотивисана реч (PJ. MC–MX 4 1971, стр. 904; РСЈ 2011, стр. 991; за немотивисаност в. КЛАЈН I 2002, стр. 189)

- ијек. *лїјес* „(ек.) лѐс, леш“ > ијек. †*ūrелијеш* „мртав човјек који се повампирио“, данас немотивисана реч (RJ. JAZU XI-49 1934, str. 581)

- *мѐћ* (ген. *мѐћи*) > *ūrēmѐћ* (ген. *ūrēmѐћи*) „претежност (кад је ко претежнији од кога); бројна надмоћ, надмоћност, власт над чим, превласт, надмоћ, већа снага, способност, предност“ (RJ. JAZU XI-49 1934, str. 616; PJ.

*и*рѣкѹрва, *и*рѣлѣк/*и*рѣлѣк, *и*рѣлѹбав, *и*рѣмачка, *и*рѣмѡзак, *и*рѣриба/*и*рѣриба, *и*рѣругѡба, *и*рѣсѣлѣк, *и*рѣсѣлѣанка, *и*рѣсмор, *и*рѣсрбин, *и*рѣфѡра, *и*рѣфрѣјер/*и*рѣфрѣјер, *и*рѣхришћанин, *и*рѣцар/*и*рѣцар, *и*рѣшицрѣбер; *и*рѣк..., *и*рѣй..., *и*рѣс..., *и*рѣд... /*и*рѣд..., *и*рѣгѡ..., *и*рѣсрѡ..., *и*рѣф... Док, већина (9) од претходно ван сленга творених речи (10/11): †*и*рѣјунѣк, (исто) данас *и*рѣјунѣк, †*и*рѣкрвнѣк, †*и*рѣкрнѣк, †**и*рѣневоља, ик. †*и*рѣневоља, †**и*рѣнезгода, ик. †*и*рѣнезгода, †*и*рѣобѣље, *и*рѣобѣље/*и*рѣобѣље, †*и*рѣѣамѣи, †*и*рѣѣријѣиѣљ, ик. †*и*рѣѣријѣиѣљ, †*и*рѣѣријѣиѣљ, †*и*рѣсѣрѣк, †**и*рѣсѣромах, ик. †*и*рѣсѣромах, †*и*рѣсѣјѣј, †**и*рѣсрећа, ик. †*и*рѣсрећа јесте или апсолутно застарела (6/5): †*и*рѣкрвнѣк, †*и*рѣкрнѣк, †**и*рѣневоља, ик. †*и*рѣневоља, †**и*рѣнезгода, ик. †*и*рѣнезгода, †*и*рѣсѣрѣк, †**и*рѣсѣромах, ик. †*и*рѣсѣромах, †**и*рѣсрећа, ик. †*и*рѣсрећа, или застарела (4/3): †*и*рѣкрвнѣк, †*и*рѣкрнѣк, †*и*рѣѣамѣи, †*и*рѣѣријѣиѣљ, ик. †*и*рѣѣријѣиѣљ, †*и*рѣѣријѣиѣљ, †*и*рѣсѣјѣј, с тим да је једна реч која је била апсолутно застарела, *и*рѣјунѣк, поново данас творена у оквиру сленга, па је реактивирана и у активној употреби. Од претходно ван сленга творених речи (10/11) само је једна реч у активној употреби, *и*рѣобѣље/*и*рѣобѣље.

- Речи су творене од именица које су јачом половичном већином (26 од 43) књижевне речи: *госѡдин* (о личности), *госѡђа* (о личности), *ђубре* (о особи-личности), *идиѡи* (о личности), *јунак*, *крава* (о особи-личности), *крвнѣк*, *крвнѣк*, *креѣиен* (о личности), *курва* (о личности-лаком моралу), *љубав* (о особи), *мѡзак* (о особи-личности), *невоља*, *незгода*, *обѣље*, *ѣамѣи*, *ѣријѣиѣљ*, *ругоба* (о особи), *сѣлѣк* (о личности), *сѣлѣанка* (о личности), *сѣрѣк*, *сѣромах*, *сѣјѣј*, *Србин*, *срећа*, *хришћанин*, *шицрѣбер*. При томе је код речѣ данас творених у оквиру сленга творба извршена од именица које су врло благом половинском већином (17 од 33/32) из сленга или речи у значењу у сленгу, или пак вулгарне и ‘безобразне’ народске/пејоративне/анатомске речи (већином соматизми): *дебил* (о личности) у сленгу пеј. знач., *кокошка* (о особи-личности) у сленгу пеј. знач., *краљ* (о личности) у сленгу млад. знач., *лик* (о особи-личности) у сленгу знач., *мачка* (о особи) фиг. у сленгу знач., *риба* (о особи) фиг. у сленгу знач., *смор* (о ситуацији/ствари) у сленгу, *фѡра* (о поступку) у сленгу знач., *фрѣјер* у сленгу, *цар* (о личности) у сленгу знач., *к...* „мушки полни орган“, односно „(у сленгу) *фрѣјер*“, *ѣ...* „женски полни орган“, односно „згодна (у сленгу) *риба*“, *с...* „женске груди“, *д...* „задњица (чешће женска)“, *гѡ...* „продукт задњице“, *срѡ...* „оно што личи на продукт задњице, на –ње“, *ф...* „девојка/жена лаког морала, на –кса“. Међутим, врло блага половинска мањина (16/15 од 33/32) јесу књижевне речи: *госѡдин* (о личности), *госѡђа* (о личности), *ђубре* (о особи-личности), *идиѡи* (о личности), *јунак*, *крава* (о особи-личности), *креѣиен* (о личности), *курва* (о личности-лаком моралу), *љубав* (о особи), *мѡзак* (о особи-личности), *ругоба* (о особи), *сѣлѣк* (о личности), *сѣлѣанка* (о личности), *Србин*, *хришћанин*, *шицрѣбер*. Насупрот овоме, код свих претходно ван сленга творених речи (10) творба је извршена од именица које су књижевне речи, и ни једна није из сленга или у значењу у сленгу, или пак вулгарна и ‘безобразна’ народска/пејоративна/анатомска реч (већином соматизам):

крвник, крвник, невоља, незгода, обиље, ѿамей, ѿријашељ, сирѿак, сиромах, сјај, срећа.

- Да закључимо, савремена творба, у оквиру сленга, речѿ са овим значењем врши се, и овај је творбени подтип (и) данас активан, при чему му је увећана продуктивност из непродуктивности у коју је био запао. Као творбени (под)тип, био је књижеван и у оквиру норме, али се рецентно реализовао и у оквирима савременог сленга (чиме му је и увећана продуктивност). Ипак, творба речѿ врши се и даље половином од именица које су књижевне речи.

У духу тога, и свега изнесеног, сматрамо да треба приступити стандардолошком преиспитивању ове групе именица насталих префиксацијом изворно књижевним и у оквиру норме префиксом *ѿре-* у оквирима српског сленга. Поменуте именице је с у (шпац. Ж. В.) из сленга, међутим, будући да се њихова творба врши изворно књижевним и у оквиру норме префиксом *ѿре-*, уз то и даље половином од именица које су књижевне речи, ваљало би озбиљно размислити о њиховом могућем доприносу српској лексичкој норми. У том правцу, у обзир би, по нашем најскромнијем мишљењу, требало узети:

- само оне лексеме творене од именица које су књижевне речи;
- оне лексеме које нису пејоративног значења;
- оне лексеме које не означавају етнос или вероисповест.

То би, сходно нашем мишљењу, оставило следеће лексеме: *ѿрегосѿддин* „превелики, предобри господин“, *ѿрегдсѿођа* „превелика, предобра госпођа“, *ѿрејунѿк* „превелики, предобар јунак“, *ѿрељуѿбав* (о особи) „превелика, предобра љубав“ и *ѿремѿзак* (о особи-личности) „превелики, предобар мозак“. На њих, као и на друге на исти начин творене лексеме српска би лексичка норма, по нашем мишљењу, требало да обрати пажњу, те да их узме у разматрање да им се да статус речѿ у оквиру норме.

За крај, размотрићемо акценат у складу са нормом код речѿ овог творбеног типа и подтипа. Њега можемо увидети и дефинисати из претходно ван сленга творених речи, оних књижевних и у оквиру норме, које с акценом доносе велики речници српског језика, књижевног и народног језика и старијих језичких слојева, као и један дијакхронијски рад Ирене Грицкат (RJ. JAZU XI-49 1934; PJ. MC-MX 4 1971; PCJ 2011; Грицкат 1972, стр. 62). То су следеће речи (онако како смо их дали горе у раду, с тим да сада дајемо акценте и у свим основним речима):

- *власѿ* (PJ. MC-MX 1, стр. 397) > *ѿрѿвласѿ* (PJ. MC-MX 4, стр. 886; PCJ 2011, стр. 988)

- *ѿгрѿсѿ* (PJ. MC-MX 1, стр. 582) > *ѿрѿгрѿшѿ* (RJ. JAZU XI-49, стр. 527; PJ. MC-MX 4, стр. 898; PCJ 2011, стр. 990)

- *ѿдѿо* (ген. *дѿѿла* и *дѿѿла*), ијек. *ѿдѿѿо* (ген. *дѿѿѿѿла* и *дѿѿѿѿла*) (PJ. САНУ IV 1966, стр. 208) > *ѿрѿдео/ѿрѿдео*, ијек. *ѿрѿдио/ѿрѿдио* (PJ. MC-MX 4, стр. 904; PCJ 2011, стр. 991)

- *јунѿк* (PJ. MC-MX 2, стр. 610) > *ѿѿрејунѿк* (Грицкат)

- *кр̄вник, кр̄вник* (PJ. MC–MX 3, стр. 46) > †*ир̄екр̄вник* (ген. †*ир̄екр̄вника!*) (RJ. JAZU XI-49, str. 573; PJ. MC–MX 4, стр. 936), †*ир̄екр̄ник* (RJ. JAZU XI-49, str. 570)

- *м̄д̄* (ген. *м̄д̄и*) (PJ. MC–MX 3, стр. 429) > *ир̄ем̄д̄* (ген. *ир̄емо̄ди*) (RJ. JAZU XI-49, str. 616; PJ. MC–MX 4, стр. 955; PCJ 2011, стр. 1002)

- *об̄илье* (PJ. MC–MX 3, стр. 855) > †*ир̄еоб̄илье, ир̄еоб̄илье/ир̄еоб̄илье* (RJ. JAZU XI-49, str. 638; PJ. MC–MX 4, стр. 961; PCJ 2011, стр. 1003)

- *й̄ам̄ей̄* (PJ. MC–MX 4, стр. 314) > †*ир̄ей̄ам̄ей̄* (PJ. MC–MX 4, стр. 967)

- *ир̄й̄ай̄иель* (PJ. MC–MX 5, стр. 56) > †*ир̄ей̄рӣй̄ай̄иель, ик. †ир̄й̄ӣрӣй̄ай̄иель, †ир̄ей̄рӣй̄ай̄иель* (RJ. JAZU XI-49, str. 681; PJ. MC–MX 4, стр. 978)

- *сир̄ак* (ген. *сир̄ака*) (PJ. MC–MX 5, стр. 775) > †*ир̄есир̄ак* (RJ. JAZU XI-49, str. 701; PJ. MC–MX 4, стр. 989)

- *с̄ј̄ај* (PJ. MC–MX 5, стр. 789) > †*ир̄ес̄ј̄ај* (PJ. MC–MX 4, стр. 989).

Из приложеног материјала можемо увидети и дефинисати следећих неколико правилâ за акценат у складу са нормом код овог творбенога типа:

- У старини, префикс **ир̄ѣ-* (< **pr̄ē-* < **perC-*) је у овом творбеном типу пред основним речима био скраћен, кратак: **ир̄ѣ-*. Отуд имамо данас у српском само *ир̄ѣ-*, ијек. **ир̄јѣ, ир̄ѣ-*: *вл̄ас̄ӣ* > **ир̄ѣвл̄ас̄ӣ* > *ир̄ѣвл̄ас̄ӣ, †г̄рс̄ӣ* > **ир̄ѣг̄рс̄ӣ* > *ир̄ѣг̄ршӣ, *д̄ѣл* > **ир̄ѣд̄ѣл* > *ир̄ѣдео, ијек. ир̄ѣдио* (а секундарним дужењем акцената, да се надокнади скраћење наредног слога -ѣл > -йо: *ир̄ѣдео, ијек. *ир̄јѣдио, ир̄ѣдио*), **јун̄ак* > **ир̄ѣјун̄ак* > †*ир̄ејун̄ак, *кр̄вник* > **ир̄ѣкр̄вник* > †*ир̄екр̄вник* (ген. †*ир̄екр̄вника!*), *м̄д̄* > **ир̄ѣм̄д̄* > *ир̄ѣм̄д̄, об̄илье* > **ир̄ѣоб̄илье* > †*ир̄еоб̄илье, ир̄еоб̄илье/ир̄еоб̄илье, й̄ам̄ей̄* > **ир̄ѣй̄ам̄ей̄* > †*ир̄ей̄ам̄ей̄, *ирӣј̄ай̄иель* > **ир̄ѣирӣј̄ай̄иель* > †*ир̄ей̄рӣј̄ай̄иель, ик. †ир̄й̄ирӣј̄ай̄иель, †ир̄ей̄рӣј̄ай̄иель, *сир̄ак* > **ир̄ѣсир̄ак* > †*ир̄есир̄ак, с̄ј̄ај* > **ир̄ѣс̄ј̄ај* > †*ир̄ес̄ј̄ај*.

- У старини се вршило метатонијско преношење акцената ка почетку речи. Отуд имамо: **ир̄ѣд̄ѣл* > *ир̄ѣдео, ијек. ир̄ѣдио, *ир̄ѣјун̄ак* > †*ир̄ејун̄ак, *ир̄ѣоб̄илье* > *ир̄еоб̄илье, *ир̄ѣсир̄ак* > †*ир̄есир̄ак*.

- У старини се у много већој мери, заправо у највећој мери, вршило метатаксичко преношење акцената ка почетку речи. Отуд имамо: **ир̄ѣвл̄ас̄ӣ* > *ир̄ѣвл̄ас̄ӣ, *ир̄ѣг̄рс̄ӣ* > *ир̄ѣг̄ршӣ, *ир̄ѣм̄д̄* > *ир̄ѣм̄д̄, *ир̄ѣй̄ам̄ей̄* > †*ир̄ей̄ам̄ей̄, *ир̄ѣс̄ј̄ај* > †*ир̄ес̄ј̄ај*.

- У старини се исто тако – по аналогiji са *ир̄ѣ-*, ијек. **ир̄јѣ-, ир̄ѣ-* код двосложних речи у номинативу (нпр. *ир̄ѣм̄д̄*), па и са уопштеним *ир̄ѣ-* код одговарајућих придева (нпр. *ир̄ѣмо̄ћан*) (Стевановић I 1986, стр. 429) – уопштио (пореклом метатаксички) краткосилазни акценат на префиксу *ир̄ѣ-*, ијек. **ир̄јѣ-, ир̄ѣ-*. Отуд имамо: **ир̄ѣкр̄вник* > †*ир̄екр̄вник* (ген. †*ир̄екр̄вника!*), **ир̄ѣоб̄илье* > *ир̄еоб̄илье* (акценат у облику †*ир̄еоб̄илье* јесте вештачки, хиперграматички, дат само у RJ. JAZU, те је у PJ. MC–MX исправљен на *ир̄ѣ-*), **ир̄ѣирӣј̄ай̄иель* > †*ир̄ей̄рӣј̄ай̄иель* (акценат у облицима †*ир̄ей̄рӣј̄ай̄иель, ик. †ир̄й̄ирӣј̄ай̄иель* јесте вештачки, хиперграматички, дат само у RJ. JAZU, те је у PJ. MC–MX исправљен на *ир̄ѣ-*).

- Стога, акценатска норма, у пракси, за акценат у складу са нормом код овог творбеног типа генерално прихвата акценат добијен метатонијским преношењем акцената ка почетку речи, метатаксичким преношењем

акцената ка почетку речи, као и уопштени (пореклом метатаксички) краткосилазни акценат на префиксу *īrě-*, ијек. **īrjě-*, *īrě-*.

У складу са тим, горе поменуते лексеме које најскромније предлагемо да их српска лексичка норма узме у разматрање да им се да статус речи у оквиру норме, *īregosīōdin* „превелики, предобри господин“, *īregđsīōħa* „превелика, предобра госпођа“, *īrejūnāk* „превелики, предобар јунак“, *īreljūbav* (о особи) „превелика, предобра љубав“ и *īrēmōzak* (о особи-личности) „превелики, предобар мозак“, имале би следеће акценте у складу са нормом, на следећи начин: **gosīōdīn* > **īrǣgosīōdīn* > *īregosīōdin* [метатонијским преношењем акцената ка почетку речи], **gosīōħā* > **īrǣgosīōħā* > *īregōsīōħa* (са померањем акцента ка почетку речи као у основној речи *gōsīōħa*) [метатонијским преношењем акцената ка почетку речи], **jūnāk* > **īrǣjūnāk* > *īrejūnāk* [метатонијским преношењем акцената ка почетку речи], **ljūbāv* > **īrǣljūbāv* > *īreljūbav* [метатонијским преношењем акцената ка почетку речи], *mōzak* (ген. *mōzga*) (РЈ. МС–МХ 3 1969, стр. 412) > **īrǣmōzak* > *īrēmōzak* (ген. *īrēmōzga*) [метатонијским преношењем акцената ка почетку речи], с тим да је сасвим остварив и облик **īrēmōzak*, на следећи начин: *mōzak* (ген. *mōzga*) (РЈ. МС–МХ 3, стр. 412) > **īrǣmōzak* > **īrēmōzak* (ген. **īrēmōzga*) [метатаксичким преношењем акцената ка почетку речи].

Извори и литература

- Вељковић, Жарко Б. (2015). Шта ради кладионичар? *Језик данас – нова серија XI* 3–4. Нови Сад: МС, 39–41.
- Грицкат, Ирена (1972). *Актуелни језички и тјексјолошки проблеми у сјарим срјским ћирилским сјоменицима*. Београд: НБ СР Србије.
- Клајн, Иван (2002). *Творба речи у савременом срјском језику I–II*. Београд: ОССЈ.
- Радовић-Тешић, Милица (2002). *Именице с ипрефиксима у срјском језику*. Београд: ИСЈ САНУ.
- РЈ. МС–МХ 1–6 1967–1976: *Речник срјскохрвајскога књижевног језика I–6*. Београд, Загреб: МС (1–6), МХ (1–3).
- РЈ. САНУ 1959–: *Рјечник срјскохрвајског књижевног и народног језика I–*. Београд: САНУ.
- РСЈ 2007¹, 2011²: *Речник срјскога језика*. Нови Сад: Матица српска.
- Стевановић, Михаило (1986–1989). *Савремени срјскохрвајски језик I–II*. Београд: Научна књига.
- Gerzić, Borivoj (2012). *Rečnik srpskog žargona*. Београд: SA.
- RJ. JAZU I–XXIII 1880–1976. *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–XXIII*. Zagreb: JAZU.
- Stojković, Jelena (2015¹). Imenice premodifikovane prefiksom pre- u komunikaciji na Tviteru – semantička analiza. *Četvrta studentska lingvistička konferencija – StuLiKon, Skoplje 24–26. 4. 2015* (str. navedene). Skoplje: StuLiKon.
- Stojković, Jelena (2015²). On nominal gradability in (colloquial) Serbo-Croatian. *Proceedings of the 5th Central European conference in linguistics for postgraduate students (September 4–5th, 2015)* (str. 151–162). Olomouc (Czech Republic): Department of English and American studies in Faculty of arts of Palacký university – Olomouc.

Žarko B. Veljković

CAN WORDS LIKE PREGOSPODIN, PREJUNAK, PRELJUBAV BECOME A PART OF A NORM

Summary

The subject of this paper is a group of nouns such as *pregospòdin*, *prijejunāk*, *preljubav*, formed by prefixing with the prefix *pre-*. The prefix *pre-* is nonspecifically combined with the noun, having the function of a meaning intensifier. Nouns from slang of this type have been present in the Serbian language for years. Examples from Serbian literary and folk language, modern Serbian slang and older layers of the Serbian language, as well as from the author's personal linguistic experience were collected for lexemes of this type. After morphological, lexical, lexicological and, where necessary, etymological analysis of the corpus of this group of nouns, it is concluded that in this case it is actually about increasing productivity / spreading an unproductive creative type, primarily literary and within the norm, but now realized in within the framework of modern slang. The mentioned nouns *a r e* (bold Ž. V.) from slang, however, since their creation is originally literary and within the norm with the prefix *pre-*, and still half of the nouns that are literary words, it would be valid to consider their possible contribution to the Serbian lexical norm. In this direction, in our most humble opinion, the following lexemes should be taken into account: *pregospòdin* (about the personality) „too big, too good a gentleman“, *pregòspođa* (about the personality) „too big, too good lady“, *prejunāk* „too big, too good hero“ „„, *Preljubav* (about a person) „too big, too good love“ and *prēmōzak* (about a person-personality) „too big, too good brain“. They would have the following accents in accordance with the norm: *pregospòdin*, *pregòspođa*, *prijejnāk*, *preljýbav* and *prēmōzak* (quite possibly * *prēmōzak*).

Keywords: elative prefix *pre-* + noun, intensification of meaning, Serbian language, slang, standardization.

Улога и значај игара у усвајању страних језика

**Проф. др Јелена
Леквић
Маст. проф. Милена
Кићковић**

Интернационални
Универзитет у Новом
Пазару
Гимназија „Слободан
Шкеровић“ – Подгорица

УДК
811.112.2'232:371.382
УДК 811.111'232:371.382

jelenaklekcic@gmail.com
mkicovic@gmail.com

Сажетак: Овај рад се бави улогом и значајем игара у усвајању страних језика на примјеру њемачког и енглеског језика. Његов циљ је потврђивање главне хипотезе да игра има велики значај у усвајању страних језика, у овом случају, њемачког и енглеског језика.

Поред теоријског дијела, у којем се аутори баве усмјереношћу игре у настави, позитивним вриједностима и неким манама игре, рад садржи и практични дио.

Провјера ефикасности игре је вршена на основу анкета спроведених код професора и ученика основне школе, на тему личних ставова о улози игре у усвајању страних језика.

Закључак који је настао на основу спроведених истраживања показује да игре имају велику улогу и значај у учењу страних језика, као и то да их треба више користити у настави.

Кључне ријечи: игра, наставна метода, мотивација, страни језик.

1. Усмјереност игара у настави на циљ наставе/ учења

Игре као средство стимулације и подстицаја у наставном процесу треба да помогну у остварењу јасно постављеног циља обуке и педагошких резултата. Оне у настави увијек прате одређени циљ, а тај циљ је учење. У настави страних језика, као и у настави уопште, она не смију бити забава лишена корисног учења, већ увијек морају имати прецизно одређене циљеве. Свака игра има циљ (Spielziel) који дефинише чиме треба да се овлада у процесу наставе (Krumm, 2003: 116).

Еде Силва (Silva, 2008: 18), дидактичарка која се бави проблемом игре у настави страних језика, сматра да игра омогућава играчу/ученику да се препустити игри/учењу са интересовањем и мотивацијом, а да истовремено не буде спутан, блокиран тешкоћама или могућим неуспјехом. Кључни фактори су доживљај игре, став, расположење (attitude ludique) према просторно-временском ограничењу које намеће игра.

Она истиче важност поштовања одређених услова да би игра постала пуноправна наставна метода у учењу страних језика. Сматра, такође, да се морају усагласити теоријске поставке, наставна средства и стварна пракса да би дидактичко коришћење игре било успјешно. Најзад, треба схватити, наводи Силва, да игра у настави није магично средство које може да ријеши све проблеме у учионици, већ нешто што обогађује наставну праксу наставника. Уколико игра постане циљ сама себи, не повеже се са циљем учења и ученицима се не да повратна информација о њеној сврси – губи свој смисао као наставна метода.

2. 1. Позитивни аспекти коришћења игре у настави страног језика

Дјеца ће без страха приступити учењу страног језика кроз пјевање, играње, слободну комуникацију и све друго што игра подразумијева. Осим разоноде коју пружа игра, код ученика се јавља жеља за побједом тј. за крајњим исходом игре, који је тијесно повезан са учењем. Преданост игара одвлачи дијете од строгих језичких правила и чини да оно „заборави“ да, заправо, учи језик. Овако се снижава и постепено губи анксиозност код ученика коју ствара учење страног језика. Осим тога, до смањења страха доводи и опуштеност, самоиницијативност ученика у комуникацији током игре, што им олакшава да употребе сва своја знања у циљу побједи, која их несвјесно наводи да у ствари користе, а самим тим, и уче страни језик. Тако се и стварају услови за трајно, а не само тренутно усвајање језика.

Образовни и васпитни животни карактер игре огледа се у чињеници да ученици током игре поштују остале учеснике, дозвољавају другима да се изразе, цијене различито мишљење, а све то се постиже правилима игре, која дјеца, у жељи да побиједи, строго поштују. Игра развија критички дух, сналажљивост у непредвиђеним околностима, моћ запажања и способност за рад у групи.

Весна Симовић истиче да могућност да се почне поново, да се побољша извођење, да се испробају различите могућности које воде до циља – омогућава ученицима да се потврде, да граде самопоуздање и осамостале се. Довршити игру, одговорити на изазов, ријешити загонетку, проблем у игри као и у учењу, доприноси сазријевању личности и даје ученику осјећај испуњености и самоостварења. Значај игре за самопоштовање ученика истиче се као веома важан у процесу учења.

2. 2. Недостаци игара у усвајању страних језика

Поред бројних предности коришћења игара у настави, треба да се укаже и на потенцијалне негативне посљедице, које могу настати током игре а то су: пад дисциплине, коришћење матерњег језика и пасивност неких ученика. Да би се ови недостаци превазишли потребно је да се игра унапријед добро осмисли и припреми, што подразумијева да се, прије свега, усклади са нивоом знања, узрастом као и интересовањем ученика. Као што је већ поменуто, сврха коришћења игара је усаглашавање игре са циљем учења предвиђеног за тај час.

3. Анкетни лист за ученике

Колике се у вашем разреду користе игре за учење страних језика?

Заокружи један од одговора:

- а. често - 25 %
- б. понекад или - 70 %
- в. никада - 5 %

Колико си заинтересован за учење страних језика кроз игру у односу на друге облике наставе?

Заокружи један од одговора:

- а. веома сам заинтересован - 63%
- б. као иза остале облике наставе - 36%
- в. мање него за остале облике наставе - 1%

Како ти је занимљивије и боље учиш?

Заокружи један од одговора:

- а. када је професор више ангажован на часу него ученици - 23%
- б. када је ангажовање уједначено или - 61%
- в. када су ученици ангажовани више од професора - 16%

Да ли је, по твом мишљењу, лакше учити стране језике кроз игру или на раније устаљене начине?

Заокружи један од одговора:

- а. лакше него на старе начине - 76%
- б. исто као на старе начине - 23%
- в. теже него на старе начине - 1%

5. Да ли је учењем њемачког језика кроз игру постижете другачије резултате у односу на друге облике учења?

Заокружи један од одговора:

- а. постижем боље резултате - 47%
- б. постижем исте резултате или - 51%
- в. постижем слабије резултате - 2%

6. Да ли је знање страних језика стечено кроз игру боље и трајније у односу на знање стечено на раније начине?

Заокружи један од одговора:

- а. боље и трајније - 67%
- б. исто - 32%
- в. слабије и брзо се заборавља - 1%

Напиши шта је најбоље и шта не ваља, по твом мишљењу, у учењу страних језика кроз игру.

- Најбоље је (3-4 ријечи) - 95%
- Не ваља (3-4 ријечи) - 5%

3. 1. Ученици основне школе о игри у настави њемачког и енглеског језика

Табела одговора ученика

Школа	Разред	Број испитанка	1. питање			2. питање			3. питање			4. питање			5. питање			6. питање		
			% а	% б	% в	% а	% б	% в	% а	% б	% в	% а	% б	% в	% а	% б	% в	% а	% б	% в
Вукашин Радуновић	V	23	26	70	4	78	22	0	22	61	17	78	22	0	61	39	0	65	35	0
	VI	26	8	77	15	85	15	0	19	58	23	73	27	0	32	65	5	73	27	0
	VII	24	54	46	0	50	46	4	17	75	8	88	8	4	8	88	4	71	29	0
	VIII	21	9	86	5	43	52	5	48	47	5	57	43	0	19	76	5	52	43	5
	Свега	94	24	69	7	65	33	2	26	60	14	74	25	1	36	61	3	66	33	1
Вук Караџић	VII	18	39	61	0	61	39	0	17	55	28	89	11	0	83	17	0	67	33	0
	VIII	14	14	86	0	50	50	0	14	72	14	72	28	0	72	28	0	79	21	0
	Свега	32	28	72	0	56	44	0	16	62	22	81	19	0	80	20	0	72	28	0
Укупно		126	25	70	5	63	36	1	23	61	16	76	23	1	47	51	2	67	32	1

Првим питањем је требало провјерити колико се игре користе у настави њемачког језика. Седмдесет одсто ученика тврди да се игре понекад користе, двадесетпет одсто често и пет одсто никада. Приближна слика је и по разредима, али постоје и два значајна одступања. У VI разреду школе „Вукашин Радуновић“ 15% ученика тврди да игре не користе у настави и у VII исте школе да се игре организују често тврди 54% ученика.

У цјелости и у детаљима одговори ученика (ученика 95% и професора 100%) потврђују да се у конкретном случају у настави њемачког језика игре користе у задовољавајућем обиму.

Колико су ученици заинтересовани за учење страних језика кроз игру у односу на друге методе показују одговори на друго питање анкете. Највећи проценат, 63% ученика, је потврдило да је веома заинтересовано за такво учење овог језика. 36% ученика не даје предност играма у односу на друге методе. Интерес за игре опада за узрастом. Највећи је у VI и V разреду (78 и 85%), а најмања у VIII разреду (43%) и у оба одјељења седмог разреда је по 50%.

Да су ученици веома заинтересовани за коришћење игре у настави страних језика језика потврђују и свих пет професора.

Занимљиви су резултати анкете који се односе на треће питање. Наиме, ученицима је занимљивије и боље уче када је уједначено ангажовање професора и ученика. Тако мисли 61% ученика, професор треба више да се ангажује мисли 23%, а самоангажовање ученика подржава само 16%. Према томе, ученици ни у игри не желе да остану без сарадње професора. Међутим, такав став је неуједначен у истраживаној популацији. То нпр. за уједначено ангажовање професора и ученика определијелено 75% ученика VII разреда школе „Вукашин Радуновић“ и 72% ученика VIII разреда школе

„Вук Караџић“, а најмање, 55% ученика VII разреда исте школе. Само ученици VI разреда школе „Вукашин Радуновић“ и VII разреда школе „Вук Караџић“, мисле да је учење занимљивије и боље ако су ученици ангажовани више од професора (23%: 19% и 28%: 17%).

Сљедећа питања (4., 5. и 6.) конципирана су тако да се сазна шта мисле ученици какви се резултати остварују у учењу њемачког језика промјеном ове наставне методе.

На 4. питање: „Да ли је, по твом мишљењу, лакше учити страни језик језик кроз игру или на раније устаљене начине?“ 76% ученика је одговорило „лакше него на старе начине“. У свим разредима овај проценат је веома висок и иде до 89% (седми разред ОШ „Вук Караџић“) и 88% (седми разред ОШ „Вукашин Радуновић“). Изузетак је осми разред ОШ „Вукашин Радуновић“ гдје само 57% ученика не мисли тако. Но, овај одговор је објективан јер је приближно толико ученика одговорило (52%) да су за овај метод наставе заинтересовани као и за друге. (Одговор на питање 2 б).

Одговори на 5. питање дају двије различите слике о резултату учења кроз игру у односу учења на друге начине. Наиме, 47 % тврди да остварује боље резултате кроз игру, а 51 % исте резултате и 2% слабије резултате. У појединим случајевима разлике су велике. Тако у ОШ „Вукашин Радуновић“ у VII разреду само 8% постиже боље резултате, у VIII разреду 19% и у VI 30%. Насупрот томе у ОШ „Вук Караџић“ у VIII разреду 83 % и у VII 72% постиже боље резултате. У примјени игара у учењу њемачког и енглеског језика само 2% ученика тврди да постиже слабије резултате.

Из ученичког одговора на питање о квалитету знања њемачког/енглеског језика стеченог методом игара (6. питање) 67% тврди да је боље и трајније, 32 % да је исто као добијено на друге начине и 1% да је слабије и да се брзо заборавља. Позитивни ставови ученика су веома уједначени и крећу се у распону од 65 до 79%. Изузетак је VIII разред ОШ „Вукашин Радуновић“ гдје 52% мисли да су знања стечена кроз игру боља и трајнија, а 5% да су слабија и брзо се заборављају.

Свих пет анкетираних професора мисле да се примјеном игара у настави њемачког и енглеског језика боље остварују циљеви и задаци у односу на друге наставне методе.

Послије питања ученицима је дат задатак да кратко (3–4 ријечи) напишу шта је најбоље и шта не ваља у учењу страних језика кроз игру. Сви испитаници су написали позитивно мишљење, а 5% ученика поред позитивног говоре и о негативном. Позитивна мишљења су типа: „Добра радна атмосфера“, „Активност свих ученика“, „Забавно је“, „Није досадно“, „Учествују и слабији ученици“, „Занимљиво је“, „Боље се памти“, „Добра комуникација“, „Заинтересованост“, „Одвија се такмичење“, „Веће ангажовање“, „Брже се учи“.

Негативно мишљење (поред позитивног) има 19 ученика (5%) и сви због велике галаме (буке, вике) и 2 недовољног ангажовања професора.

Валидност резултата овог мини истраживања верификују сљедећи фактори: објективност, репрезентативност, тачност и усаглашеност. Објективност истраживања се огледа у томе да одговори ученика заиста одражавају

њихове ставове и мишљења. То се види по озбиљности, педантности и компатибилности одговора на постављена питања.

Број од 126 ученика од V до VIII разреда је репрезентативан узорак за број ученика сјеверне Црне Горе који уче њемачки и енглески језик.

Тачност података је остварен прецизном и вишекратном контролом прибављених ученичких одговора.

На основу свега могу се утврдити слjedeћи закључци:

Мини истраживањем је потпуно остварен циљ истраживања.

Ученици су веома заинтересовани за овакав метод рада, али то интересовање слаби са узрастом.

Игре се по броју довољно користе у настави страних језика, али ученици желе активније учеће предавача.

По изјавама професора овај метод наставе је теоријски недовољно и систематски разрађен.

Примјеном игара у настави страних језика ученици брже и лакше усвајају стране језике, а знање је трајније.

4. Закључак

Главни задатак наставника је да научи ученика да учи. Треба увијек имати у виду да, ми наставници, учимо ученике различитог узраста, са различитим захтјевима и мотивацијама. Због тога се игра, као техника развијања вјештина интеракције, све више примењује у настави страних језика.

Њен велики значај у васпитавању дјеце датира још од античког доба.

Игре у настави морају да имају јасно постављен циљ обуке, као и педагошке резултате. Оне се користе као средство мотивације за учење. Не смије се изгубити из вида да њихов циљ нема везе са игром већ са учењем, а оне треба да служе само као лакши начин да се усвоји знање.

Игра може да се користи за увјежбавање свих језичких компетенција. Битно је да се игра прилагоди узрасту и знању ученика. Осим учења током игре се, између осталог, развијају критички дух, емоционална интелигенција и сналажљивост у непредвиђеним ситуацијама због њене неизвјесности.

Истраживања спроведена у основној школи су показала да су дјеца веома заинтересована за учење кроз игру као и да је пожељно заједничко ангажовање и ученика и наставника. Знање стечено игром је боље и трајније него знање усвојено неким другим обликом учења.

Литература

- Брковић, Алекса (2009): *Развојна психологија*, Никшић.
- Дерњеј, З. (Dornyei, Z. 1994): *Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom*, у студији Emese, Matzas, *Spielerspiele im DaF Unterricht*, Jyväskylä.
- Добрић, Н. Диклић, Д. Адамовић, Н. Суковић, Ј. Матић, Р. Крсмановић, М. (1983): *Игре за предшколску децу: Математичке игре, за уџонавање околине, њокрејине*

игре, говорне игре и језичко стваралаштво деце, музичке игре, ликовне игре,
Београд.

- Ивић, И. Пешикан (1997), С. Антић (2001): *Активно учење*, Београд: Нолит.
- Кауфман, С. (Kaufmann, Susan 2008): *Fortbildung für Kursleitende Deutsch als Zweitsprache*, Band 3, Ismaning: Hueber Verlag.
- Кићовић, М.: Мастер рад – *Улога игара у настави њемачког језика у основној школи*, 2016.
- Крум, Х. Ј. (Krumm, Hans-Jürgen 2003): *Lehr- und Lernziele*, Basel: Tübingen.
- Милић Саша (2009): *Игре у настави* (скрипта „Игре у настави“, Филозофски факултет Никшић).
- Пол, Т. (Taf, Pool 2013): *Tajna uspešne dece*, Beograd: Laguna.
- Радомировић, Војко (2000): *Основе развојне психологије*, Јагодина.
- Рајт, А. (Wright, A. 2006): *Games for Language learning*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Силва, Х. (Silva, H. 2008): *Le jeu en classe de langue*, Paris: Cle International.
- Хармер, Ј. (Harmer, Jeremy 2001): *The Practise of English Language Teaching*, Essex: Longman Press.
- Хуизинга, Ј. (Huizinga, Johan 2004): *Homo ludens – Vom Ursprung der Kultur im Spiel*, Rowohlt, Hamburg.
- Швекендик, Ј. (Schweckendiek, Jürgen 2001): *Fremdsprache Deutsch Heft 25*.
- Шифлер, Л. (Schiffler, L. 2002): *Fremdsprachen effektiver lehren und lernen – Beide Gehirnhälften aktivieren*, Dortmund: Auer.
- <http://www.slideshare.net/ssdositej/motivacija-za-ucenje-22595322>

Prof. dr Jelena Lekić

Mast. prof. Milena Kićović

DIE ROLLE UND BEDEUTUNG VON SPIELEN BEIM FREMSPRACHENERWERB

Zusammenfassung:

Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle und Bedeutung von Spielen beim Fremdsprachenerwerb, mit dem Ziel zu bestätigen, dass die Verwendung der Spiele im Fremdsprachenunterricht, in diesem Fall Deutsch und Englisch, von großer Bedeutung ist.

Neben dem theoretischen Teil, in dem sich die Autorinnen mit der Spielorientierung im Unterricht, den positiven Werten und einigen Nachteilen umfasst diese Arbeit auch die Ergebnisse einer praktischen Studie.

Unter den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülern in einigen Grundschulen in Berane wurde nämlich eine Umfrage veranstaltet mit der Absicht, die praktischen Effekte der Spiele im Deutschunterricht zu ermitteln.

Die Resultate der Forschung haben ergeben, dass die Spiele beim Erlernen der Fremdsprachen eine wichtige Rolle spielen und im Unterrichtsprozess zur Anwendung geeignet sind.

Schlüsselwörter: Spiel, Unterrichtsmethode, Motivation.

Умјетност и доколица Стојана Стива Тешића као алегорија о моралном нихилизму

Доц. др Радоје В.
Шокић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет – Србија

УДК
821.111(73).09-2Тешић С.

Сажетак: Рад тумачи драму *Умјетност и доколица* (1996) америчког драмског писца српског поријекла Стојана Стива Тешића као алегорију о моралном негоду садашњости, која је представљена кроз монологе протагонисте, позоришног критичара, изнутра усмјереног човјека Алекса Чејнија, као вријеме изгубљених илузија, цинизма и безначајног, несубстанцијалног живота. Такође, настојаћемо да потврдимо хипотезу да је главни лик драме метрополитански тип човјека који је развио орган – *драматични интелект* (који има свој основ у свјесним, вишим слојевима психе те је зато најприлагодљивији од свих човјекских унутарњих снага) који га штити од свакодневних пријетњи и замки спољашње средине. Као житељ савременог *флуидног* свијета, он је *човјек без својстава* попут Музиловог протагонисте из истоименог романа, као и *човјек без веза*, нарочито оних утврђених. Теоријски основ за наша разматрања чине идеје Георга Зимела о метрополису и духовном животу, као и ставови Жана Бодријара о „језичкој усамљености“ и психологији раздвојености.

Кључне ријечи: *Умјетност и доколица*, Стојан Стив Тешић, умјетност, сцена, морал, негоду.

Као истински хуманиста одњегован на традицији ренесанских хуманиста попут Пика дела Мирандоле, руских писаца и етичара Чехова, Толстоја, Достојевског, Горког, амерички драмски писац српског поријекла Стојан Стив Тешић у својим пост–холивудским драмама у први план истиче своју заокупљеност питањима морала, држећи да је једини прави бунтовник који је данас преостао – морална особа.¹ Тешић је пред крај живота резигнирано изјавио:

* Рад је настао у оквиру пројекта *Превод у сисџем компаративног изучавања српске и сјеране књижевности и културе* (178019) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

¹ Види текст о Тешићу који је објављен 1992. године у часопису *American Theatre*: Stephanie Coen, “The Only Kind of Real Rebel Left, He Figures is a Moral Person”, *American Theatre*, July/August, 1992.

„Сви се боје загађења, бомби, плаше се да ће човек нестати. Ја се нимало не бојим његовог нестанка, али бојим се да ће се променити. Ако треба да се претвори у бубу, он ће се претворити и продужити, али нестаће хумано биће, а моја жеља је да оно опстане“ [Jeremić 2008, 131].

До ових увида Тешић је стигао у току стваралачке каријере која је трајала готово тридесет година. Родио се 1942. године у сиромашној породици из Ужица. Његов отац, Радиша, био је поручник у југословенској армији и проглашен је несталим у Другом свјетском рату, тако да је Тешићева мати, Госпава-Гоја, потпуно на себе преузела бригу о образовању породице. Управо је брижна Гоја, којој је Тешић посветио комад *Баба Гоја* (1973), у бурним и превратним временима својим борбеним стоичким духом и храброшћу нашла снаге да усади у млађаног Тешића осјећање оптимизма и непоколебљиву вјеру у то да му је судбина намијенила да једног дана постане значајна и велика личност [Rothmayer 2002, 2]. Рат који је буктао око њега, инспиративна и бајколика средина у којој је одрастао, постојање театра и биоскопа у тадашњем Ужицу које је редовно посјећивао, изоштрили су му имагинацију као један вид забаве и ескапизма. Као дјечак, био је очаран америчким филмовима о Тарзану и Џону Вејну, наивно вјерујући да је оно што је помно гледао на екрану и платну било стварно и истинито. Усхићење митом о америчком сну управо путем тих авантуристичких и вестерн филмова, морало је имати за посљедицу неку врсту „култа Америке“ као обећане земље. У Тешића се, према властитим сјећањима, рано усадила идилична, утопијска визија Америке коју ће он касније деценијама ревидирати. Тешићева имагинативност, страст према приповиједању, као и заокупљеност темом морала која долази до изражаја у његовим позним комадима, вуку коријене из његовог раног дјетињства. Тачније, таленат за приповиједање и писање наслиједио је од своје домишљате мајке, која је и сама била изврстан и обдарен приповиједач. „Брат и ја смо одрасли у матријархату“, пише његова сестра Нађа, „али то нас није спутавало ни у чему. Засигурно смо постали писци због наше унутрашње, духовне физиономије, али је и мама била важна, њене приче, њена машта“ [Jeremić 2008, 17]. Мајчиног карактера и утицаја сјетно се присјећао и Стив Тешић:

„Моја мајка, Црногорка пореклом, необична је жена са фасцинантним даром опсервације и подражавања. Рођена глумица. Диван причалац. Никада није рекла, на пример, он каже. Увек се претварала у човека чије мишљење преноси. Можете претпоставити како ми је било гледајући је док описује моје дечје кривице и приказује моје сопствено држање. Није било радија и народ је у то време пуно причао. Постојали су писци који нису умели да пишу. Њихове приче су ми остале у сећању“ [Jeremić 2008, 18].

О таленту Тешићеве мајке свједочи и Тешићева супруга Ребека:

„Слушајући његову мајку попут је слушања какве драме, она има задивљујућу способност драматизовања цијелих прича са све људским гласовима“ [Rothmayer 2002, 3].²

² Све цитате из драме *Умјешности и доколица*, студија Жана Бодријара, као и студије Мајкла Ротмајера превео је аутор рада.

Као и у случају Б. Вонгара (крштено име му је Сретен Божић)³, аустралијског писца српског поријекла, чији је отац Стеван био обдарени говорник који је волио да подучава своју дјецу причајући о ономе што се догодило у свијету од библијских времена наовамо, тако је и Стив Тешић, захваљујући својој мајци, одрастао на српском усменом наслеђу, српском традиционалном знању. Захваљујући мајци, природном свјетлу ума и усменом наслеђу, Стив Тешић је научио и етику и естетику и историју и практична умијења, што је било довољно да се роди потоњи велики писац.

Као четрнаестогодишњак отишао је у Америку заједно са својом сестром Нађом и мајком, не очекујући да ће им се живот у Источном Чикагу претворити у грчевиту борбу за опстанак у урбаном паклу. Иако је одмах по доласку у нову постојбину, суочен с биједом и вулгарношћу урбане, индустријализоване средине, у којој се на сваком кораку осјећа „штипајући смрад сумпора који подсећа на покварена јаја“ [Н. Тешић 2012, 9], и полагао увиђајући дубинску безначајност америчког сна, Тешић је ипак гајио нескривену наду у бољу будућност, наду укоријењену у урођеном оптимизму:

„Био је то шок. Током зиме 1957. године то сигурно није био велики амерички Запад. Нисам могао а да не мислим да је мој стари град изгледао много лепше. Ипак, некако сам дошао до уверења да се овде може било шта десити. Ако ми се није дешавало онде где сам живео, онда би у другом граду ствари могле бити много боље. Признајем да нисам дошао на острво са благом али зато верујем да сам пронашао нешто друго – земљу могућности“ [Jeremić 2008, 31].

За разлику од Стива, његова сестра Нађа била је згађена оним на шта је наишла у Чикагу: све прекрива црна прашина, пише она у свом роману *Умријети у Чикагу*, дрвеће је сиво, из рафинерије куља пламен, усељеници су измрцварени сиромаштвом.⁴ Искуство какво су доживјели чланови породице Тешић потврдио је неколико деценија потом филозоф Жан Бодријар током својег путовања кроз Америку:

„Опстанак је свуда на дневном реду, можда усљед нејасне мучнине за животом или колективне жеље за катастрофом (али све то не треба преозбиљно схватити: то је и поигравање с катастрофом). Наравно, читава та лепеза могућности за преживљавање – дијететика, екологија, заштита секвоја, фока или људске врсте – тежи да докаже да смо заиста живи и здрави (као што су све бајке измишљене да би доказале да је стварни свијет заиста стваран). Што није тако извјесно. Јер не само да чињеница живљења није стварно потврђена већ је парадокс овог друштва у томе да човјек више не може ни умријети, јер је већ мртав... У томе је права драж ишчекивања. И она се не заснива само на страху од атомског рата већ и на лакоћи живљења, усљед које опстајемо. У случају нуклеарне катастрофе нећемо имати ни времена да умремо, нити ћемо бити свјесни да умиремо. Али већ сада, у

³ Б. Вонгар је наш писац који живи и ствара у Аустралији. Из Горње Трешњевице код Аранђеловца, гдје је одрастао, емигрирао је најприје у Француску, а потом у Аустралију. Задивљен усменом традицијом и митовима Аборицина, постао је борац за њихова људска права и заштиту од њиховог нуклеарног затирања. Аборицини су му надјенули име Барнумбир Вонгар, што на њиховом језику значи *гласоноша из свијетна духова*. Свестрани је стваралац, објавио је бројне романе, збирке прича, драме, збирке поезије. Топло препоручујемо романе *Дингово легло* и *Раки*.

⁴ Види: Нађа Тешић, *Умријети у Чикагу*, Београд: Службени гласник, 2012.

овом презаштићеном друштву, више немамо свијест о смрти пошто смо неосјетно продрли у стање превелике лакоће живљења“ [Baudrillard 1988, 43].

Бодријар тврди да је Холокауст већ антиципирао овакво стање:

„Депортованима у логоре смрти била је одузета управо могућност да располажу својом смрћу, да се с њом поиграју, да је схвате као улог, жртвовање: одузета им је моћ да умру. То нам се догађа свима, у спорим хомеопатским дозама, услед самог развоја ндих система. Експлозије и истребљења (Аушвиц и Хирошима) одигравају се и даље, само што су добили гнојни ендемски вид, али се наставља ланчана реакција, ширење заразе, одвијање вирусних и бактериолошких процеса. Излазак из историје јесте управо свечано отварање те ланчане реакције“ [Baudrillard 1988, 44].

Видјевши у Америци свијет из филма *Bladerunner*, посткатастрофички свијет, Нађа Тешић, трауматизована дискрепанцијом између идиличних холивудских сцена и сурове реалности, у свом роману *Умрејџи у Чикагу* пише сљедеће: „Да бих функционисала, да бих живела, постала сам неко други или се расцепила како се то дешава у лудилу а тек касније, много касније, у својим тридесетим, нисам могла да разумем зашто стално сањам девојчицу коју сам убила а нико осим мене није знао за то убиство“ [Н. Тешић 2012, 182].

Тешић је, пак, више налик Бодријару, Европљанину који је „осуђен на машту и носталгију за будућношћу“, за разлику од Американца који живи „у истинској фикцији“ јер је „амерички начин живота ... спонтано фиктиван, зато што представља превазилажење маште у стварности“ [Baudrillard 1988, 95].

Попут Џозефа Конрада коме је матерњи језик био пољски, након којег је научио француски и потом енглески, и Стив Тешић је маестрално овладао енглеским језиком како би своју урођену креативност и стваралачку имагинацију преточио у снагу да се посвети писању⁵ и размишљању о општим стварима и вјечним питањима. Етику научену на темељима српског усменог предања, Тешић је надоградио својим изучавањем руске књижевности XIX стољећа на Колумбија Универзитету, гдје је и магистрирао. Уписао је докторске студије и желио урадити докторску дисертацију из области руске књижевности, али се предомислио услед жеље и неодољиве страсти коју је осјећао према писању за позориште. Проучавање дјела великих руских писаца попут Достојевског, Толстоја, Чехова и Горког, њихово вредновање и истицање у први план значаја карактеризације ликова и језика у односу на заплет, из коријена је измијенило Тешићев поглед на свијет и значајно утицало на његов стил писања.

„На крају сам то сматрао једном од најбољих припрема за писање коју сам могао да замислим: студирање, магистрирање из области руске књижевности и читање дјела једне од највећих свјетских књижевности. И не само читање дјела руске књижевности већ и дјела Шекспира, Томаса Мана, Пруста. Нијесам то схватао као припрему, али без таквог темеља, без таквог поштовања према идејама, не бих био у стању да ишта напишем“ [Rothmayer 2002, 9].

⁵ Похађао је у то вријеме разне курсеве из области писања драма и приповједака.

Упитан у једном интервјуу из 1982. године да издвоји једног писца коме је стилски сродан, Тешић је стидљиво одговорио:

„Чехову. ... заиста завидим том човјеку. Био је тако скрупулозан а ипак тако драматичан. Није било ничег неискреног у његовим дјелима. Ништа не чини како би произвео ефекат. Ја то често чиним – тежим постизању ефекта – јер, знате, унервозите се и онда посегнете за драматичним моментом. Али оно што заиста цијеним јесу они тренуци театра, тренуци филма, гдје то није случај. Само драма живота који се одмотава и тече. Нијесам ја писац заплета. Заплети нијесу у стању ганути људе. То чине идеје, емоције и енергија промјене” [Rothmayer 2002, 50].

Убрзо је отпочео свој стваралачки пројекат који одликује жанровска разноликост. Осим два романа (*Karoo*, *Summer Crossing*) и једанаест драма, написао је сценарије за шест филмова и два мјузикла (*Gorky*⁶, *King of Hearts*) као и неколико есеја у којима је жустро критиковао спољну политику Сједињених Америчких Држава. Иако ће Тешићево име у догледно вријеме остати везано првенствено за његов филмски рад⁷ у који је најснажније утиснуо аутобиографски печат и који се поклапа са временом у његовом животу када је уистину живио свој амерички сан – наиме, за *Чеџири мангуја* (1979) у режији Питера Јејтса Тешић је добио Оскара за најбољи сценарио – срж његове етике и естетике ипак ваља тражити у његовом драмском канону. Једанаест Тешићевих комада можемо подијелити у двије јасно одвојене категорије: првој припадају оне којима доминирају теме распада породице и чежње за прилагођавањем односно асимилацијом (*The Predators* (1969), *The Carpenters* (1970), *Lake of the Woods* (1971), *Baba Goya* (1973), *Passing Game* (1977), *Touching Bottom* (1978), *Division Street* (1980); у другу категорију спадају драме настале у периоду Тешићеве озлојеђености и разочараности у амерички сан и нестанак идеализоване Америке: *Брзина шаме* (1989) се бави поствијетнамским синдромом и ветеранима чија су ратна искуства претворена у опсјену, *Повраћајак на њочешак* (1990) говори о атомизацији заједнице у орвеловском свијету гдје обитавају људи испражњени од љубави, храбрости, поштења, жеље за пријатељством; *На ошвореном друму* (1992) представља постапокалиптичну драму која ставља на дневни ред питања слободе, љубави и функције умјетности у свијету девасстираном грађанским ратовима; комад *Умјетности и доколица* (1996) користи технику блиску моделу *драме у драми*, у којој аутор кроз трагичну судбину дисфункционалне глумачке породице тематизује психолошка, социјална и онтолошка питања савременог свијета којег нагриза растући цинизам и алијенација.

⁶ Овај мјузикл (1975) прати цијели живот драмског писца и романописца Максима Горког према коме је Тешић гајио велику љубав и поштовање. О њему је Тешић говорио: „он се нашао у једној тешкој историјској ситуацији и био је принуђен да жртвује свој лични интегритет због живота других.“ (Jeremić 2008: 45)

⁷ Осим за филм *Чеџири мангуја*, Тешић је написао сценарио и за сљедеће филмове: *Свједок* (1981), који је такође режирао Питер Јејтс, *Чеџири њријашеља* (1981), који је режирао Артур Пен, *Свијет њо Гарџу* (1982), који потписује Џорџ Рој Хил, *American Flyers*, у режији Џона Бедема и *Елени* (1985), поново у режији Питера Јејтса.

Наш је фокус у овом раду на Тешихевој посљедњој драми из *моралне шејтралогике*⁸, *Умјетности и доколица* (1996), у којој је друштвена одговорност Тешихева морална тема. Док је драма *На отвореном друму* алегорија о постапокалиптичној будућности, у којој отуђени Ал и Анђео тумарају кроз грађанским ратом разорену, пуну земљу, да би на крају тог тегобног пута по први пут у својим апсурдним животима постали свјесни стерилности своје егзистенције – тек им је ужас сусрета очи у очи са смрћу дао снагу да увиде могућности пријатељства, људске солидарности и љубави и, парадоксално, у тренутку смрти први пут су имали вјеру у живот, *Умјетности и доколица* је алегорија о моралном nihilizmu садашњости, која је представљена кроз монологи позоришног критичара, изнутра усмјереног човјека Алекса Чејнија, као вријеме изгубљених илузија, цинизма и безначајног, несубстанцијалног живота. Аутор сада осликава трагедију једне глумачке породице у чијем је средишту Алекс Чејни, члан удружења драмских критичара, који лута собама свог стана у Њујорку. Теших и овога пута развија метафору себе која је епитом цивилизације која се претворила у антиживотну клопку⁹ у којој чами Алекс, човјек „гвожђем окованог ума“¹⁰, без икаквих изледа на вјеродостојан и достојанствен живот. Сагледавајући свијет и људе из свог непосредног окружења из перспективе театра, Алекс Чејни Шекспирову мисао „цијели свијет је позорница“ изоштрава до крајности – за њега сам живот вршком испуњен драматичним догађајима изазваним ратовима, земљотресима, личним несрећама није толико значајан као што је то објективна реакција у форми драмске критике на та збивања. Да није његове апсолутне неспособности да воли и осјећа емпатију, Алекса бисмо могли сматрати трагичним херојем. Отац му умире у болници од мистериозне болести хроничног мршављења, трпећи несносну бол. Његова мати бива све сенилнија, прогања је страх од самоће и напосљетку завршава у психијатријској установи и умире. Ленор, његова бивша жена и некадашња глумица чија је каријера била обећавајућа, сада је хронични алкохоличар на ивици нервног слома. Кћерка му је у прошлости била алкохоличар и зависник од опијата и некада је, из очајничке потребе да буде вољена, жарко жељела да роди дијете које би излијечило њен нечујни вапај за смислом живота; сваки њен покушај трагања за смислом завршио је трагично; наиме, имала је пет побачаја и сада се батрга у егзистенцијалном вакууму. Не успјевши да са оцем оствари однос утемељен на међусобној љубави и повјерењу, она почини самоубиство, на шта Алекс реагује хладнокрвним описом:

„Алекс: ... Самоубиство моје кћери се није одиграло онако како је она жељела. Отрчала је до прозора моје спаваће собе са намјером да повре... се баци кроз стакло на улицу. Иако је трчала пуном брзином, једино што је успјела да уради јесте да

⁸ Овај термин користимо будући да се ове драме баве темом моралног пропадања у тржишно-потрошачком друштву.

⁹ О цивилизацији која се претворила у замку говори Рејмонд Вилијамс у својој студији *Drama from Ibsen to Brecht* (1973).

¹⁰ Фразу „гвожђем оковани ум“ (енг. „mind forged manacles“) из пјесме „Лондон“, Вилијам Блејк је користио у својој критици механицистичког рационализма.

главом удари у дебело стакло и сруши се на под са поломљеним вратом” [Tesich 1997, 295].

Упркос свему томе, Алекс устрајава у својој улози непристрасног драмског критичара за кога ни смрт сама по себи није више аутоматски драматична, за кога је стварност сама и живот сам тек пука позорница, а будући да је његова способност разазнавања стварности од фикције отупјела, агонија његових родитеља и кћерке га уопште не дира. Његов је задатак да само пружи адекватан приказ трагедије што се око њега збива. Ништа није недодирљиво, укључујући и смрт. Ако се може прикладно упаковати и претворити у драму, све пролази.

„Алекс: Мој посао драмског критичара није да моралишем или проповиједам о недаћама у свијету, већ да само признам да нешто има или нема прођу. Ја осуђујем расизам. Али он се одиграва. Он има прођу” [Tesich 1997, 284].

Алекс је, будући да је из Њујорка, метрополитански тип човјека који је развио орган – *прагмаиични интелекци* (који има свој основ у свјесним, вишим слојевима психе те је зато најприлагодљивији од свих човјекских унутарњих снага) који га штити од свакодневних пријетњи и замки спољашње средине. Он реагује својом главом, умјесто срцем, што повећава његову самосвијест. Реакције на метрополитанске догађаје преузима орган који је најмање осјетљив и довољно удаљен од дубинских слојева личности. Отуда постаје јасно зашто се у Алексовом односу према другима не појављују топлији тонови понашања, већ сурова индиферентност [Zimel 2008, 280-291]. У том смислу можемо га упоредити са Алом из драме *На отвореном друму* који у једном тренутку долази до свијести о томе у шта се трансформисао његов прагматични ум. О слијепој луцидности која разара органску животну заједницу и која човјека присиљава у рационализоване педагошке калупе и од његовог живота прави лавиринтску егзистенцију Ал каже: „Он је направио мишоловку од мог ума. Та замка спотиче и лови кључне тренутке који би могли да наставе да живе у мени, али ја их уловим, и они умру, и ја настављам даље“ (Tesich 1992, 89). Сличан говор изриче Алекс у контексту агоније свог оца:

„Алекс: Тридесет секунди врштања у агонији и ми смо спремни да наставимо даље са сопственим животима. Разумијемо је. То је агонија, у реду. Добро. А сада можемо да наставимо са нечим другим. Када би се она наставила још пет минута, умрли бисмо од досаде. Знаш да бих ја сигурно умро од досаде. И шта даље, жељели бисмо да знамо. Али за човјека у агонији који вршти нема даље. То је све што он има. И онда, он не може да схвати зашто нас је изгубио. Зашто више нисмо дирнути. Зашто више не опажамо драму његовог бола. Разумијете. Њему је све то веома стварно, али чини се да он не може да схвати да нешто истински стварно није уопште дирљиво” [Tesich 1997, 269].

Док Алову егзистенцију можемо сматрати лавиринтском, Алексова је несумњиво клиничка. Он нема своје љубави, нема своју савјест, судбину, усуд, само има свој животни стил и своју сцену. Марија, Алексова служавка, према његовом сопственом признању, сада игра улогу његове савјести, људскости. Пуна љубави и бриге за друге, она саосјећа и води рачуна о Алексовој дезинтегрисаној породици. Марија и јесте глас савјести, от-

режњења и мудрости у свијету у којем се служење самом себи изражава као несебични принцип.

„**Мајка:** А судбина дјеце јесте да брину о својим родитељима. Исто као што сам ја бринула о својим.

Марија: То је важило све док су људи имали судбине. Али, они сада немају судбине, мајко. Умјесто тога, имају животне стилове. То је другачије сада. Да будем искрена, Ваш син није ништа гори од било ког другог сина. Сви су они кретени” [Tesch 1997, 267].

Како му је сцена живот сам, Алекс представља симбол савременог феномена – *селебриџи* (енг. *celebrity*).¹¹ Он само чека на знак да ступи на позорницу и да му се људи почну дивити или му завидјети, да постане чувен и слављен. То је оно што жели савремено *ја* – жели да буде признато и препознато, видљиво. Анонимност је, несумњиво, велика страва која влада савременим добом. Ако је Лајонел Трилинг у праву, ако је искреност и аутентичност била обиљежје на којем се темељило *ја* у вријеме Романтизма, а у модернизму је то била вјеродостојност, онда је то у постмодернизму видљивост.¹²

Култ *ја* несумњиво доминира америчким културним крајоликом. У том се култу јављају класичне особености психопата: извјештачени шарм, грандоманија и вјера у властиту важност, потреба за непрестаним сталним стимулансима, изражена склоност лагању, варању и манипулацији другима, као и *несијособносџи да се осјеџи жаљење или кривица*, што су све особине које одликују Алексову личност. То је, свакако, етика коју промовишу и подстичу корпорације. Јасно је да је посриједи етика неспутаног капитализма.¹³

¹¹ У *celebrity* култури људи постају објекти попут потрошних производа. Морају изгледати фантастично и живјети на невјероватним позорницама. У *Фаренхајџу 451*, роману Реја Бредберија о будућој дистопији, људи највећи дио дана проводе гледајући дивовске телекране на којима се бескрајно приказују полицијске хајке и хапшења криминалаца. Живот, како је то писац Бредбери схватио, након што бива упакован у филм, постаје облик забаве којем се човјек најтеже одупише.

¹² Видеи: Трилинг 1990: Лајонел Трилинг, *Искреносџи и Ауџенџичносџи*, Нолит, Београд.

¹³ Селебрити култура ужива у слави без одговорности. Иза славе селебритија скривају се они који посјеђују стварну моћ – корпорације и олигархијска елита, сматра Нил Постман. Као што су и Хаксли и Орвел предвидјели, ради се о тоталитарној култури која се служи целулоидним сјенкама на затамњеном зиду Платонове пеџине да човјека контролише и њиме манипулише, остављајући га у константном стању смушености. Како Постман вели, нестварност селебрити културе није само замишљена да забави, замишљена је и да човјека обузда како се он не би успротивио и пружи отпор. Постманове увиде и савременост ове теме потврђује и Бела Хамваш који забаву поистовјеђује са расулом: „Колико човека поквари расуло и како га претвара у домаћу животињу, то је политичка власт одавно приметила. Нема делотворнијег средства за лакшу владавину над човеком него што је забава. Расуло је умањење животне снаге, поремећај одлучног смера судбинских црта, односно ометање згушњавања и напетости мисли. Ако човек буде добро нахраћен, он задрема. Уз помоћ забаве од целих народа се праве идиоти. Својствена црта егзистенције расула јесте временска паника. Када живот постаје све оскуднији и време измиче. Журба, стрка, површност, нестрпљивост, брзоплетост, збрканост, жеђ, глад, похлепа” [Хамваш 2012: 50]. Такође види студију

Алекс је свјестан свог степена дехуманизованости, али је у исти мах и немоћан да „искочи из воза“ који неповратно „понире у тунел“ на чијем крају свјетлости нема, већ само тама.

„Алекс: Једино што сам покушавао да кажем јесте да агонија по себи више није аутоматски драматична.

Марија: А и није драматична већ дуже вријеме.

Алекс: Управо тако. А и ја нисам тај који иде унаоколо и одлучује о тим стварима... знаш... не доносим ја декрете као неки цар из драме о томе шта је драматично, а шта више није драматично. Овакве ствари се дешавају, али нисам ја одговоран за то. Не знам ко је одговоран за та дешавања. Мислим, забога, ако погледате шта се десило Курдима... (Брзо се окреће публици.) Знаш. Знаш. Доста више са тим Курдима. (Окреће се МАРИЈИ.) Читав народ је дедраматизован. Јесам ли ја то учинио? Ниједан драмски критичар није могао то да уради. Чак ни група драмских критичара. Али, то се догодило. Читав народ. А они нису једини народ коме се то десило. Огромне области на планети су дедраматизоване из чисто практичних разлога зарад генерација које ће тек доћи. Мислим ли да је то дивно? Наравно да није. И ако је свијет једноставно такав, какве шансе има мој отац, који умире у болници од неке тотално негламурозне болести; какве шансе има мој отац да ико икада више доживи његову агонију као драматичну.

Марија: Осим Ваше мајке.

Алекс: Осим моје мајке. Живот иде даље. Ово или оно се дешава, али, очигледно, без обзира на то што се дешава, живот иде даље. Некада ми је то сазнање пружало велику утеху. Знате већ на шта мислим – иде даље, без обзира на све. У неком смислу, став „шта је било – било је, али живот иде даље“ ми је још увек велика утјеха. Али у неком другом смислу, и по први пут у свом животу, постоји нешто застрашујуће у вези са тим. То да живот једноставно иде даље као да се ништа никада није ни догодило. Нешто недостаје. Осећам да нешто недостаје. Само се претварам у некога, а да при том немам ријечи да опишем у шта се претварам” [Tesich 1997, 272].

Хамваш каже да ако човјек испред свијести о ужасном присуству кризе дође до скривања у илузорну сигурност, онда је самог себе избрисао из егзистенције. Таквог човјека Енглези називају *усамљена гомила* (енг. „lonely crowd”) или како Ками пише, „l’homme absurde.“ Љубав остаје изван изван Алексовог искуства (Ленор му саркастично у једном моменту каже: „умјесто љубави ти си желео мале љубавне сцене“) и он се отргао из животног ткива. Ерих Фром у *Умијећу љубави* каже да се осим у елементу давања активни карактер љубави огледа и у чињеници да она увијек садржи одређене основне елементе, заједничке свим облицима љубави. То су: *брига, одговорност, поштовање и знање* [Фром 1993, 15–40]. Ниједан од поменутих елемената нећемо наћи у Алексовом „чистом“ односу према ближњима. Они остају изван његовог видокруга јер је он сувише закупаљен својом улогом на сцени да би пао као жртва махнитог љубавног самозаборава. Он кукавички одбија да преузме одговорност и на кћеркину очајничку потребу за љубављу

Нила Постмана *Забављајући се до смрти: јавни дискурс у доба шоу бизниса* [Postman 2005: Neil Postman, *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*, Penguin Books].

„**Кћер:** Не уживам у животу. Већ и у љубави. Ето, рекла сам. Желим да ме други воле и не само да ме други воле, већ, чуј ово, и да ме ти волиш.

Алекс одговара одбијањем њеног захтјева за реципроцитетом привржености:

Алекс: О, срце. Знаш да те то боли. Знаш врсту твог бола и знаш шта ти је потребно да тај бол прође. Али зашто то мора бити љубав? Зашто не нешто друго умјесто љубави? Уосталом, ми нисмо заробљени у некој грчкој трагедији у којој су стандарди људског понашања записани и у којима би одступање од тих стандарда и тежња ка нижим стандардима били виђени као духовно уништење горе од смрти. И, шта нам је чинити? Наставити са овим нашим болним и мртвим односом или проћи кроз неку врсту катарзе? Знаш, знаш да си још увијек млада и да ти се овај изненадни појам катарзе чини огавним. Мислиш да катарзу треба заслужити. Када би то била истина, душо, наша цијела култура би се срушила и сва позоришта би била без свјетлости” [Tesich 1997, 295].

Говорећи о језичкој усамљености и *психологији раздвојености* којом се понајбоље може описати душа просјечног становника Њујорка, Бодријар каже:

„Запањујући је број људи који мисле сами, који пјевају сами, који једу и говоре сами на улицама. Упркос томе, они се не збрајају. Напротив, они се одузимају једни од других, и њихова је узајамна сличност неизвјесна.

Али једна је посебна усамљеност потпуно различита од свих осталих. Усамљеност човјека који јавно спрема свој оброк, на неком зиду, на хауби неких кола, уз неку оgradu, сам. Тога има свугдје, то је најтужнија сцена на свијету, тужнија од биједи, тужнија од просјака јесте човјек који једе сам пред свима. То је нешто што се коси с људским и звјерским законима, јер звијери увијек једне другима указују част да дијеле храну или да се отимају о њу. Онај ко једе сам мртав је” [Baudrillard 1988, 18–19].

Алексова душа је заравњена, свијет је за њега онакав какав се приказује његовим чулима, није украшен маштом и лишен је идеала; он је *човјек без својстава* попут Музиловог протагонисте из истоименог романа;¹⁴ док Музилов јунак, Улрих, немајући сопствене карактеристике, мора да их изгради једино сопственим напорима, помоћу сопствене довитљивости и проицљивости, Алекс је и човјек *без веза*, а особито без оних утврђених, као што су то биле родбинске у Улрихово вријеме. Као житељ савременог *флуидног* свијета, његово се стање може описати прије као кретање но као фиксираност, али кретање лишено садржаја и смисла, као бесциљна сила. Он сам себе назива „постфункционалним“ и на концу драме каже да се осјећа као слијепи путник који се вози „неким легендарним Оријент Експресом“, неспособан да искочи из њега, суочи се са стварношћу и почне да живи свој живот.

„**Алекс:** Алекс Чејни, мислим, као да правим преглед сопственог живота, је био један од оних људи који су сваког дана свог живота апсолутно сигурни да ће почети да живе свој живот већ наредног дана. А онда, одједном, као да ми је неко навукао црну капуљачу на главу, воз понире у тунел и све постаје црно. Драма се завршава” [Tesich 1997, 298].

¹⁴ Види: Музил 2007: *Човек без својстава*, Беокњига, Београд.

Довођењем Алекса до ивице провалије не би ли се овај уплашио од застрашујућих посљедица које му пријете и не би ли га ухватила мучнина када види у шта би се могао претворити, намјера Тешићеве *Умјетности и доколице* била је да човјеку данашњице укаже на опасности ситуације у којој се налази, јер нема другог начина да му се јасно предочи одговорност коју има за сопствену судбину. Он се морао преокренути унутар себе самог и поново успоставити услове у којима би могао стварати вриједности.

Алекс је оваплоћење културе која је пасивно одустала од лингвистичких и интелектуалних оруђа помоћу којих би се могла носити са свом сложености стварности, односно како би могла раздвајати опсјену од стварности. Американци су своју културу преиначили у голему реплику Пинокијеве „Земље Дембелије“, у коју дјечак намамљују обећањима како неће морати у школу и како ће уживати у бескрајним забавама. Међутим, сви су напосљетку били претворени у магарце – у италијанској култури симболе незнања и глупости. То бескрајно, безумно самозаваравање постаје нужност у друштву које више цијени забаву од садржаја. Интелектуалне или филозофске теме захтијевају исувише труда и рада да би се њима овладао. Као остаци прохујалог доба писмености, класични театар, књиге и Библија бивају потиснути на маргину културног живота. Популаризација културе често заврши њеном разградњом и понижењем.

Литература

Извори:

Tesich 1997: Steve Tesich, *Art and Leisure*, Samuel French, London.

Библиографија:

Baudrillard 1988: Jean Baudrillard, *America*, Verso, London.

Baudrillard 1994: Jean Baudrillard, *Simulacra and Simulation*, The University of Michigan Press, Ann Arbor.

Bauman 2009: Zigmunt Bauman, *Fluidni život*, Mediterran Publishing, Novi Sad.

Coen, Stephanie, “Steve Tesich: the only kind of real rebel left, he figures, is a moral person,” *American Theatre*, Vol. 9, No. 4, 30-37.

From 1993: Erih From, *Umeće ljubavi*, BIGZ, Beograd.

Хамваш 2012: Бела Хамваш, *Хришћанство*, *Scientia sacra II*. Draslar partner, Београд.

Jeremić 2008: Zoran Jeremić (ur.), *Stojan Stiv Tešić: život i tri drame*, Academia–Akademska grupa, Beograd.

Музил 2007: Роберт Музил, *Човек без својства*, Београд, Београд.

Postman 2005: Neil Postman, *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*, Penguin Books.

Rothmayer 2002: Michael Rothmayer, *The Drama of Life Unfolding: The Life and Work of Steve Tesich* (a dissertation), Lincoln, Nebraska.

Tesich 1992: Steve Tesich, *On the Open Road*, Applause Theatre Book Publishers, New York.

Тешић 2012: Нађа Тешић, *Умреџи у Чикагу*, Службени гласник, Београд.

Triling 1990: Lajonel Triling, *Iskrenost i autentičnost*, Nolit, Beograd.

Williams 1973: Raymond Williams, *Drama from Ibsen to Brecht*, Penguin.

Zimel 2008: Georg Zimel, *Georg Zimel: 1858-2008*, Mediterran Publishing, Novi Sad.

Radoje V. Šoškić

STOJAN STEVE TESICH'S ART AND LEISURE AS AN ALLEGORY OF MORAL NIHILISM

Summary

This paper strives to interpret the play *Art and Leisure* (1996) by the American playwright of Serbian origin Stojan Steve Tesich as an allegory of moral nihilism, which is presented through monologues of the protagonist, theater critic, inwardly directed man Alex Chaney, as a time of lost illusions, cynicism and insignificant, meaningless life. We will also try to confirm the hypothesis that the main character of the drama is the metropolitan type of man who has developed the pragmatic intellect (which is rooted in the conscious, higher layers of the psyche and is therefore the most adaptable of all man's inner strengths) which protects him from everyday threats and traps posed by the external environment. As a resident of the contemporary fluid world, he is a man without qualities like Robert Musil's protagonist from the novel *The Man without Qualities*, as well as a man without connections, especially those established ones. Georg Simmel's ideas about the metropolis and the spiritual life, as well as Jean Baudrillard's views on linguistic solitude and the psychology of separation provide the theoretical framework for our considerations.

Keywords: *Art and Leisure*, Stojan Steve Tesich, morality, art, scene, nihilism.

СРПСКА БАШТИНА

Историја и историографија

Марко Атадигић / Александар Мартиновић
Будимир Алексић / Арлинбор Елезовић
Жарко Лековић
Ђорђе Ђекић / Драгана Милић
Петар М. Демић
Смиљко Владовић

Да ли је кнез Владимир први ковао новац код Срба?

**Проф. др Марко
Атлагић
Доц. др Александар
Мартиновић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици/
Универзитет у Новом Саду

УДК 336.746(497.11)(091)

Сажетак: У раду се говори о пронађеном новчићу српског дукљанског кнеза Јована Владимира (1000–1016). На тај примерак новца први пут је указано на аукцији „Roma Numizmatiks Ltd“. На аверсу новчића налази се попрсеје владара (en face) окруженог оглављем с пендилама и у одори. Он држи шар и жезло. На реверсу је мотив једнокраког крста уписаног у прстен око којег се налази кружни латински натпис VIADIMIRVS. У то време у делу словенског света постоје још два Владимира и то бугарски Владимир Раста и руски велики кнез Владимир. Анализом су утврђени аргументи који су елиминисали бугарског и руског владара. Овим проналаском помера се први српски новац два века у прошлост, што представља револуцију у српском новчарству.

Кључне речи: Јован Владимир, новац, Дукља, Србија, Самуило, Косара.

Најстарије вести о Дукљи као држави забележио је византијски цар и писац Константин VII Порфирогенет.¹ Од тих података, на основу савремених сазнања, поуздани су само географски подаци.² На основу Порфирогенетових података, списак жупа савремена историографија није успела реконструисати. Ипак је то учињено на основу Летописа попа Дукљанина.³ Први владар Дукље о којем историјски извори доносе податке био је кнез Јован Владимир.⁴ Фарлати га

¹ Božidar Ferjančić, *Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije*, tom II, obradio Božidar Ferjančić, ured: G. Ostrogorski, Vizantološki institut SANU, Beograd, 1959, 10, 14, 34, 80.

² Bojan Novaković, *Duklja u spisu De administrando imperio, Zbornik radova Vizantološkog instituta*, br. 49, 75–86.

³ То су жупе: Лушка, данашње Лешко поље, Подлужје, која обухвата Горњу и Доњу Зету, док се источно од Подлужја налазила жупа Горска, на северној обали Скадарског језера налазила се жупа Купелник, Облик код Тарбоша на Скадарском језеру, Прапратна између Бара и Улциња, Црмница на западној обали Скадарског језера, Кучева је обухватала Будву са равним залеђем и Грбаль који је обухватао простор од Будве до Тиватског залива. Miloš Blagojević, Dejan Medaković, *Istorija srpske državnosti*, knj. I, SANU ogranak Novi Sad, 2002, 55–36.

⁴ Tibor Živković, *Portreti srpskih vladara IX – XII vek*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006, 67–74; Marko Atagić,

назива краљем Србије⁵ (Regis Serborum). Јован Скилица каже да је Владимир владао Трибалијом и оближњим областима Србије.⁶ Појам Трибалија односи се на Дукљу, а појам Србија идентичан је појму код Порфиригенета, обухвата Рашку и Босну. Седиште му је било код Скадарског језера. Имао је добар однос са Византијом што му није користило да сачува Дукљу од цара Самуила.

Љетопис попа Дукљанина доноси нам податке који говоре да је Владимир отац био Петрислав, деда Хвалимиров, прадеда Тугомиров, чукундеда Силвестров.⁷ Отац Владимиров препознат је као Петрислав (Петар), чије се име налазимо и на печату из X века.⁸ Владимир је ступио на престоље 1000. године када је заменио оца Петрислава.⁹ Владимир је био веома млад, а на власти се задржао више од деценије. Владимир је био побожан, праведан и марљив владар. После битке код Спарихеје 996. године Самуило је извршио поход на Дукљу.¹⁰ Продирући путем *Via Egnatia* (Солун–Драч), цар Самуило је код Драча напао Владимира. Владимир се повукао на планину Облик недалеко од Скадра. Владимир се предао Самуилу те је послат у Преспу. Владимир се предао да не би изгинуо велики број војника. То доказује да је имао веома завидан однос према војницима. Самуило је продирао даље те је дошао до Задра. После повратка од Задра Самуило је дошао у свој двор у Преспу. Већ тада се Владимир налазио у тамници. То је први и најстарији помен да је неки Србин боравио у тамници. Извори говоре да је Владимир био окован. То је најстарији податак да је један Србин био окован. Пре него што је изведен пред Самуила Владимир је био окупан. То је први и најстарији помен купања код Срба. За Славене се још у VI веку наводи да су били добри пливачи, они су то радили да би прелазили реку и сакривали се, али се не наводи да су то радили из хигијенских разлога.¹¹ Када је Самуило у Преспи примио Владимира пред свим великашима земље, Самуило га је пољубио. Не зна се разлог. Међутим, можда га је пољубио као будућег супруга своје кћери Косаре Теодорите или зато што је Владимир склапајући овај брак постао Самуилов вазал. Самуило је вратио брачни пар на територију на којој је кнез Владимир до тада владао. Период владавине који је уздигао Владимира почео је тек након његовог боравка у

Zvezdana Elezović, Saša Miletić, Grb Šumadije koji to nije, *Mitološki zbornik*, br. 33, Rača, 2013, 133–134.

⁵ D. Farlati, *Illiricum sacrum*, VII, Venetus, MDCCCXVII, 437.

⁶ Jadran Ferluga, Kekavmen, u: *Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, tom III*, obradili: Jadran Ferluga, Božidar Ferjančić, Radoslav Katičić, Bariša Krekić, Boris Radojčić, ured: G. Ostrogorski, Franjo Barišić, Beograd, 1966, 117.

⁷ *Gesta regnum Sclavorum*, tom I, prevela i priredila Dragana Kunčer, Istrorijски институт, manastir Ostrog, Beograd – Nikšić, 2009, 122.

⁸ Marko Atlagić, Branislav Milutinović, *Izvori za istoriju Srba do XV veka*, Kosovska Mitrovica – Rača, 2002, Filozofski Fakultet – Centar za mitološke studije, 318.

⁹ Živković, *Portreti srpskih vladara (IX–XII veka)*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006, 373.

¹⁰ Srđan Pirivatrić, *Samuilova država*, Vizantološki институт SANU, Beograd, 1998, 106.

¹¹ Franjo Barišić, M. Marković, Teofilakt Simokata, u: *Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, tom I*, obradili: Franjo Barišić, Mila Rajković, Bariša Krekić i Lidija Tomić: G. Ostrogorski, Vizantološki институт SANU, Beograd. 1955, 113.

Самуиловој тамници. У тамници се оженио Косаром Теодоритом, а затим постао Самуилов вазал. Преузео је библиотеку, а по узору на свог таста подигао је храм. Настанак и развој библиотеке био је пресудан за настанак култа св. Краља Јована Владимира и независне државе Дукљанске.¹² Настојао је да следи хришћанске обрасце под утицајем таста Самуила. Исто тако, док је био у тамници јавио му се анђео и саопштио му да ће га Бог избавити из ње. Уједно му је прорекао будућност – да ће постати мученик и да ће добити Царство небеско. Владимир је био ктитор храма Свете Марије, али се спомиње и као ктитор манастира пресветог Јована Бигорског у сливу реке Радике и манастира Арденица и цркве Светог Владимира код Улциња.

Јован Владимир сахрањен је у Преспи у Цркви Свете Марије испред које је и убијен.¹³ Одрубљена му је глава испред цркве. Косара Теодорита пренела је његове мошти у манастир Пречиста Крајинска, близу његовог двора на југоистоку Дукље. Од 1381. године његове мошти се чувају у манастиру Јована Владимира код Елбасана, а од 1995. у православној цркви у Тирани. Његов крст који је држао у рукама у време погубљења, сматра се хришћанском реликвијом. Крст се данас чува у породици Андравић из Вељских Микулића код Бара.

На примерак новца Јована Владимира први пут се указало на аукцији „Roma Numizmatiks Ltd“. Анализирајући Владимиров новчић, на први поглед одмах се може запазити да се ради о средњовековном новцу од бакра или неке бакрене легуре који је искован према византијском узору. Ако пажљиво погледамо формат онда нас он недвосмислено упућује на време династије Македонаца.¹⁴ Узор Владимировом новцу можемо потражити у византијском новцу X века. На аверсу Владимировог новчића налази се попрсје владара (en face), окруњеног оглављем с пендилама и у одори. Владар држи у десној руци краљевску јабуку са крстом, а у левој скипетар, знакове краљевског достојанства. Ако упоредимо овај владарски портрет са портретима на савладарским фолисима Константина VII Порфирогенета (913–959) и Романа Лакапина (919–949), онда ћемо уочити велику сличност. На реверсе Владимировог новчића налази се симбол једнокраког крста уписаног у прстен, око кога се налази кружни латински натпис V LADIMIRVS. Новчић је тежак 2, 59 гр, а пречник 20 мм.

Бронзани новац краља Јована Владимира

Ако пажљиво погледамо, код кога по имену Владимир имамо у ово време и у делу славенског света, видећемо да још имамо два владара. На њих би се могао евентуално односити овај пронађени новчић и на никога више. То су бугарски владар Владимир Раста (889–893) и руски велики кнез Владимир

¹² Đorđe Dekić, U spomen i slavu svetog Jovana Vladimira, knj. 5, Cetinje, 2017, 114.

¹³ Dragana Kunčer, Gesta Regnum Sclavorum, Beograd – Nikšić, Istorijski institut, Manastir Ostrog, 2009, 137.

¹⁴ Династија Македонаца је византијска царска династија чији су владари владали Византијским царством у времену од 88. до 1056. године. Владавину династије обележио је значајан успон моћи и угледа Византијског царства у Европи и средњој Азији.

(980–1015). Да је бугарски владар Владимир Раста¹⁵ емитер овога новчића онда би та ковница новца претходила византијским издањима који су јој узор. Друго, Владимир Раста, како видимо, био је кратко на власти и за то време није могао ковати новац. Исто тако, Владимир Раста примењивао је посебну антихришћанску политику, односно борио се против хришћанства а заговарао паганство, а то није у складу са хришћанским симболима на овом пронађеном новчићу. И оно што је веома важно, а то је да званична употреба латинског језика није својствена првој бугарској држави. Ови аргументи су по нама довољни да закључимо да овај новчић не припада бугарском владару Владимиру Расти.

Руски велики кнез Владимир (980–1015) је заиста ковао новац. Натписи на ретким златним и сребрним издањима овог владара већ су на ћирилицы. Примена латинског језика у раном руском новчарству нема никаквог повода, ако се узму у обзир географске и геостратешке околности у то време. Оно што је веома битно за приметити је да је ковница из које потиче новац Јована Владимира део латинског језичког простора. То би могло осликавати подручје Јадрана. У то време на Јадранској обали су биле српске земље Дукља, Захумље и Травунија. Многи натписи и епиграфски споменици са тог простора говоре нам о завичајној употреби латинског и грчког језика на том српском етничком простору у време раног средњег века.

Израда властитог новца је један од елемената самосталности и устројства државе. Ако погледамо развој српског новчарства, онда видимо да су његови почеци смештени у прве деценије XIII века. Оно се везује за владавину првих Немањића, Стефана Првовенчаног и његових наследника.

¹⁵ Владимир Раста, бугарски кнез (889–983). Био је најстарији син кнеза Михаела Бориса и његове жене Марије. Склопио је савез 892. године са немачким краљем Анулфом Карантинским против Велике Моравске. Борио се да искорени хришћанство у својој земљи и обнови паганско веровање. Због тога му је отац напустио манастир, свргнуо га са власти и заточио. За новог владара прогласио је млађег сина Сименома. Види: Yordan Andreev, *Bulgarian khans and tsars VII–XIV century, Historical chronological reference book*, Sofija, 1988, 60.

Новац Јована Владимира био би почетак српског новчарства. Са њим би се почетак српског новчарства померио за више од два века у прошлост. Зато сада можемо слободно рећи да српски новац постоји читав један милениј. Овај новац Јована Владимира представља праву прекретницу у српској нумизматици и у утврђивању елемената најраније српске државности и суверености. До проналаска овог новчића Јована Владимира, првим српским новцем сматран је новац српског краља Стефана Првовенчаног¹⁶ по узору на Венецију. Стефан Првовенчани се оженио својом другом женом Аном Дандоло 1207/1208. године унуком Енрика Дандола, 41. дужда Венеције. Он је желео да буде краљ и тражи подршку од папе Хонорија III. Добија ту подршку и крунише се за краља са женом Венецијанком 1217. године.

Сребрни новац Стефана Првовенчаног кован у Венецији

Млетачки новчићи из тог времена су баш као две врсте српског средњовековног новца. Одговарају му по тежини, величини, ковачким ознакама, словима, укупном изгледу и изради. Први српски рудник сребра Брсково отворен је тек од 1250–1260. године. То значи да српска краљевина није имала своје сребро на почетку владавине краља Стефана Првовенчаног и његовог сина Уроша I. Сигурни смо да су добили сребро, вештину, знање, стручност и искуство од новог сарадника Венеције. Две врсте српског средњовековног новца направљене су од високо квалитетног венецијанског сребра, а израђивали су их млетачки квалификовани и искусни ковачничари. После смрти Стефана Првовенчаног престо је преузео његов најстарији син, краљ Стефан Радослав (1228–1234). Стефан Првовенчани га је у писму манастиру Жичи именовоа својим наследником. На овом документу пише: „Сте-

¹⁶ Marko Atlagić, *Pomoćne istorijske nauke u teoriji i praksi*, Beograd, 2007, 547–548. Један већи број српских историчара неправилно сматра да је краљ Стефан Радослав (1228–1233) био први српски владар који је ковао свој сребрни и бакрени новац по узору на византијски монетарни систем. Краљ Радослав је вероватно своје прве серије новца поручио из Солуна.

фан по милости Божијој, првовенчани краљ свих српских земаља Дукље, Травуније, Далмације и Захумља, са мојим превољеним сином Радославом, у милости Божијој, мог наследника...¹⁷ Стефан Првовенчани оженио се око 1186. године са Евдокијом Ангелином, кћерком Алексија Ангела I Еуфросиме Дука Каматерине. Евдокија је била нећака тадашњег византијског цара Исака II Анђела. Исак II је уговорио брак. Према грчком историчару Никити Хонијату, Стефан и Евдокија су се посвађали и развели, оптужујући једно другог за прељубу после 1198. године. Имали су три сина и две кћери. Два сина су били краљеви Србије, краљ Стефан Радослав (1228–1234) и краљ Владислав (1234–1243). Тврдимо да је због ране политике, папске и венецијанске подршке и породичних веза Стефан Првовенчани ковао новац попут венецијанског матапана са њиховим одобрењем и са натписом STEFANV REX SSTEFANV (Стефан краљ Свети Стефан). Новци су направљени од сребра, чија је тежина износила 2.18 гр, а пречник 20–21 мм. На документу Драчке повеље из 1214. године спомиње се српски перпер као обрачунска јединица. Треба да се зна да је у Расу пронађена остава новца и сировине за његову израду, што нас наводи на закључак да је прва ковница новца била баш ту у Расу.

Легуре из налаза ковнице новца у Расу

Због својих блиских породичних веза, византинска мајка и жена, краљ Радослав¹⁸ се определио за ковнице које су личиле на византијске. Био је то новац са легендом уписаном грчким писмом и језиком СТЕФАНОС ΡΙΖ ΔΟΚΑΣ. Краљ је потписан са именом византијске династије Дука са којом је био у блиским односима по мајци и жени. За време његове краткотрајне владавине пронађено је шест врста новца. За ковање тог новца кориштено је најмање десет различитих калупа. Већина његовог новца кована је у Солуну у ковници његовог таста Теодора Анђела. За краља Уроша Првог (1243–1276) везује се успон Брскова као регионалног новчарског и рудар-

¹⁷ Franz Miklošić, *Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii*, Beč, 1858, 11.

¹⁸ Svetlana Pantelić, *Novac kralja Radoslava*, *Bankarstvo*, br. 1–2, Beograd, 2010, 106.

ског центра.¹⁹ Њему се приписује изузетно квалитетан новац израђен према венецијанском обрасцу. За време краља Драгутина (1276–1316) кује се српски динар у Брскову, рађен по узору на венецијански грош. Грош је био монетарни суверен на читавом средоземном тржишту. Све време веома се водило рачуна о његовој тежини, квалитету и саставу материјала. Краљ Драгутин је ковао динар баш по узору на њега, јер је српски двор веома напредовао у то време.²⁰ Један од Драгутинових динара је динар са заставом коју Свети Стефан (заштитник Немањића) предаје владару (без круне). Постепено је застава замењена крстом а гологлави владар крунисаним владаром. Краљ Милутин је од 1276. године ковао своје брсковске динаре од сребра, који се осамдесетих година XIII века јављају као платежно средство у Венецији и Задру.²¹ Ти динари били су слични оним сребрним млетачким. На аверсу имали су представу Христа у седећем положају са грчким иницијалима Исус Христос = ИС–ХС. На реверсе седи краљ на престољу, који у левој руци држи златну јабуку са крстом а у десној скипетар – знакове краљевске власти. Около је натпис: *Moneta regis Urosis ili STEFANI ili UROSIS REX*. На млетачком новцу имамо лик Светог Марка (заштитника Венеције), који предаје заставу дужду. Ова сличност довела је до тога да је Венеција 1282. године најстроже забранила употребу брсковских динара у Венецији и Дубровнику.²² То је био разлог да Данте Алгијери у свом делу „Божанствена комедија“ у 19. певању, 140. и 141. стиху смести краља Милутина као фалсификатора у девети круг пакла.²³ Овај српски новац, иако је користио страни прототип, представља редовно издање, а не имитацију. Почетком XIV века имамо два монетарна система у Србији. Милутин је у Брскову ковао „крстасти“ грош, а Драгутин у Руднику свој динар.²⁴ Око три деценије Милутин и Драгутин упоредо ковали су новац. Кован је у великим количинама и био је распрострањен од обале Медитерана до Црног мора. Милутинов новац је 1305. године потпуно преплавио Болоњу истиснувши њихову валуту.²⁵ Трговало се српским новцем све док болоњска власт није реаговала и вратила сопствени новац у своје руке.²⁶

¹⁹ Sergej Dimitrijević, *Katalog srpskog srednjovekovnog novca*, Beograd, 2001. Своју збирку објавио је у облику каталога допуњеног са 103 фотографије кованица из других збирки за врсте и варијанте које није имао.

²⁰ Svetlana Pantelić, *Novac Kralja dragutina*, *Bankarstvo*, br. 3–4, Beograd, 2010, 119–120.

²¹ Исто, 120.

²² Đorđe Đekić, *Pravni položaj Sasa u nemačkoj državi u XIII veku*, *Srpske organske studije*, br. 1, Beograd, 2000, 148.

²³ Alberto Chiari, *Dante Alighieri, La Divina Comedia*, Milano, 1965. Bietti.

²⁴ Miroslav Jovanović, *Srednjovekovni srpski novac*, Beograd, 2001. Јовановић је у књизи обухватио све српске државе које су ковале новац, као и новац градова који су бар неко време припадали српским државама.

²⁵ Ranko Mandić, *Kovali su svoj novac i gradili manastire*, *Dinae*, br. 22, Beograd, 2004, 31.

²⁶ Srđan Šarkiћ, *Stefan Uroš Milutin – „Sveti kralj“ ili stanovnik Danteovog pakla*, *Zbornik radova pravnog fakulteta u Novom Sadu*. 2003, 59–70.

Извори и литература

- Andreev Yordan, Bulgarian khans and tsars VII–XIV century, Historical chronological reference book, Sofija, 1988.
- Atlagić Marko, Elezović Zvezdana, Miletić Saša, Grb Šumadije koji to nije, *Mitološki zbornik*, br. 33, Rača, 2013, 133–134.
- Atlagić Marko, Milutinović Branislav, Izvori za istoriju Srba do XV veka, Kosovska Mitrovica – Rača, 2002, Filozofski Fakultet – Centar za mitološke studije.
- Atlagić Marko, Pomoćne istorijske nauke u teoriji i praksi, Beograd, 2007.
- Barišić Franjo, Marković M., Teofilakt Simokata, u: *Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije*, tom I, obradili: Franjo Barišić, Mila Rajković, Bariša Krekić i Lidija Tomić: G. Ostrogorski, Vizantološki institut SANU, Beograd, 1955.
- Miloš Blagojević, Medaković Dejan, *Istorija srpske državnosti*, knj. I, SANU ogranak Novi Sad, 2002, 55–36.
- Gesta regnum Sclavorum*, tom I, prevela i priredila Dragana Kunčer, Istrorijski institut, manastir Ostrog, Beograd – Nikšić, 2009.
- Dimitrijević Sergej, Katalog srpskog srednjovekovnog novca, Beograd, 2001.
- Đekić Đorđe, Pravni položaj Sasa u nemačkoj državi u XIII veku, Srpske organske studije, br. 1, Beograd, 2000.
- Đekić Đorđe, U spomen i slavu svetog Jovana Vladimira, knj. 5, Cetinje, 2017.
- Živković Tibor, Portreti srpskih vladara IX–XII vek, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006, 67–74.
- Jovanović Miroslav, Srednjovekovni srpski novac, Beograd, 2001.
- Miklošić Franz, Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Beč, 1858.
- Novaković Bojan, Duklja u spisu De administrando imperio, *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, br. 49, 75–86.
- Pantelić Svetlana, Novac kralja Radoslava, Bankarstvo, br. 1–2, Beograd, 2010.
- Pirivatrić Srđan, Samuilova država, Vizantološki institut SANU, Beograd, 1998.
- Ferjančić Božidar, *Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije*, tom II, obradio Božidar Ferjančić, ured: G. Ostrogorski, Vizantološki institut SANU, Beograd, 1959.
- Farlati Daniele, Illiricum sacrum, VII, Venetus, MDCCCXVII.
- Ferluga Jadran, Kekavmen, u: *Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije*, tom III, obradili: Ferluga Jadran, Božidar Ferjančić, Radoslav Katičić, Bariša Krekić, Boris Radojčić, ured: G. Ostrogorski, Franjo Barišić, Beograd, 1966.
- Chiari Alberto, Dante Alighieri, La Divina Comedia, Milano, 1965. Bietti.

Marko Atlagić

Aleksandar Martinović

**WAS PRINCE VLADIMIR THE FIRST TO MINT MONEY
AMONG SERBS?**

Summary

Until the appearance of this coin of Jovan Vladimir, the oldest Serbian coin was the Serbian king Stefan Prvovencani. On the obverse of this coin is the bust of an en face ruler crowned with a pendulum head and in uniform, holding a shar and a scepter. On the reverse is a motif of a one-armed cross inscribed in a ring around which is a circular Latin inscription BLADIMIRVS (Vladimir). We can look for a sample of such money only in the Byzantine corpus of the 10th century. The similarity of this ruler's portrait with the portraits of the ruler's follies Constantine VII Porphyrogenitus (913–959) and Roman Lakapin (919–949) is noticeable. We know that it is about the money of Jovan Vladimir because there were only two other Vladimirs at that time, the Bulgarian ruler Vladimir Rasta (889–893) and the great Russian prince Vladimir (980–1015). In the paper, we present an argument that excluded these two kings. It is certainly a coin of Jovan Vladimir. With the discovery of this coin, the first invention of money in Serbia moved two centuries into the past. This act represents a revolution in Serbian money. The paper itself represents a contribution to numismatics among Serbs.

Keywords: Jovan Vladimir, money, Duklja, Serbia, Samuilo, Kosara.

Косовски бој и смрт Мехмед-паше Соколовића

**Доц. др Будимир
Алексић
Проф. др Далибор
Елезовић**

Институт за српску
културу, Никшић
Филозофски факултет
Универзитета
у Приштини са
привременим сједиштем
у Косовској Митровици

УДК 929Соколовић М.
УДК 94(560)“1520/1576”

Сажетак: На основу једне секвенце из живота Мехмед-паше Соколовића, дате у *Историји* Ибрахима Печевије, познатог турског хроничара из XVII вијека, може се извести закључак о односу овог великог везира српског поријекла према стожерној вертикали српског духовног и националног идентитета – Косову и Косовском завјету. Поменута секвенца говори да је велики везир, ноћ уочи смрти, тражио да му његов ризничар прочита хронику о Муратовој погибији на Косову. Тај Печевијин опис преносе и Радован Самарцић и Душан Баранин у својим књигама о Мехмед-паши Соколовићу.

Кључне ријечи: Мехмед-паша Соколовић, Косовски бој, Ибрахим Печевија, султан Мурат, Милош Обилић, Османско царство.

Познати турски хроничар из XVII вијека, Ибрахим Печевија, у својој *Историји* је дао приказ једне интересантне секвенце из живота Мехмед-паше Соколовића, која се одиграла ноћ уочи смрти великог везира а која се односила на захтјев да му његов ризничар прочита хронику о Муратовој погибији на Косову. Живот и историјска улога везира Соколовића одувијек су привлачили пажњу. Како пише Радован Самарцић, будући велики везир је рођен у Соколовићима, близу касабе Рудо, у породици која је припадала ситном сеоском племству. Дјечаку су на крштењу дали име Бајо, отац му се звао Димитрије и имао је, по српском предању, још три сина. Бајо је учио школу у Милешеву и како је касније – 1576. изјавио млетачком амбасадору Тјеполу, било му је осамнаест година када су га из манастирске пјевнице одвели у јаничаре. Мехмед-паша Соколовић био је велики везир од 1565. до 1579. Одиграо је велику улогу у смиревању стања у Османском царству послје смрти султана Сулејмана у ноћи између 5. и 6. септембра 1566. године. Прикривао је султанову смрт до 24. септембра када је изабран нови султан Селим II (1566–1574). За вријеме владавине Селима II, Соколовић је имао водећу улогу у османској држави.¹

b.aleksic@t-com.me
dalibor.elezovic@pr.ac.rs

* Рад је настао као резултат истраживања на научном пројекту *Материјална и духовна култура српског народа на простору данашње Црне Горе*, чији је носилац Институт за српску културу Никшић.

¹ Радован Самарцић, *Мехмед Соколовић* (Београд: Народна књига, 1982.), 14–15.

Печевијина историја је једно од најзначајнијих дјела османске историографије XVII вијека. Према Францу Бабингеру, ради се о најпознатијем наративном дјелу за период османске историје 1520–1639. године. Печевија је као изворе користио најпознатије османске хроничаре онога доба, као и усмена свједочанства истакнутих великодостојника Османског царства. Један је од првих османских историчара који је у писању користио дипломатичке изворе (берате, фермане, бујурулдије, дефтере), док је неким познатим историјским догађајима и сам присуствовао.²

Печевија се родио у Печују 1572. године (према Мујаџевићу 1574)³, и потицао је од средњовјековне племићке породице из Босне. Јасно је да су његови преци исламизовани одмах по паду Босне (иако то бошњачки историчари прећуткују), јер је један његов предак Давуд-бег, добио зијамет Какањ 1496. године. Фехим Наметак у *Предговору* Печевијине историје пише: „Печевија не истиче своје босанско поријекло као што то не чине ни други службеници Османског царства који су доспјели до високих положаја поготово ако је то поријекло кршћанско“.⁴ Печевијина мајка била је родом од породице Соколовића, која је уз великог везира Мехмед-пашу дала више истакнутих личности Османског царства. Печевија је био дефтердар (финансијски управник) у Еубеји и Лепанту (Грчка), и у тврђавама Акерман и Бендер у Молдавији. Затим је 1623/24. упућен у Анадолију гдје је био дефтердар у покрајинама Дијарбакир и Токат. Након тога је 1625/26. постао дефтердар у Подунављу а 1631. године дефтердар Анадолије. Печевија је био постављен и за управника санџака Столни Београд, потом за дефтердара санџака Темишвар, да би са те функције отишао у мировину 1641. године. Умро је у Будиму 1650. године.⁵

Печевија за великог везира пише да је био из породице Соколовића, „од Соколових потомака“. Прво је био капиџибаша (заповједник јаничарске дворске страже), затим командант морнарице и румелијски беглербег. Касније се као трећи везир оженио султанијом Есме-хан, једном од кћери султана Селима II. Велики везир је постао у вријеме владавине султана Сулејмана, а у вријеме Селима II је, према Печевији, „[...] био истински заповједник државе и постигао неовисност и самосталност какву није до њега постигао ниједан везир“.⁶

Соколовић је у робље одведен девширмом, османском институцијом која је изазивала огорчење међу оним хришћанским народима чији су јој припадници били подвргнути. Савремена историографија посматра девширму као присилно одвођење, у облику данка, дјеце хришћанских поданика из свог етничког, вјерског и културног окружења, те њихово превођење у османско-исламску религију и културу а све у циљу њиховог ангажовања

² Dino Mujadžević, „Ibrahim Pečevića (1574–1649) – osmanski povjesničar Hrvatske i Bosne i Hercegovine podrijetlom iz Pečuha“, *Scrinia slavonica* 9 (2009): 381.

³ *Исџо*, стр. 379.

⁴ Fehim Nametak, „Predgovor, у: Ibrahim Alajbegović Pečevića, *Historija*. Knj. 1, 1520–1576 (Sarajevo: El-Kalem, 2000), 11–12.

⁵ Dino Mujadžević, „Ibrahim Pečevića (1574–1649) – osmanski povjesničar Hrvatske i Bosne i Hercegovine podrijetlom iz Pečuha“, 381; Fehim Nametak, *Predgovor*, 5–6.

⁶ Ibrahim Alajbegović Pečevića, *Historija*. Knj. 1, 1520–1576 (Sarajevo: El-Kalem, 2000), 38.

у војни и цивилни апарат османске државе.⁷ На тај начин је и будући паша Соколовић доспио у Цариград. Било је много случајева да се хришћанске породице опиру девширми. Тако је 1580. године у једној нахији Херцеговачког санџака дошло до оружаног отпора сељака султановим чиновницима који су спроводили девширму. Санџакбег је због тога наложио да се побуњеници похватају и за казну пошаљу на тешки рад на царским галијама. Још један примјер отпора девширми забиљежен је 1564. године када су неке хришћанске породице вратиле одузете синове који су већ били подвргнути исламизацији и поново их крстиле. Забиљежено је у изворима доста примјера да су дјечаци регрутовани у девширми, након што су преведени на ислам, побјегли из Цариграда. Велики број њих је поново враћен у хришћанску вјеру након бјекства. Османске власти су захтијевале од родитеља бјегунаца да врате дјецу назад, многи од њих су били строго кажњени, па чак и продати у робље.⁸ Наведени примјери свједоче о чињеници да дјечаци одведени у девширми нису тако лако заборављали своје поријекло и завичај, те да су били спремни на бјекство. Посебно они који су били одрасли када су отргнути од породице, као што је то био случај са малим Соколовићем.

Вратимо ли се питању границе између историје и легенде о Косовском боју, схватићемо да она никада није постојала ни у историјским документима, ни у српској култури и имагинацији. Историјска објективност у овом случају зависила је од хришћанских и муслиманских свједока који се не могу сматрати неутралним. Осим тога, још су први записи о том догађају представљали визију битке између Добра и Зла, и садржали снажну религијску димензију, која је временом постала морална компонента колективног идентитета. Док се српски национални идентитет надаље конструисао кроз наративни процес о Косовском боју.⁹

Секвенца из живота Мехмед-паше Соколовића дата у Печевијиној *Историји* која је предмет наше анализе гласи: „Према причању Хадим Хасан-ага његова хазнадара, једне ноћи је према навици устао, обновио абдест и након што је клањао нафилу намаз (необавезну молитву), тражио је да му споменути Хасан-ага прочита неколико одломака из Османске повијести. Кад је овај упитао који одломак жели да му се прочита, тражио је да му прочита мјесто гдје се говори о томе како је султан Мурат пао као шехид на Косову пољу. Док су се читали редови о томе како је један непријатељ вје-

⁷ Victor Ménage, „Some Notes on the Devshirme“, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 29, 1 (1966): 64.

⁸ Арон Новичев, К истории рабства в Османской империи. Система девширме, *Туркологический сборник* 1976. Москва: Наука, ГРВЛ, (1978): 96; Оксана Пенькова, Особенности проведения девширме в Османской империи (вторая половина XIV – начало XVIII веков), *Архоний*, 5, 8 (2018): 68–73; Наталя Жигалова, Записки о янычарах: византийские писатели о турецкой системе девширме, *Via in tempore. Истѳория. Политѳология*, 15, 264 (2017): 70–77; Александр Сквозников, Правовое положение немусульманских подданных в Османской империи в XVI–XIX вв, *Вестѳник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право*, 1–2, 17 (2015): 3–14; Салих Селимовић, Девширма или Данак у крви, *Срѳска слободарска мисао*, 105 (2018): 75–82; Victor Ménage, Some Notes on the Devshirme, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 29, 1 (1966): 64–78.

⁹ Mirjana Bećejski, Vesna Zarković. „Kako je Miloš ubio Murata – narativni identitet u priči ‘Kosovo 1389’ Neleta Karajlića“, *Baština*, 45 (2018): 43–44.

ре изненада потегао ханџар и усмртио султана који се налазио на путу вјере, рахметли паша дигао је руке и са сузама у очима изговорио: ‘Узвишени Господару, и мени додијели такав шехидски ступањ’. Затим је проучио Фатиху султану Мурату и рукама се потрао по лицу. По Божијој мудрости, молитва му је брзо услишена: на слиједећем засиједању Дивана пробо га је један малоумник, а након мање од једног сата стигао је до ступња шехида. Сахрањен је у мору милости Узвишеног Господара¹⁰.

Радован Самарџић је кратко пренио овај Печевијин опис у књизи о Мехмед-паши Соколовићу, описујући да је паша позвао свог благајника Хасан-агу и тражио да му овај чита о смрти султана Мурата на Косову. Када је овај дошао до мјеста гдје је Обилић ударио ножем султана, паша је растужен и плачан рекао: „Дај и мени, Боже, да погинем за вјеру“. Сјутрадан, 11. октобра 1579. године суманути дервиш му је задао смртоносни ударац ножем у срце.¹¹

Лик Мехмед-паше Соколовића био је честа фигура у књижевности и умјетности. Константин Петровић у свом роману о животу великог везира настоји да прикаже судбину човјека који је од дјечачких дана био разапет између поријекла и судбине, и чији је живот остао заувјек обиљежен печатом амбиваленције. У причи се велики везир у позним годинама сећа детињства и манастира Милешеве.¹²

Познати српски писац историјских романа, Душан Баранин, у свом роману о Мехмед-паши Соколовићу пише: „Сада му је преостало да се нано во преда раду, али му се у исто време све више повећавало интересовање за историју. У њој је хтео да нађе своје место, како би са пуним миром и равнодушношћу могао суђенога часа склопити уморне очи. А било га је и те како закупило дело Мухамеда Мешије ‘Огледало светиња’ – описи косовског боја, султана Мурата и Бајазита. У овом спеву је умни Мешија приказао трагичне судбине два владоаца и два храбра народа, који су сабљама делили свет и међе постављали. Од тога догађаја отпочела је чемерна судбина српског народа, који му је сада био најближи и скоро недељив од његове судбине. Мурат, Лазар, Бајазит – три крунисане главе и Милош Кобилић, како га је Мешија звао, све више су га задивљавали. Како је чудесна светлост историје, мислио је Мехмед-паша, настојећи да из ситних везова слова открије оно што ни векови, ни догађаји, па ни људска пакост и злоба нису били у стању да замраче. – Ко су овде у овом спеву наши, узвишени везиру? – запитао га је намерно Хасан-ага. – Па, Срби, Хасане. Узалудно је што смо веру променили, језик и крв су главно. Што сам ближе Богу и истини, све сам ближе и своје завичају. Знаш, нећу имати среће да свој мртви пепео и кости оставим негде поред Лима, али ћу се и мртав осећати оним чиме ме је мајка задојила. Неро, настави даље, Хасане! Знаш ли, Хасо, ко је био тај неверник што је пробо цара Мурата? – Знаш, честити везиру, Милош Обилић. – Велики је то био бој, страшан и за векове одлучујући. Оба су цара у њему изгубила гла-

¹⁰ Ibrahim Alajbegović Pečevića, *Historija. Knj. 1, 1520–1576*, 38.

¹¹ Радован Самарџић, *Мехмед Соколовић*, 531.

¹² Konstantin Petrović, *Poslednja vezirova noć* (Beograd: Vulkan, 2020), 7.

ве. О, кад би мени свемоћни Алах дао прилику да будем шехит, да завршим живот у боју, као што је то подарио великом газији Мурату“!¹³

И Огњен Карановић се пита: да ли је Мехмед-паша Соколовић мислио на смрт Милоша Обилића, или је мислио на смрт султана Мурата? Он сматра да је Мехмед-паша као велики везир био одан султану и Османској држави, али да није заборавио своје српско поријекло.¹⁴

На крају, можемо извести закључак да је Мехмед-паша Соколовић Косовски бој сматрао централним догађајем читаве српске историје, о чему свједочи његово интересовање за главне актере овог славног боја. Он не само што није био заборавио своје српско поријекло него је био свјестан чињенице да је Косово стожерна вертикала српског духовног и националног идентитета.

Извори и литература

- Alajbegović Ibrahim Pečevija, *Historija. Knj. 1, 1520–1576*. Sarajevo: El-Kalem, 2000.
- Балфур Джон Патрик. *Османская империя. Шестий столетий отъ возвышения до упадка. XIV–XX вв.* Москва: ЗАО Центрполиграф, 2017.
- Баранин Душан. *Мехмед-Паша Соколовић*. 2. изд., vol. 2. Београд: Српска књижевна задруга, 1987.
- Већејски Мирјана, Zarković Vesna. „Kako je Miloš ubio Murata – narativni identitet u priči ‘Kosovo 1389’ Neleta Karajlića“. *Baština* 45 (2018): 43–57. DOI: 10.5937/bastina1845043B
- Zirojević Olga, *Islamizacija na južnoslovenskom prostoru*. Konvertiti: kako su se zvali. Beograd: Srpski genealoški centar, 2012.
- Жигалова Натаља. „Записки о янычарах: византийские писатели о турецкой системе девширме“, *Via in tempore. Историја. Политологија*, 15, 264 (2017): 70–77.
- Ménage Victor. „Some Notes on the Devshirme“, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 29, 1 (1966): 64–78. doi:10.1017/S0041977X0006081X
- Mujadžević Dino „Ibrahim Pečevija (1574–1649) – osmanski povjesničar Hrvatske i Bosne i Hercegovine podrijetlom iz Pečuha“, *Scrinia slavonica*, 9 (2009): 379–394.
- Nametak Fehim, „Predgovor“ у *Ibrahim Alajbegović Pečevija, Historija. Knj. 1, 1520–1576*, 5–14. Sarajevo: El-Kalem, 2000.
- Новичев Арон. „К истории рабства в Османской империи. Система девширме“, *Туркологический сборник* 1976. Москва: Наука, ГРВЛ (1978): 88–108.
- Пенькова Оксана. „Особенности проведения девширме в Османской империи (вторая половина XIV – начало XVIII веков)“, *Архоний*, 5, 8 (2018): 68–73.
- Petrović Konstantin. *Poslednja vezirova noć*. Beograd: Vulkan, 2020.
- Самарцић Радован, *Мехмед Соколовић*. Београд: Народна књига, 1982.
- Селимовић Салих. „Девширма Или данак у крви“, *Српска слободарска мисао*, 105 (2018): 75–82.

¹³ Душан Баранин, *Мехмед-паша Соколовић* (Београд: Српска књижевна задруга, 1987), 314–318.

¹⁴ Ognjen Karanović, Tribina „Mehmed-paša Sokolović – turski veliki vezir ili čuvar srpskog identiteta“ <https://www.youtube.com/watch?v=MeUzIyBXNwQ>

- Сквозников Александр. „Правовое положение немусульманских подданных в Османской империи в XVI-XIX вв“, *Весник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право*, 1–2, 17 (2015): 3–14.
- Sariyannis Marinos. Koutzakiotis, George. „Panagiōtēs Nikousios“, in: *Christian-Muslim Relations 1500–1900*, General Editor David Thomas. Consulted online on 12 August 2020 http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_30531
- Faroqhi Suraiya. *Approaching Ottoman history, An Introduction to the Sources*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Tribina „Mehmed-paša Sokolović – turski veliki vezir ili čuvar srpskog identiteta“. <https://www.youtube.com/watch?v=MeUzIyBXNwQ>

Budimir Aleksić

Dalibor Elezović

THE BATTLE OF KOSOVO AND THE DEATH OF SOKOLLU MEHMED PASHA

Abstract

Based on a sequence from the life of Sokollu Mehmed Pasha, given in the History of Ibrahim Pecevi, a famous Turkish chronicler from the 17th century, a conclusion can be drawn about the attitude of this Grand Vizier of Serbian origin towards the central vertical of Serbian spiritual and national identity – Kosovo and the Kosovo Covenant. The mentioned sequence says that the Grand Vizier, the night before his death, asked his treasurer to read him a chronicle about Murat's death in Kosovo. Radovan Samardžić and Dušan Baranin also convey that description of Pecevi in their books about Sokollu Mehmed Pasha. It can be concluded that Sokollu Mehmed Pasha considered the Battle of Kosovo to be the central event of the entire Serbian history, as evidenced by his interest in the main actors of this glorious battle. Not only had he not forgotten his Serbian origins, but he was aware that Kosovo was a pivotal vertical of Serbian spiritual and national identity.

Key words: Sokollu Mehmed Pasha, Battle of Kosovo, Ibrahim Pecevi, Sultan Murat, Miloš Obilić, Ottoman Empire.

Храм Светог Преображења Христовог на Жабљаку

Сажетак: Дробњаци су били веома религиозни, па су сјајну побједу на Шаранцима 1862. приписали сили Свемогућега и Светоме Преображењу, откуда је овај славни бој и назван „Преображенска слава“ у чији је спомен на Језерима у Жабљаку 1875. подигнута црква, која сваке године слави Свето Преображење као народни празник.

Др Жарко Асковић

Кључне ријечи: Жабљак, Преображење, храм, Дробњак

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК
726.54(497.16)Жабљак

У другој половини XIX вијека постојали су и село и варошица Жабљак. Прво је постало село, па се близу села засновала 1871. варошица. Име Жабљак и једном и другом дошло је од отоке Црног језера, која на плимама извире из језера и отиче у Тару. Та се отока због многих жаба прозвала Жабњак, па доцније и село и варошица добијају то име с измјеном њ у љ, те тако имамо Жабљак.¹ Према Јовану Цвијићу катуни на површима Језера са источне стране Дурмитора, на висини 1400 до 1600 метара, претворили су се током XIX вијека у село и варошицу Жабљак.² Жабљак је постао варошица годину дана послје Шавника, 1871. Зачетак Жабљака чинило је неколико трговинских и занатских радњи и кафана, близу којих су нешто касније подигнуте школа и црква.³ Записано је да се варошица Жабљак засновала 1871. као средиште за горњи Шавник а 1873–1874. постаје средиште за доњи Дробњак.⁴

Светозар Томић и Јован Цвијић такође стоје на становишту да су Шавник и Жабљак прерасли у варошице 1870. односно 1871.⁵

¹ Светозар Томић, *Дробњак*, антропогеографска испитивања, Насеља српских земаља, књига I, Београд, 1902, 434.

² Архив Србије, фонд Стојан Новаковић, 2237. (Јован Цвијић – Стојану Новаковићу о свом истраживачком раду на Жабљаку, 6. септембра 1897.)

³ Боривоје Ж. Милојевић, „Дурмитор – регионално-географска испитивања”, *Зборник радова Географског института САН*, књ. 2, Београд, 1951, 60.

⁴ Павле С. Радусиновић, *Сјановништво Црне Горе до 1945. године*, Београд, 1978, 78.

⁵ Јован Цвијић, *Балканско полуострво и јужнословенске земље*, Београд, 1966, 223.

lekoviczarko@yahoo.com

Дробњааци су били веома религиозни, па су сјајну побједу на Шаранцима 1862. приписали сили Свемогућега и Светоме Преображењу, откуда је овај славни бој и назван „Преображенска слава“ у чији је спомен на Језерима у Жабљаку 1875. подигнута црква, која сваке године слави Свето Преображење као народни празник, гдје се окупља до 4000 људи.⁶ И заиста, тога је дана непријатељ био јачи и све је на његовој страни било до самога Бога, који је улио силу храбрости у прса 200–300 момака који су поразили нападача, угњетача и хулитеља светог имена божјег. Побједи су допринијеле временске прилике, јер се навукоше облаци и пљусне јака киша, уз велику грмљавину, турска се војска збуни, пушке им кремењаче закисну, а Срби, вјешти положајима, потјерају Турке у правцу села Пода и ријеке Таре. У боју се користило хладно оружје и дрвље и камење. На само једном мјесту ниже Пода, тјерајући Турке низ велике шумовите стрмени и греде, код водопада високог 150 метара попадало је и погинуло више од 1000 људи и коња. У част побједи над Турцима 1862. подигнуте су двије цркве: једна у Кршу у Шаранцима, друга у Жабљаку на Језерима, и посвећене су дану Христовог Преображења.

Црква у Кршу грађена је од 1869. до 1874, Турци су је запалили 1877, али је већ наредне године прекривена лубом. Према казивању капетана Живка Шибалије, поткомандира Ђоке Шаулића и других племеника, до 1872. у племену језерском није постојала школа јер је племе било под Турском. Наведене године капетан Живко пође на Цетиње у име племена да моли за дозволу да гради школу и цркву. По књажевом одобрењу подигну школу усред племена на Жабљаку. Радња је започела у љето, а довршена у јесен 1872. Свако је давао порез који су главари одредили за исплату радника.⁷ Из писма капетана Живка Шибалића (Шибалије) од 25. марта 1875. сазнајемо да је нађено „најприличније“ мјесто за цркву саборну код школе испод Дурмитора: „Клачину су сагорели и камење два дијела довукли и мајсторе погодили за то да граде“. На мјесту гдје ће бити храм Светог Преображења у име погибије турске на Шаранцима, и без цркве састајало се свагда по 300 душа у име светог празника.⁸ На велики скуп на Жабљаку у Језерима на Преображење, долазили су још од 1863. трговци из Подгорице, Никшића, Колашина и других мањих варошица ради трговине, разумије се под ведрим небом. На овом пазару нико није смио ништа продати док је трајала служба божја.⁹

Црква је грађена на основу заповијести књаза Николе, изречене у јесен 1874, према којој је требало да је гради свих 300 кућа из те капетаније. Капетан Живко Шибалија „с друштвом“ пише Сенату 23. маја 1876. да је Саборну цркву градило племе и завршило је на Свето Преображење 1875, када је и освештана. Учешћу у градњи ове цркве противило се у почетку 30 кућа

⁶ Исаило Трипков Томић, *Дробњак, Бој на Шаранце 6. августа 1862. године*, Глас Црногорца, број 46, 9. новембар 1896.

⁷ Марко Вукосавовић, *Љејојис школе језерске*, Просвјета, 1893, 564–548.

⁸ Државни архив Црне Горе, Правитељствујући сенат, 1875, фасц. 16, 843.

⁹ Државни архив Црне Горе, Министарство унутрашњих дјела, Управно одјељење, 1906, фасц. 41, 4038.

са Марком Новоселом, Андријом Белицом, Луком и Новаком Караџићем на челу. Они су хтјели да граде још једну цркву, која би се налазила у близини њихових кућа, што се због трошкова градње показало нереалним. Тешкоћу је представљало и то што су Тепчани 1874. прекривали своју цркву и градили звоник. Цркву је градило и село Превиш, такође и Караџићи у Петници. Наиме, Караџићи и Ускоци су били ријешили 1875. да граде цркву у њиховом селу код гробља, гдје су се копали много година. Међутим те исте године књаз им је заповиједио да граде најприје Саборну цркву на Жабљаку, цијело племе језерско, што су они и учињели.¹⁰

Због војевања у Херцеговини мајсторима није могао бити исплаћен дуг, па је капетан сазвао „сву капетанију“ с циљем да сви „разрежу паре“ и да се мајсторима који дуго чекају исплати заслужени дуг. Саборна је црква коштала „у све“, укључујући мајсторске плате, храну и гвожђе, 776 талијера и три цванцика, а преко те суме је исплаћено за „аљине, књиге и свете сасуде што је спремио и што ће спремити господин владика“.¹¹ Димензије новоизграђене цркве на Жабљаку су биле: дужина 13,50 m, ширине 6,40 m, висина 9,50 m. Ова је црква 1875. заправо дограђена и приликом њеног завршетка било је 24. јула (по старом) 1875. код цркве велико весеље народно, на ком је било доста Срба из Пљеваља.¹²

Учитељ Новица М. Драговић из Језера написао је 1896. Летопис Саборне цркве језерске који је допуњен следеће године: „Саборна црква језерска саграђена 1875. године. Овај храм саграђен је по заповијести Његовог Височанства и Његовог Преосвештенства блаженопочившег Митрополита Илариона, да служи овом племену, као Саборна црква пошто се у то вријеме налазило више помјесних цркава. Овај храм је подигнут и то као споменик погинулим борцима у бици на Шаранце 1862.г. 6/VIII, те је стога Храм посвећен Св. Преображењу. Грађевином су управљали Г. кап. Живко Шибалија, командир Митар Ђоровић и поткомандир Ђока Шаулић и то бесплатно, трошак и рад пали су на племе језерско сразмјерно и једино им је помогло село Црна Гора из капетаније Пивске. Први свештеник био је Гаврило Поповић из села Тепаца, затим поп Сава Шаулић, поп Стеван Поповић из Тепаца који је одигао у Краљевину Србију, кога је у свештеничком чину заступио поп Петар Шаулић.

Пошто су цркву Турци порушили, оправљена је 1880, коју је тада оправљало цијело племе Језерско. Глигорије Шамшал и његова супруга, поклонили су овом храму једно звоно у вриједности од 60 талијера, 1876. Симеун Мацан такође поклатио је 1881. једно звоно у вриједности од 60 талијера, а неки опет кажу да је било више поклана у новцу, око 200 форината, али пошто нијесам могао дознати имена приложника Св. Храма због тога

¹⁰ Архив Митрополије црногорско-приморске, Консистирија никшићка, 1910, фасц. 2, 461.

¹¹ Државни архив Црне Горе, Правитељствујушћи сенат, 1876, 575.

¹² Глас Црногорца, бр. 29, 26. јул 1875. (У прилог тези да је ова црква дограђена уз старију, иду и подаци у архиву Митрополије из биографије попа Петра Шаулића-Јакшића, који је рођен у Јунче-Долу 26. јуна 1857. године, а крштен и светим миром помазан 7. јула исте године при храму на Жабљаку кроз свештенодејство Гаврила Поповића, свештеника. Воспријемник му је био Максим Караџић из Језера, земљодјелац.)

не могу забиљежити овдје. Од 1897. године Г. Гавро Лаковић трговац никшићки поклонио је саборној цркви језерској неколико кандила од алуминија у доброј важности.¹³

Саборна црква на Жабљаку је спаљена од Турака 1877, заједно са кућама, школом и „свијем осталијем“. Радове на њеној обнови је започела Језерска капетанија у којој су биле двије чете војника 1879. када су је окартали и дрвени звоник пред њом начинили. Набављена су и два звона и направљена је преграда у цркви „по најновијем плану“.¹⁴ Због ових радова је већ почетком марта 1879. препоручено капетану Живку Шибалији „да рече Језерцима и Тепчанима, да подмире попу Гаврилу Поповићу бирове за двије године, а трећу да им опрости, јер није могао због старости редовно служити недељне литургије.“¹⁵ Већ 3. маја 1879. капетану Шибалији упућен је рукоположени свештеник Стефан Поповић из Тепаца, коме су дата за инорију сва Језера и Тепца, која спадају у Шибалијину капетанију, да га представи народу.¹⁶ Такође капетану Шибалији је препоручено почетком јуна 1880. да те године прекрије цркву у Жабљаку, а идуће да изврши унутрашњу поправку.¹⁷

До 1875. велики би се народ опремао и у своја свечана одијела обукао и полазио на конак испод самог Дурмитора и Савиног кука уочи Илина дана, на извор из којег је шикнула вода и створила језерце, када је, како каже легенда, Свети Сава ударио штапом на то мјесто, да би угасио жеђ својим ученицима. На Илиндан би с конака кренули неки од пола ноћи и сви прије но сване, те би за јутра изишли на Савин кук и код Савине воде, и ту би по цијели дан било коло, пјевање, играње и пуцање из кумбура. Изнијело би се доста пића, а јела би свака за себе понио. Та прослава у име Савиног изласка на Дурмитор, од 1875, од кад је подигнута саборна црква на Жабљаку, одржава се тамо: свака иде цркви, а на Дурмитор нико.¹⁸

Иако се Дробњаци након 1880. све више оријентишу на Никшић, који населише занатлије и трговци, Шавник и даље одржава функцију занатско – трговачког средишта дробњачког племена. У том периоду као незнатно занатско – трговачко насеље фигурира и Жабљак.¹⁹ Године 1882. долази до

¹³ Државни архив Црне Горе, Главно школско надзорништво, 1896, фасц. 27, 1061 и 1897, фасц. 30, 1083. (Ђурђа Павлова Карацић је при крају свог живота 1879. препоручила свом пасторку Луки Карацићу да купи један крст за цркву на Жабљаку и дала му десет фијорина који новац је у ту сврху он предао цркви.)

¹⁴ Архив Митрополије црногорско–приморске, Митрополија црногорско–приморска, 1893, фасц. 30.

¹⁵ Архив Митрополије црногорско–приморске, Епархија Захумско–рашка, 1879, фасц. 1, 63.

¹⁶ Архив Митрополије црногорско–приморске, Епархија Захумско–рашка, 1879, фасц. 1, 149.

¹⁷ Архив Митрополије црногорско–приморске, Епархија Захумско–рашка, 1880, фасц. 1, 129.

¹⁸ Павле Аполонович Ровински нам пак оставља податак да су се Дробњаци масовно окупљали око својих храмова. Умјесто окупљања на Савином куку, 28. августа, народ из свих крајева Дробњака сада ту скупштину одржава на Жабљаку, гдје се налази црква Богородичиног успења. – Црна Гора, Цетиње, 1994, том III, 376.

¹⁹ Максим М. Шобајић, Опис Оногоста – Никшића од старина до 1887, Листак Гласа Црногорца, 1888.

отварања општина у капетанијама. У капетанији Живка Шибалије – Језера отворена је општина Жабљак са пет села и 78 кућа, а за кмета је постављен Јован Шибалија. Архивски подаци који се односе на број издатих дозвола за држање трговачких и занатских радњи показују како се њихов број увећавао до 1891. а затим се постепено смањивао и устаљивао. Тако је Жабљак у периоду 1881–1891. имао 17 трговачких радњи и седам кафана, без занатских радионица. У периоду 1892–1902, тај број на Жабљаку је био: једна трговачка, двије занатске радње и једна кафана.²⁰

Године 1881. митрополит Иларион покушао је да изведе прву организацију парохија у земљи. Он је многе старе, полуписмене свештенике ослободио од вршења парохијских дужности и одредио им пензије, а уједно и побољшао свештеничко материјално стање.

Протопрезвитерат дробњачки са 8317 душа и 1260 домова и са протопрезвитером Милутином Церовићем имао је 1881. девет парохија међу којима је била и парохија Жабљак са три села: Жабљак, Палеж и Врела, са храмом цркве Преображења Христовог и са свештеником Петром Шаулићем²¹. Петар Шаулић је рођен од православних родитеља и законитих супружника Спасоја Јакшића и Луције рођене Јакић. Рукоположен је за свештеника од стране епископа Висариона Љубише под Острогом 1882. Његово школско свједочанство налазило се у Љубишиној архиви²². Он је за пароха дошао умјесто свештеника Стефана Поповића коме је остављена парохија Тепца са три села: Тепца, Нинковићи и Пирлитор. Поп Стефан Поповић свештеничке послове је окончао 1891, када је послѣ дуге година проведених у сиромаштву ријешѣо да напусти село и оде у Србију, гдје је са породицом наставио да живи. Дужност и црквене ствари предао је новом свештенику тепачком Петру Шаулићу. Своје отачаство напустио је уз благослов митрополитов, 21. јула 1891.²³

Преображенску прославу у знак побједи над Турцима 1862. прослављала је велика маса народа на Жабљаку, која би овај празник прослављала на миру и у тишини када би се десила каква трагедија, као на примјер 1909. када је уочи празника погинуо барјактар Никола Криваћевић из Шаранца.²⁴ На Преображење 1898. на Жабљаку је у цркви држан парастос официру Милану Нинковићу у присуству многобројног народа. По свршеном помену његова удовица Милица је предала сто литара ракије да сакупљени народ по старом обичају пије за вјечни покој душе покојника.²⁵ Да би се сав народ шарански скупљао на Жабљак о Преображењу Христову, а тако и језерски на Крш у Шаранцима о Великом госпођиндану попови Петар Шаулић и Лазар Дедеић су са Жабљака 30. јула 1903. тражили од митрополи-

²⁰ Државни архив Црне Горе, Министарство финансија, 1891–1902.

²¹ Шематизам Захолмско–Расиске епархије за 1883. годину, Цетиње, 1883. године, 11, 12.

²² Архив Митрополије црногорско–приморске, Консистирија никшићка, 1914, фасц. 16, 448.

²³ Архив Митрополије црногорско–приморске, Митрополија црногорско–приморска, фасц. 24.

²⁴ Државни архив Црне Горе, Погранични комесаријат Жабљак, 1909, фасц. 2 (извјештај пограничног комесара Вула Кнежевића).

²⁵ Невесиње, бр. 16, 19. август 1898.

та Митрофана одобрење да служе у заједници, јер ће лакше овладати народом ако се буду помагали.²⁶

Нарочито је било свечано прослављање Светог Саве, као првог просветитеља Српског и славило се углавном на следећи начин: Дан прије самог празника у 16 часова подизан је велики школски барјак са крстатим орлом и именом књаза Николе I на веома високој бандери испред школе. У исто вријеме и звона са високе лучеве звонаре звонила би три пута позивајући на вечерњу гдје су ђаци са учитељем у реду ишли у цркву. По свршетку вечерње ђаци би се у истом реду враћали у школу и ту би добили задатак да ујутру сви у чистој одјећи, умивени и очешљани, рано дођу у школу. Учитељи би након тога украшавали школу са сликом књаза Николе и иконама Светог Саве и Светих Кирила и Методија. Слика владаоца и икона Светог Саве биле су обавијене са зеленим вијенцем од борове и јелове четине. Кад падне мрак учитељи запале двоструки ред воштаних свијећа поређаних испред прозора тако да је читава варош гледала на блистајућу свјетлост.

Ујутру на Савиндан звона су оглашавала долазак народа и спремање за службу. Ђаци би се сви скупили у школи и организовано ишли у цркву, гдје је народ придлазио са свих страна, тако да су многи стајали испред цркве док је трајала служба Божија. По свршетку службе ђаци би први изишли испред цркве са чирацима, крстом и иконама и стајали су у реду, док сав народ изиђе из цркве. Затим би ђаци напријед а за њима свештеник, учитељ и сав присутни народ пошли пут школе. Ђаци су путем пјевали Светосавску пјесму и тропар, а звона су звонила све док сав народ не би ушао у школу. У школи је затим вршено освећење водике и ломљење крсног колача. По свршетку обреда и пошто би сав народ био окропљен водицом учитељ би изговарао бесједу, а ђаци би затим извели свој програм. Након програма би почела игра и пјесма која је знала да траје и до двије уре по ноћи. Након сједника народ се разилазио кући уз пјесму и пуцање из пушака. Крајем XIX вијека на овим скуповима се скупљало и до 200 душа из Жабљака и околних села.²⁷

Прослава Лазарева суботе од стране ондашње школске младежи: у два сата по подне огласе црквена звона свечаност школске младости, која је већ приправна да крене у врбицу. Ученици најприје отпјевају народну химну у школи, а затим крену пут цркве, гдје одређени ученици приме црквене свијећњаке и крст, а други образ иконе Спаситељеве, како је свечано улазио у Јерусалим. Пошто би свештеник изговорио јектенију, ученици би кренули из цркве пут поља широких Језера, пјевајући „обштеје воскресеније“, док су са високе звонаре звона непрестано звонила и увеличавала ову свечаност. Кад би ученици били близу варошице Жабљака, изишло би неколико варошана који би ту свечану пратњу срели, а затим би са побожношћу пристојно дошли до у цркву, гдје би одмах отпочела вечерња. Иза ње уче-

²⁶ Архив Митрополије црногорско–приморске, Митрополија црногорско–приморска, 1903, фасц. 76, 1345. (Преображење је од 1862. године било слава цијелога племена језерског.)

²⁷ Државни архив Црне Горе, Главно школско надзорништво, фасц. 15, 185 и фасц. 17, 164.

ници крену у школску зграду, носећи војничку заставу испред себе. У школској соби један прозвани ученик разложио би значај те светковине, кад је Спаситељ свечано улазио у Јерусалим пред своје страдање. Затим би учитељ говорио о књазу Николи, који је ове предјеле и свој народ ослободио од турског ропства и овеселио вилу војводе Момчила на високом граду Пирли-тору. Затим неколико ученика изиђе, држећи по вијенац у руци, и приступе слици књаза Николе, принесу јој зелене вијенце као свом ослободитељу, у знак побједи над непријатељем овог народа. Затим отпјевају „химну његовог височанства“ и разиђу се весело кући.²⁸

И свети обред на вече Великог четвртка одувијек се вршио у Саборној цркви на Жабљаку. Велики народ са села ту вече дође у цркву „да прос-тоји читање Евангелија“.²⁹ Скупове је споразумно са народом одређивала грађанска власт, а морао се поштовати „закон о парохијском свештенству“, пошто је у парохијама гдје има више цркава службу на главне годишње празнике свештеник вршио у парохијској цркви. Тако је до 1912. сабор код цркве у Новаковићима био на Покров Богородичин, 14. октобра, на непрописани празник и на радни дан, а од те године за народни скуп одређен је други дан Троичина дана – понедељак, јер је први дан свештеник морао служити на Жабљаку³⁰.

Прослављан је и имендан књаза Николе – дан Светог Николе, када је много народа долазило у цркву да се помоли Богу и Светом Николи, приносећи топле молитве за дуги живот свога господара. Свештеник који би чинодејствовао многољетствије при свршетку свете литургије, учинио би молебно благодарење књазу Николи и свом његовом дому. По свршетку свете литургије, отпјевала би се ван храма химна господарева и декламовали стихови о Црној Гори и њеном владоцу. Прослављао се и рођендан књаза Николе. Уочи самог дана, варош би била окићена заставама, а прозори би се блистали у ватреном освјетљењу. Свак би се у свечаном руху у девет часова упутио у цркву кад би звона огласила богослужење. Командир, капетан, официри, барјактари, кметови и многобројни народ молили би за здравље господарево и цијеле владалачке куће, док би они одабрани ишли код самог књаза на Цетиње да му честитају.³¹ Како је временом углед књажевске породице све више опадао, на рођендан њеног височанства књагиње Милене 1909, на јутарњем богослужењу и благодарењу на Жабљаку, од стране чиновништва и грађанства присуствовали су само управник жабљачке штације Стево Јовићевић и предсједник жабљачке општине Мињо Карацић. Свештеник жабљачки Григорије Мемедовић то је назвао жалосним.³²

Поправке и изградња нових цркава настављене су у последњој деценији XIX вијека. Поп Петар Шаулић, капетан Живко Шибалија, поткомандир Ђока Шаулић, официри Јован Ћоровић и Секуле Карацић, барјактар

²⁸ Глас Црногорца, бр. 20, 15. мај 1888.

²⁹ Архив Митрополије црногорско-приморске, Консистирија никшићка, фасц. 10, 739.

³⁰ Архив Митрополије црногорско-приморске, Консистирија никшићка, фасц. 14, 190.

³¹ Глас Црногорца, бр. 41, 9 октобар, 1888.

³² Државни архив Црне Горе, Министарство унутрашњих дјела, Управно одјељење, 1909, фасц 87, 1815.

Јован Шибалија, кметови Вуле Бадњар, Живко Голубовић и Видоје Поповић, општинари Милосав Обрадовић, Мирко Остојић, Милисав Вујичић, Бишо Дацић и народ капетаније Језерске пишу из Језера 12. августа 1893. митрополиту да је црква усљед рушења од стране Турака 1877. ослабила и волт јој је уздуж напрскао, а зидови су прилично ослабили. „Зато смо ријешили да са Вашијем благословом и наредбом ову цркву превежемо са четворо гвожђа и да је споља циментамо. И шаљемо к вама Неша Шаулића да би Ви благоизволили упутити га у Котор на кога Ви знате, да нам добава речена гвожђа и цименат, а тако и мајстора који ће је вјешто циментират. Уосталом препоручујемо Вам ову цркву да бисте је имали на уму, пошто је народ усљед паљевина и злије година јако осиромашео.“³³ Поп Петар Шаулић, капетан Живко Шибалија и поткомандир Ђока Шаулић из Језера 26. октобра 1893. обавјештавају митрополита да су по његовом одобрењу одредили мајстора Васа Поробића за поправку цркве у Језерима. Цркву су превезали испод волта са четири гвожђа, а остали су да је идућег Троичина дана изнутра окартају и споља циментирају због надолазеће зиме и великог мраза.³⁴

Митрополит Митрофан је приликом каноничке визитације 1895. посјетио и Дробњак. Кренуо је са Цетиња 14. јула и преко Никшића и Пиве стигао је 29. јула у Црну Гору, крајње село од племена пивског ка Језерима, гдје се растао са главарима пивским, а гдје су га предусрели капетан језерски Урош Шаулић и језерски свештеник Петар Шаулић. На Штуоцу под Дурмитором, који дијели Пиву од Језера, путнике су среле двије стотине људи са поткомандиром Ђоком Шаулићем и капетаном Живком Шибалијом на челу. Приспјели су на Жабљак, варошицу до 50 домова, 29. јула у 11 сати, гдје се код цркве бијаше окупио народ језерски да прими благослов од свог духовног пастира. Послије обичног благодарења у цркви, митрополит је поздравио народ, поучио га и изразио радост што је први пут посјетио то лијепо мјесто. Тај дан митрополит је провео на Жабљаку, гдје је прегледао регистре свештеницима и дао им нужна упутства за обављање њихових дужности. У подне је био свечани објед под ладником, на ком су били главари пивски, шараначки и језерски, између осталих игуман пивски Поликарп, сердар Миро Гаговић, командир Митар Јосифов Кнежевић, капетан Петар Цаковић, рођени брат војводе Трипка, капетан Живко Шибалија, поткомандир Ђока Шаулић и стари умировљени командир Митар Ђоровић. Како је мимоишао манастир Добриловину који је посјетио претходне године, митрополит је на Жабљак позвао командира Лазара Бошковића из Поља и дао му инструкције за изградњу нове куће код овог манастира. Послијеподне митрополит је провео у разговору с народом. Затим је с народом присуствовао вечерњој, коју је служио свештеник Петар Шаулић. Сљедећег дана, 30. јула у девет сати почела је архијерејска служба у светој Преображенској цркви, послије које је митрополит прекадио гробове, који су код саме цркве.

³³ Архив Митрополије црногорско–приморске, Митрополија црногорско–приморска 1893, фасц. 30.

³⁴ Архив Митрополије црногорско–приморске, Митрополија црногорско–приморска 1893, фасц. 30.

Црква је прилично велика, у форми крста озидана, са звоником испред цркве од високих лучевих греда, на коме су три звона врло јасног хармоничног звука. Митрополит је затим отпочинуо у кући поткомандира Ђока Шаулића, благословио му кућу, извршио водоосвећење и освећеном водицом покропио кућу и укућане. Син Ђока Шаулића, Урош, младић од двадесет једне године, капетан је језерског племена. Пошто је дао свој архијерејски благослов за градњу цркве у Тепцима, чију је парохију привремено држао Петар Шаулић, у два сата послје подне кренуо је преко Међужваља за Шаранце. На путу за Крш у Шаранцима сазнали су за жалосну вијест да је прекраћен живот ондашњег свештеника Трифуна Дедеића. Код цркве бијаше окупљен велики народ из цијелог шаранског племена. Пошто свештеника није било, сам је ушао у цркву, помолио се Богу и изишавши, обећао да ће у парохији преминулог свештеника Дедеића рукоположити сина му Лазара.³⁵

Приликом доласка 1895. у Језера митрополит Митрофан је прегледао цркву храм Светог Христовог Преображења у Жабљаку и увидио је да црква није снабђевена иконама. Трудом овдашња два трговца Петра Тошића и Сима Милићевића – који су се послје митрополитовог доласка примили за прокандуре цркве – скупили су неколико добровољних прилога „које у чему“ а те прилоге претворили су у новац. Након тога је позван Максим Бојовић који је урадио план темпла како би се према плану уредиле иконе и попунила празна мјеста на иконостасу. У цркви су биле свега двије престоне иконе и Преображења Господњег, које је Ђиновски израдио на плеху.³⁶ Сљедеће 1899. позиван је Максим Бојовић из Пљеваља на Жабљак, а рад на темплу и иконама у цркви завршио је 1900. Саво Жугић.³⁷

Уговор о изради икона жабљачке цркве закључен је на Цетињу 26. априла 1900. између Марка Вујовића живописца с једне и с друге стране Милоша Ђ. Шаулића, секретара министарства правде, по нарочитом одобрењу митрополита Митрофана као врховног поглавара цркве. Марко Вујовић се обавезао да у најдаљем року до 14. октобра 1900. изради на цинку с позлатом 36 икона, које му митрополит буде одредио, за цијену од 300 фиорина. Иконе је био дужан предати на Цетињу. Обавезао се и да ће иконе по занату израдити, као и да ће позлата и потребне боје бити масне и постојане. Пристао је да се иконе, по свршеном раду, комисијски прегледају, те, ако не би својом израдом одговарале постављеним условима, дужан их је поново о свом трошку израдити. Милош Ђ. Шаулић је у име дотичне црквене

³⁵ С пута каноничке визитације Његовог Високопреосвештенства Господина Митрополита Митрофана по Захумско–Расијској епархији, Прибиљежио један из Његове пратње, Просвјета, св. IX, септембар 1895.

³⁶ Архив Митрополије црногорско–приморске, Митрополија црногорско–приморска, фасц. 53, 587 (Писмо капетана Уроша Шаулића и свештеника Петра Шаулића митрополиту 25. септембра 1898. године) – У овој години је Ђурђе Павлов Караџић последњим завјештајем приложио један крст за своју душу парохијалној цркви у Жабљаку. – Просвјета, св. I, јануар 1899, 44.

³⁷ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консисторија цетињска, фасц. 21, 1138. (Пошто је кров на жабљачкој цркви био „опануо“ то је митрополит Митрофан наредио 1899. попу Петру да се кров замијени. Он неће бити замијењен неколико наредних година па је црква тако пропала.)

општине, с одобрењем митрополита Митрофана, пристао на горе означене услове. Обавезао се да ће жабљачка црквена општина Марку Вујовићу исплатити све трошкове и штете, које би му причинила неуредном исплатом уговорене цијене. Распоређено је на све домаћине да плате ове радове, изузев двадесет домова који су градили цркву на Међужваљама и који су ослобођени од стране митрополита Митрофана од приреза за цркву на Жабљаку.³⁸ Марко Ћ. Вујовић живописац је био предвидио да ради сљедеће иконе за цркву на Жабљаку: 1. Распјатије Христово, 2. двије мироносице, 3. дванаест пророка и дванаест апостола, 4 на царским дверима двије иконе, 5. на јужним и сјеверним дверима двије иконе, 6. Тајну вечеру, 7. Свету Тројицу.³⁹

Консисторија цетињска на својој сједници 20. јуна 1905. нашла је за нужно да изашаље једну комисију која би код цијелог парохијалног свештенства у земљи прегледала и оцијенила званичне свештеничке радове и стање парохијских цркава. Из записника парохије жабљачке од 19. јула 1905. видимо да се здање парохијалне цркве – храма Преображенија Господњег налази у добром стању. Све црквене утвари: сасуди, одежде, иконе, књиге налазиле су се такође у добром стању. Чистоћа и ред у цркви врло добри. Црква није имала сталног проканадура, али се мјесни капетан марљиво бринуо о унапређењу црквеног имовног стања. Црквено гробље налазило се заграђено дрвима и држано је чисто. Свештеник Петар Шаулић парохијске дужности вршио је тачно, у недељне и празничне дане редовно је служио у цркви, а к томе владања је примјерног и вољен је од парохијана. Парохијски регистри редовно су и добро вођени. Дјеловодник у коме би заводило званична акта није чинио, а добијена акта – окружнице, наредбе и слично сачувао је у добром реду и стању. У додатку записнику стоји да је парохијских домова око 350 у „простору од шест ура“. Сурова клима и удаљеност парохија отежавали су свештеницима тачно вршење парохијске дужности. На новосаграђеном црквеном здању мали су прозори те је велика влага опасна за утвари. У парохији имају још двије цркве и једанаест ограђених гробаља.⁴⁰

Почетком XX вијека поп Петар Шаулић је оболио од реуматизма, лијева нога му се „прикупила“, па зато моли митрополита 2. јуна 1903. за допуст, да пође у бању коју му је љекар препоручио.⁴¹ Он иде у бању и 23. јула 1904, да би коначно дао оставку на парохије жабљачку и тепачку 16. фебруара 1907, јер није могао да врши своју дужност код оних који су убили његовог синовца Уроша Шаулића. У марту 1907. са увјерењем докторским,

³⁸ Архив Митрополије црногорско–приморске, Митрополија црногорско–приморска, фасц. 55, 1525.

³⁹ Архив Митрополије црногорско–приморске, Митрополија црногорско–приморска, фасц. 53, 587 (На Жабљаку је 30. септембра 1899, након што је научио символ вјере и молитву Господњу, прешао у православље Нуман Коприва. Похришћанио га је, у регистар уписао и доставио име митрополиту поп Петар Шаулић.)

⁴⁰ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консисторија цетињска, 1906, фасц. 14, 17. (Преглед је вршио Радован Павићевић, свештеник и изасланик Консисторије цетињске.)

⁴¹ Архив Митрополије црногорско–приморске, Митрополија црногорско–приморска, фасц. 75, 1068.

преко Таре је прешао у Турску, затим у Србију, а доцније прешла му је и фамилија. Напустио је своју званичну парохијску дужност без знања и дозволе консисторије. Консисторија цетињска је већ у априлу 1907. наредила свештенику Дедеићу да пређе у Жабљак. Тако је свештеник Дедеић 1907. на Васкрс служио на Жабљаку, на Ђурђевдан у Шаранцима, а на Васкрсни уторак у Тепцима. Већ 6. маја 1907. године свештеник жабљачки Лазар Дедеић сазива одбор цркве жабљачке да се састану 13. маја на Жабљаку да би размотрили питање обнове цркве на Жабљаку јер је патос или салц пропао, карта и бијел се смакли, налоге су се морале опрати а завјесе са двери црквених измијенити. Јер у цркви жабљачкој за вријеме љета народ одржава највеће скупове са ове стране Крнова на које долазе „најотменија лица“.⁴²

Пошто је претходне године засвагда оставио Црну Гору, свештеник Петар Шаулић из златиборског среза ужичког округа у Србији тражи отпуст из своје епархије 19. јула 1908. Као разлог је навео лијечење на страни. Молба је удовољено 25. септембра 1908. Касније је постављен за пароха гајтанског.⁴³

Општински кметови Радоје Шаулић, барјактар Вуле Бадњар, Мирко Остојић, Лука Ковачевић и Сава Каљевић, 15. марта 1908. моле да се парохија жабљачка повјери попу Лазару Дедеићу из Шарана. За сталног пароха ипак је 4. маја постављен свештеник Григорије Мемедовић. Рођен 1880, рукоположен је за свештеника 21. фебруара 1908. на Цетињу. Због пресељења из Никшића и повреде проузроковане падом с коња, свештеника Мемедовића је у јуну и јулу 1908. мијењао свештеник Јован Головић.⁴⁴

Према извјештају Григорија Мемедовића од 17. децембра 1909. на иконостасу Саборне цркве постојале су ове иконе: Престолне, храма Св. Јована Крститеља, Тајна вечера, Апостолске и Пророчанске иконе. Посједовала је и један велики полијелеј, два велика и два мала чирака, све посуде, кадионицу, осам кандила и престолни крст. Од књига: Свето Евангелије, Служебник, два Октоиха празнична и општа минеја, молебна пјеније, Псалтир, часловац.

На молбу одборника цркве међужваљске, испред 60 домаћина 22. фебруара 1909, Консисторија цетињска донијела је акт 31. марта 1909. којим је село Међужваље одвојила од жабљачке парохије Григорија Мемедовића, а присајединила га шаранској парохији Лазара Дедеића. Консисторија није могла удовољити захтјеву капетана М. Ж. Шибалије и спојити у једну жабљачку и шаранску парохију јер би то била одвећ велика парохија, па би народ страдао пошто свештеник не би могао свуда на вријеме доспјети. Свештеник Мемедовић је на све веће празнике служио у парохијској цркви на Жабљаку, а у осталим двјема по реду и према броју домова. Тако је први дан Божића служио у цркви жабљачкој, други дан у тепачкој, трећи у међужваљској, тако исто о Васкрсу, Тројичин—дану. Уз то био је дужан опслужи-

⁴² Архив Митрополије црногорско—приморске, Консисторија цетињска, фасц. 29, 2646.

⁴³ Архив Митрополије црногорско—приморске, Консисторија цетињска, 1908, фасц. 36, 2692.

⁴⁴ Архив Митрополије црногорско—приморске, Консисторија цетињска, 1908, фасц. 35, 2029. (Поп Јован Головић преселио се у вјечност 6. маја 1915.)

вати и долове Комарског краја као и Пошћенских више од сто домова. Комарски је крај 18. августа 1910. причислен парохији жабљачкој.⁴⁵

Као свештеник сиромашног стања Григорије Мемедовић је 5. децембра 1910. а затим и 13. августа 1911. тражио премјештај у родни Никшић, али му молби није удовољено.⁴⁶ Почетком септембра 1911. Јован П. Шамшал приложио је храму на Жабљаку један полијелеј.⁴⁷

Живот цркве од почетка балканског до краја свјетског рата био је условљен ванредним дешавањима у овом периоду. Жабљачко-тепачка парохија, са парохом Григоријем Мемедовићем имала је 1912. године 423 дома.⁴⁸ Према ријечима пароха Мемедовића до почетка рата на Жабљаку „вазда има понеки странац који обично на богослужењу цркву жабљачку посјети“.⁴⁹ Према инвентару храма Светог Преображенија у Жабљаку за 1912. годину непокретности своје није имао, имао је 15 књига: два Евангелија, Служебник, Апостол, Триод, Пентикостар, двије Минеје (празничну и општу), Псалтир, Часловац, Службу Св. Петра цетињског, Молебно пјеније, Молитвослов. Све су ове књиге са јаким повезом, употребљаване, потпуне, изузев још једног Часловца и Евангелија који су били „просути“. Иконостас стари имао је све нужне иконе. Од сасуда храм је имао један прибор за причест, ручни крст, полијелеј, три кандила, кадионицу, четири чирака, два звона. Све је било старо и употребљавано. Од одежди је имао једно потпуно одјејаније, два фелона, наруквицу, појас, завјесу, прекривач и дарке. Све старо, употребљавано, избуцано, а црква црквеног ормара није имала. Најнужније утвари у којима је црква оскудијевала биле су: ново одјејаније, Типик, престолни крст, Дарохранилица, антимијс – јер је постојећи био позијепан, копље и за прекриваче налоње, Евангелија и проскомидије. Одборници Црквеног одбора изабраног 3. јула 1911. били су: Шушо Даниловић, Лука Ковачевић, Јоко Караџић, Нико Рабрен, Милинко Мацан, Јован Павићевић, Ристо Новосел, Милован Шамшал. Предсједник одбора био је свештеник Мемедовић.⁵⁰

Да би се избјегли даљи сукоби са парохијанима свештеник Григорије Мемедовић је по наређењу епископа Кирила од 13. новембра 1914. премјештен са парохије жабљачке на парохију пишчанску у Пиви. Регистре, печате и остале списе парохија жабљачке и тепачке предао је свештенику Лазару Дедеићу. Упражњене парохије жабљачку и тепачку опслуживали су од 1. децембра 1914. Лазар Дедеић, Алекса Жугић и Јован Радовић. Лазар Дедеић је привремено опслуживао села Жабљак (40 домова), Пито-

⁴⁵ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консistorија цетињска, 1909, фасц. 46, 524, 771, 3216 и Консistorија никшићка, 1910, фасц. 3, 1029.

⁴⁶ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консistorија никшићка, фасц. 3, 1644.

⁴⁷ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консistorија никшићка, 1912, фасц. 10, 776, 777.

⁴⁸ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консistorија никшићка, 1912, фасц. 9, 138.

⁴⁹ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консistorија никшићка, 1912, фасц. 11, 1992.

⁵⁰ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консistorија никшићка, 1912, фасц. 13, 1722.

мине (23), Босача (18), Ускоци (25), Јунчев До (18), Развршје (6), Тепца (74), Нинковићи (19), Подгорје (32), Ћипоровача (16), Ковачка Долина (8), укупно 279 домова. Свештенику Алекси Жугићу од парохије жабљачке припало је да привремено опслужује села: Комарски и Пошћенски крај (102 дома), Ковчице (5), Новаковићи (35), Превишка Буковица (61), укупно 203 дома, док је свештеник Јован Радовић опслуживао село Црну Гору са 95 домова.⁵¹

На основу члана 18 Закона о устројству војске за војничке свештенике су након избијања рата 1914. изабрани Алекса Ј. Жугић, Мирчета Головић и Лазар Дедеић.

Од 21. фебруара 1916. парохија жабљачка по потреби цркве повјерена је свештенику Петру Шаулићу. Парохију је до тада опслуживао свештеник шарански Лазар Дедеић. Шаулићу је наређено да парохијске дужности уредно испуњава, а нарочито да регистре води и добро их чува. Петар Шаулић ће касније бити интерниран. На тражење Окружног заповједништва након интернирања да се доставе прецизни подаци о броју упражњених парохија у Црној Гори, митрополит Митрофан је одговорио да је на територији митрополије Црногорско–приморске упражњено пет парохија и осам на територији Захумско–рашке међу њима жабљачка и шавничка парохија. Зато је у децембру 1916. године Вебер предложио врховној команди да се из интернације пуне сви црногорски свештеници. До краја јануара 1917. сви интернирани свештеници били су код својих кућа.⁵² У 1917. години парох жабљачки био је Петар Шаулић. Он 4. јула 1917. обавјештава да је довршио и попунио регистре рођених и умрлих за парохију жабљачку, на шта су му из консисторије никшићке препоручили да случајеве рођених марљиво води и прибљешке чува.⁵³ По извјештају мјесних власти, одметници су 7. марта 1918. убили свештеника Лазара Дедеића, пароха шаранског. Сахрањен је по обреду свете православне цркве, 9. марта, у гробљу парохијске цркве у Шаранцима.⁵⁴ Недуго након овог догађаја жабљачки парох Петар Шаулић је интерниран и спроведен у Никшић о чему 8. маја 1918. Консисторију у Никшићу извјештава Окружно заповједништво Никшића. Епископ Кирил већ 14. маја 1918. наређује часном свештенику Мињи Жарићу, да поред парохијске дужности у шаранској парохији преузме и дужност пароха жабљачког. Печат, регистре и остале парохијске списе примиће из куће свештеника Шаулића.⁵⁵

Парохија жабљачка је послје рата остала упражњена.

Између два свјетска рата парох жабљачко-језерски био је јереј Богдан Церовић, потомак великог Новице Церовића. Рођен је 21. новембра 1884. у селу Тушини, срез Шавнички, од оца Мијајла и мајке Милице. Завршио је богословско-учитељску школу на Цетињу. Рукоположен је 12. децембра

⁵¹ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консисторија никшићка, 1914, фасц. 17, 1006.

⁵² Цетињске новине (окупаторске) бр. 46, 21. сјечња 1917.

⁵³ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консисторија никшићка, 1917, 456.

⁵⁴ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консисторија никшићка, фасц. 21, 350. (Дедеић је службовао од 13. августа 1895. године – пуне 22 године и седам мјесеци.)

⁵⁵ Архив Митрополије црногорско–приморске, Консисторија никшићка, 1918, фасц. 21, 209.

1916. и до своје смрти служио је у парохијској служби. Епископ Бококторски и Дубровачки Кирило га је 1922. одликовао црвеним појасом. Краљ Александар I Карађорђевић га је 13. децембра 1928. поводом своје крсне славе Св. Апостола Андреја Првозваног, а на предлог министра вјера одликовао Орденом Светог Саве првог реда. Комунисти су га убили 5. новембра 1941, без суда и суђења јер је био непријатељ комунистичке идеологије. Заједно са њим, убили су и његовог сина јединца Драгутина. Сахрањени су 9. новембра 1941. у Тушини.⁵⁶

Страдање цркве настављено је и у поратним деценијама. Пошто није било довољно свештеника црква је била изложена зубу времена и људској небризи. Била је занемарена и напуштена од народа. Незавидно стање цркве биће промијењено доласком митрополита Амфилохија у Црну Гору 1991, од ког времена почиње обнова духовног живота на овим просторима. Јереј Бранко Тапушкових је организовао одржавање прве Светосавске академије послје Другог свјетског рата 28. јануара 1998. у сали биоскопа Дурмитор на Жабљаку. Светосавску бесједу одржао је проф. др Божидар Вуковић, док је у програму учествовао и црквени хор Свети Марко из Подгорице.

Посљедњих дана јула 2011, током тродневне посјете епархији Будимљанско-никшићкој Жабљак је посјетио патријарх Српске православне цркве. У пратњи епископа Јоаникија и свештенства, пред храмом Светог Преображења Господњег патријарха Иринеја дочекало је неколико стотина мјештана и туриста.

Извори и литература

Фондови Државног архива Црне Горе на Цетињу:

Главно школско надзорништво
Министарство просвјете и црквених послова
Министарство унутрашњих дјела, Управно одјељење
Министарство финансија
Погранични комесаријат Жабљак
Правитељствујући сенат

Фондови архива Митрополије црногорско-приморске на Цетињу:

Епархија Захумско Рашка
Консисторија Никшићка
Консисторија цетињска
Митрополија црногорско приморска

Фонд Архива Србије:

Лични фонд Стојана Новаковића

Шематизми:

Шематизам Захолмско–Расиске епархије за 1883. годину, Цетиње, 1883.

⁵⁶ Пакао или комунизам у Црној Гори, свеска VIII, стр. 14, 15. Цетиње, 2015. Јереј Велибор Цомић, *Страдање српске цркве од комуниста*, Књига прва, Цетиње, 2003, 125.

Новине, часописи, годишњаци:

Глас Црногорца, Цетиње

Невесинье, Никшић

Пакао или комунизам у Црној Гори, I–VIII, Цетиње

Просвјета, Цетиње

Цетињске новине (окупаторске), Цетиње

Чланци, расправе:

Милојевић Боривоје Ж., ”Дурмитор – регионално-географска испитивања”, *Зборник радова Географског института САН*, Београд, 1951.

Томић Светозар, *Шавник варошица у Дробњаку*, Гласник Српског географског друштва, I, Београд, 1912.

Литература:

Дурковић-Јакшић Љубомир, *Пљевља и манастир Света Тројица*, Београд, 2012.

Караџић Обрен-Оле, *Сџари Жабљак*, Београд, 2013.

Лековић Жарко, *Дробњак од 1850. до 1918.*, Никшић, 2011.

Радусиновић Павле С., *Сџановништво Црне Горе до 1945. године*, Београд, 1978.

Ровински Аполонович Павле, *Црна Гора*, Цетиње, 1994.

Томић Светозар, *Дробњак, антропогеографска испитивања*, Насеља српских земаља, књига I, Београд, 1902.

Џвијић Јован, *Балканско њолуострво и јужнословенске земље*, Београд, 1966.

Џомић Велибор, *Голгоџа митрополија црногорско-јриморског Јоаникија 1941–1945.*, Цетиње, 1996.

Џомић Велибор, *Сџрадање србске цркве од комуниста*, Цетиње, 2003.

Žarko Leković

CHURCH OF THE HOLY TRANSFIGURATION OF CHRIST IN ŽABLJAK

Summary

Drobnjaci were very religious, so they attributed the great victory on Šaranci in 1862 to the power of the Almighty and the Holy Transfiguration, which resulted in naming this glorious battle “The Transfiguration Glory”, in whose memory the church was built on the Lakes in Žabljak in 1875., celebrating the Holy Transfiguration as a national holiday.

Keywords: Žabljak, The Transfiguration, church, Drobnjak

Суђење и судски систем у Скадру у средњем веку

**Проф. др Ђорђе
Ђекић
МА Драгана Милић**

Универзитет у Нишу,
Филозофски факултет /
Самостални истраживач,
Ниш

УДК
347.962(496.5Скадар)
"04/14"

djekicdj@ptt.rs
milicdragana1993@gmail.
com

Сажетак: Попут осталих градова на јадранској обали, у Скадру је било развијено комунално уређење. Судски систем скадарске комуне био је уређен статутом у време српске и млетачке власти у средњем веку. Статут представља основни правни документ којим се регулише друштвени и правни поредак, као и градска управа. Један је у низу статута који су дефинисали аутономни положај приморских комуна у саставу српске државе. Кодификован је у првој половини XIV века, а сачуван је у препису који је начињен почетком XVI века. Како је дуго био непознат науци, његов проналазак у венецијанској библиотеци има велики значај за проучавање положаја Скадра у средњевековној српској држави. Између осталог, на основу његовог садржаја може се више сазнати о судском систему овог града.

Кључне речи: Скадар, статут, комуна, судски систем, судије.

Скадар је град са античком традицијом, а живот овог насељеног места може се пратити у континуитету све до данашњег дана. Његово име, такође, постоји у континуитету. Римљани су га називали Scodra или Scobre, Грци Σχόδρα, Срби Skýdyg, а од краја XIV века Skadar, Млечани Scutarum или Scutari, а Арбанаси Скодра или Шкодра (Жиречек 1914: 156; Шкриванић 1974: 69). Град има одличан стратешки положај јер се налази на узвишењу са кога је било могуће вршити контролу над Скадарским пољем и путевима који су водили из Приморја у унутрашњост Балкана (Антоновић 2003: 51).¹ Састоји се од тврђаве, познате као Горњи град, која се налази на брду високом 135 метара, испод кога река Бојана отиче из Скадарског језера (Жиречек 1914: 154–155; Антоновић 2003: 50). На западном обронку брда, где се простире савремено насеље, некада се налазио Доњи град. Подграђе, по-

¹ Скадар се налазио на приобалној траси Зетског пута (Via de Zente), који је приморске области повезивао са средиштем српске државе. Од овог града су водили путеви до Рибнице, Плава и Пећи, а део пута водио је на исток до Љеша (Шкриванић 1974: 62, 69–70).

знато као Soto–Scutari, у коме су најбројније становништво чинили дубровачки трговци, налазило се између градских зидина и Бојане (Јиречек 1914: 159; Антоновић 2003: 53). Комплекс палата младог краља Стефана Душана налазио се испод Скадра, на реци Дримац у другом подграђу (Данило Други 1866: 209; *Историја Црне Горе, књ. 2–1*, 1970: 71). Палате су срушене током грађанског рата 1331. године, али су убрзо обновљене (Јиречек 1914: 159; Антоновић 2003: 54).

Подручје града је у раном средњем веку припадало Византијском царству, а краткотрајно се нашло у српској власти крајем XI века. Крсташи из Јужне Француске, под вођством Рајмона Тулуског упутили су се преко Далмације у Свету земљу у зиму 1096/97. године. Краљ Бодин их је у Скадру дочекао јануара месеца, а са Рајмоном Тулуским склопио је братство, односно побратимио се (Јиречек 1914: 156; Живковић 2006: 101–102; Узелац 2018: 75 – 77). Бодин је, такође, сахрањен у Скадру у цркви Светих Сергија и Вакха, што показује да је био ктитор овог манастира. Такође се претпоставља да је овај храм служио као гробно место дукљанских краљева (Живковић 2006: 102). Византијска власт је обновљена, а град коначно долази под српску управу у време Немањиног ратовања против Византије (1183–1186).² Током 1214. године епирски деспот Михаило I Анђео заузео је Скадар, који је убрзо враћен српској држави (Првовенчани 1938: 64; Шкриванић 1974: 70; Ферјанчић 1981: 305).³ Скадар је представљао једно од важних средишта државе краљице Јелене, која је господарила крајевима у Зети, Требињу, око Плава и Горњег Ибра (*Историја Црне Горе, књ. 2–1*, 1970: 47). У цркви Светог Николе, „у славном граду Скадру“ примила је монашки постриг из руку старца Јова (Данило Други 1866: 84). У граду је краљица Јелена поседовала кућу, а у подграђу су се налазиле палате младог краља Душана, како је претходно поменуто. Иако се изричито не наводи, Стефан Дечански је вероватно поседовао двор у близини Скадра, као млади краљ и управник Зете (1309–1314). Описујући побуну Стефана Дечанског против оца, краља Милутина, Данило Други је забележио да је Стефан побегао „на ону страну реке зване Бојана“ (Данило Други 1866: 125; *Историја Црне Горе, књ. 2–1*, 1970: 60–61).

Скадар је у држави Немањића био један од центара Зете, те је сасвим извесно да су у њему или његовој околини управници Зете имали свој двор или палату. У другој половини XIV века, Скадар се налазио у држави Балшића, који су познати као господари Зете. Балшићи су, такође, у граду имали двор. Под српском влашћу Скадар се налазио све до 1396. године када га заузимају Млечани, куповином од Балшића, а управу над њим губе

² Стефан Немања је тада обновио власт над својом дедином „Диоклетијом и Далмацијом“, коју је „држао грчки народ“, а у којој се, између осталих, налазио и „Росаф град звани Скадар“ (Првовенчани 1938: 31). Скадар се као „Росаф град“ помиње и у наредним столећима, а овај назив потиче од сиријског града Росафе у коме је као мученик страдао Свети Сергије. Назив се може објаснити близином манастира Светих Сергија и Вакха који се налази на Бојани, недалеко од Скадра (Јиречек 1914: 157).

³ Михаило I Анђео је после заузимања Скадра убијен, те је његова смрт била погодна прилика за Стефана Немањића да у граду поново успостави српску власт (Ферјанчић 1981: 305).

1479. године после турске опсаде града (Јиречек 1914: 157–158; Антоновић 2003: 161).

У време када се Скадар налазио у саставу српске државе, живот града је био правно уређен статутом, који је кодификован почетком XIV века.⁴ Осим статута у писаној форми, правни поредак градских комуна на јадранској обали био је обликован и „старим обичајима“, односно обичајним некодификованим правним одредбама (Антоновић 2003: 29, 114). Ипак, градски статут представља основни правни документ који садржи најважније законе града и којим се регулише правна аутономија средњовековних комуна.⁵ Статут је заправо збирка правних прописа којима је регулисано друштвено уређење и управа градске комуне и које су доносили локални органи власти уз поштовање правног система државе (Бујуклић 1999: 702). Приморски градови су кроз независан правни и судски систем тежили независности у односу на централну власт, која им је пружала одређени степен аутономије (*Историја Црне Горе*, књ. 2–1, 1970: 90; Антоновић 2003: 115).

Скадарски статут је сачуван у препису извесног Марина Дулчића и датира с почетка XVI века. Међутим, изворни текст је настао у првој половини XIV века што се закључује на основу анализе садржине статута. Осим тога, 11 чланова је додато 1391, 1393, 1461, 1462. и 1469. године (Вогојевић–Глушчевић 2016: 15, 18, 34, 46, 75, 302–310).

Статут се састоји од 279 чланова који уређују јавно, цивилно и кривично право и градску управу Скадра (Вогојевић–Глушчевић 2016: 43). Велики број чланова предвиђао је различите начине решавања спорова што је било у надлежности градског суда, судија и других чиновника. Осим тога, чланом 2 је предвиђено да врховни владар, краљ (*miser lo re*) суди спор који настаје између грађана, Словена, Арбанаса и странаца када се ради о: невери, убиству, слуги или слушкињи и коњу (Вогојевић–Глушчевић 2016: 107, 218).⁶ Дакле, решавање оваквих спорова потпадало је под резервате судске.⁷

⁴ Скадарски статут је сачуван у целости, са неколико мањих недостатака, иако је науци био непознат све до објављивања његовог изворног текста на староиталијанском језику 2001. године. Текст статута је преведен на савремени српски језик и публикован 2016. године. Осим тога, није био тема детаљнијих историјских проучавања. Рукопис статута је похрањен у венецијанској библиотеци музеја Museo Correr, а писан је на староиталијанском језику почетком XVI века. Изворни текст статута је настао почетком XIV века (Вогојевић–Глушчевић 2016: 7–9, 15, 18).

⁵ Утврђено градско насеље на јадранској обали заједно са својим залеђем чини општину или комуна. Свака комуна је имала своје статуте који су уређивали њен друштвени и правни статус. О градским комунама државе Немањића и њиховим статутима више у: *Историја Црне Горе*, књ. 2–1, 1970: 83–93; Бујуклић 1999: 702–707; Антоновић 2003: 71–227.

⁶ Конструкција *miser lo re* односи се на владара Србије у чијем саставу се налазио Скадар у време кодификације статута. Владар се у статуу увек ословљава краљем, што доводи до закључка да је текст настао пре 1346. године и крунисања Стефана Душана за цара Срба и Грка (Вогојевић–Глушчевић 2016: 46).

⁷ Резервати судски представљају спорове и преступе које је имао право да решава само владар. То су били најтежи преступи: издаја (невера), убиство, рањавање или сакаћење (вражда, крв), помагање при бекству зависних категорија становништва (провод, прејем људски), право својине над робом и коњем, отмица властелинке, похаре и паљевине, спорови око земље и проневере плена у војном логору (Веселиновић 1999: 613–614).

Странке се позивају на суд писмом, с тим што нису биле обавезне да се одазову на владарев суд у време празника Светог Стефана (27. децембар) и Светог Срђа (Сергија) (7. октобар) (члан 3). Након тога треба да се јаве. Исти члан предвиђа да је сваки грађанин дужан да се појави на суду између празника Светог Стефана (27. децембар) и Божића (25. децембар) (Vogojević–Glušćević 2016: 219). Како се Свети Стефан слави трећег дана Божића, док су сама три дана Божића нерадни дани, смисао ових речи није јасан. У оригиналу он гласи „et de poi che comenza a seminar fina a la festa de sancto Stephano, de Nadal non sia tenuto de andar a la citatione“ (Vogojević–Glušćević 2016: 107), што је преведено „Од свечаности Св. Стефана до Божића, сваки је грађанин дужан да се одазове позиву“. (Vogojević–Glušćević 2016: 219). Имамо утисак да је изостављен део текста у преводу и да би било правилније превести текст „а ако су почели земљораднички послови, није дужан да се одазове до празника Светог Стефана и Божића“.

Скадарски статут је одредио и период када је забрањено суђење. Члан 113 је прописивао да је забрањено да се суди између два грађанина, два странца, као и странца и грађанина недељом, Божићним празницима (24–27. децембра), данима карневала, Богојављења (6. јануар), празницима у вези са Светом Маријом⁸ или Васкрсењем.

По члану 114, у време бербе и жетве, нису могли да се покрећу спорови који се односе на својину поседа, осим у случају права на убирање плодова са тих поседа (Vogojević–Glušćević 2016: 255–256).

Судије, њих тројица, су се бирале на мандат од годину дана, на дан Светог Марка (25. април), а сем њих, осам саветника и два економа, што је регулисано чланом 89 (Vogojević–Glušćević 2016: 247). Том приликом, на звук звона са цркве Светог Стефана, окупио би се народ, а епископ са 4 племића, за која се не наводи ко су, бирао би судије, саветнике и остале службенике. Ако није присутан епископ бирали су тројицу племића, који су се заклињали над Светим Писмом да никога неће изабрати зато што им је пријатељ, нити одбити да изабере због личног непријатељства, већ искључиво према способностима и оданости сваког од њих граду. Судије су након избора полагале заклетву, вероватно над Светим Писмом, иако се то изричито не наводи у овом члану. Судије су представљале људе од поверења јер су дужност обављале под заклетвом. Међутим, након истека мандата, њима се не верује више него било којој другој особи (члан 110). Мандат од годину дана је трајао и свим осталим функционерима Општине, осим адвокатима или неким другим особама које се од стране Општине сматрају корисним и оне се могу налазити на функцији све док је то у интересу Општине. Прекршај се кажњава 8 перпера које ће поделити кнез и Општина (Vogojević–Glušćević 2016: 254–255, 266). Може се претпоставити да је тај функционер могао да буде и судија.

⁸ Велики Богородични празници су Мала Госпојина – рођење Богородице 8. септембар, Ваведење 21. новембар, Сретење 2. фебруар, Благовести 25. март и Успење Пресвете Богородице 15. август. Њој су посвећени и Покров Пресвете Богородице 1. октобар, Сабор 26. децембар, Полагање ризе 2. јул и Полагање појаса, 31. август.

По члану 101, за судију или било коју другу функцију није могло да буде изабрано лице које је било члан Савета и износило ван седнице Савета питања о којима је на њему дискутовано. Странке у спору су могле да оспоре постојеће судије. Тако је једна страна имала право да пита другу „да ли си сагласан са овим судским већем“, а ако друга одговори „сагласан сам“, такав пристанак ће бити ваљан само уколико су присутна двојица судија који суде по било ком питању или о питањима од 2 перпера и више. Разлог за одбијање неког од чланова судског већа је, према члану 112, уколико је та особа са једном страном која се спори, у родбинској вези, брат, деда, зет, свекар, нећак, девер или кум, како од стране мушкарца тако и од жене. Са оспореним судијом друге судије нису смеле ни да се саветују, а ако то учине, кажњавале су се са 8 перпера, а пресуда је била неважећа (Vogojević–Glušćević 2016: 255).

Покретање поступка једне стране против друге уређено је чланом 118. и подразумева да страна која покрене спор изнесе све доказе који се уносе у свеску или цедуљицу, преко свога писара и то треба да преда судији. За суђење се састаје савет који даје одговор (Vogojević–Glušćević 2016: 257).

Према члану 97, у току трајања дужности, судија мора да прихвати покретање спора од сваког лица које дође и изнесе му своје проблеме. Морао је да суди поштено и непристрасно, не обазирјући се на евентуално пријатељство. Морао је да саслуша обе стране у спору, а секретар је морао да забележи изјаве обе стране. Судије су морале да суде на основу статута и обичаја града. Изузетак, када он није морао да покрене спор је ако је Скадранин дао зајам странцу на другом месту, право на повраћај треба да тражи у граду дужника (члан 153). Ако је дуг узет у Скадру странцу ће бити суђено у Скадру (Vogojević–Glušćević 2016: 249, 267).

Судије су решавале и спорове између лаика и клирика уколико се спор односи на клирикову приватну имовину, али се тиме нису бавиле уколико се спор односи на црквену имовину (члан 145). Статут је предвидео и да епископ скадарски има право да суди спорове између свештеника око власништва, али и других питања. Затим, суди у споровима који се односе на тестаменте хришћана и јеретика, зеленаша, око питања мираза и поделе имовине између супружника (члан 154). Пресуде које је он донео треба да буду написане и оверене његовим печатом или написане руком скадарског нотара и важеће су за само за све случајеве које он суди, али не и које суде други (Vogojević–Glušćević 2016: 264, 267).

Статутом је регулисано и поступање са онима који се неоправдано не појаве на суду два пута заредом (члан 115). У том случају, странка се позива и трећи пут. Ако се и трећи пут не одазове, кажњава се у одсуству, а друга страна добија спор. Уколико се захтева враћање дуга, судија треба да стави на располагање тужиоцу својину туженог у висини дуга. Уколико се појави на суду пре истека рока од годину дана, прво треба да плати све трошкове другој страни, а да се затим суди на основу доказа обе стране. Ако се страна у року од годину дана не појави на суду пресуда постаје правоснажна. Родитељима је било забрањено да плаћају дугове деце који су направљени без њиховог знања (члан 182). Судије су обавезивале онога ко се задужио

да се нагоди са повериоцем стављајући му на располагање своју имовину, односно да му надокнади вредност дуга делом имовине наслеђене од оца (Bogojević–Gluščević 2016: 256, 277).

Према члану 151, сваки поступак који се покрене треба да се спроведе до краја, односно да се заврши пресудом у року од 15 дана од завршетка расправе. Ако је судије не донесу у том року, кажњавају се са 9 перпера словенских. Ако се неко успротиви решењу судија донетог на основу Статута, казниће се са 20 перпера, који ће се поделити између кнеза и судија. Ако је решење у супротности са Статутом, сматраће се неважећим, с обзиром да оно мора бити у складу са њим. Она страна која изгуби спор треба да изврши поравнање са оном која је добила спор. У сваком судском поступку били су неопходни докази (члан 118). Уколико онај који нешто захтева нема доказе, другој страни је довољна заклетва, како налаже обичај, да би се ослободила оптужбе (члан 122). Као доказ на суду уважава се признање супротне стране, искази законитих сведока, на основу документа супарничке стране својеручно потписаног (члан 123). Документ који је оверен печатом Општине, валидан је колико и белешка нотара. Према члану 125, било је забрањено да се неко казни без сведочења два или три сведока, односно није могао бити кажњен, на основу изјаве једног сведока (Bogojević–Gluščević 2016: 257–258, 266).

Положај сведока је био уређен члановима 130–139. Сведока су на суд позивали курир или ватак и то три пута, а ако се не одазове да сведочи или присуствује, или одбије да сведочи, тада је сведок обавезан да плати сву штету коју претрпи страна која изгуби спор. Ако је сведок болестан, судије и секретар одлазе у његову кућу и позивају га да се закуне над Светим Писмом да ће говорити истину. Ако жена треба да се закуне, судије и секретар одлазе њеној кући и омогућују јој заклетву. Сведок који изјави „верујем да је ово истина, али нисам сасвим сигуран“, његово сведочење се неће сматрати важећим. Уколико сведочења на основу којих треба да се покрене спор нису веродостојна, друга страна се проглашава недужном, без обзира да ли се заклиње над Светим Писмом. Када неко лажно сведочи и то се утврди, мора да плати сву штету као и казну од 8 перпера словенских, која се дели кнезу и оштећеном. Осим тога, такав сведок неће више бити позиван да сведочи и не може очекивати неку службу у Општини. Исте санкције важе и за оне који препоручују и пријављују лажне сведоке. Свакако да та служба у Општини подразумева да не може да буде више биран ни за судију, арбитрарне судије, а ни у мешовити суд (Bogojević–Gluščević 2016: 260–263).

Да би неко био јемац на суду морао је да испуни одређене услове: прво, морао је да уплати 10 или више перпера или да има овлашћења нотара, затим да није млађи од 14 година, да није отац, брат, крвни сродник, нећак, деда, девер, зет, свекар, слуга, сиромах који не поседује више од 20 перпера иметка, рођак, кум, Словен, Арбанас, жена, преварант, особа која је издала град, сувласник или ортак са особом за коју треба да јемчи. Око питања женидбе или мираза, када има непоразума између зета и младине родбине, у недостатку нотаровог документа, ближњи једне или друге стране могу да

буду прихваћени као јемци. Жена може бити прихваћена као јемац око питања у вези са неспоразумом око дана за млевење, узраста деце, понашања и невиношћу девојака. Отац може да буде сведок на суду за своју децу, било мушку или женску, док мајка може да буде сведок само за мушку, али не и за женску децу (Bogojević–Glušćević 2016: 260–261).

Ако неко тражи своје право пред судијама, треба да прибави веродостојне доказе преко поверљивих јемаца (члан 131). Судије морају да траже од јемаца да се пред свима закуну да ће говорити истину. Затим треба да испитају сваког понаособ, тако да не могу чути сведочења друге стране. За време постављања питања, саслушаће се сведочења сваког јемца, док ће секретар водити белешке о свему. Особа која је прихваћена као јемац може да сведочи само на рочишту за које је одређен, у противном не може му се веровати. Изузетак су гаранџи позвани због извршених крађа у току ноћи, или ван територије града, или због пљачки извршених ван града, или у самом граду у току ноћи. Сваки јемац који је позван треба да се пре сведочења и то пре ручка, а не после, закуне над Светим Писмом. У супротном, његово сведочење неће бити пуноважно (Bogojević–Glušćević 2016: 261–262).

Адвокатска служба уређена је чланом 107. Адвокати Општине ступају на дужност тако што се страна у спору појави и у присуству судије изјави „ово је мој адвокат“. Тек тада могу да питају или одговарају и питају. Ако се докаже да свој задатак не обавља поштено, адвокат се ослобађа дужности и мора да надокнади штету страни коју је заступао. Треба да буде плаћен до 1 на сваких 12 гроша. У току спора адвокат не може оставити једну страну и заступати другу. Ако тако уради, кажњава се са 4 перпера словенска. Сведочење адвоката прихвата се само уколико га прихвати и не оповргне страна коју он заступа, у супротном не (Bogojević–Glušćević 2016: 253).

Статут је чланом 119 предвидео да судски поступак по питању власништва или за суму већу од 8 перпера, треба да траје до 15 дана, а за мању вредност одлуку о времену суђења доносе саме судије (Bogojević–Glušćević 2016: 257). Свакако да је то подразумевало да буде мање од 15 дана.

У служби суда налазили су се нотар, сенициј и ватак, који су бирани на празник Светог Стефана (члан 56). У току трајања мандата они нису плаћали никакве обавезе према граду. Служба нотара је била дефинисана чланом 93. Нотара су бирале судије са саветницима и истакнутим људима, гласањем. То значи да је изабран онај који је добио највећи број гласова. Нотар је морао да испуњава обавезе и наредбе које је добијао од судија или би у супротном био кажњен са 50 перпера. Био је у обавези да у року од 3 дана напише одлуку добијену од судије, гасталда или арбитра. Састављао је онолики број примерака колико му кажу судије, а у присуству обе стране у спору. Уколико нотар не би написао пресуду ни у року од 8 дана, она се може написати на картици са печатом Општине и има исту вредност као и документ који је написао нотар. Наредба или воља судије је била неопходна да би један нотар добио документ из архиве који је тамо оставио други нотар, да би га преписао од речи до речи, не додајући или одузимајући ништа оригиналу (члан 143). Такав акт добија вечиту вредност и веродостојност. Судије су имале секретаре који су бележили изјаве страна у спору, а њихова

служба је уређена чланом 104. Секретаре су заједно бирале судије и савет. Они су након избора полагали заклетву над Светим писмом да ће извршавати сваку наредбу судије, да ће бележити изјаву сваке странке у спору и пресуду коју донесу судије. Записник је читао наглас, потом га предавао нотару у присуству судије. Секретар је примао плату од 15 перпера и био је ослобођен од било каквих давања Општини. Уколико не испоштује оно што је био обавезан, губио би положај и плату (Bogojević–Gluščević 2016: 235, 248, 252, 264).

Према члану 105, два финансијера свака три месеца имају обавезу да направе извештај судијама и саветницима. Судије, пак, имају обавезу да преко секретара региструју целокупан износ годишњих прихода, тако да са њим упознају новоизабране судије и саветнике. Приликом ступања на дужност, нове судије у свесци секретара морају имати уписана сва задужења, спецификацију средстава које треба платити ранијим финансијерима и колико Општина дугује приватним лицима. Нове судије не треба обавезивати да региструју обавезе које финансијери треба да испуне (Bogojević–Gluščević 2016: 252).

Судије су бирале контролоре мера и имали су обавезу да воде рачуна да то буде поштена особа (члан 64). Контролори су морали сваког месеца да оверавају мере. Судије су под собом имале и капетане и чуваре града који су били обавезни да се и дању и ноћу одазову наредби судије (члан 96). Уколико би капетани учинили неки непримерени поступак према судијама губили би свој положај и плаћали казну од 4 перпера. Постојала су и лица која су била у обавези да прикупљају дажбине и да о томе обавештавају судије и Општину (члан 108). Ако то не ураде губе службу и више не могу обављати ниједан посао за Општину, посебно се наглашава да то не може бити судијски (Bogojević–Gluščević 2016: 237, 249, 254).

Сматрало се да је одлука суда ваљана и самим тим непроменљива ако је донесу у сагласности судије и саветници (члан 98). Ако је не постигну у сагласности, пресуда се доноси већином гласова. Судије су на седницама Савета били дужни да штите интересе Општине испред личних (члан 102). Ако због тога претрпе штету Општина је била дужна да им надокнади. Судије и саветници су имали право да опраштају кривично дело извоза прехранбених производа из Скадра (члан 67). Није међутим, прецизирано када они то право имају. Заједно са саветницима су имали право да дозволе препродају хране (купуса, белог лука, црног лука, рибе и сира) и вуне (Bogojević–Gluščević 2016: 238, 250–251).

Судије су имале и друга овлашћења која нису била непосредно везана за решавање спорова. Имали су задатак да на лице које дугује Општини изврше притисак како би јој платило сва дуговања од пореза, продаје и осталог (члан 138). Нађена ствар за коју се не зна коме припада, лице мора да пријави судијама или да упозна град преко сенеција или ватака, у супротном судиће му се као лопову, а ствар ће се вратити власнику (члан 158). Према члану 163, судије именују три племића, који треба да процене вредност ствари која је незаконито дата у мираз или је продата, поклоњена или размењена. Ово не важи за имовину која је у поседу другог 40 година.

Када се усвајају деца, према члану 174, на то морају да пристану њихови биолошки родитељи и тај се договор појављује пред судијама са сведоцима и нотаром који о томе саставља акт. Када у град стигне царски изасланик или дворјанин, судије су биле дужне да га са саветницима приме, укажу свако поштовње и обезбеде му храну и пиће (члан 99). Ако гост затражи поклон, судије су о томе одлучивали са саветницима (Вогојевић–Глушчевић 2016: 250, 262, 268, 270, 274).

Сваки од тројице судија је чувао по један кључ од општинске касе, у којој су се чували печат и градске привилегије (члан 88). Судије су имали и обавезу да приме од трећих лица било који докуменат, који сведочи о градским привилегијама. У име Општине они су позајмљивали пшеницу, вино и другу робу и нису смели дати камату, већ су морали вратити зајам у истој вредности коју је имала позајмљена роба (члан 70). У супротном, плаћао су казну од 8 перпера словенских (Вогојевић–Глушчевић 2016: 239, 246).

Судијама је било забрањено да у току трајања службе обављају посао адвоката (члан 97). Према члану 156, уколико је судија узео мито за суђење и то се докаже, кажњавао се са 8 перпера словенских, које ће поделити кнез и Општина, плаћао штету лицу које је због њега изгубило спор и заувек би губио право да обавља посао судије у Скадарској Општини (Вогојевић–Глушчевић 2016: 249, 268).

Од мешовитих судова Скадарски статут је предвидео мешовиту пороту у споровима становника Скадра с једне и Словена и Арбанаса с друге стране (члан 136). Као и у другим случајевима, свака страна је именовала по половину сведока. Такође је предвидео и постојање мешовитог суда, који образују епископ и судије, када лаик тужи клирика (члан 144).⁹

У Скадру су постојале братовштине, о чему сведочи помен гасталда који су, као и судије, издавали нотару заповест да напише пресуду, што значи да су имали права да решавају спорове унутар своје братовштине (члан 93).¹⁰

Постојале су и арбитрарне судије, које су именовале обе стране, а које су спор решавале у присуству нотара. Њихова пресуда је била неоспорна и трајна ако је у складу са Скадарским статутом. Они су доносили пресуде као и судије и гасталди, а како то сведочи члан 93, издавали су нотару заповест да њихову пресуду запише (Вогојевић–Глушчевић 2016: 262, 264).¹¹

Статут је обезбеђивао неповредивост личности чиновника суда. Према члану 230, уколико неко у току суђења увреди судије или неког другог, казниће се са 30 перпера и изгубиће спор. Ако некога увреди ван суднице и ако се то докаже, биће обавезан да плати 15 перпера, пола кнезу, пола жртви (члан 231). Уколико у току суђења буду увређени нотар или секретар, кривац плаћа 25 перпера. Када то учини ван суднице, платиће 12 перпера. Уколико неко увреди сенеција или ватака у току суђења, казниће се са 9 перпера, а ван суднице са четири перпера (члан 232). Такође, према члану 233,

⁹ О мешовитим судовима види: Ђекић 2007: 294 – 337.

¹⁰ Братовштина је окупљала трговце и занатлије, попут удружења, а њене старешине су били гасталди (*Историја Црне Горе, књ. 2–1, 1970: 86*).

¹¹ О арбитрарним судовима, као виду вансудског поравнања види: Ђекић 2007: 328–340.

свако ко увреди службеника Општине приликом вршења службених дужности, платиће казну од 7 перпера. Ако у току суђења дође до туче, особа која је започела губи спор и плаћа казну од 4 перпера (члан 237). Ред и мир у суду је уређен чланом 263, према коме је прописано да сви који желе да присуствују суђењу, треба да слушају и ћуте. Ако неко упада у корист једне или друге стране, дужан је да плати 12 гроша казне (Bogojević–Glušćević 2016: 291–292, 300).

Чланом 268 предвиђено је да уколико за одређени спор не постоји пропис у Статуту на основу кога се доноси пресуда, судије су дужне да пресуде по својој савести и у консултацији са 3 или 4 поуздана човека. Када пресуда буде донета, потребно је да се тај случај унесе у Статут за будуће (Bogojević–Glušćević 2016: 301).

Судство је као веома важан елемент градске управе и друштвеног поретка у средњовековном Скадру било правно уређено Статутом. Највећи и најразноврснији број чланова односи се управо на уређење судског система, јер без уређеног судства, нема ни уређеног друштва. То је једини пут да правда продре у конкретно друштво у конкретном тренутку. Самим тим, судије су имали знатна овлашћења, те њихова обавеза није била само да суде већ су се бавили и другим пословима који су се тицали градске управе. Ипак, њихова примарна дужност била је спровођење и примена правних норми у свакодневном животу, које је садржао Скадарски статут као највиши правни акт града и његовог дистрикта. Статут је уређивао положај судија, њихове надлежности, поступак при суђењу, њихов примат над осталим службеницима и неприкосновеност њихове личности.

Према статуту, судије су имали највећа овлашћења у градској комуни после кнеза, али је са тим положајем долазила и велика одговорност. Осим тога, за судије су биране личности које су уживале углед у друштву и њихова служба је трајала годину дана. За време трајања мандата, судије су уживали највеће поверење у друштву. То поверење се најбоље манифестује кроз одредбу по којој судије самостално и без ичијег утицаја доносе пресуду. Тиме је прокламована независност у судским одлукама и судских органа. Независност је донекле ограничена одредбом да се судије консултују са поузданим и часним људима уколико се ради о неком тежем случају или уколико његово решење није дефинисано Статутом. Ипак, питање доношења пресуде остаје у домену судија и нико не може да утиче на њихове одлуке уколико су оне часно и ваљано донете.

Врховни судија је владар државе у чијем саставу се налазио Скадар, српски краљ кога помиње Статут. У његовој надлежности је било решавање спорова који потпадају под резервате судске и тичу се спорова око издаје, убиства, роба или робиње и коња. У свим осталим случајевима скадарске судије су имали потпуну аутономију у судском поступку. То је уједно представљало и поштовање аутономног положаја Скадра.

Оно што треба истаћи је да Скадарски статут познаје мешовите судове, мешовиту пороту, као и арбитрарне судове. Нема доказа да је познавао удаву, као скраћени судски поступак.

Извори:

- Bogojević–Gluščević 2016: Nevenka Bogojević–Gluščević, *Statut grada Skadra iz prve polovine XIV vijeka sa dodacima, završno sa 1461. godinom*, Podgorica 2016.
- Данило Други 1866: Данило Други, *Живојин краљева и архиепископа српских*, написао архиепископ Данило и други, на свет издао Ћ. Даничић, Загреб 1866.
- Првовенчани 1938: *Жијије Симеона Немање од Сивевана Првовенчаног*, приредио В. Торовић, Светосавски зборник књ. 2, извори 1, Српска краљевска академија Београд 1938, 1–76.

Литература

- Антоновић 2003: Милош Антоновић, *Град и жуја у Зејском њриморју и северној Албанији у XIV и XV веку*, Историјски институт, Београд 2003.
- Бујуклић 1999: Жика Бујуклић, „Статут“, у: *Лексикон српског средњег века*, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Knowledge, Београд 1999, 702–707.
- Веселиновић 1999: Андрија Веселиновић, „Статут“, у: *Лексикон српског средњег века*, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Knowledge, Београд 1999, 613–614.
- Ђекић 2007: Ђорђе Ђекић, *Решавање спорова у средњовековним српским земљама*, докторска дисертација, Ниш 2007.
- Живковић 2006: Тибор Живковић, *Портретни српских владара (IX–XII век)*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.
- Историја Црне Горе*, књ. 2–1, 1970: Редакција за историју Црне Горе, Титоград; Научно дело, Београд 1970.
- Ћирковић 1981: Сима Ћирковић, „Осамостаљивање и успон дукљанске државе“, у: *Историја српског народа књ. I*, уредник С. Ћирковић, Београд 1981, 182–196.
- Узелац 2018: Александар Узелац, *Крсташи и Срби*, Утопија, Београд 2018.
- Ферјанчић 1981: Божидар Ферјанчић, „Одбрана Немањиног наслеђа – Србија постаје краљевина“, у: *Историја српског народа књ. I*, уредник С. Ћирковић, Београд 1981, 297–314.
- Шкриванић 1974: Гавро Шкриванић, *Пушчеви у средњовековној Србији*, Београд 1974.

Ђорђе Ђекић – Dragana Milić

LE PROCÈS ET LE SYSTÈME JUDICIAIRE À SKADAR AU MOYEN ÂGE

Résumé

Avec la tradition antique, Skadar était la ville glorieuse au Moyen Âge, aussi. Comme d'autres villes de la côte Adriatique, une administration communale a été développée à Skadar. À cette époque, pendant la domination serbe et vénitienne, le système judiciaire de la commune de Skadar a été réglementé par le Statut. Le Statut est un document juridique fondamental régissant l'ordre social et juridique, ainsi que l'administration de la ville. Il a défini la position autonome de Skadar dans l'État serbe. Il est codifié dans la première moitié du XIV^{ème} siècle, mais il est préservé dans

la transcription, qui a été faite au début du XVI^{ème} siècle. Grâce à sa trouvaille récente dans la bibliothèque de Venise, maintenant on peut étudier de la position de Skadar dans l'État serbe médiéval. Entre autres choses, sur la base de son contenu, on peut en apprendre davantage sur le système judiciaire de cette ville.

Mots-clés: Skadar, statut, commune, système judiciaire, juges.

Андрија Демић од Брубнограда (1836–1911)

Петар М. Демић

Завод за заштиту
споменика културе
Крагујевац,
Крагујевац

УДК 929.7Демић А.

Сажетак: У раду се говори о Андрији Демићу, Србину са Баније, одликованом официру Хабзбуршке монархије, угарском племићу и витезу реда цара Франца Јозефа. Демић је рођен 1836. године у селу Класнић и био је један од многих крајишких официра пореклом са подручја Баније. По свему судећи, своју војну каријеру започео је као обичан крајишник Прве банске крајишке регименте током 1853. године. Служећи у Првој банској крајишкој регименти, затим у 79. угарско-хрватској оточачкој пешадијској регименти и јединицама на подручју Босне и Херцеговине, Демић је постепено напредовао у официрској служби (1866–1873. поручник, 1873–1879. натпоручник, 1879–1891. капетан, 1892. мајор у пензији). Захваљујући својим војничким способностима и храбрости, Демић је 1878. године одликован крстом за војне заслуге са декорацијама. Десет година касније – 1888. године, Андрија Демић, његова супруга и њихови законити потомци, добили су угарско племство, грб и предикат „од Брубнограда“. Осим тога, Демић је 1891. године постао и витез реда цара Франца Јозефа. Андрија Демић од Брубнограда умро је у Глини 25. фебруара 1911. године и сахрањен је на старом глинском православном гробљу. Демићи од Брубнограда били су једна од малобројних српских породица са подручја Баније, која је, захваљујући пре свега војничким способностима Андрије Демића, успела доћи до угарског племства и сопственог породичног грба.

Кључне речи: Андрија Демић од Брубнограда, Хабзбуршка монархија, Војна крајина, Срби, Банија, официри, племство, породични грб.

Живећи вековима на подручју Војне крајине, српски народ дао је Хабзбуршкој монархији низ истакнутих официра који су остварили успешне војне каријере, док су неки од њих добили и племићке титуле. О овом историјском питању мало се писало у српској историографији, чак и о људима попут фелдмаршала Светозара Боројевића, једног од најистакнутијих војсковођа Првог светског рата. С друге стране, њему је хрватска историографија посветила значајну пажњу.¹

srb.demich@yahoo.com

¹ Видети: Drago Roksandić, *Svetozar Boroević od Bojne (1856–1920): Lav ili Lisica sa Soče?* (Zagreb: Vijeće srpske nacionalne

Самим тим и не чуди што о људима попут мајора Андрије пл. Демића од Брубнограда до сада није писано.

У првим вековима свог постојања, Војна крајина представљала је посебно организовану војну покрајину чији је основни задатак била одбрана граница Хабзбуршке монархије од Османског царства. Међутим, како је од краја XVII века турска опасност јењавала, тако се и улога Војне крајине мењала – она је постала својеврсни војни логор у коме је вршена мобилизација трупа за ратове које је Хабзбуршка монархија водила широм Европе. Саставни део Војне крајине била је и Банска крајина, чији су темељи ударени крајем XVI века у Покупљу. Ова област била је специфична по томе што су се о њој старали хрватски сталежи на челу са хрватским баном, док су се о другим крајишким областима старали корушки и крањски (Карловачки генералат), односно штајерски сталежи (Вараждински генералат). Због те своје специфичности, временом се и прозвала Банском крајином. Ослобађање подручја између река Купе и Уне започето је током Бечког рата (1683–1699), чиме су ударене контуре Банске крајине, да би се границе према Османском царству на том сектору Војне крајине усталиле након аустријско-турског рата 1737–1739. године и више се нису мењале. Припајањем Петриње средином XVIII века и властелинстава између Купе и Уне током друге половине XVIII века, заокружене су границе ове области. Подручје Банске крајине било је током прве половине XVIII века подељено на пет капетанија (војне јединице и војно-управне области), да би половином XVIII века дошло до потпуне милитаризације ове области, приликом које су на том простору створене две пешадијске регименте (војне јединице и војно-управне области) – Прва банска крајишка регимента (бр. 10) и Друга банска крајишка регимента (бр. 11), као и једна коњичка регимента (искључиво војна јединица) – Банска хусарска регимента.²

manjine grada Zagreba, 2006); Marino Manin, ur. *Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856–1920)* (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011).

² Војин С. Дабић, *Војна крајина: Карловачки генералат (1530–1746)* (Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2000), 3–4; Војин С. Дабић, *Банска крајина (1688–1751): Прилог историји српског и хрватског народа и крајишког уређења у Банији* (Београд: Историјски институт, 1984; Загреб: Просвјета, 1984), 9–16, 17–47, 149–175; Видети: Јован Савковић, *Преглед јосијанка, развијка и развојачења Војне границе (од XVI века до 1873. године)* (Нови Сад: Матица српска, 1964); Славко Гавриловић, „Срби у Хрватској од бечког рата до рата 1716–1718“, у *Историја српског народа, IV–I*, ур. Славко Гавриловић (Београд: Српска књижевна задруга, 1986); Славко Гавриловић, „Срби у Хрватској од аустро-турског рата 1716–1718. до рата 1737–1739“, у *Историја српског народа, IV–I*, ур. Славко Гавриловић (Београд: Српска књижевна задруга, 1986); Славко Гавриловић, „Срби у Хрватској од Београдског мира до краја XVIII века“, у *Историја српског народа, IV–I*, ур. Славко Гавриловић (Београд: Српска књижевна задруга, 1986); Славко Гавриловић, „Грађа за историју Војне границе у XVIII веку, I, Банска крајина 1690–1783“, у *Зборник за историју, језик и књижевности српског народа, XXVIII*, ур. Радован Самарџић (Београд: Српска академија наука и уметности, 1989); Славко Гавриловић, *Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској (XV–XIX век)* (Београд: Филип Вишњић, 1993); Славко Гавриловић, „Грађа за историју Војне границе у XVIII веку, II, Банска крајина XVII–XVIII век“, у *Зборник за историју, језик и књижевности српског народа, XXXIV*, ур. Василије Крестић (Београд: Српска академија наука и уметности, 1997); Маша Кулаузов, „Постанак, развојак и развојачење Војне границе Аустријске монархије“, у *Зборник Матице српске за друштвене науке*, 125, ур. Часлав Оцић (Нови Сад; Матица српска, 2008).

Банијски крајишници учествовали су у готово свим већим ратовима Хабзбуршке монархије, као и у међусобним сукобима унутар њених граница, док су почетком XIX века, као поданици Француског царства, са Наполеоном ишли у поход на Москву, приликом кога су тешко пострадали. Из њихових редова потекле су многе знамените личности српског порекла, попут Мојсија Балтића, Огњеслава Утјешеновића и Светозара Боројевића, док је далеко већи број оних о којима се врло мало зна. Једна од таквих личности је и Андрија Демић од Брубнограда, банијски Србин и човек који је своју војну каријеру започео као обичан крајишник, да би временом дошао до чина мајора, статуса угарског племића и припадника витешког реда цара Франца Јозефа.

Андрија Демић помиње се у војним шематизмима Хабзбуршке монархије почевши од 1867. године, када га проналазимо као потпоручника Прве банске крајишке регименте (бр. 10).³ У истој регименти и са истим чином помиње се и у шематизму за 1868. годину.⁴ Након тога, дошло је до укидања чина потпоручника, па се у шематизмима за период од 1869. до 1873. године, помиње као поручник и ађутант – прво батаљона, а затим, од 1871. године, и читаве регименте.⁵ У шематизму из 1869/1870. године по први пут сазнајемо да је чин поручника (раније потпоручника) добио 1. маја 1866. године.⁶ Крајишке регименте укидају се током 1873. године, па тако престаје и Демићева служба у Првој банској крајишкој регименти. Након распуштања крајишких регименти, Демић је током 1873. године пребачен у 79. угарско-хрватску оточачку пешадијску регименту. Према подацима из шематизма за 1874. годину, Андрија Демић је 1. маја 1873. године унапређен у чин натпоручника.⁷ Као натпоручник 79. угарско-хрватске оточачке пешадијске регименте помиње се у шематизмима за период од 1874. до 1879. године, а био је и ађутант резервне команде регименте у Оточцу од 1874. до 1878.⁸ Током 1878. године, 79. угарско-хрватска оточачка пешадијска регимента учествовала је у борбеним операцијама приликом окупације Босне и Херцеговине, а сам Демић одликован је кр-

³ *Militärschematismus des österreichischen Kaiserthumes für 1867* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1867), 357.

⁴ *Militärschematismus des österreichischen Kaiserthumes für 1868* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1867), 387.

⁵ *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1869–1870* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1870), 463; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1871* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1871), 461; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1872* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1872), 365; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1873* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1873), 340.

⁶ *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1869–1870* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1870), 439.

⁷ *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1874* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1874), 188.

⁸ *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1874* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1874), 343; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1875* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1874), 344; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1876* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1875), 381; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1877* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1876), 381; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1878* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1877), 383; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1879* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1878), 395.

стом за војне заслуге са декорацијама.⁹ Андрија Демић је 1. новембра 1879. године унапређен у капетана и као капетан друге класе 79. угарско-хрватске оточачке пешадијске регименте помиње се у шематизмима за период од 1880. до 1882. године.¹⁰ У шематизмима за период од 1883. до 1891, Демић се помиње као капетан прве класе и налази на списку официра 79. угарско-хрватске оточачке пешадијске регименте, уз напомену да је пребачен у босанско-херцеговачку пешадијску компанију бр. 2, односно 2. босанско-херцеговачки пешадијски батаљон.¹¹ Паралелно са тим, почевши од шематизма за 1883. годину, Демић се налази и на списку босанско-херцеговачких трупа, тачније босанско-херцеговачке компаније бр. 2 са седиштем у Бањалуци и на њему остаје закључно са шематизмом за 1885. годину, када поменута компанија постаје 2. босанско-херцеговачки батаљон – након тога, Демић се као његов капетан прве класе помиње у шематизмима за период од 1886. до 1891.¹² Почевши од шематизма за 1889. годину, уз име Андрије Демића помиње се и предикат „од Брубнограда“.¹³ Током 1891. године, Демић је примљен у витешки ред цара Франца Јозефа.¹⁴ Андрија Демић од Брубнограда пензионисан је током 1891. године и од шематизма за 1892. годину, наводи се као мајор у пензији.¹⁵

⁹ *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1879* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1878), 57.

¹⁰ *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1880* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1879), 191; Исто, 404; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1881* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1880), 408; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1882* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1881), 412.

¹¹ *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1883* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1883), 424; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1884* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1883), 424; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1885* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1884), 426; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1886* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1885), 426; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1887* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1886), 428; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1888* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1887), 426; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1889* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1888), 430; *Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für 1890* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1889), 448; *Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für 1891* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1891), 462.

¹² *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1883* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1883), 514; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1884* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1883), 514; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1885* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1884), 516; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1886* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1885), 515; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1887* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1886), 518; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1888* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1887), 516; *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1889* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1888), 519; *Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für 1890* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1889), 537; *Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für 1891* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1891), 554.

¹³ *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1889* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1888), 49.

¹⁴ *Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für 1892* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1892), 139.

¹⁵ *Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für 1892* (Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1892), 46.

Демић је био један од мањег броја аустроугарских официра српског порекла који су добили угарско племство. Цар Франц Јозеф је 27. јануара 1888. године, на основу предлога угарског дворског министарства, без надокнаде доделио угарско племство капетану Андрији Демићу и његовим законитим потомцима. Одлука је потписана у Бечу 27. јануара 1888. године, а поред цара Франца Јозефа, потписао ју је и барон Бела Орци.¹⁶ Након тога, по предлогу угарског дворског министарства, цар Франц Јозеф је 10. септембра 1888. године, капетану 2. босанско-херцеговачког батаљона и 79. пешадијске регименте Андрији Демићу, као и његовим законитим потомцима, без надокнаде доделио предикат „од Брубнограда“. Цар Франц Јозеф и барон Бела Орци потписали су ову одлуку у Бечу 10. септембра 1888. године.¹⁷ На основу претходних одлука, 27. септембра 1888. године, капетану 79. оточачке пешадијске регименте Андрији Демићу издата је повеља о додели угарског племства и предиката „Брубноградски“. У поменутој повељи наводи се да је Демић ступио у војну службу 1853. године, затим да се истакао у италијанском походу из 1866. године учествујући у одбрани Вероне и Венеције, а нарочито у Бихаћкој бици приликом освајања Босне и Херцеговине, након које је, због исказане храбрости и свог држања у њој, одликован крстом за војне заслуге. Узевши у обзир и друге заслуге, као и верну службу, Андрија Демић, његова жена Јелена рођ. Борота, синови Милош-Чедомил и Мирослав, кћери Марија-Блондина и Даринка, као и сви њихови будући законити потомци, уврштени су у племство са предикатом „Брубноградски“. Ову повељу објавио је и потписао барон Бела Орци, потписао ју је и цар Франц Јозеф, док је име равнатеља и управника надлежне дворске канцеларије нечитко написано и нисмо га успели растумачити.¹⁸ Превод поменутих повеље гласи: „Највишом краљевском вољом дозвољавамо да од сада па навек именовани Андрија Демић и законито му потомство оба пола користе предикат „Брубноградски“ и заједно с тим да располажу свим оним правима која гарантује закон и стари обичаји у Угарској и сестринским земљама. Њему и законитим му потомцима оба пола додељујемо следећи грб, односно часни знак. У горњем црвеном делу стојећег штита налази се златна греда у облику обрнутог латиничног слова V, у сваком тако добијеном пољу налази се златна звезда, а у подножју доњег златног дела уздиже се, на стени природне боје са затрављеним врхом, велика обла кула са круништем,

¹⁶ HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0090, K 19 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Királyi könyvek – 69. kötet – 55. oldal*; HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0090, K 20 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok – 1888 – 66. iktatószám*; Превод – Драгиња Рамадански.

¹⁷ HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0110, K 19 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Királyi könyvek – 69. kötet – 105. oldal*; HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0110, K 20 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok – 1888 – 697. iktatószám*; Превод – Драгиња Рамадански; Предикат „од Брубнограда“ узет је највероватније по градини Брубно, чији се остаци налазе у атару истоименог села, које се налази јужно од Класнића – *Пеџар Демич*.

¹⁸ HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0141, K 19 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Királyi könyvek – 69. kötet – 174 – 177. oldal*; HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0141, K 20 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok – 1888 – 66. iktatószám*; HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0141, K 20 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok – 1888 – 697. iktatószám*; Превод – Драгиња Рамадански.

од четвртасог камена румене боје, са црном капијом и два прозора, док са десне стране стоји нижа кула са два прозора, а са леве су рушевине бедема. На горњој ивици штита почива витешки шлем са црвено-златним плаштевима, а из челенке у облику круне уздиже се златни лав са црвеним језиком и замахнутом сабљом“.¹⁹

Андрија Демић од Брубнограда умро је у Глини 25. фебруара 1911. године. Сахрањен је два дана касније на старом глинском православном гробљу, где и данас постоји његов надгробни споменик. О Демићевој смрти писао је и загребачки „Србобран“ у свом 34-ом броју, изашлом 15/28. фебруара 1911. године.²⁰

На примеру Андрије Демића може се видети да су Срби крајишници традиционално били војници и да су се многи од њих истакли својим ратничким способностима, часно и храбро обављајући војничку службу, на понос своје породице и свог народа. За разлику од многих Срба који су дошли до почаста и привилегија, Демић и његови потомци нису се поколебали, већ су остали верни Српству и православљу до краја живота.

ПРИЛОЗИ

Демићи од Брубнограда – породични грб²¹

¹⁹ Исто.

²⁰ HR-DASK-719, *Zbirka matičnih knjiga 1777–1952. MKU parohije Glina 1900–1911*, redni broj 184, strana 375; „Андрија Демић,“ *Србобран*, 15/28. фебруар 1911.

²¹ HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0141, K 19 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Királyi könyvek – 69. kötet – 174–177. oldal*; HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0141, K 20 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok – 1888 – 66. iktatószám*; HU-MNL-OL-A 57, 69 – 0141, K 20 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok – 1888 – 697. iktatószám*.

Матична књиги умрлих парохије Глина (1911)²²

Tekući broj		27 Februar 1911	
dan, mjesec, godina i sat (0–24) smrti		dan, mjesec i godina upisa	
15 12 Februar 1911		Glina	
Porodično i rođeno ime umrlog(le)		Demić Andrija	
Dan, mjesec i godina rođenja umrlog(le)		45 god.	
Mjesto rođenja umrlog(le) (kotar, okrug)		Klasnić	
Državljanstvo			
Narodnost			
Zanimanje		umirov. major	
Posljednje mjesto stanovanja, ulica i broj		Glina	
Bračno stanje		Oženjen	
Porodično i rođeno ime bračnog druga		Gleba	
Porodično i rođeno ime roditelja		oca _____ majke _____	
Porodično i rođeno ime prijavitelja			
Mjesto stanovanja (ulica i broj) prijavitelja			
Primjedbe i ispravci griješaka:			
Prijavitelj		Matičar	
		Gregovac Nikola	

²² HR-DASK-719, Zbirka matičnih knjiga 1777–1952. MKU parohije Glina 1900–1911, redni broj 184, strana 375.

1. Гавриловић, Славко. „Грађа за историју Војне границе у XVIII веку, I, Банска крајина 1690–1783“. У *Зборник за историју, језик и књижевности српског народа, XXVIII*, уредник Радован Самарџић. Београд: Српска академија наука и уметности, 1889.
2. Гавриловић, Славко. „Грађа за историју Војне границе у XVIII веку, II, Банска крајина XVII–XVIII век“. У *Зборник за историју, језик и књижевности српског народа, XXXIV*, уредник Василије Крестић. Београд: Српска академија наука и уметности, 1997.
3. HR-DASK-719, *Zbirka matičnih knjiga 1777–1952*.
4. HU-MNL-OL-A 57, K 19 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Királyi könyvek*.
5. HU-MNL-OL-A 57, K 20 – *Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok – 1888*.

Литература

1. „Андрија Демић“, *Србобран*, 15/28. фебруар 1911.
2. Гавриловић, Славко. „Срби у Хрватској од бечког рата до рата 1716–1718“. У *Историја српског народа, IV–I*, уредник Славко Гавриловић. Београд: Српска књижевна задруга, 1986.
3. Гавриловић, Славко. „Срби у Хрватској од аустро-турског рата 1716–1718. до рата 1737–1739“. У *Историја српског народа, IV–I*, уредник Славко Гавриловић. Београд: Српска књижевна задруга, 1986.
4. Гавриловић, Славко. „Срби у Хрватској од Београдског мира до краја XVIII века“. У *Историја српског народа, IV–I*, уредник Славко Гавриловић. Београд: Српска књижевна задруга, 1986.
5. Гавриловић Славко. *Из историје Срба у Хрвајској, Славонији и Угарској (XV–XIX век)*. Београд: Филип Вишњић, 1993.
6. Дабић, Војин С. *Банска крајина (1688–1751): Прилог историји српског и хрвајског народа и крајишког уређења у Банији*. Београд: Историјски институт, 1984; Загреб: Просвјета, 1984.
7. Дабић, Војин С. *Војна крајина: Карловачки генералајџи (1530–1746)*. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2000.
8. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1869–1870*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1870.
9. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1871*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1871.
10. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1872*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1872.
11. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1873*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1873.
12. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1874*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1874.
13. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1875*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1874.
14. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1876*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1875.

15. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1877*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1876.
16. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1878*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1877.
17. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1879*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1878.
18. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1880*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1879.
19. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1881*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1880.
20. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1882*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1881.
21. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1883*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1883.
22. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1884*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1883.
23. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1885*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1884.
24. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1886*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1885.
25. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1887*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1886.
26. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1888*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1887.
27. *Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1889*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1888.
28. Кулаузов Маша. „Постанак, развитак и развојачење Војне границе Аустријске монархије“. У *Зборник Маџице српске за друшћивене науке*, 125, уредник Часлав Оцић. Нови Сад: Матица српска, 2008.
29. Marino Manin, ur. *Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856–1920)*. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011.
30. *Militärschematismus des österreichischen Kaiserthumes für 1867*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1867.
31. *Militärschematismus des österreichischen Kaiserthumes für 1868*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1867.
32. Roksandić Drago. *Svetozar Borojević od Bojne (1856–1920): Lav ili Lisica sa Soče?* Zagreb: Vijeće srpske nacionalne manjine grada Zagreba, 2006.
33. Савковић Јован. *Преглед њосџанка, развојџка и развојачења Војне границе (од XVI века до 1873. године)*. Нови Сад: Матица српска, 1964.
34. *Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für 1890*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1889.
35. *Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für 1891*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1891.
36. *Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für 1892*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1892.
37. *Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für 1892*. Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1892.

Petar M. Demić**ANDRIJA DEMIĆ OF BRUBNOGRAD (1836–1911)****Summary**

This paper refers to Andrija Demić, a Serb from Banija, a decorated officer of the Habsburg Monarchy, a Hungarian nobleman, and a Knight of the Order of Emperor Franz Joseph. Andrija Demić was born in 1836 in the village of Klasnić and was one of many Military Frontier officers from the region of Banija. By all accounts, he began his military career as an ordinary frontier soldier of the First Banal Border Regiment during 1853. Serving in the First Banal Border Regiment, then in the 79th Infantry Regiment of the Joint Forces from Otočac and units in Bosnia and Herzegovina, Demić gradually advanced through the officer ranks of service (1866–1873 serving as the rank of Lieutenant, 1873–1879 as a Lieutenant Colonel, 1879–1891 as Captain, with finally retiring as a Major in 1892). Thanks to his military abilities and courage, Demić was awarded the Military Merit Cross with War Decorations in 1878. In 1888, Andrija Demić, with his wife and their descendants, received the Hungarian nobility, coat of arms, and noble predicate „from Brubnograd“. In addition, in 1891, Demić became a Knight of the Order of Emperor Franz Joseph. Andrija Demić of Brubnograd died in Glina on February 25, 1911 and was buried in the old Glina Orthodox cemetery. The Demić family of Brubnograd was one of the few Serbian families from the area of Banija, which, thanks primarily to the military abilities of Andrija Demić, received Hungarian nobility and their own family coat of arms.

Keywords: Andrija Demić of Brubnograd, Habsburg Monarchy, Military Border, Serbs, Banija, officers, nobility, family coat of arms.

Манастир Светог апостола Марка у Подгорици

МА Смиља Влаовић

Самостални истраживач,
Подгорица

УДК 726.71(497.16
Подгорица)

Сажетак: Манастир Светог апостола и јеванђелисте Марка налази се у најстаријем дијелу Подгорице – Старој вароши. Подигнут је трудом Светог Саве, првог архиепископа српског, након добијања аутокефалности Српске Цркве и у њему смјестио сједиште новоосноване зетске епископије, хиротонисавши владика Иларона Шишојевића као првог зетског епископа. Мијењањем господара града Подгорице, мијењала се и судбина и изглед манастира, да би у османском периоду скоро нестао, тако што су га присвојиле турске породице и на њему подигли своје куће и хареме. Судбина манастирских драгоцености и покушаји обнове манастира током историје су неке од тема којима се рад бави. Однос према манастиру у времену након ослобођења од османске власти, његова девастација у времену социјализма, докази о постојању манастира и обичаји везани за њега током дугог историјског периода су, такође, важан сегмент реконструкције манастирског живота у датим историјским околностима, а на основу скромних архивских и других записа и свједочанстава.

Кључне ријечи: манастир, црква, Стара варош.

Друга манастирска црква

Извјесно је да је у манастиру Светог Марка постојала још једна црква о чијем се постојању зна мање него о цркви на којој су изграђене куће Ћечевића. Мало опширније податке о овој светињи налазимо у *Сјџари-нама* Максима Шобајића гдје он каже да је постојала црква на Драчу и око десетак хришћанских гробова и да је на њеном мјесту изграђена џамија која је била врло сиромашна. Иначе цијело то мјесто је било најсиромашније у Подгорици, а сама џамија је била толико сиромашна да није било ни минарета на њој (1892).

Међутим, у разговору са Драчким Селим-хоћом, којег је књаз Никола касније поставио за кадију, Шобајић је сазнао тачно гдје је била црква: „Стара црква није била ође ђе је сад џамија но мало ниже (за неколико стотина корака), и пође даље и покаже ми то мјесто, и вели да памти доста гробља ришћанског на

smilja.vlaovic@gmail.com

то мјесто, али цркву ни црквину не памти, но је вели мјесто раније притиснуто кућама, јали раскопана не зна се“ (Шобајић 1892, стр. 130).

Тачно мјесто гдје су биле и црква и цамија Шобајић наводи: „Гробље и црква на Драч, на лијеву обалу Рибнице“ (1892).

Шобајић је сакупио и свједочанство ондашњих становника који су му казали да је око цркве било око десетак гробова, али да су их Турци уништили. Причало се да „се ође родио један краљ Немањић, на Рибницу“.

О постојању цркве на Драчу, тачније у Тећији, писао је А. Јовићевић и каже да је на њеним темељима изграђена кућа у чијим зидовима постоји црквена камена пластика и натпис који Јовићевић овако описује: „На темељима старе цркве у Тећији је данас кућа, у чијим је зидовима узидано много лепо оклесаног камена, очигледно од те старе цркве, а на једноме уклесан римски натпис ЕМІІІІ. По народном предању ко год је живио у овој кући истражио се“ (1999, стр. 33).

Павле Ровински у првом тому своје *Черногорије* записује да је у подруму једне од турских кућа постојала часна трпеза и у двориштима постоје гробља: „А нешто даље, у унутрашњости града, у једној турској кући, налази се тзв. Света трпеза, тј. Камени пиједестал, на којему се налазио престо. Унаоколо се види да су ту постојали зидови цркве. И уопште око тих кућа налази се много остатака старих грађевина. И сами Турци са сигурношћу говоре да су овдје биле цркве и манастири“ (1993, стр. 282).

У новије вријеме су ископани остаци Хадровића цамије, која се по Шобајићевим ријечима налазила стотињак корака од поменуте цркве.

Остаци Хадровића цамије која се налазила стотињак корака од Драчке цркве

Када се иде низ улицу, стотињак корака као што је и записао Шобајић, налази се на стару камену кућу грађену оријенталним стилем на чијем се улазу налази монументална капија која подсјећа на јужну капију манастира Светог Марка, с тим што ова капија нема ту монументалност као јужна капија.

Капија на улазу у кућу која се налази стотињак метара удаљена од Хадровића џамије

На мјесту гдје би, по опису М. Шобајића и А. Јовићевића требало да буде поменута црква, налази се стара кућа на два спрата грађена оријенталним стилем и примјетно је да је временом дограђивана и мијењана. У разговору са једним од садашњих власника (кућа тренутно има четири власника), дошло се до сазнања да је кућа стално мијењала власнике, да се не зна колико је стара, што потврђује ријечи А. Јовићевића да су се власници те куће истражили. Наиме, по ријечима нашег саговорника Авдије Дрпљанина, најстарији власници те куће су Грађевићи, након тога њен власник је био Бранко Миловић, потпредсједник Општине Титоград. Миловић је желио да кућу поклони граду да буде затвор, али због тога што није имао подршку породице кућу је продао Памучном комбинату, па је у кући једно вријеме била мања фабрика. Након тога кућа је била смјештај за раднике Памучног комбината све до земљотреса 1979. године када је кућа постала потпуно неусловна за живот и насељавао је како и кад је ко хтио. Прије неколике године данашњи власници су је упростојили за свакодневни живот.

Многи од власника ове куће су жељели да промијене њен изглед и да унесу модеран стил што се нашем саговорнику није допало. На питање да ли је у кући постојао неки натпис и камена пластика, господин Дрпљанин

је рекао да је постојао такав волт, али да су власници тог дијела куће то порушили и тај дио промијенили гипсаним радовима.

Двоспратна кућа за коју се претпоставља да се налази на мјесту цркве Светог арханђела Михаила

У подрумском дијелу види се пар волтова, пролаза, али испод тог подрумског дијела постоји још један подрум на приличној дубини који је Дрпљанин открио реновирајући кућу тако што је наишао на празан простор, што би могло да упућује да се ту налазе остаци цркве исте дубине као код породице Ђечевић.

Подрум, испод којег се налази још један за који се претпоставља да су остаци цркве

Улаз у подрум

Подрумски дио куће гдје се види волт иза врата

Власници куће њену старост доживљавају као терет и радо би је замијенили новоградњом, а господин Дрпљанин воли што је она таква каква је, али би дозволио истраживање њеног подрумског дијела са новчаном надокнадом или без ње.

У митрополијиној архиви из 1934. године, 31.08., у предмету који се бави проблематиком обнове цркве Светог Георгија стоји документ који говори да је поред цркве Светог Георгија постојала и друга црква поред казног завода гдје је нађена и Часна трпеза. Текст дословно гласи овако: „Није тачно да је ово једина црква у Подгорици, кад се зна да је у близини данашњег казног завода била црква. Очеvidци Св. Престола у подруму муслиманске куће Турковића причали су потписаним (пок. капетан Крсто Лачиновић, Глиго Радоичић и др.) То свједочи и улица која иде пут тог мјеста, која се зове Киш махала српски значи црквена улица. Осим тога у такозваном мјесту Дрпе Мандића које мјесто муслимани називају ‘вакавско’ (црквено, о ком се водила препирка међу историчарима о првој епископији Св. Саве у Зети“...

Још један од волтова који су зазидани

У самој кући, тачније на другом спрату постоје клесани оковратници који својим изгледом упућују да су били црквени.

Уграђени оковратници чија израда личи на црквене оковратнике

Осим овог оковратника постоји још један који се налази напољу, код излазне капије.

Још један примјер клесаних оковратника са остацима шарки за врата

Могуће је да је овај отвор накнадно дозиђиван и мијењан, али је јасно да је старије израде, као и цијели зид около.

Посматрајући простор од поменуте куће ка кући Ђечевића наилазимо на скоро празан простор и на претпоставку да су двије цркве биле удаљене једна од друге око сто корака, дијагонално.

Поред поменуте куће налази се ред других кућа, такође измијењених, за које се зна да су биле коњушнице. Могуће је да су управо те коњушнице биле

Са десне стране фотографије види се ред кућа за које се каже да се биле коњушнице (претпоставка манастирске зграде)

Као прилог овом запису достављамо ситуациону мапу имања цркве Светог Георгија гдје се виде објекти у Старој вароши који су припадали поменутој цркви:

Ситуациона мапа Старе вароши из 1934. године, архива Митрополије Црногорско-приморске

Као што се види на мапи, имање породице Станић се граничи са имањем Ђечевића, и на основу архивске грађе познато је да је поменута породица даровала Цркви нека имања која се граниче са црквинама, а о томе у дјелу *Збирка њримјера и њоука* пише њихов потомак Нешо К. Станић и записује овако: „На западној страни манастира налазе се куће Станића које су приложене подгоричкој цркви и налазе се и данас и својина су исте цркве и налазе се у власништву храма Св. Георгија (1907, стр. 46).

У документарном филму *Подгорица за незаборав III*, аутора М. Матовића, Ана Шестић између осталог преноси своје сјећање и каже да су Станићи своју земљу поклонили Цркви јер нијесу више имали насљедника.

Међутим, упоређивањем писаних извора и стања на терену намеће се сљедећи закључак: Манастир Златица, Градина Мартинићка као и Дукљанске цркве имале су по двије цркве. Једна од златичких цркава, као и једна од цркава у Градини биле су посвећене Светом арханђелу Михаилу. У манастиру Светог Марка логично је закључити да су, такође, биле двије цркве. Будући да је манастир основао Свети Сава, тим прије је једна црква посвећена Светом арханђелу Михаилу, јер је он крсно име Немањића. Друга

црква је посвећена Светом Марку, заштитнику Подгорице и то баш она на чијем је олтару подигнута кућа Ђечевића, и отуда марковданска литија баш на тај дан и до тог мјеста. Посматрањем терена дјелује природно да су цркве биле удаљене једна од друге као и да се на крају налази Цвјетни бријег, гдје је било гробље, па је самим тим било и много цвијећа. У народу постоји погрешан назив Цвијетин, а не Цвјетни бријег. Манастир је заузимао велики простор као што је случај и са многим намањихким манастирима, тако да кад се те тачке повежу на самом терену, плус однос према Хадровића цамији, као и топоними, намеће се поменути закључак као логична веза ствари.

Лудвиг Куба у дјелу *У Црној Гори*, помиње тзв. Српско гробље, и каже: „На крају града ступили смо на широку пољану, плодну, али, за право чудо, такорећи поплочану каменим громадама, како то, додуше, често видимо у крашким предјелима Далмације и у Хрватској, али никако на равној и лијепој подгоричкој равници“ (1996, стр. 183).

Куба то описује као хришћанско гробље из турског времена јер су се сахрањивали мало даље да им „гробови не би били скрнављени, били су сравнати са земљом а на њих је постављена плоча, тако да се гроб у трави скоро није примјећивао. Када су, пак, Црногорци добили Подгорицу, овдје су се још увијек сахрањивали, али од тада су се гробови од камена градили у висину, ко овај на којем управо сједим“ (исто).

Када се проширивао пут ка насељу Коник, средином XX вијека, наишло се на гробове који би могли бити управо они о којима је писао Л. Куба. Нажалост, однос према пронађеним гробовима није био онакав какав би требало да буде.

Покушаји обнове манастира

Какав је био живот православаца у вријеме турске окупације Подгорице није тешко претпоставити. Међутим, и у таквим немогућим условима успијевали су да одрже своје обичаје, вјеру и културу. Што се тиче црквеног живота он је био тајан и крштења, вјенчања и све остале службе које су могле биле су обављане ноћу и често резултирале губитком живота. (Станић, Ровински, Јовићевић, Глас Црногорца)

У *Часопису наставника подгоричке гимназије* о храбрости Подгоричана је записано: „Религиозност становника Подгорице, нарочито после доласка Турака, била је јако изразита. То је била једина моћ, која их је очувала национално исправним. Зато су Турци слободу вероисповедања доводили често у питање. Тако потиштени, православни су по цену живота вршили своје верске обреде у црквици, готово рушевини под Горицом. Чести напади Турака на њу у циљу пљачке и рушења, доводили су сваког од православних који се усуди поћи у њу до излагања смртној опасности, што се уосталом и дешавало. Зато су обреди крштења и вјенчања често обављани по домовима, тајно у ноћи. Обреди јавног карактера, нпр. ношење литије, могли су се вршити уз одобрење власти, које су каткад биле у немогућности да одоле оружаном нападу фанатизоване муслиманске масе“ (1930, стр. 88).

Питање изградње цркве у таквим условима је било скоро немогуће, али се и то дешавало. Наиме, једном приликом православци су тражили од власти да им дозволе да направе цркву на бријегу Станића у сред вароши, јер су у вароши и католици имали своју цркву, па зашто не би и они. Међутим, кад је ђатип читао поменуту молбу и почео да набраја турске зулуме: „Хаџи Ибрахим устаде као помаман викну на Ђатипа, да прекине читање, упро оштри поглед на Србе говорећи ви никада не можете имати права као Латини, они се кољу с Црногорцима као ми Турци и пролијевају крв с нама заједно... А знате ли да ни је она на сметњу што имате под Горицом, турске ми вјере као да ми је на врх главе, тако је трпјети не могу и Дина ми да могу учинио бих да је онамо немате, а Латинима, турске ми вјере и свијех пејгамбера (пророка) бих њима дозволио да је уза саму листру од џамије Главато-вића ограде“ (Станић, 1912).

Питање је зашто су Срби тражили да баш ту буде црква и врло је лако претпоставити да је то из разлога што је црква ту некад и постојала и жељели су да је врате. По ријечима Н. Станића: „Срби намисле подићи другу цркву на гувна Станића, ђе се многе црквене куће налазе, а близу старе епископије саграђене Светим Савом у Дрпе“ (1912, стр. 36).

Овај догађај се по Станићевим ријечима десио 1870. године.

Током владавине књаза, а затим и краља Николе знало се да на Дрпама постоји велика светиња, чак су тамо доводили и своје важне госте, о чему свједочи чланак из Гласа Црногорца од 31. јула 1893. Кад је било освећење цркве на Крушевцу тада је књаз Никола детаљно испитао гдје су биле цркве и гдје џамије. Тада је и помогао изградњу мејтепа, али старе цркве није покушавао да обнови.

Исјечак из Гласа Црногорца који говори о посјети манастиру Светог Марка у Подгорици, 1893.

Зашто се манастир Светог Марка није обновио као што је био случај са многим старим манастирима и црквама остаје нам да разлог тражимо у историјском контексту. Наиме, књаз Никола се премишљао да ли да обнови Стару варош или да оснује нову, љепшу и модернију варош, која има урбанистички план и одлучио се за ово друго рјешење. Самим тим, и манастир Светог Марка који је остао у Старој вароши, остао је у стању у којем је и био и још изложен даљем утицају зуба времена и осталим људским потребама.

У *Гласу Црногорца* наилазимо на опште славље књажевог имендана сваке године након ослобођења Подгорице. Осим његовог имендана слављена су и рођења књажеве дјеце и остали имендани књажевске породице тако што су биле службе и у цркви Светог Георгија и у Главатовића цамији гдје се молило за здравље и напредак породице Петровић или њихових чланова понаособ. Можда и у том податку лежи још један разлог. Наиме, књаз Никола није желио да се успротиви муслиманском живљу Старе вароши већ да испуни оно што је увијек говорио, а то је да муслимани имају сва права да живе по својим законима. У прилог овој тези иде и то што је најсиромашнију цамију – Хадровића обдарио годишњом рентом. Обнова немањићке светиње у срцу Старе вароши унијела би немир у муслиманске редове јер су они дотад живјели искључиво у Старој вароши, док је православни живаљ постепено прелазео у новоосновану Миркову варош (1880–1912).

О разлозима због којих је краљ Никола одустао од обнове Старе вароши у Подгорици говори Илија Златичанин у Хроникама: „Да би од тих турских грађевина створио једну модерну варош, потребно је било сву разрушити. Овај план подгоричким муслиманима изложио је 1880. године војвода Илија Пламенац, ондашњи гувернер Подгорице. Али сви разлози које је Пламенац наводио разбили су се о тврдоглавост подгоричких муслимана. Видећи књаз Никола да ће Турци и даље остати тврдоглави, поручи поново подгоричким муслиманима преко Пламенца – да ће, ако они не пристану на његов први предлог – отпочети подизати другу модерну варош на десној страни ријеке Рибнице, гдје ће бити у рукама искључиво подгоричких Срба“ (1999, стр. 50).

Као што је био случај са Старом вароши, да се њена обнова прескочила и кренула са изградњом Нове, Миркове вароши, тако се десило и са обновом старог манастира. Просто се изградња храма пребацила на друго мјесто, о чему налазимо запис листу *Просвјетџа* гдје је записано: „Када је Подгорица присаједињена Црној Гори толико је црквена каса богата била, да се још тада могло приступити раду, на чем нек је велика хвала мјеснијем трудбеницима на очувању и унапређењу православља. Али како су по заузећу Подгорице сусреле православу општину многе друге потребе, као поправка старе цркве, обрађене исте великом авлијом, добављање звона, поправка црквенијех добара и др, а што је најглавније почело се одма мислити на регулисање вароши, те све то учињело је да се сад није могло приступити великоме дјелу. А сад већ пошто су све те препоне уклоњене а нужда за велику цркву с дана у дан све већма се показује, народ је затражио да се раду

приступи, ради чега је православна општина држала велику скупштину на Источник 7 ов. мј. И на тој скупштини пошто је црквена управа обавијестила народ о стању црквене касе једногласно ријешено је да се одма раду приступи. На истој скупштини ријешено је и то да се црква гради у Мирковој Вароши по плану, који је за то учинио г архитект Преображенски и одлучено је, да се за то одмах извијести Њ. Високопреосвештенство г. Митрополит Митрофан и да се од њега одобрење и благослов што је већ и учињено. Храм ће бити великикољепан, и ако даде Бог да се доврши служиће на част Подгорице као што јој служи на част подигнуће велике школе, читаонице и др.“ (1894).

Детаљније бављење овом тематиком одвукло би нас са примарне теме, па ће о овоме бити ријечи у неком од наредних истраживања.

План ревитализације манастира Светог Марка подразумејева прије свега формирање тима сачињеног од стручњака различитих профилација. С обзиром на то да је дух времена специфичан, друштвено-политичка дешавања као и дух Староварошана потребни су прије свега људи правне струке због правно-имовинских односа. Осим правника и економисти који би новац од прилога усмјерили да се на најефикаснији начин откупе приватне куће које се налазе на територији некадашњег манастира, а тек након тога свој допринос могу да дају археолози и архитекте, као и историчари умјетности.

Да би цијели овај пројекат добио тон озбиљности који му по свим параметрима припада потребно је да се на основу изложених, релевантних писаних извора објасни и докаже гдје, кад и зашто је тај манастир постојао, ко га је подигао, његов значај иако је број тих извора прилично сиромашан и тешко доступан.

Након откупа било којег манастирског дијела и археолошког истраживања, по природи насљеђа који је оставио Свети Сава, а имајући у виду да је манастир био сједиште зетске епископије самим тим је јасно да је манастир био насељен мушким монаштвом што би био разлог више, и у наше вријеме, да манастир и литургијски васкрсне да би његова обнова била уопште могућа.

У Митрополијиној архиви из 1886. године на списку дужника Подгоричке цркве постоји и изненађујуће дуг списак непокретних и покретних имања цркве Светог Георгија, између осталог и куће које су биле у Дрпама и вјероватно одузете различитим реформама током историје, посебно посљедњом, аграрном реформом.

Списак непокретних имања цркве Светог Георгија у Дрпама Мандића из 1886.

У близини мјеста гдје је крштен Стефан Немања по латинском обреду, о чему је већ било ријечи на основу археолошких истраживања проф. Павла Мијовића, подигнут је нови манастир посвећен Светом Симеону Мироточивом. Обнова ове цркве је први корак у ревитализацији овог манастира.

Други корак јесте да је уз манастир Светог Симеона и зимска резиденција митрополита Црногорско-приморског, која је некад и била основана у манастиру Светог Марка.

Закључак

Умјесто обнове онога што је порушила људска рука и временске непогоде у континуитету, а довршио немар институција, просто се мијењао еквивалент чиме су многи важни културно-историјски споменици изгубили шансу да поврате свој историјско цивилизацијски лик у коегзистенцији са средином као најважнијим чиниоцем опстанка.

У оваквом контексту нестао је и манастир Светог Марка и у сјећању многих житеља главног града иако је сјећање на њега усмено преношено с кољена на кољено. Смјештен у средишту најстаријег дијела Подгорице, Старој вароши, као и сама варош постепено нестаје, трули пред очима и старих и млађих становника, институција, културних и вјерских посленика.

Није једноставно замислити да се у насељу које нестаје у корист солитера, високих зграда, демитне фасаде, без икаквих обриса оригиналне амбијенталне вриједности, налазио споменик од такве културно-историјске вриједности.

Чињеница да је манастир Светог Марка установио Свети Сава, први архиепископ српски, у мјесту рођења свога оца, Стефана Немање и у њега смјестио једну од новооснованих епископија – зетску, говори о важности овог мјеста. Осим тога, обдарен је био посебним благословом – светим моштима, које у том историјском периоду нијесу биле тако честе као сада, већ

их је Свети Сава откупљивао на својим путовањима кроз Свету земљу и обдарио овај манастир као мјесто посебног ранга.

У самом манастиру као владика и игуман столује први зетски епископ Иларион Шишојевић, из којег гради манастир Врањину, Плавницу и Орахово, управља епископијом на мјесту гдје је католички утицај био посебно изражен. Манастир се састојао од двије цркве и захваљујући истраживањима из Мешихата исламске заједнице, који су се бавили џамијама на простору Подгорице и које су нам биле путоказ до старих цркава, јер су најчешће џамије грађене на црквама или у њиховој близини.

Доласком Млечана и Турака, све се мијења, па и судбина манастира, губе се записи, повеле, нестају драгоцености и све оно што би упућивало на постојање и важност манастира трајно нестаје, осим народног памћења.

Народно памћење, записи у периодици, ријетки описи путописаца нам дају донекле скицу како је манастир изгледао, гдје се налазио, куда се простирао и од чега се састојао.

Судбина важних реликвија је остала непознаница на који овај рад није дао одговор, већ само претпоставку, надајући се да ће се детаљнијим увидом у Архив Митрополије црногорско-приморске, у дијелу гдје су још увијек несортирана акта, наћи доказ о примопредаји светиња, уколико та акта нијесу трајно уништена, током пожара када су била смјештени у згради Цетињске конзисторије осамдесетих година прошлог вијека, када су многи други документи завршили као приватно власништво.

Свједочанство породице Ћечевих, њихова веза са манастиром је од несумњивог значаја за ово истраживање, као и градске литије, њихов историјат, период прекида и обнова.

Покушај обнове манастира кроз историју и неуспјеси, очекивани у периоду Османског ропства, али и неочекивани немар за вријеме обнове за вријеме кљажевине и краљевине Црне Горе, и његови разлози дати су детаљно на основу записа савременика кроз Хронике и текстове у тадашњој периодици.

Консултовањем Музеја на Цетињу и Подгорици дошли смо до скромног броја фотографија, самим тим и драгоцених. Осим музејских фондова неке фотографије су из приватних архива.

Археолошки остаци манастира, који досад нијесу спроведени су важан дио истраживања који би допунио или промијенио одговоре на многа питања у овом истраживању, као што су старина манастира, да ли је грађен на темељима старијег, фрескопис у скривеном дијелу цркве, приказани ликови, уопште историјат фреско умјетности, ктиторске и др. композиције уколико су сачуване у зазиданом дијелу цркве.

На основу доступног материјала рад је настао са циљем да направи скромну реконструкцију манастира од старости насеља у којем се налази, времена када је подигнут, ко га је подигао и ко је био његов први игуман, које су манастирске драгоцености. Шта се дешавало са манастиром током историје, да ли је био обнављан и у каквом је стању данас и зашто је тако. Осим тога дат је и уопштен план његове обнове, у складу са његовом историјском, вјерском и културном вриједношћу.

На нека питања истраживање није могло да да одговоре док се не консултују страни архиви, превасходно цариградски, а затим и скопски и скадарски који траже међуинституционалну сарадњу и прелазе домен самосталног научног истраживања.

Извори

1. ЈУ музеји и галерије Подгорице
2. Министарство урбанизма и уређења простора: УП Стара Варош, Монтецеп, 2013.
3. Национални музеј града Цетиња, Цетиње
4. Дворски музеј, Цетиње
5. Историјски институт Црне Горе, Подгорица
6. Маруби музеј, Скадар
7. Мешихат исламске заједнице, Подгорица
8. Скупштина града Подгорица

Архиве:

1. Државни архив Црне Горе, Цетиње
2. Државни архив Црне Горе, Подгорица
3. Архива Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње
4. Архива Цетињског манастира, Цетиње
5. Кинотека, Подгорица
6. Архив Радио и Телевизије Црне Горе
7. Документарни програми, аутора Момира Матовића
8. Фотоархива, Цетиње

Периодика:

Часописи и новине:

1. Хаџибегвић, Х.: Турски документи у Државном музеју на Цетињу, Историјски списи, г. VIII, књ. XV, бр.1–2.
2. Титоградска трибина, бр. 113, 7. јануар 1963. године.
3. Титоградска трибина, бр. 105, 13. децембар 1962. године
4. Алманах број 7–8/99
5. Средњовековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Просвета, 1950. Београд

1 Дучић, С (1910) *Зетџа календар*, 45–49

(1959) *Побједа*

(1980)

(1958)

(1883)

Миљанић, П. (1886) *Глас Црногорца*

Милошевић, И. (1992) *Титоградска шрибина*

Влаовић, С. (2018) *Српска башићина*

Непознат аутор (1937) *Пасиџир*, 92

Просвјета (1894)

(српски језик) Момир Матовић (режисер). (2014) *Подгорица за незаборав 1 и 2*, [документарни филм], Екстра ТВ

Народна ријеч – *Похара Подгоричке цркве*, 25. октобра 1922. године

Литература

Авело, А., Ж. Де Ла Незијер: Црна Гора и Херцеговина

Аговић, Б. (2001): Цамије у Црној Гори, Алманах, Подгорица

Болица, М.: Записи, књ XVII

Врањинске повеље

Дукљанске повеље

Ђурђевић, Б. (1962): Депендоген-Подгорица, Историјски записи XIX–I

Златичанин, И. (1999): Хронике, Народна библиотека „Радосав Љумовић“, Подгорица

Иванчевић А. – Подгоричка арена, Нови Сад, 1. јул, 1969.

Јанковић, М. (1989): Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Народна књига, Историјски институт, Београд

Јиричек (1979): Историја Срба, Слово љубве, Београд

Јовићевић, А. (1999): Зета и Љешкопоље, ЦИД, Подгорица

Ковијанић, Р. (1974): Помени црногорских племена у которским споменицима (XIV–XVI вијека), књ. 1, Историјски институт СР Црне Горе, Титоград

Куба, Л. (1996): У Црној Гори, ЦИД, Подгорица

Лаиновић, А. (1995): Подгорица, НБ Радосав Љумовић, Подгорица

Лаиновић, А. (2009): Кратак поглед на прошлост Подгорице, НБ Радосав Љумовић, Београд-Подгорица

Мијовић, П. (1964–95): Алата-Рибница-Подгорица, Старинар, књ. XV, XVI, Београд

Мијовић, П. (1985): Трагом древних култура Црне Горе, Графички завод, Титоград

Орвовјенчани, С.

Петровић, В.

Пилетић, С. (1990): Сага о Подгорици, Титоград

Радусиновић, П. (1983): Насеља старе Црне Горе, општи дио, САНУ, Београд

Радусиновић, П. (1985): Насеља старе Црне Горе, посебни дио, САНУ, Београд

Радусиновић, П. (1991): Становништво и насеља Зетске равнице од најстаријег до новијег доба, друга књига, НИП, Универзитетска ријеч, Титоград

Ровински, П. (1993): Црна Гора у прошлости и садашњости, I том, Обод, Цетиње

Ровински, П. (1993): Црна Гора у прошлости и садашњости, II том, Обод, Цетиње

Ровински, П. (1993): Црна Гора у прошлости и садашњости, III том, Обод, Цетиње

Ровински, П. (1993): Црна Гора у прошлости и садашњости, IV том, Обод, Цетиње

Ровински, П. (2001): Записи о Црној Гори, ЦИД, Подгорица

Ровински, П. (2002): Етнологија I, ЦИД, Подгорица

Ровински, П. (2002): Етнологија II, ЦИД, Подгорица

- Руварац, И.
Свети Сава (2005): Сабрана дела, Народна књига, Београд
Слијепчевић, Ђ.
Станић, Н. (1907): Збирка примјера и поука, Штампарија Светозара Грчића и сина, Подгорица
Станић, Н. (1912): Сјени подгоричких Срба, Штампарија краљевског државног министарства војног, Цетиње
Теодосије (1984): *Житије светог Саве*, Српска књижевна задруга, Београд
Храбак, Б. (2000): Подгорица до почетка XIX вијека, Београд
Челебија, Е. (1966): Сејахатнама, Сарајево – Публисхинг
Шафарик
Шкеровић, др Н. (1930): Подгорица и њена околина од најстаријих времена, Књижара Пера С. Вукотића, Подгорица
Шобајић, М. (1896): Старине, Београд

Интернет извори:

<http://dizbi.hazu.hr>
www.mitropolijacrnogorskoprimorska.me
www.mnmuseum.org

Smilja Vlaović

MONASTERY OF THE HOLY APOSTLE MARK IN PODGORICA

Summary:

The Monastery of the Holy Apostle and Evangelist Mark is located in the oldest part of Podgorica - the Old Town. It was built by the work of Saint Sava, the first Serbian archbishop, after gaining the autocephaly of the Serbian Church, who founded there the chair of the newly established Zeta episcopate, ordaining Bishop Ilaron Šišojević as the first Zeta bishop. By changing the lord of the city of Podgorica, the fate and appearance of the monastery changed, so that in the Ottoman period it almost disappeared, being appropriated by Turkish families who built their houses and harems on it. The path of monastic treasures and attempts to rebuild monastery throughout history are some of the topics covered in our paper. The attitude towards the monastery in the period after liberation from Ottoman authorities, its devastation in the time of socialism, evidence of the existence of the monastery and customs related to it over a long historical period are also important segments of the reconstruction of monastic life in given historical circumstances, based on the modest archive and other records and testimonies.

Keywords: monastery, church, Old town.

СРПСКА БАШТИНА

**Политикологија,
социологија,
комунологија**

Милошца М. Шутовић
Немања Радовановић / Никола Живић
Дејан Д. Антић / Владимир Петковић
Томара Стефановић / Ана Кожанегра-Величковић /
Неда Николић

Постмодерни заокрет и „научна индустрија“

**Проф. др Милојица М.
Шутовић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет, Катедра за
социологију

УДК 316.42:001

Сажетак: Постмодерност није само супротстављање модерни и традицији, већ „програм“ друштвеног инжењеринга и политике промена, у коме нема истине, стварности, смисла. Постоји општа вишеструкост, представљање и општа сумња. Произвольност природе истине, моралности, науке религије и метафизике, које су вештачке творевине, зависне од времена и случаја. Саме по себи су тоталитаристичке. Наратив језичке „игре“ а не теорија, бољи је увид у људско понашање. Ради се о масовном напуштању теорије и регресији у идеологију, кроз „научну индустрију“, која своје предмете сазнања узима готове из идеолошких процеса. Поготово интернационализацијом научних истраживања који се одвија паралелно с англизацијом објављених резултата. Они воде рачуна о заводљивом мамцу плурализма, остављајући репресивне и неправедне структуре моћи нетакнутим. Збијајући све врсте традиција и култура у јединствен простор под окриљем Запада.

Кључне речи: постмодерна, релативизам, случај, време, наратија, плурализам, бесмисао.

„Имагинација, попут неких дивљих животиња,
не може опстати у заробљеништву“.

Dž. Orvel

Намера овог рада је, да колико је могуће, припреми само платно, без претензије да одслика комплетну слику, наглашавањем неких речи и смисла за детаље, којима није лако ући у траг. Покушаћемо да направимо почетни инвентар, да скицирамо однос, дат у постмодерном заокрету у „научној индустрији“, као пандаму „индустрије среће“ (Dejvis, 2017), који гаји презир према интелектуализму, у коме је у име „визије“ игнорисан антиинтелектуализам, као отпор променама и духовно насиље (Шутовић, 2009). Неминовно, скица ће бити непотпуна, због њених бројних манифестација и индикатора, који по, нашем суду, вапи да свеобухватним истраживањем пронађе одговарајући концептуални алат. Он данас (не)достаје.

Осим потребе за обезбеђење егзистенције, истраживачи као и писци имају извесно емоционално

sutovicm@gmail.com

искуство, од кога у потпуности не могу побећи. Морају дуго радити на себи, да не би предуго остали, у незрелој фази или болесном стању свести, изгубивши прекидом са прошлошћу порив за писањем, како би задржали стваралачке импулсе. Они се огледају као: 1) чист егоизам (жеља за памећу, популарношћу и памћењем), 2) естетски ентузијазам (поетско сазвучје речи, уједначен ритам, добро спојена проза), 3) историјски порив (приказивање људи и догађаја у правом светлу), 4) политичка сврха (мислити на „политику“, утицај на јавно мњење, и промене друштвеног система). Јер, нема непристрасних књига, које немају неку везу с политиком. Чак и гледиште о не мешању уметности и политике, представља својеврсну политичку пропаганду (Orvel, 2016: 9–11), или мит. И неки амерички универзитети који традиционално важе за бастионе слободног изражавања, више ограничавају истраживаче од самих владиних тела, који то у деликатној ситуацији финансирају (Gofman, 2011: 11).

Покушавајући да расветли како модерна држава спутава живот, Мишел Фуко, који је мислио да је отеловљење бога Диониса, као скептичан мислилац који у свему није налазио мирис идеологије, верујући у истинитост чињеница, а никада у истинитост општих идеја (Ven, 2014: 187, 11), показао је анализирајући затворе и луднице, како је држава са „својим друштвеним наукама и системом стварања неутралисала сав људски живот на начин који подсећа на технике коришћене да се умире лудаци“. Они су били затвореници на слободи и путници између светова који нису били њихови (Eriksen, 2014: 268, 269). Данас је на делу *умрежавање умова и креирање значења*, онога што је Мануел Кастелс (Manuel Castells) назвао масовном самокомуникацијом, употребом интернета и бежичних мрежа као платформи за дигиталну комуникацију *мрежног друштва*, мултидимензионалне и организоване моћи комуникационих мрежа које су у сваком домену људске делатности програмиране и подређене према интересима и вредностима актера моћи. Јер, „мучити тело мање је делотворно него обликовати ум“ (Castells, 2018: 25, 24). Али, то не значи да мучења и даље нема.

Живимо у посредованом сећању *дигиталног доба*, мешавине узбуђења и отпора, тешке муке доношења одлука шта бацити, а шта сачувати после процеса дигитализације, до те мере да су и „сами појмови у опасности да постану празни означитељи“ (Dejk, 2018: 10, 11). Сусрећемо се с проблемом дигиталне кретенизације. Расте број група за притисак које добитке расподељују на чланове групе, а енормне трошкове на целокупно друштво, које постаје све мање отпорније, а политички живот све подложнији утицају „уских интереса“ и „коалиција за расподелу“ које делују деструктивно на привредни раст. Залажу се за протекционизам, противе технолошким иновацијама, смањују способност друштва за прилагођавање, што с временом доводи до „институционалне склерозе“ под доминацијом лобија посебних интереса (Olson, 2010: 19). Литература о изворима раста даје нам још један пример збуњујуће брзог раста у коме је акумулација капитала још увек значајна за економски раст, иако је мање важна од „напретка знања“ у „неуравнотеженим друштвима“ где најјача предузећа и породице у највећим градовима имају изузетан утицај (исто, 32, 36). Он се остварује у постмодер-

ном заокрету, деловањем *банкарских хобойница* и антидруштвених мрежа које попут Фејсбука промовишу садржаје који изазивају бурне реакције и својим господарењем стварају преносиоце екстремистичких небулза, уз причу о добрим намерама, мисионарском духу, идеологији по којој је универзални кључ свих недаћа човечанства компјутерски код. Тиме се показује како друштвени медији, и „научна и културна индустрија“ (подвукао – М. Ш.) подстичу разградњу демократске и интелектуалне културе широм света. „Фејсбук је парадигматичан дестилат идеологије Силицијумске долине“, чија је култура изразито космополитска, оријентација тржишна, а радна снага глобална. Фејсбук као њен изданак „размењује“ речи, идеје, слике и планове заступајући сан о повезаној планети, стичући богатство и утицај парадоксалним доприносом суноврата основних начела демократије и јавног дијалога (Vajdiĵanatan, 2018: 19, 17), коме прети угушење „дигиталним смогом“ (П. Симјановић), „почетак краја доба образовања“ (Esteva u Prakaš, 2012, 2018), краја „културе писмености“ (Mekluan, 2018). У којој интелектуални „шарлатани злоупотребљавају појмове о којима мало знају да би могли на њих да се позивају“ и представљају интелектуалну струју и велике делове друштвених наука (посебно Америке) које усвајају „постмодернистичку философију“ која мање-више експлицитно одбацује рационалистичку традицију просветитељства, теоријске дискурсе који се не могу повезати са искуством, заступа сазнајни и културолошки релативизам, а науку искључиво схвата као „нарацију“, „мит“ или „друштвену конструкцију“ (Sokal i Brikmon, 2018: 15, 23). Ради се о интелектуалној навици, а не друштвеној групи, која не преза од мистификација, опскурног језика, погрешне употребе научних појмова и конфузног мишљења (исто, 9).

Постмодернизам се супротставља модерни и традицији и може схватити у својих седам одређујућих начела: 1) нема истине, 2) нема стварности, 3) нема смисла, постоји само: 1) представе, 2) општа вишеструкост, 3) представљање, 4) потпуна сумња. Он нуди уређен поглед на живот и универзум, без догми, али потпуно нихилистички, с уверењем да су наука, религија, марксизам, које полагају право на апсолутну истину вештачке творевине, саме по себи тоталитарне, а да појмови историје, моралности, разума, традиције, Бога не могу издржати аналитичко пропитивање, пошто су бесмислени. Нема унутрашње природе, све зависи од времена и случаја, сви облици знања узимају се са скептицизмом, наука и магија скоро су изједначене, знање се стиче имагинацијом а не истраживањем, фикција замењује философију, наратив теорију. Јер пружају бољи увид у људско понашање (Sardar, 2012: 249, 250). При том, користе се средства подсмеха, ироније и пародије. Програмски француски философ Жан-Франсоа Лиотар (J. F. Lyotard) објављује „смрт велике парадигме научне рационалности и повратак вишеструких мудрости, култура, релативизма сазнања“, по коме је „постмодернизам ослобођење од лудачке кошуље рационалистичне модерности“ (Fridman, 2009: 1053). За Лиотара не постоје ствари, личности, границе, сазнања, веровања као разлози да се живи/умире. Нова генерација, одступајући од критике, што је по себи крај критике, окончава скептицизам према *кайишталу* и његовом нихилизму (Badiju, 2014: 88, 89). Тако је антимодернизам под-

стакнут Ничеом (Neitzche), донекле Фројдом, кога је посебно популарисала франкфуртска критичка школа, а касније Мишел Фуко (Michel Foucault) постала најснажнија струја интелектуалног живота у последњих сто година. Екстремно левичарство стопило се с новим либерализмом подстичући постмодернизам, који је напустио религију будућности, замењујући је носталгијом за битком и објективним умом (Tugen, 2012: 284), говором језика жеље, философске вулгаризације и подударности „друштвене политике“ владајуће класе и форми „просвећеног конзервативизма“ (Burdije, 2013: 384). Још је Маркиз де Кондорсе (Condorcet, 1749–1794) француски филозоф, математичар и политиколог, чија дела говоре о идеалима просвећености, оптужио кардинала и државника, академика највеће моћи после краљевског трона француског Андре-Еркил де Флериа (Andre Hercule de Fleury), да хоће спречити Французе да говоре и мисле, како би њима лакше владао (Maluf, 2017: 67, 79).

Постмодернизам је ново тумачење старих појава, по коме митови о науци и уметности губе своју снагу, док се игре и обреди хране властитим предметом, где се брише слика између суштине и површине, стварности и појавних облика. Тако остаје само цинизам, и популарност говора о грубости разума, страх да потраживање смисла води насиљу моћи, жеља за истином и једносмисленошћу тероризма, а сан о консензусу страховлади. Друштво је огромна машинерија за симболичке трансакције. Технологија је истргла свако знање из руку личних носилаца. Постмодернисти тврде како су ред, једносмисленост и целовите слике пуко старачко трабуњање. Они не трагају за новом примарном референцом откривања човекове природе или краја историје. Независно од „света“ и „стварности описују правила језика, текста и уметности, као кључ тумачења појава унутар постмодерног хоризонта, једног естетизма и научно-теоријског анархизма који напада модернистички мит и веру о научној рационалности. Јер научна производња ствара незнање, непостојасност, неравноправност и катастрофе. Њихов естетски популизам заснива се на „свемоћи завођења, реторике и призора лудака“, коме одговара психолошки и философско-модерни нарцизам, који читав свет тумачи као своју представу на позорници или одраз сопствене задњице и огледалу“ (Eriksen, 2014: 334, 335, 336, 338, 339), а „истину“ и „смисао“ тражи у моментима унутар језичке игре у којој се губе референце и речи и вера у постојање физичких и психичких објеката на којима опробавају језичке истине (исто, 346).

Постоји само „флуидно друштво“, „флуидни живот“ (Bauman, 2009a), крхкост друштвених веза и „флуидна љубав“ (Bauman, 2009b), „флуидни страх“ (Bauman, 2010), свет без алтернатива и „флуидно зло“ (Bauman i Donskis, 2018). Прихвата се здраво за готово, чак и од интелигентних људи, да су психолошке зависности бесциљног читања књига, гледања филмова, алкохолизма, морфинизма, (данас завист од дроге, интернета, паметних телефона, здраве исхране – М. Ш.) неизбежне, чак и пожељне, и да нема ништа алармантно у чињеници што је већина цивилизованих људи неспособна да живе од својих духовних извора, поставши бедни зависници спољашњих стимулација (Хаксли, 2019: 119). Ова запажања имају осло-

нац у суморном гледишту на људску природу оснивача психоанализе Сигмунда Фројда (S. Freud), за кога је вера о људској доброту „зла илузија“. Највећи део човечанства сматрао је „антисоцијалним и антикултуралним“, „лењим и неинтелигентним“ и „неспособним за живот“ (наведено према Ahtar, 2016: 12).

Заправо, и посмодернистички приступ је софистицирани облик контроле и дискурса, који показује непостојање академске професије која би се бавила проблемима (пост)модерног друштва, како људи у слободном друштву не би разумевали превише и нешто почели радити с тим разумевањем. Ниједна институција у том правцу неће их подстицати. То се не учи на часовима грађанског васпитања, већ се учи пропаганда о наводном функционисању система, који стварно тако никада не функционише. И систем високог образовања у том аспекту генијалности наводи људе да се продају, док мисле да раде праву ствар, не осећају проданост, иако су потпуно неутрализовани и спречени да озбиљно разумеју начин функционисања моћи у друштву. Они који покушају да поставе то питање буду маргинализовани или потпуно уклоњени из образовних институција, кроз поновљене универзитетске чистке. У САД, током педесетих година XX века, „универзитети су били потпуно очишћени од дисиденског мишљења – људи су добијали отказе на свим основама, или им се није дозвољавало да предају“ (Чомски, 2019: 105–106). Отуда се „неподобне“ докторске тезе суочавају с немогућим захтевима у друштвеним наукама, захтевима небитног, лажног, бројева, табела, бесмислених ствари, тако да се једва може разабрати стварни садржај такве методолошке баруштине. Са друге стране, масовно образовање је служило као један од начина развоја деградиране, послушне у пасивне радне снаге (исто, 107, 112). Чињеница је да је књижевна цензура и у либералној Енглеској углавном добровољна. Непотребна је било која забрана како би се непријатне идеје ућуткале и држале у мраку, с обзиром да неподобна мишљења никада немају прилику да буду саопштена у интелектуалним часописима или популарним новинама (Орвел, 2019: 16). Многи интелектуалци одустају од традиције слободе, критичког мишљења, разоткривања мистификација лажи и откривања истине, показујући моралну неосетљивост свог личног и друштвеног карактера. То нису изоловани случајеви, већ део универзалног феномена. Јер, „велика је ствар моћи видети оно што ти се налази право испред носа“ (Макдоналд, 2019: 20).

Очигледно је и поред бројности *одсутство интелектуалаца*, послатих у привремену пензију или сенилност, праћено академским нечитљивим саопштењима, заслађеним захвалношћу колегама и надређенима. Невидљиви широј публици интелектуалци су изгубљени на универзитетима (Џекоби, 2019: 117, 124), подложни ограничењима, непотизмом, комерцијализацијом и корупцијом, писањем о општим темама (пост)модернизма, „научне индустрије“ и интелектуалне хипокризије среће, пријатеља, талента и журбе, примања и сигурности, шаргарепе и штапа, одсуства елементарних моралних норми и постојања идеолошке контроле науке, профита и приватне моћи. Ради се о погубној драми тврдоглавог тумачења свесности, форме без садржаја, истоветности континуитета и медиокритета, софистици-

раности песимистичке елите, што се може именовати „самодеструктивном природом претерано софистицираних“, у којој има алцхајмерског губитка памћења (Sol, 2019: 9, 10, 11). Академског имбецилизма, писања без „главе“ и очигледно никакве користи. Научни пројекти за методологе, нису у првом плану, нити на првом месту, већ новац, говор „филтеру који избацује одређене речи и израде“ (N. Comski) осакаћене личности, поцепане између механичке софистицираности, бриљантности и наивности дечјег идеализма у чијој основи лежи приступ дворанина, а суштину представља друштво као „цивилизација куртизанства“ (Sol, 2019: 91, 104).

„Инстант наука“, напушта класичан приступ друштвених истраживања, који је подразумевао марљивост и добар пример, студиозност и специјализацију, чија је битна димензија време. Истраживања и писање књига трајали су годинама, чак и деценијама, засновани на огромној документацији, пажљивом и студиозном ишчитавању најзначајнијих дела за предмет истраживања и контемплације. Али референци бираних по личном сензибилитету, луцидности и инвентивности које је пратила богата кореспонденција размене мишљења. Тако су настајала још увек непревазиђена ремекдела друштвене теорије и литературе попут Марксовог *Капитала*, Веберове *Привреде и друштва*, Токвалове *Демократије у Америци*, Монтескјеовог *Духа закона*, Шпенглерове *Пројасије запада* или *Медијерана у доба Филипа другог*, историчара социолошког нерва Ф. Бродела, које је красила разборита веза између идеје и деловања научника у строгом смислу речи, попут алхемичара који су у соби иза дућана спаљивали сопствене трепавице трагајући за „каменом мудрости и еликсиром вечног живота“, чије чаробне формуле нису биле ништа друго, него „поезија науке“ (Markes, 2018: 45). Данас се таква слика класика, саветника модерничких владара или бранилаца потлачених класа, на основу разумевања закона повести, ослобођењем од конвенција и традиције, досезања слободе уз помоћ науке, узима као чисти анахронизам, слуге деспота или тоталитарних тирана (Tugen, 2012: 284).

Уосталом, и немачка кланица концентрационих логора (ни комунистички нису били другачији – М. Ш.) радила је на научној бази, не јежећи ни узнемиравајући Немце, чија је несрећа, како је објаснио један немачки водич у концентрационом логору Бухенвалд, што су „врхунски стручњаци, чак у организовању масовног убијања“ (Markes, 2018: 68, 70).

Зато је наука безвредна, уколико они који су јој посвећени нису мотивисани основним људским вредностима и жељом да помажу људима, објашњењем онога што могу, супротстављајући своје философске (научне) истине откривењима вере (Шутовић, 2018: 528), или идеолошке, националне и моралне догме, разоткривајући лажи, привилегије и моћ интелектуалног мејнстрима или секуларног свештенства које се не усуђује да погледа у лице строге и сурове (хипер)стварности доминантних друштвених група, њихових дискурса и контролисаних научних структура путем ограничења професионалног напредовања научника, издаваштва и научних часописа, стављањем неке врсте „својевољне“ границе. Једне врсте орвеловског каваза или постојаног начела централизоване видљивости тела и ствари „па-

ноптикона“ (Bentam, 2014), данашњег доба чија је друштвена наука, и философија недоступна читаоцу општег образовања (Rozen, 2015: 9), пошто је техника постала историјски *субјект*, а човек сведен на њеног опслужитеља, остављајући личност по страни у корист *функционалности* радног места и нових технологија које постепено укидају потребу за комуникацијом, где наше друштво, *колеktivним монологом* углавном разговара само са собом (Galimberti, 2018: 251, 276). Све се гледа кроз новац, слобода остаје илузија, чак узима маха теорија која слободу сматра непожељном, док интелектуално поштење третира као вид себичности и отуђености, дајући предност безбедности државе над правима појединаца (Orvel, 2016: 126–127).

Очигледна је хиперпродукција научних установа, агенција и фондација, универзитета, програма, диплома, титула и звања, која прати права „научна индустрија“, научних и стручних радова, семинара, конференција и конгреса научно-образовног туризма. Све се одвија серијски, као на производној траци, која се у суштини не разликује од масовне производње кобасица, масовним штанцовањем (или куповином) диплома. Под формом „тоталног образовања“ празни се смисао научног рада, губи се осећај истраживања за открића, дах радозналости, налазе решења у притиску на тастатуру, без формулације апстрактних категорија и учи симулирана наука (Galimberti, 2018: 290–291) у корист *word processinga* на ком се надовезују процеси *де-реализације* и *десоцијализације* (исто, 292, 293), интернетске зависности, убрзавања времена и скраћења простора. Који увелико разоткривају наш однос са стварношћу, неуротична употреба мобилног телефона, попут: а) неподношења удаљености, б) илузија свемоћи, в) параноидног надзора, г) егзибиционизма, д) тескобе анонимности, ђ) губитка околног и унутрашњег света, е) губитка слободе (исто, 299–304).

Реч је о директним и индиректним последицама информатичко-дигиталног доба, потрошачког друштва, друштва забаве, постмодернистичког диригованог хаоса, који транспонује непотребно знање, иза ког остаје паралелни свет стварања бизниса, чији је циљ кретање брзином мисли, и деловање свеобухватне моћи, о којим знања остају као строго чувана тајна, попут хемијске формуле *Coca Cola*, као светског брэнда и симбола постмодерног света, на прагу женског друштва и квантне револуције, цивилизације робота, која постојећу цивилизацију доводи у положај „слепог црева“ и развија неслућене облике зависности, масовног образовања, као облика најуспешнијег стварања лојалности и послушности и социјалне контроле људи, без критичко-синтетичке и теоријске рефлексije, и осећања смисла. Спрега „инстант науке“ и капиталистичког либерализма, као општег тренда конзервативне редукције, друштва без алтернативе, само је наизглед хаотично, лагањем у лице о недостатку енергије и новца, а стварно је постмодернистички програмска перцепција и манифестација друштвеног инжењеринга и политике промена, еволуција свести, ослоњене на мит о друштвеној промени и покретљивости, а нарочито на фундаментализму тржишта. Управо од оних, који у суштини оспоравају и саму могућност промене, смештајући је теоријски у далеку будућност, а свој економски, научни и културни развитак дугују чистом протекционизму, заогрнут у (пост)модернистичке форму-

ле „краја философије“, „краја идеологије“, па гле чуда и „краја историје“, тушта и тма гатања и анализа о климатској апокалипси и нестанку света, злим временима, политичкој корупцији и кварењу друштвеног ткива, ни-хилизму, декаденцији, жалопојки које постоје од настанка цивилизације, за коју никад није било важно да сви имају исто. Неки пишу о „антикапиту-листичкој еуфорији“ (М. Вркић), мада ретко ко говори о капитализму као глобалном феномену, већ о бизнису и крају, краху глобализације, што по мени представља феномен својеврсне преваре, као и идеализовање науке као безупитног сегмента људске културе.

Овом одговара, код нас слабо спремљеној „пасти болоњезе“, болоњског процеса реформе универзитета и развоја „индустрије знања“ (Шутовић, 2011: 175–176), коју чине 18 универзитета са 124 факултета, са око 213391 студената, као и 65 високих школа струковних студија и 5 високих школа академских студија на којима наставу похађа 48640 студената, уз учешће око двадесет хиљада наставника (Цветковић, 2019: 7). Подаци из 2014. године показују да Србија има преко 14000 кандидата за будуће докторе наука, што значи 2000 доктораната на милион становника, то је дупло више од европског просека и говори о хиперпродукцији доктора наука (исто, 92). Свакако, може се говорити о инфлацији диплома, која релативизира квалитет научног сазнања, празне форме интернетских карактера и модела цитирања, и као и свака друга роба подлеже законима квантификације и девалвације или „обрнуте вештине алхемије у обезвређивању највреднијег“ (Ниће, 2015: 185). Даровитости као друштвене стигме (Шутовић, 2013), претварања битног у небитно, и небитног у битно, чији је узрок у ендемском бракују „замишљања с измишљањем, фикције с лажи, прављења ствари с прављењем привида“ (Герс, 2010: 160).

Српски феномен контролисаних реформе универзитета и „веселе науке“ у контексту неолибералне транзиције, није само особен случај већ део универзалније приче европских интеграција и глобализације. Сутоњ универзитета узима се као европски, па и светски процес, у коме хуманистичке и друштвене науке обављају идеолошке задатке с циљем снижења цена радне снаге, разбијања радничког покрета помоћу државе, постмодернистичким драстичним преласком са проучавања структура и процеса на свеопшту култивизацију предмета интимистичних студија свакодневног живота, биографија, микропроцеса и микропракси масовним напуштањем теорије и регресије у идеологију, помоћу емпиристичке парадигме „студија“ која своје готове предмете спознаје преузима из идеолошких процеса (Моћник, 2019: 132, 133). Посебно се инсистира на мултидисциплинарности „студија области“ у којој поред економије, значајну улогу имају историја, социологија и хуманистика. Тако су биле конципиране новостворене „совјетске студије“, које „истовремено служе и Марсу и Минерви националној безбедности и академском животу“ (Engerman, 2009: 1). Али, упркос покушају да се одагна или напусти њен замишљени домен, теорија ће опстати и неће нестати. Јер светом, као највећи интелектуално психички ниво, ипак владају идеје и мало се шта значајно мимо њих одвија. Упркос нових институционалних ограничења теоријске продукције, идеолошке улоге универ-

зитетског система, који чини се, за разлику од раније толеранције, сада системски прогони теорију, бирократизује високо школство, претварањем наставника у администраторе, стварањем *вештачке производње несвастице знања*. Учинком тржишне и профитне идеологије и праксе Болоњски универзитет, лошим квалитетом робе обезбеђује будуће тржиште и ради на истом принципу као и сви други тржишни понуђачи савременог капитализма, чији производи трају до истека гарантног рока. Универзитет чак не даје никакве гаранције (Моћник, 2019: 139, 167). Нити је његов студиј истовремено учење и истраживање.

Сазнање се према релативизму постмодерниста стиче не истраживањем већ имагинацијом, широке расправе о ауторитету, значењу, тексту, фрагментацији, регионализацији, имиграцији, нарцистичких поремећаја, промене егзистенцијалних стања, распада и дегенерације модернизма, друштвеног нереда, опадања западне хегемоније, кондензовање простора и времена, бржег процеса капиталистичке репродукције у глобалним размерама (Fridman, 2009: 1055). Отуда његови програмери, попут филозофа Лиотара, императивно указују да је с марксизмом и револуционарном перспективом свршено, захтевајући да „принцип радикалне алтернативе капиталистичкој доминацији *мора* бити напуштен“ (Badiju, 2014: 90). При том се постмодернизам представља као нова ослободилачка сила, „глас“ „безгласних“. Стварно, он је тоталитарни пројекат и архиидеологија која надмашује све идеологије, с тежњом да подведе све незападњачке културе под стихију нихилистичке потрошње и либералног секуларизма, обухватом новог империјализма (универзализма) западњачке културе, као наставак колонијализма и модерности, уништавањем незападњачких традиција и негирањем њихове прошлости (Sardar, 2012: 251).

Ново/стари постмодернистички империјализам прикрива своје сличности у корист других појмова као што су „глобализација“, „слободна тржишта“, „мултикултурализам“ о којима постоји хиперпродукција наратива сличних северноафричкој мули „која увек прича о свом ујаку, коњу, а никада о свом оцу, магарцу“ (Gerc, 2010: 17). У том домену влада одсуство јасних појмова и строгих дефиниција, које представљају полазиште, и саму теорију. На једној страни постоји кључна несагласност политичке теорије и политике, с обзиром да теорија не представља теоријско разматрање политике, већ покушава да неутралише њено рушилачко дејство на друштво (Laklau, 2019: 262). С друге стране, постоји све већа интернационализација научних истраживања (не само историјских) коју паралелно прати англикализација објављених резултата (Кауфман, 2019: 330).

Свет се изгледа убрзано приближава оном, што је Џорџ Орвел, још 1945. антиципирао као поновно наметање ропства, стравично стабилне епохе каква су била античка робовласничка царства. Свет перманентног стања „хладног рата“ и бескрајног продужења „мира који није мир“, где управо интелектуалци чине све да се ограничи слобода говора. Њен нестанак осудио би и књижевност (и науку – М. Ш.) на пропаст. Јер и „имагинација (постмодерне – М. Ш.) попут неких дивљих животиња не може опстати у заробљеништву“ (Orvel, 2016: 120, 129). То више није споредна тема.

Литература

- Salman, Ahtar (2016): *Psihologija dobrote*, Clio, Beograd.
- Alen, Badiju (2014): *Mali džepni panteon*, Karpos, Loznica.
- Zigmund, Bauman; Leonidas Donskis (2018): *Fluidno zlo: život u svetu u kom nema alternative*, Mediterran Publishing, Novi Sad.
- Zigmund, Bauman (2010): *Fluidni strah*, Mediterran Publishing, Novi Sad.
- Zigmund, Bauman (2009a): *Fluidni život*, Mediterran Publishing, Novi Sad.
- Zigmund, Bauman (2009b): *Fluidna ljubav*, Mediterran Publishing, Novi Sad.
- Džeremi, Bentam (2014): *Panoptikon ili nadzorna zgrada*, Mediterran Publishing, Novi Sad.
- Pjerl, Burdije (2013): *Distinkcija: društvena kritika suda*, CID, Podgorica.
- Владица, Цветковић (2019): *Десејџ њогледа на образовање у Србији*, В. Цветковић, Београд.
- Ноам, Чомски (2019): „Интелектуалци и друштвена промена“, *Градац: часопис за књижевност, умертност и културу, Дом културе Чачак и Уметничко друштво Градац, Чачак*, год. 46, бр. 211–212, 92–116.
- Joze van, Dejk (2018): *Posredovana sećanja u digitalnom dobu*, Clio, Beograd.
- Vilijem, Dejvis (2017): *Industrija sreće*, Clio, Beograd.
- Расел, Џекоби (2019): „Одсуство интелектуалаца“, *Градац: часопис за књижевност, уметност и културу, Дом културе Чачак и Уметничко друштво Градац, Чачак*, год. 46, бр. 211–212, 117–128.
- David, Engerman (2009): *Know Your Enemy: the Rise and Fall of America's Soviet Experts*, Oxford University Press, New York.
- Trond Berg, Eriksen (2014): *Niče i Moderna*, Karpos, Loznica.
- Gustavo, Esteva i Madu, S., Prakaš (2012): *Образовање у: Будућност знанја и културе*, (priređili) Vinej, Lal i Ašiš, Nandi, Clio, Beograd, 218–223.
- Džonatan, Fridman (2009): *Postmodernizam*, u: Adam, Kuper i Džeska, Kuper (priređili), *Enciklopedija društvenih nauka*, том 2, Službeni glasnik, Beograd, 1053-1056.
- Umberto, Galimberti (2018): *Mitovi našeg vremena*. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci: Novi Sad.
- Kliford, Gerc (2010): *Antropolog kao pisac*, Biblioteka XX vek, Beograd.
- Erving, Gofman (2011): *Azili: Eseji o društvenom položaju pacijenata bolnica za mentalno obolele i drugih utočenika*, Mediterran Publishing, Novi Sad.
- Ондус, Хаксли (2019): „Образовање“, *Градац: часопис за књижевност, уметност и културу, Дом културе Чачак и Уметничко друштво Градац, Чачак*, год. 46, бр. 111–112, 179–195.
- Manuel, Kastels (2018): *Mreže revolta i nade: društveni pokreti i doba internet*, Službeni glasnik, Beograd.
- Томас, Кауфман (2019): *Сјасени и њроклејџи: историја реформаџије*, Clio, Beograd.
- Ernesto, Laklau (2019): *O populističkom umu*, Mediterran Publishing, Novi Sad.
- Двајт, Макдоналд (2019): „Одговорност интелектуалаца“, *Градац: часопис за књижевност, умертност и културу, Дом културе Чачак и Уметничко друштво Градац, Чачак*, год. 46, бр. 111–112, 21–22.
- Amin, Maluf (2017): *Fotelja na Seni: četiri veka francuske istorije*, Laguna, Beograd.
- Gabrijel Garsija, Markes (2018): *S puta po Istočnoj Evropi*, Sezam Book, Beograd.
- Maršal, Mekluan (2018): *Elektronski mediji i kraj kulture pismenosti*, Karpos, Loznica.

- Rastko, Močnik (2019): *Teorija sa ideologijom*, Fakultet za medije i komunikacije Univerzitet Singidunum, Beograd.
- Fridrih, Niče (2015): *Vesela nauka*, Dereta, Beograd.
- Mansur, Olson (2011): *Uspon i sumrak naroda: ekonomski rast, stagflacija i društvena rigidnost*, Službeni glasnik, Beograd.
- Џорд, Орвел (2019): „Слобода штампе“, *Градац*: часопис за књижевност, умертност и културу, Дом културе Чачак и Уметничко друштво Градац, Чачак, год. 46, бр. 111–112, 15–20.
- Džordž, Orvel (2016): *U utrobi kita*, LOM, Beograd.
- Majkl, Rozen (2013): *Dostojanstvo*, Clio, Beograd.
- Zijadin, Sardar (2012): Postmodernizam: u: Vinej, Lal i Ašis, Nandi (priredili), *Budućnost znanja i kulture*, Clio, Beograd, 248–254.
- Alan, Sokal i Žan, Brikmon (2018): *Intelektualni šarlatani*, Dereta, Beograd.
- Džon Ralston, Sol (2019): *Volterovi izrodi: diktatura razuma na Zapadu*, Karpos, Loznica.
- Alen, Turen (2012): *Kritika modernosti*, Politička kultura, Zagreb, CID, Podgorica.
- Милојица М., Шутовић (2018): „Наука и интелектуално стручњаштво“, *Култура Полиса*, - часопис за неговање демократске политичке културе, Култура Полиса, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. XV, бр. 35, 511–530.
- Милојица М., Шутовић (2013) *Политика зашоченика*, Чигоја штампа, Београд, Филозофски факултет, Косовска Митровица.
- Милојица М., Шутовић (2011): „Контролисана реформа, „индустрија знања“ или „култура пораза“, *Национални инџерес*, - часопис за национална и државна питања, год. VII, бр. 3, 175–200.
- Милојица М., Шутовић (2009): *Вредности и насиље*, Чигоја штампа, Београд: Филозофски факултет, Косовска Митровица.
- Siva, Vajdijanatan (2018): *Antidruštvene mreže: kako nas Fejsbuk razdvaja i podriva demokratiju*, Clio, Beograd.
- Pol, Ven (2014): *Fuko: kao mislilac i kao čovek*, Mediterran Publishing, Novi Sad.

Milojica M. Šutović

A POSTMODERN TURN AND A “SCIENTIFIC INDUSTRY”

Summary

Postmodernity is not only opposite of modernity and tradition, but a «program» of social engineering and politics of change, in which there is no truth, reality, sense. There is a general multiplicity, presentation and general suspicion. Arbitrariness of the nature of truth, morality, the science of religion and metaphysics, which are artificial creations, dependent on time and chance. They are totalitarian in themselves. The narrative of linguistic «play», not a theory, better insight into human behavior. It's about massively abandoning theory and regressing into ideology, through the «scientific industry», which takes its objects of knowledge from the ideological processes. Especially through the internationalization of scientific research, which runs in parallel with the anglicization of published results. They take care of the seductive bait of pluralism, leaving repressive and unjust power structures intact.

Collecting all types of traditions and cultures in a single place under the wing of the West.

Keywords: postmodern, relativism, case, time, narration, pluralism, meaningless.

Одрживи развој у стратешким документима Републике Србије и Републике Црне Горе

**МА Немања
Радовановић/
МА Никола Живић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет, Катедра за
социологију

УДК 502.131.1:332.146.2
(497.11:497.16)

Сажетак: Усмеравање друштава, друштвених процеса, формулисање и спровођење развојних политика је у савременом свету незамисливо без одрживог развоја као једног од главних елемената у датом контексту. Одрживи развој као дугорочан, свеобухватан, циљнооријентисан и политички процес утиче на све елементе живота и следствено томе концепт одрживог развоја подразумева усаглашавање економских, социјалних и еколошких захтева појединачних друштава али и човечанства у глобалу. Република Србија и Република Црна Гора као друштва у развоју и друштва опредељена за чланство у Европској унији су у својим националним стратегијама одрживог развоја покушале да усагласе те захтеве. У раду се разматрају стратегије одрживог развоја ове две земље са аспекта основних карактеристика (појам, принципи и структура) и проблема имплементације кроз три основна стуба одрживог развоја (економски, социјални, еколошки), уз осврт на остала стратешка документа која су део мозаика одрживог развоја ова два друштва.

Кључне речи: одрживи развој, национална стратегија, стратешка документа, принципи, екологија, економија, политика, имплементација, Србија, Црна Гора.

Увод

Са развојем друштва увек су паралелно развијане теорије о могућим правцима тог развоја. Поред интересовања научника за правце и суштину тог развоја, историја нам сведочи постојање разних интересних група (од малих које чини појединци до оних на нивоу националних влада и мултинационалних удружења) које у име огромног броја појединаца одређују циљеве и утврђују средства која би требало да их доведу или бар приближе жељеном начину живота. С тим у вези, схватање друштвеног развоја је врло често било једнодимензионално, тј. идентификовано само са економским развојем, при чему су остале димензије: еколошка, технолошка, културна, образовна остављане по страни што неки аутори доводе у везу са процесом

nemanja.radovanovic@pr.ac.rs
nikola.zivic@pr.ac.rs

глобализације.¹ Треба поменути да се са Римским клубом стварају основе које ће узети у обзир све елементе који чине друштвени развој. У домаћој и иностраној литератури постоји мноштво дефиниција одрживог развоја, а најчешће навођена је она из извештаја Светске комисије за животну средину и развој из 1987. године која је дата у књизи „Наша заједничка будућност“ по којој „одрживи развој је развој који излази у сусрет потребама садашњице, а да не угрожава способност будућих генерација да задовоље своје сопствене потребе“ (Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987). Иако ова дефиниција има својих позитивних страна: „у њој је избегнуто конфронтирање различитих аспеката одрживог развоја (...) заправо говори о нечему што је иманентно људима и друштвима а то су потребе“, она намеће и пар питања: „да ли су све наше потребе заиста аутентичне или су оне медијски и маркетиншки исфабриковане (...) да ли је могуће интернационализовати људске потребе и тако их вештачки изједначити без обзира на разлике у култури, традицији, економском развоју (...) да ли смо толико футуристички способни да предвидимо које ће то бити потребе будућих генерација“ (Надић, Шуваковић, 2011: 161–162). Република Србија и Република Црна Гора се већ дуже времена с обзиром на своју „европску визију“ налазе у „челустима“ савремене тржишне привреде која захтева што убрзанији развој како се не би заостајало за другима и како би се (у популарно дневно-политичком жаргону рекло) грађанима обезбедио „виши“ стандард у најширем смислу те речи. У исто време од Републике Србије и Републике Црне Горе се очекује да на свом развојном путу што брже и ефикасније постигну резултате којима би осведочили своје опредељење за одрживи развој као концепт развоја друштва уопште. Таква опредељеност водила је ка томе да обе државе усвоје националне стратегије одрживог развоја које су предмет разматрања у овом раду (уз осврт на друга стратешка документа и проблеме имплементације и реализације постављених циљева одрживог развоја).

Шта одрживи развој подразумева? Како Матешкић пише (према Чавловић, 2020), придев *одрживо* произашао је из посматрања саме природе у којој се кретање енергије и материје темеље на бесконачном кружењу док се за појам *развоја* наводи како он представља процес сталног унапређења а може да се односи и на надоградњу нечег нематеријалног или материјалног раст. Основни елементи из теоријске дефиниције² одрживог развоја јесу: еколошка и економска интеграција (...) заштита животне средине (...) правичност (...); будући догађаји (експлицитна забринутост о утицају садашњих активности на будуће генерације); квалитет живота (...); партиципација (схватање да одрживи развој захтева учешће свих интересних група) (Stead & Stead, 2014 према Филиповић, 2019: 57, 58). Све наведено, нај-

¹ Видети опширније: Надић, Шуваковић, „Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије – политичка визија или утопија, *Ecologica* 18 (2011) бр. 62, стр. 161–166 ; Шуваковић, „Свет у променама: политичко насиље и глобална еколошка криза“, *Ecologica* 16 (2009) бр. 55, стр. 468–474; Шуваковић, Надић, „Климатске промене: глобални узроци, глобалне последице, глобално решење“, *Ecologica* 20 (2013) бр. 70, стр. 301–304.

² Више о дефиницијама и принципима одрживог развоја видети у: Филиповић (2019), Надић (2011), Марковић (2005).

чешће се своди на тзв. три стуба одрживог развоја (економски, социјални и еколошки)³ кроз чију се интеграцију овај модел развоја остварује. Професор Данило Ж. Марковић, утемељивач социјалне екологије као посебне социологије и академске дисциплине у нас истиче да одрживи развој има три основна полазишта.

„Прво, људска бића имају право на здрав и продуктиван живот у хармонији са природом и зато она морају имати централно место у конципирању и остваривању одрживог развоја у ком је заштита животне средине део развојног процеса. Друго, државе имају суверено право (у складу са принципима међународног права) да користе своја природна богатства сходно својој концепцији развоја али на начин да тиме не штете животној средини других земаља. Треће, ради бољег решавања еколошких проблема, с обзиром на њихов глобални карактер, државе треба да раде на развијању повољног и отвореног међународног економског система који би уважавао интересе свих и штитио целовитост глобалног система животне средине и развоја, допринесио економском расту и одрживом развоју свих земаља“ (Марковић, 2005: 401–402).

Циљ националних стратегија одрживог развоја је да доведу до равнотеже поменута три стуба одрживог развоја (одржив економски раст и привредно технолошки развој, одржив развој друштва на бази социјалне равнотеже, заштита животне средине уз располагање природним ресурсима) спајајући их у једну целину подржану одговарајућим институционалним оквиром (Надић, 2012).

Кључни међународни догађаји и документи о одрживом развоју

Кључни догађај у правцу актуелизације питања заштите и очувања животне средине представља Конференција Уједињених нација о човековој средини одржана у Стокхолму 1972. године. Како Филиповић (2019) пише, тада је дошло до окупљања великог броја земаља (индустријализованих и оних у развоју), у циљу утврђивања људских права на здраву и продуктивну животну средину. Указано је на повезаност економског и друштвеног развоја уз неопходну бригу о заштити и унапређењу животне средине а као најважнији резултат овог састанка, при Уједињеним нацијама формиран је Програм УН за заштиту животне средине (United Nations Environment Programme, UNEP). Генерална скупштина УН-а 1983. године основала је Светску комисију за животну средину и развој (позната још и као Брутланд комисија, по норвешкој премијерки Гро Харлем Брундтланд). Следећи важан догађај за развој и прихватање концепта одрживог развоја представља Конференција Уједињених нација о животној средини и развоју која је одржана у Рио де Жанеиру 1992. године. Због броја присутних чланова који су узели учешће (178 држава), конференција је добила назив Самит планете Земље. Низ значајних докумената усвојено је на том самиту међу којима су посебно важни Агденда 21, која је формулисала стратегију неоподних промена према природи и развоју у XXI веку, Декларација о животној средини и развоју (Рио

³ Овај концепт одрживог развоја од три стуба често се проширује укључивањем институционалне димензије (институције, друштвене структуре) као четвртог стуба одрживог развоја.

декларација), „која признаје право сваке нације да следи социјални и економски напредак и додељује државама одговорност да усвоје модел одрживог развоја“ (Филиповић, 2019:59) и Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским променама. Агенда 21 важна је још и стога што је у њој потврђено да би одрживи развој требало остваривати кроз интеграцију **економских, социјалних и еколошких** димензија самог развоја. У наредних неколико година и деценија наставило се са оснивањем комисија (Комисија за одрживи развој 1993.), одржавањем Самита (Миленијумски самит у Њујорку, Светски самит одрживог развоја у Јоханезбургу 2002.; Конференција УН о одрживом развоју у Рио де Жанеиру – „Рио+20“ 2012.; Конференција УН о одрживом развоју у Њујорку 2015.), усвајањем стратешких (Стратегија одрживог развоја ЕУ, 2001; Миленијумски циљеви развоја 2000., Агенда 2030.) и других докумената (Кјото протокол 1997, Париски споразум 2016.) у циљу промовисања и имплементације овог модела развоја и дефинисања принципа на којима се заснива, чиме је он постао саставни део развојних политика развијених држава и оних које желе да то постану.

Појам и принципи одрживог развоја у Националној стратегији одрживог развоја (НСОР) Републике Србије

Стратешки документи су програми/планови које доноси Влада Републике Србије, а усваја Народна скупштина, који подразумевају дефинисање, планирање и спровођење циљева датих у тим документима. Циљеви су усмерени на будућност⁴ разних аспеката развоја друштвеног, политичког, економског или еколошког живота друштвене заједнице (Надић, 2011).

НСОР Србије усвојена је 2008. године. НСОР дефинише одрживи развој као:

„циљнооријентисан, дугорочан, непрекидан свеобухватан и синергетски процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки, институционални) на свим нивоима (...) Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст који осим економске ефикасности, технолошког напретка, више чистијих технологија, иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота и смањење загађења на ниво који могу да издрже чиниоци животне средине, спречавање нових загађења и очување биодиверзитета (Стратегија, 2008: 2).

НСОР полази од реформских циљева утврђених у стратешким документима које је донела Влада а своја решења заснива у складу са европским интеграцијама: Стратегијом одрживог развоја ЕУ која је усвојена 2001. године и ревидирана 2006, и Лисабонском стратегијом ЕУ. Усклађена је и са Миленијумским циљевима УН и националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији које је влада Републике Србије усвојила 2006.

Састојисе из осам делова. У првом делу је представљена методологија израде стратегије. Други део дефинише стратешко опредељење за одрживи развој

⁴ Ови програми обично пројектују визију за наредних 5, 10, 20 година.

и обухвата визију развоја, националне приоритете и принципе стратегије. Трећи део бави се економијом⁵ као једним од три стуба одрживог развоја, четврти друштвено економским условима (други стуб)⁶ а пети питањима заштите животне средине и очувањем природних ресурса у земљи (трећи стуб).⁷ У наставку је приказан институционални оквир и механизми за примену стратегије као и извори финансирања а на крају је описана методологија праћења спровођења стратегије са дефинисаним индикаторима одрживог развоја по поједеним областима којима се стратегија бави.

Визија одрживог развоја Србије дата је за период од десет година. Према НСОР, Република Србија је 2017. године:

„институционално и економски развијена држава са одговарајућом инфраструктуром, компатибилна са стандардима ЕУ, с привредом заснованом на знању, ефикасно коришћеним природним и створеним ресурсима, већом ефикасношћу и продуктивношћу, богата образованим људима, са очуваном животном средином, историјским и културним наслеђем, држава у којој постоји партнерство јавног, приватног и цивилног сектора и која пружа једнаке могућности за све грађане“ (Стратегија, 2008: 12).

Кључни национални приоритети чије ће остваривање у највећој мери омогућити наведену визију су: 1. чланство у ЕУ; 2. развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст; 3. развој људских ресурса и повећање запошљавања; 4. развој инфраструктуре и равномеран регионални развој; 5. заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса.

НСОР се заснива на осам глобално прихваћених принципа који су дефинисани у Декларацији о одрживом развоју из Јоханесбурга, Миленијумским циљевима развоја и Стратегији одрживог развоја ЕУ. То су: 1) Међугенерациска солидарност и солидарност унутар генерације⁸; 2) Отворено

⁵ Обрађена су следећа питања и проблеми: Каква економија је потребна Србији; Економија заснована на знању – како и зашто; Економија Србије – развој и одрживост; Транзиција и одрживи развој привреде Србије; Адекватно макроекономско окружење и избор економске политике; Одржива производња и потрошња; образовање за одрживи развој; Информационо комуникационе технологије и економија заснована на знању; Одрживост научнотехнолошке политике; Заштита интелектуалне својине и одрживи развој.

⁶ Обрађена су следећа питања и проблеми: друштвене вредности, квалитет живота и друштвено благостање; популациона политика; социјална сигурност и социјална кохезија; сиромаштво и социјална укљученост; једнакост и родна равноправност; јавно здравље; становање и стамбена политика; регионални и локални аспекти одрживог развоја; информисање и учешће јавности у одлучивању.

⁷ Обрађена су следећа питања и проблеми: *Природни ресурси* (ваздух; вода; земљиште; биодиверзитет и заштита природе; шуме; минерални ресурси; обновљиви извори енергије). *Фактори ризика по животној средину* (климатске промене и заштита озонског омотача; отпад; хемикалије; удеси; јонизујуће и нејонизујуће зрачење; бука; природне катастрофе – поплаве, клизишта, пожари, земљотреси). *Утицај економских сектора на животној средину* (индустрија; рударство; енергетика; пољопривреда; шумарство, ловство и рибарство; саобраћај; туризам; увођење чистије производње).

⁸ Подразумева задовољавање потребе садашњих генерација, али тако да се не угрозе права будућих генерација да задовоље своје потребе.

и демократско друштво – учешће грађана у одлучивању⁹; 3) Знање као носилац развоја¹⁰; 4) Укљученост у друштвене процесе¹¹; 5) Интегрисање питања животне средине у остале секторске политике¹²; 6) Предострожност¹³; 7) Загађивач/корисник плаћа – укључивање трошкова везаних за животну средину у цену производа¹⁴; 8) Одржива производња и потрошња¹⁵.

Појам и принципи одрживог развоја у Националној стратегији одрживог развоја (НСОР) Републике Црне Горе

Уопште узевши, циљ националних стратегија одрживог развоја је да уравнотеже три основна стуба одрживог развоја: *економски* (да обезбеде одрживи раст, као и привредни и технолошки развој), *социјални* (да обезбеде одрживи друштвени развој на темељу социјалне равнотеже), *животној средини* (да заштите исту уз рационално располагање природним ресурсима). Република Црна Гора је усвојила две Националне стратегије одрживог развоја, прву 2007. године са пројекцијом од 5 година, и другу 2016. године са пројекцијом до 2030. године.

За прву националну стратегију одрживог развоја Републике Црне Горе се може рећи да представља корак у правцу да Црна Гора не буде само декларативно еколошка држава¹⁶. Документ који је послужио као основа стратегије, а који је припремљен 2001. године био је „Правци развоја Црне Горе као еколошке државе“ и он је представљао покушај националног одговора на циљеве постављене Агендом 21. Поред овог документа, прва Национална

⁹ Подразумева гарантовање грађанских права, безбедан приступ информацијама, доступност правде, учешће грађана у доношењу одлука, стабилност демократских институција на основама мира, безбедности и слободе.

¹⁰ Подразумева иновативну, конкурентну и еколошки ефикасну економију засновану на знању која обезбеђује висок животни стандард и пуну високкоквалитетну запосленост.

¹¹ Подразумева пуну интеграцију грађана у друштво, остваривање једнаких могућности за свакога тако што ће се промовисати људска права и борити против свих облика дискриминације (подразумева и борбу против социјалне искључености и сиромаштва).

¹² Подразумева промовисање интегрисања еколошких, социјалних и економских приступа и анализа као и подстицање социјалног дијалога, друштвено одговорног пословања и јавно и приватно партнерство.

¹³ Подразумева очување природне равнотеже када нема поузданих информација о одрођеном проблему као и превентивно деловање како би се спречили негативни утицаји на животну средину.

¹⁴ Подразумева укључивање трошкова уништавања животне средине у економске трошкове загађивача/корисника.

¹⁵ Подразумева уравнотежене односе у експлоатацији природних ресурса и обезбеђење високог нивоа заштите и побољшања квалитета животне средине.

¹⁶ Скупштина Црне Горе је 20. септембра 1991. године донела декларацију о Црној Гори као еколошкој држави, у којој се наводи: „Свјесни дуга према природи, извору нашег здравља и инспирацији наше слободе и културе, посвјећујемо њеној заштити, у име сопственог опстанка и будућности потомства“ (*Декларација о еколошкој држави Црној Гори, 1991*. Скупштина Републике Црне Горе). Доступно на: <https://era.org.me/deklaracija-okoloskoj-drzavi/> Следствено томе у Уставу Црне Горе из 1992. године садржано је одређење о Црној Гори као еколошкој држави, а исто је потврђено и Уставом из 2007. године. Доступно на: <https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/ustav-crne-gore.html>,

<https://www.rastko.rs/rastko/delo/11161>

стратегија одрживог развоја Републике Црне Горе се ослања и на: Стратегију развоја и редукције сиромаштва; Медитеранску стратегију одрживог развоја (МСОР); Декларацију из Риа и Агенда 21; Јоханесбуршку декларацију.

У првој НСОП Републике Црне Горе се одрживи развој одређује као:

„правичан економски развој који се може одржати у дужем временском периоду; смањење сиромаштва кроз оснаживање сиромашних и обезбеђивање њиховог бољег приступа неопходним услугама и средствима; учешће свих заинтересованих страна у процесу одлучивања (централне и локалне власти, невладине организације, приватни/пословни сектор, професионалне организације, синдикат) уз изградњу дијалога и поверења и уз развој друштеног капитала; пажљиво управљање и очување (у највећој могућој мери) необновљивих ресурса; рационална (одржива употреба енергије) и природних ресурса (воде, земљишта, шума итд.); минимизирање отпада и ефикасно спречавање и контрола загађења, и минимизирање еколошких ризика; унапређење система образовања и здравства и побољшања у погледу равноправности полова; заштита културних идентитета“ (НСОР Црне Горе, 2007: 2).

Прва НСОП Републике Црне Горе се темељи на општеприхваћеним принципима одрживог развоја који су дати кроз Декларацију из Риа и Агенде 21, Декларацију из Јоханесбурга, као и на принципима Миленијумске декларације Уједињених Нација. Ови принципи су садржани у документу „Визија одрживог развоја Црне Горе“ на следећи начин: Принцип загађивач плаћа кроз превођење екстерних трошкова деградације животне средине у интерне трошкове загађивача; Учешће свих друштвених актера у доношењу одлука, дијалога и партнерства; Једнакост међу генерацијама и унутар генерације, као и родна равноправност; Интегрисање питања животне средине у развојне политике; Принцип супсидијарности између локалног и глобалног нивоа; Приступ свим услугама и финансијским ресурсима неопходним за задовољење основних потреба. Може се рећи да су око ових принципа дефинисани циљеви прве НСОП Републике Црне Горе.

У првој НСОП Црне Горе је поред делова стратегије посвећених економском развоју и животној средини, дато и образложење изградње партиципативног планског процеса за спровођење одрживог развоја и саме стратегије, затим акциони планови и оцене конзистентности циљева, као и део о праћењу и оцени имплементације и начину финансирања НСОП. За период од пет година, од 2007. до 2012. године ова стратегија је пет пута евалуирана и ревидирана посебно у делу Акционог плана. Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе је дефинисала пет општих циљева постављених кроз три стуба стратегије. Економски стуб одрживог развоја је формулисан кроз циљ: „Убрзати економски раст и развој и смањити регионалне развојне неједнакости“ (Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе, 2007: 20. Овај стуб је у стратегији обрађен кроз одељке: Макроекономска кретања; Регионални развој и запосленост; Саобраћај; Туризам; Пољопривреда и рурални развој; Енергетика и индустрија; Нове технологије. Према Петом извештају о имплементацији из 2012. године спроведено је 64,7 % мера из економског стуба, предвиђених акционим планом, тачније од 76 мера, 3 мере су без активности а 5 мера у фази припреме. Социјални стуб због ширине контекста обухвата три циља: „смањити сиромаштво, обезбедити једнакост у приступу услу-

гама и ресурсима,... побољшати систем управљања и учешћа јавности, мобилисати све актере уз изградњу капацитета на свим нивоима,... очувати културну разноликост и идентитете“ (НСОР Црне Горе, 2007: 20). Овај стуб је у стратегији обрађен кроз одељке: Управљање и учешће јавности у доношењу одлука; образовање; Здравство; Равноправност и социјална заштита; Култура и медији; Урбани развој. Према Петом извештају о имплементацији мере из социјалног стуба су спроведене 65%, тачније од 60 мера за 2 мере нису достављене информације. Еколошки стуб је формулисан кроз циљ: „Осигурати ефикасну контролу и смањење загађења, и одрживо управљање природним ресурсима“ (НСОР Црне Горе, 2007: 20). У овом сегменту стратегија је подразумевала 100 мера. Према Петом извештају о имплементацији, 47% је спроведено у потпуности и претежно, док за 22% мера нису достављени подаци, са закључком да је у овом стубу постигнут значајно мањи просек учинка у односу на остала два стуба.

Друга Национална стратегија одрживог развоја Републике Црне Горе до 2030. године (НСОР до 2030) је усвојена 2016. године као покушај унапређења политике одрживог развоја Црне Горе, узимајући у обзир резултате спровођења прве НСОР и тенденцију уласка Црне Горе у Европску унију. Као и прва НСОР, и ова је заснована на препорукама Декларације из Рија и Агенде 21, Декларације и плана имплементације из Јоханесбурга, као и на Миленијумску Декларацију Уједињених нација. Као и прва НСОР и ова остаје доследна општеприхваћеној дефиницији одрживог развоја из извештаја Светске комисије за животну средину. У том смислу, у стратегији стоји:

„... темељни принцип Националне стратегије одрживог развоја јесте да производња добара и пружање услуга које су од највећег значаја за унапређење материјалног, менталног и духовног благостања сваке генерације захтева четири основна, неопходна ресурса: људски, друштвени, природни, економски. Ти кључни национални ресурси морају бити одрживи, чувајући право на развој сваке наредне генерације. Право на развој односи се на право појединца/човека, породице и породичних вредности, као и најширих друштвених група посматрано у оквирима управљања на државом нивоу и нивоу локалних заједница. Одговорност према будућим генерацијама обавезује нас на приступ сходно коме се човек налази у центру развоја који омогућава одрживу и узајамно увезану валоризацију четири групе националних ресурса“ (НСОР Црне Горе до 2030, 2016: 19).

НСОР до 2030. године се састоји из седам целина. У првој целини се даје опис у каквим националним и глобалним околностима се настоји израдити стратегија. У другој целини се даје оцена стања националних ресурса (људски ресурси, друштвени ресурси, природни ресурси, економски ресурси). У овој целини је дат и национални институционални и законодавни оквир значајан за одрживи развој. У трећој целини је обухватајући све четири групе ресурса дат преглед неодрживих трендова развоја и потреба у контексту достизања постављених стратешких циљева, а све у контексту потребе омогућавања оптималног институционално-законодавног оквира за управљање и финансирање. У четвртој целини се дефинишу стратешки циљеви и мере за унапређење стања људских ресурса и јачање социјалне инклузије, унапређење демографских кратања и смањивање демографског дефицита, даје се подршка нормама и вредностима које су у прилог одрживости друштва, затим за очување природног капитала и увођење зе-

лене економије. У суштини овде дати циљеви представљају покушај давања одговора на проблеме у достизању одрживог развоја Црне Горе изложених у трећој целини. У петој целини се дају препоруке за успостављање оквира финансирања за одрживи развој. У шестој целини је дат акциони план НСОП до 2030. године којом се утврђују мере и подмере. Сви стратешки циљеви су разрађени детаљно кроз подмере и циљне исходе, уз препознавање одговорних за њихову имплементацију. У седмој целини је изнет предлог система за праћење спровођења НСОП до 2030. године.

Одрживи развој у другим стратешким документима Републике Србије

Национална стратегија одрживог развоја као кровни документ представља темељну друштвену и државну стратегију у области развоја са којом треба усаглашавати сва друга стратешка документа која се односе на развој разних аспеката социјалног, економског и еколошког живота друштвене заједнице. То међутим није случај са великим бројем стратегија усвојених након НСОП Републике Србије. Анализирајући неколико важних стратегија за остваривање циљева одрживог развоја, Д. Надић (2011) утврђује да нису усаглашене са НСОП о чему на пример сведочи податак да се одрживи развој уопште не спомиње (*Стратегија развоја друштва и његовог развоја у Републици Србији 2010*, *Стратегија јавног здравља Републике Србије*, *Национална стратегија за ошљавање*) или се спомиње само у једној или двама реченицама (*Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године*). Са друге стране, чак и онде где се то чини, стратегије своје секторско тумачење одрживог развоја наводе у уводним напоменама или га преписују из НСОП или Закона о заштити животне средине Републике Србије (*Стратегија за увођење чистије производње у Републици Србији 2008*, *Стратегија биолошке разноврсности 2011*). И на крају, Надић (2011) скреће пажњу и на само декларативну примену идеје одрживог развоја (*Национална стратегија за младе*) што све заједно води ка закључку да Влада Републике Србије нема стварних намера да принципе одрживог развоја примени у другим стратегијама. „У том смислу, говорим о формалном а не о суштинском прихватању идеје одрживог развоја јер се утврђује постојање тренда да се одрживи развој спомиње и у контексту где је он заиста непотребан или се спомиње на погрешан начин“ (Надић, 2011: 223). Увидом у друге стратегије налазимо да су Надићеве тврдње оправдане. Нпр., одрживи развој и НСОП не спомињу се и у *Националној стратегији за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности*, *Стратегији развоја и подршке индустрији информационих технологија*, *Стратегији безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2019. године*, *Стратегији заштите од дискриминације*. У *Стратегији управљања отпадом за период 2010–2019. године* налазимо још једну декларативну примену идеје одрживог развоја¹⁷. Са друге

¹⁷ У овој Стратегији принцип одрживог развоја је наведен као један од принципа управљања отпадом. Из овога произлази да је принцип одрживог развоја истовремено и принцип одрживог развоја схваћеног као процес, тј. отвара се простор за питање у чему је разлика између принципа одрживог развоја и одрживог развоја уопште? На то питање није дат одговор. Наиме, наведена је Брунтладска дефиниција одрживог развоја и врло нејасно обја-

стране, у *Стратегији управљања минералним ресурсима Републике Србије до 2030. године* и *Националној стратегији за младе за период од 2015. до 2025. године* о одрживом развоју се говори у различитим контекстима а да ни где претходно није јасно дефинисано или објашњено шта се под тим подразумева. Чини се да је НСОР још један у низу од стратешких документа који је изгубио на значају убрзо након доношења. Наиме, праћење ове стратегије не спроводи се већ од 2010. године¹⁸ па се самим тим доводи у питање могућност процене реализације стратегије као и њених ефеката на остваривање циљева одрживог развоја¹⁹ (Србија и Агенда 2030, 2018). *Извештај о реализацији миленијумске декларације и миленијумских циљева за период 2000–2015* говори о оствареним резултатима у овом периоду. Иако постоји изванредан напредак, констатовано је низ проблема у реализацији свих осам²⁰ циљева миленијумске декларације. Србија међутим није једина земља у којој није дошло до реализације ових циљева, напротив. Због низа глобалних проблема (раст становништва, миграције, климатске промене, исцрпљивања ресурса, огромне разлике у богатству и моћи, чести геополитички и оружани сукоби у свету) напредак у остваривању поменутих циљева на глобалном нивоу био је врло неуједначен и многа очекивања нису испуњена. Као одговор на то у Њујорку је 2015. одржана Коференција Уједињених Нација о одрживом развоју на којој је усвојен нови Програм глобалног развоја до 2030. односно Агенда 2030. (Филиповић, 2019). Ова Агенда подразумева 17 циљева и 169 потциљева који обухватају све димензије одрживог развоја и обавезује све земље потписнице, укључујући и Србију, да поменуте циљеве „национализују“ и ангажују се на њиховом остваривању. У намери да утврди постојеће стање, односно одреди даље кораке, Републички секретаријат за јавне политике припремио је 2018. године извештај *Србија и Агенда 2030*. Циљ извештаја је да изврши мапирање постојећег стратешког оквира Републике Србије у односу на циљеве одрживог развоја као полазне основе за дијалог и одлучивање о приоритетима у имплементацији. Резултати мапирања показују да кроз постојећи стратешки оквир Србија делује посвећено у остваривању циљева одрживог

шћење да одрживо управљање отпадом „значи ефикасније коришћење ресурса, смањење количине произведеног отпада, и, када је отпад већ произведен, поступање са њим на такав начин да то допринесе циљевима одрживог развоја“ (Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019, стр. 44). Сличан проблем постоји и у *Стратегији биолошке разноврсности Републике Србије* где је принцип одрживог развоја наведен као један од принципа очувања биодиверзитета (Надић, 2011).

¹⁸ 24. јуна 2010. године Влада РС усвојила је Први (и последњи) Извештај о напретку у спровођењу Националне стратегије одрживог развоја. Констатовано је да је од укупно планираних 512 мера/активности у 2008. и 2009. години реализовано око 52% (Вељковић, 2011).

¹⁹ Исту судбину дели и *Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара* за коју нису усвојени акциони планови и чије се праћење не спроводи.

²⁰ Миленијумски циљеви развоја: Искоренити екстремно сиромаштво и глад; Осигурати да сви заврше основно образовање; Родна равноправност и побољшање положаја жена; Смањити смртност деце; Унапредити здравље жена у репродуктивном периоду; Борба против ХИВ-а, туберкулозе и осталих болести; Осигурати одрживост животне средине; Развијати глобалне партнерске односе за развој.

развоја иако у одређеним областима недостају кључне секторске стратегије²¹ или се спровођење одређених стратешких докумената не прати²². Као најреlevantније стратегије наводе се: *Стратегија развоја образовања, Фискална стратегија, Национална стратегија развоја енергетике, Програм реформи пољопривредне заштите и пољопривредне социјалне заштите у процесу приватизације Европској унији, Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести, Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња, Програм реформи управљања јавним финансијама, Просторни план Републике Србије, Стратегија за подришку и развој малих и средњих предузећа, Стратегија управљања отпадом, Стратегија управљања водама*, итд.

Што се тиче области у којима кључне секторске стратегије недостају, издвојили бисмо проблем са циљем 13 *Агенде 2030* који се односи на борбу против климатских промена. Борба против климатских промена представља важан аспект у остваривању одрживог развоја на шта се Србија обавезала ратификацијом низа међународних споразума. Наиме, Република Србија је ратификовала Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе²³ (2001) Кјото протокол²⁴ (2008) и Париски споразум²⁵ (2017). У циљу

²¹ Неколико значајних стратегија усвојено је након поменутог мапирања. Издвојили бисмо следеће: *Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021–2026. године, Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији за период до 2030. године, Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, Стратегија за сарадњу и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021–2025. године, Стратегија за научно и технолошко развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања“, Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године.*

²² Укупна покривеност циљева и потциљева одрживог развоја стратешким оквиром је РС је 62% при чему циљ 14 и његови потциљеви уопште нису покривени јер се односе на одрживо коришћење океана, мора и морских ресурса (Србија и Агенда 2030, 2018).

²³ Оквирна конвенција Уједињених нација о промени климе усвојена је на Светском самиту у Рио де Жанеиру 1992. године, ступила је на снагу 1994. и до сада ју је ратификовало 195 држава. Основни циљ Конвенције је стабилизација концентрације гасова са ефектом стаклене баште и превенција негативних антропогених утицаја на климатски систем. Највећа очекивања у погледу смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште постављена су за индустријализоване земље које се означавају као Анекс I државе. Ове државе обавезне су да редовно извештавају о својим политикама и мерама у области климатских промена. Србија као не-Анекс I држава нема обавезе за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште али се очекује да доставља информације о емисијама и уклањању гасова са ефектом стаклене баште као и податке о активностима које предузима ради спровођења стратегије. Детаљније на: <http://klimatskepromene.dev2.nbgcreator.com/izvestavanje> , <http://klimatskepromene.dev2.nbgcreator.com/unfccc>

²⁴ Крајем децембра 1997. године у Јапану је усвојен Кјото протокол са циљем да се постигне боље спровођење Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе. Кјото протокол дефинише обавезујуће циљне вредности за смањење емисија за 37 индустријализованих земаља и Европску заједницу током првог периода спровођења 2008–2012. године. С обзиром на то да припада групи земаља у развоју (не-Анекс I), за Србију не постоје квантитативне обавезе смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште, али стоје све друге обавезе у погледу успостављања и спровођења мера и активности за постизање циљева Конвенције. Детаљније на: <http://klimatskepromene.dev2.nbgcreator.com/kjoto-protokol>

²⁵ Овај споразум је усвојен у Паризу 2016. године на Оквирној конвенцији Уједињених нација о климатским променама као међународни, правнообавезујући документ који

реализације преузетих обавеза, учињено је неколико важних ствари: усвојена су и Конвенцији достављена три извештаја²⁶, формиран је Национални савет за климатске промене (2014. године), у оквиру Републичког хидрометеоролошког завода успостављен је Подрегионални виртуелни центар за климатске промене за Југоисточну Европу (2008. године). Осим тога, Влада Републике Србије доставила је Конвенцији (2015. године) Намераване национално одређене доприносе смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште (Intended nationally determined contributions – INDCs), надлежно министарство је успоставило интернет страницу www.klimatskepromene.rs и израдило посебне публикације које приказују утицај промене климе на пољопривреду и здравље, а према поменутих извештајима (2016, 2017), започет је и процес хармонизације националног законодавства са законодавством Европске уније. Ипак, у извештајима се констатује да „тренутни ниво интеграција климатских промена у секторске и опште развојне стратегије, ниво знања, институционални и индивидуални капацитети, доступне технологије и финансијски ресурси на националном нивоу (...) нису довољни за ефикасну и брзу реакцију на проблем климатских промена“ (Други извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе, 2017: 14). На то указује и чињеница да у Србији још увек није успостављен комплетан систем мониторинга, извештавања и верификације (MRV) за праћење стања и унапређења планирања и спровођења политика од значаја за климатске промене, иако је то један од кључних захтева Оквирне конвенције УН о промени климе и законодавства ЕУ²⁷. Међутим, на проблеме у овој области много више указује чињеница да Србија још увек није усвојила **Стратегију борбе против климатских промена са акционим планом** иако се са тим пројектом започело још 2016. Дакле, осим што се са реализацијом одређених обавеза знатно касни, Србија показује и евидентан недостатак системског приступа у усвајању докумената јавних политика,

представља одговор на климатске промене. Ратификацијом споразума Србија се обавезала да ће смањити емисију угљен-диоксида за 9,8% до 2030. године у односу на 1990. годину (Стојковић-Златановић, 2020).

²⁶ *Први извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе* (2010. године), *Први двогодишњи ажурирани извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе* (2016. године), и *Други извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе* (2017. године).

²⁷ Према Другом извештају Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе (2017), успостављени су неки елементи тог система а очекивало се да ће комплетан систем функционисати од 2019. године. То се није догодило. Међутим, у априлу 2021. године одржан је састанак Радне групе пројекта „Успостављање оквира транспарентности према Споразуму о клими из Париза“ током којег је представљен систем за мониторинг, извештавање и верификацију и праћећи информациони системи. У периоду до октобра 2021. године планиране су и реализоване обуке за коришћење MRV IT система. Претходно је у марту 2021. године усвојен *Закон о климатским променама* који представља основ за поменути систем. Остаје да се види да ли све то значи да ће овај систем почети да функционише. Детаљније на: <https://www.klimatskepromene.rs/dogadjaji/predstavljanje-predloga-sistema-za-monitoring-izvestavanje-i-verifikaciju-mrv/> <https://www.klimatskepromene.rs/izdvajamo/usvojen-zakon-o-klimatskim-promenama/> <https://www.klimatskepromene.rs/vesti/prva-obuka-za-koriscenje-mrv-informacionog-sistema-modul-1-inventar-gasova-sa-efektom-staklene-baste/>

што би подразумевало усвајање најпре Стратегије против климатских промена (Стојковић-Златановић, 2020) али и нове Стратегије одрживог развоја.

Одрживи развој у другим стратешким документима Црне Горе

Национална стратегија одрживог развоја Републике Црне Горе се узима као кровни документ одрживог развоја. Такође, Република Црна Гора је у контексту своје секторске поделе: (Демократија и добро управљање; Финансијска и фискална политика; Саобраћајна, енергетска и информациона структура; Економски развој и животна средина; Наука, образовање, култура и спорт; Запошљавање, социјална политика и здравство) донела већи број докумената (декларација, стратегија, програма, акционих планова) који допуњавају визију одрживог развоја Републике Црне Горе. Другим речима, поједини елементи НСОП Републике Црне Горе су имплементирани у следеће националне документе: *Стратегија развоја туризма у Црној Гори до 2020*; *Правци развоја Црне Горе*; *Стратегија регионалног развоја 2010–2014*; *Национална стратегија управљања квалитетом ваздуха 2013–2016*; *Национална стратегија биодиверзитетна 2010–2015 и 2016–2020*; *Стратегија развоја енергетике Црне Горе до 2030*, *Стратегија екоремедијације 2014–2020*; *Стратегија управљања отпадом 2015–2030*; *Национална стратегија у области климатских промена*; *Стратегија развоја шума и шумарства 2014–2023*; *Стратегија рибарства Црне Горе 2015–2020*; *Стратегија развоја пољопривредних и руралних подручја Црне Горе 2015–2020*; *Стратегија развоја женског предузетништва у Црној Гори 2015–2020*; *Национална стратегија за транзицију, имплементацију и примјену равне штековине ЕУ у области животног средине и климатских промена 2016–2020*; *Национална стратегија запошљавања и развоја људских ресурса 2016–2020*; *Стратегија развоја микро, малих и средњих предузећа у Црној Гори 2018–2022*; *Стратегија развоја саобраћаја Црне Горе 2019–2035*; *Национална стратегија запошљавања 2021–2024*; *Стратегија развоја и одржавања државних путева*; *Стратегија развоја жељезнице за период 2017–2027*; *Стратегија мањинске пољопривредне 2019–2023*, *Стратегија за младе 2017–2021*; *Национална стратегија запошљавања*; *План активности за реализацију родне равноправности*; *Национални план за имплементацију Скокхолмске конвенције 2019–2023*; *Програм заштите и очувања културних добара за 2020*; *Програм развоја културе 2016–2020*.

Треба напоменути да је Република Црна Гора приступила оквирној конвенцији Уједињених Нација о климатским променама 2006. године, као и то да је ратификовала Кјото протокол 2007. године, чиме се определила за преузимање активне улоге у међународним напорима на решавању питања климатских промена²⁸. Као главни допринос у периоду везаном за први НСОП Црне Горе, у извештају о имплементацији се наводи да је „Црна

²⁸ Скупштина Црне Горе је 11. 10. 2017. године усвојила закон о потврђивању Париског споразума. Република Црна Гора се обавезала да ће смањити емисије гасова стаклене баште за најмање 1,572 kt CO₂ eq на ниво од 3.667 kt CO₂ eq или мање. Намеравани национално утврђени допринос смањењу емисија гасова стаклене баште, зацртан је као смањење од најмање 30% до 2030. у односу на базну 1990. годину.

Гора поступила у складу са чланом 5. Монреалског протокола²⁹ и у потпуности је испоштвала рокове за елиминацију супстанци које оштећују озонски омотач према одредбама овог Протокола“ (Пети годишњи извештај о имплементацији националне стратегије одрживог развоја Црне Горе, 2013: 27). У смислу даљих активности истиче се да ће у наредном периоду бити урађена Национална стратегија за климатске промјене којом ће се детаљније сагледати стање и бити предложене мере. Та национална стратегија је донета тек 2015. године, готово деценију од званичног преузимања обавеза проистеклих из ратификовања Кјото протокола и обавеза према Оквирној конвенцији Уједињених нација о климатским променама. Од тада је Република Црна Гора праћењем стања, изложеног у три национална извештаја о климатским променама, постигла одређени степен напретка у смислу реализовања мера планираних стратегијом о климатским променама. Међутим, у трећем националном извештају о климатским променама³⁰ у којем се даје преглед главних проблема у периоду и за два претходна извештаја, као главни проблеми се наводе: 1) У стратешко-правном оквиру Црне Горе аспект климатских промена се помиње само у ограниченом облику, тј. питања ризика од климатских промена су само површно интегрисана у секторске политике и планове; 2). Недостатак сталног и обавезујућег система за прикупљање и обраду података, те недостатак система за одрживи мониторинг; 3) Непостојање државног система за MRV. (Трећи национални извештај Црне Горе о климатским променама, 2020).

Највећи број стратешких докумената је припремљен и усвојен у периоду припреме и усвајања друге НСОР Црне Горе али и након тога, што говори о значају прве НСОР и годишњих извештаја о имплементацији који су значајно олакшали рад на даљем планирању одрживог развоја црногорског друштва, пре свега указујући на проблеме имплементације донетих мера.

Треба истаћи да се у одређеном броју секторских стратегија нагласак посебно ставља на усклађивање сектора и секторских услуга са европским законодавством и оним што Европска унија као заједница види као одрживу будућност. Тако, на пример, у *Стратегији за развој железнице за период 2017–2027*, нема ни помена о НСОР али се као значајни разлози за њено усвајање узимају планови уласка у НАТО и ЕУ. Исто тако у *Плану активности за њиховање родне равноправности 2017–2021*, нема помена о НСОР, али постоје темељни и опширни позиви на Европске директиве, Одлуке Савета ЕУ. Стиче се утисак да се више радило на „задацима“ које треба испунити да би се приступило Европској унији него на самој разради секторског функционисања по принципима одрживог развоја.

²⁹ Члан 5. Монреалског протокола (Бечка конвенција о заштити озонског омотача) се односи на посебне услове земаља у развоју. Иначе, до данас је овај уговор УН-а једини који су ратификовале све земље света, свих 197 држава чланица УН-а. Он представља важну прекретницу у историји УН-а. Тренутно покрива преко 100 хемикалија које оштећују способност озонског омотача да заштити људе и друга жива бића од штетног UV зрачења. Видети детаљније: <https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer>

³⁰ Видети детаљније: <https://www.gov.me/dokumenta/69188603-b72f-419d-b8dc-4ba5dd564a04>

Изазови у имплементацији и реализацији циљева одрживог развоја у Србији

Постојање развијеног стратешког оквира представља важан али не и довољан услов за остваривање циљева одрживог развоја. Врло је чест случај да се оно што је у стратегијама предвиђено у пракси не остварује. Како Србија данас стоји на плану имплементације и остваривања циљева Агенде 2030? Део резултата видљив је у *Извештају о остваривању циљева одрживог развоја до 2030. године* који је у децембру 2020. године објавио Републички завод за статистику. Извештај је организован у 15 поглавља која су посвећена појединачним циљевима одрживог развоја при чему циљ 13 (*преузети хитну акцију у борби против климатских промена и њених последица*) и 14 (*очувати и одрживо користити океане, мора и морске ресурсе*) нису обухваћени јер за њихово праћење у Србији за сада не постоје подаци. Оно што је из извештаја видљиво а што посебно забрињава као податак је да од укупно 226 индикатора преко којих би требало пратити остваривање 15 циљева, Републички завод за статистику прати само 83. То истовремено значи да је од укупно 154 потциља могуће пратити реализацију само 65. Ово је посебно проблематично код Циља 7³¹ (*осигурати приступицима енергији за све*), Циља 10³² (*смањити неједнакост унутар и између држава*), Циља 11³³ (*учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим*), Циља 12³⁴ (*обезбедити одрживе обрасце производње и потрошње*) и Циља 15³⁵ (*одрживо управљати шумама, зауставити деградацију земљишта и уништавање биодиверзитетa*). Кад је у питању стање и трендови са циљевима и потциљевима које је могуће пратити, резултати већином указују на значајан или умерен напредак³⁶. То међутим није случај са циљем 7 (*осигурати приступицима енергији за све*) и циљем 11 (*учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим*)³⁷ где већина доступних индикатора указује на значајно удаљавање од циљева одрживог развоја. Са друге стране, напредак према остварењу циља 2 (*окончати глад, постићи безбедност хране, побољшати исхрану и промовисати одрживу пољопривреду*) показује некозингентне трендове. Наиме, док се региструје напредак у погледу смањења различитих облика неухрањености и повећања издвајања за пољопривреду, број лица који се налазе у умереној и озбиљној несигурности хране међу

³¹ Могуће је пратити 2 од 5 задатих потциљева и 3 од 6 могућих индикатора.

³² Могуће је пратити 3 од 10 задатих потциљева и 3 од 11 могућих индикатора.

³³ Могуће је пратити 1 од 10 задатих потциљева и 1 од 15 могућих индикатора.

³⁴ Могуће је пратити 1 од 11 задатих потциљева и 1 од 13 могућих индикатора.

³⁵ Могуће је пратити 3 од 12 задатих потциљева и 3 од 14 могућих индикатора.

³⁶ Процена напретка се врши према Евростатовој методологији тако да се промене од 1% и више оцењују као значајан напредак према циљевима одрживог развоја, промене веће или једнаке 0 али мање од 1% као умерени напредак према циљевима одрживог развоја, мање од 0 али веће од -1% као умерени тренд који се удаљава од циљева одрживог развоја и испод -1% као изражени тренд удаљавања од циљева одрживог развоја.

³⁷ *Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године* која је недавно усвојена може да направи важан корак ка реализацији овог циља.

одраслима се повећава. Генерално гледано, без обзира на извештај о напретку у правцу остваривања циљева одрживог развоја у Србији, реч је тек о кораку на добром путу. Наиме, без обзира на позитивне помаке, резултати су и даље испод просека земаља чланица Европске уније³⁸. Са друге стране, актуелна пандемија Covid-19 вируса може да резултира негативним трендовима у националној економији, иако постоје и позитивни трендови у глобалној размери³⁹. Примера ради, према прогнозама Светске банке, број сиромашних у Србији би могао да се повећа за 125. 000 до 327. 000 услед економског шока⁴⁰. Дакле, остаје отворено питање да ли Србија има капацитете да успешно оствари комплексне циљеве одрживог развоја задате у Агенди 2030, посебно ако узмемо у обзир да у том процесу држава није самостална јер се највећим делом ослања на средства ЕУ, тј. финансијског Инструмента приступне помоћи (ИПА) (Добровољни национални извештај Републике Србије о спровођењу агенде 2030 за одрживи развој, 2019).

Изазови у имплементацији и реализацији циљева одрживог развоја у Црној Гори

Када говоримо о имплементацији прве НСОП Републике Црне Горе, наводи се:

„оно што је заједнички проблем свим стубовима је немогућност добијања или непостојање анализе узрока за неспровођење или кашњење у спровођењу мера. За 27 мера нису достављени изазови који би указали зашто се касни у реализацији појединих мера, док за 4 мере нису достављене било какве информације. Ово такође указује и на чињеницу да приликом извештавања и даље постоје проблеми у комуникацији између ресора како због нејасно дефинисаних надлежности тако и због недостатка координације између различитих нивоа управљања. Последњи изазов нарочито је био изражен у области здравства и децентрализације где је за поједине мере требало сакупити информације од јединица локалне самоуправе и сумирати их у циљу приказивања агрегатног податка на нивоу Црне Горе, што није било могуће извршити“ (Пети годишњи извештај о имплементацији Националне стратегије Црне Горе, 2013: 9).

Поред тога, као значајан проблем издваја се одрживост реализације мера које су уз помоћ међународно-финансијских пројеката заживели у одређеном периоду, а након тога када су прешли у надлежности одређених ресора, финансирање није настављено. Као један од главних изазова наводи се недостатак кадровских и финансијских капацитета што у знатној мери утиче на степен реализације. Проблем кадровских капацитета се односи и

³⁸ На пример, процењује се да је животни стандард у Србији за око 60% нижи него у ЕУ. Доступно на: <https://sdgs4all.rs/documents/izvestaj-smanj enje-nejednakosti-put-ka-odrzivom-razvoju/>

³⁹ Према подацима ICOS који мери емисије угљеника у 18 земаља Европе до прве недеље априла 2020. године бележи се пад за 17% у односу на ниво из 2019. године, са тим што је у неким земљама дошло и до пада од чак 26%. У смислу укупног емитовања, за прва три месеца пандемије смо дошли на ниво емисије гасова из 2006. године. Доступно на: <https://doi.org/10.18160/RQDW-BTJU>

⁴⁰ Доступно на: <https://sdgs4all.rs/documents/srbiji-treba-novi-strateski-pristup-borbi-protiv-siromastva/>

на недовољну обученост и оног кадра који је већ на местима (у улогама) задуженим за спровођење одређених мера, што се тумачи и као финансијски проблем услед недостатка средстава за обуке кадрова. У извештајима се наводи још проблема попут: немогућност службеника да процене стање у областима којима се баве; преовлађујуће схватање да извештаји служе само за давање приказа стања те стога недостаје мотивације за ажурношћу и професионализмом; изражена флукутација службеника која доводи до тога да нови службеници врло често немају преглед стања, као ни знања о програмима ресора; недовољна посвећеност и недостатак мотивације за међуресорском сарадњом. У тренутку истраживања за сврхе овог рада посебни извештаји о процесу имплементације НСОП до 2030 нису доступни⁴¹.

Закључна разматрања

На основу описаних проблема може се рећи да се главни проблеми имплементације НСОП Републике Србије и Републике Црне Горе, могу поделити у четири групе: 1) Проблем демократског капацитета друштва (тзв. демократски дефицит); 2) Проблем институционалног капацитета (тзв. административни дефицит); 3) Проблем политичких капацитета друштва (политички дефицит); 4) Проблем економских капацитета друштва (економски дефицит).

Република Србија и Република Црна Гора се још увек налазе у процесу демократизације својих друштава, и поред опредељености за владавину права и ефикасно спровођење правде, неефикасне и бирократизоване институције, непотизам, клијентелизам и неодговорност карактеришу ова два друштва. Овакво опште стање стоји у супротности са многим битним одредницама стратегија одрживог развоја и стога је имплементација националних стратегија одрживог развоја значајно отежана. Затим, евидентно је да је имплементирање мера стратегије недовољно ефикасно (ажурно, стручно, одговорно,) због недостатка довољно квалитетног и довољно обученог кадра који би могао да уочава проблеме, планира, спроводи и контролише спровођење стратегије. Политички дефицит се огледа у недовољном степену политичке воље политичких субјеката, пре свега државе и политичких странака да се стратегија спроводи и у пракси, док се истовремено улажу знатни напори да се популарише у јавности. Тај феномен

„указује на две наизглед супротне, међутим међусобно уско повезане појаве. Једна је формализам који се манифестује у инертности институција за које је национална стратегија почела и завршила свој ‘живот’ оног тренутка када је и ‘рођена’, односно оног тренутка када је њеним усвајањем испуњен још један услов

⁴¹ У НСОП до 2030 у одељку 7.3. **Информациони систем, праћење и извештавање о спровођењу НСОП** стоји да ће Црна Гора у сврху унапређења процеса праћења и имплементације мера одрживог развоја увести нови информациони (on-line) систем **IRIS** (Indicator Reporting Information System) посредством ког треба да се одвија комуникација између ресорно овлашћених за питања одрживог развоја, других сектора и јавности. Тај систем у тренутку истраживања није оперативан. Само делимични извештаји су доступни кроз рад других државних органа: Регулаторна агенција за енергетику; Агенција за заштиту животне средине; Инвестиционо развојни фонд.

за пријем у Европску унију, док је друга појава изражена кроз модернистичко конзументистичку идеју да ‘маркетинг и тржиште све решавају’ те да сам одрживи развој, животну средину и здравље људи можемо третирати као и сваку другу робу“ (Надић, Шуваковић, 2011: 166).

Поред тога, својеврсни коктел демократско-политичког дефицита се огледа у чињеници да је за ефикасно спровођење мера стратегије потребан општи друштвени консензус који са собом носи расподелу одговорности и ангажмана на свим нивоима, од појединачног до националне владе тј. извршне власти која сноси највишу одговорност у крајњој инстанци за постигнуте резултате. У случају српског и црногорског друштва овај консензус не постоји. Економски дефицит Републике Црне Горе и Републике Србије се испољава у два смисла: прво, с обзиром на европску визију ова два друштва која подразумева са једне стране што бржи развој како се не би заостајало или како би се заостајало што мање за земљама богатог севера, са друге стране жељу да се очува животна средина. Други, непосреднији начин испољавања се огледа у томе да обе државе одређени број пројеката за одрживи развој финансирају од Међународних донација и средстава, што „живот“ пројеката доводи у проблем од оног тренутка када финансирање истих пређе из међународних у националне оквире. У том контексту значајан проблем представља свакако и утицај пандемије Covid-19 на националне економије друштава у развоју. Настојања ова два друштва за кретањима у правцу одрживог развоја, њихове мањкавости и недораслост у спровођењу многих мера донетих у стратешким документима, можда се најбоље илуструју активностима ових друштава у области климатских промена где се читава комбинација дефицита свих поменутих елемената.

Упркос томе, комплексност концепта одрживог развоја и спровођења националних стратегија одрживог развоја по својој природи захтева укључивање свих расположивих материјалних и нематеријалних средстава што поред наведених капацитативних проблема има још најмање две димензије. Прво, одређена нематеријална средства уобличена кроз људски капитал и деловање појединачца, тј. кроз разноврсне интересне групе са личним (себичним) циљевима утичу на имплементацију стратегије. Друго, као друштва у развоју која своје секторске политике још увек прилагођавају цивилизацијско-правним тековинама XXI века, реализација најсложенијег развојног програма који једно друштво може да донесе је у овом тренутку много више утопистички него реално обојен пројекат.

Литература

- Вељковић, Н. (2011). *Праћење одрживог развоја*; Доступно на: <http://www.sepa.gov.rs/download/odrziviRazvoj/odrziviRazvojSrbija.pdf>
- Добровољни национални извештај Републике Србије о спровођењу агенде 2030 за одрживи развој (2019)*. Доступно на: <https://sdgs4all.rs/documents/dobrovoljni-nacionalni-izvestaj-republike-srbije-o-sprovodjenju-agende-za-odrzivi-razvoj-2030/> [Приступљено: 12. 09. 2021. год.]

- Декларација о еколошкој држави Црној Гори* (1991), Скупштина Републике Црне Горе. Доступно на: <https://epa.org.me/deklaracija-o-ekoloskoj-drzavi/> [Приступљено: 13. 09. 2021. год.]
- Други извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе* (2017), Београд: Министарство заштите животне средине. Доступно на: https://www.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2017/12/Drugi-izvestaj-o-promeni-klime-SNC_Srbija.pdf [Приступљено: 01. 10. 2021. год.]
- Извештај о реализацији миленијумске декларације и миленијумских циљева за период 2000–2015*, (2018), Београд: Републички секретаријат за јавне политике. Доступно на: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/> [Приступљено: 12. 09. 2021. год.]
- Извештај о најрејку у остваривању циљева одрживог развоја до 2030. године у Републици Србији*, (2020). Београд: Републички завод за статистику. Доступно на: <https://sdgs4all.rs/documents/dobrovoljni-nacionalni-izvestaj-republike-srbije-o-sprovodjenju-agende-za-odrzivi-razvoj-2030/> [Приступљено: 14. 01. 2021. год.]
- Марковић, Д. Ж. (2005). *Социјална екологија*; Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Надић, Д, Шуваковић, У. (2011). „Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије–политичка визија или утопија“, *Ecologica* 18 (62), 161–166.
- Надић, Д. (2011). „Одрживи развој и принципи одрживог развоја у стратешким документима Републике Србије“, *Годишњак Факултета политичких наука*, 5 (6), 2013–224.
- Надић, Д. (2012). „Компаративна анализа националних стратегија одрживог развоја република Србије, Црне Горе и Хрватске“, *Теме* 36 (2), 501–523.
- Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе*, (2007). Подгорица: Министарство туризма и заштите животне средине, Доступно на: <https://www.gov.me/dokumenta/fa4047dc-1ce5-4b52-881e-c4378befdf3> [Приступљено 13. 09. 2021. год.]
- Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе 2030* Подгорица: Министарство одрживог развоја и туризма, Доступно на: <https://www.gov.me/dokumenta/6852d215-af43-4671-b940-cbd0525896c1> [Приступљено 13. 09. 2021. год.]
- Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије*, (2007). Београд. Доступно на: http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678 [Приступљено 13. 09. 2021. год.]
- Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности*, (2009) Београд. Доступно на: <https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php> [Приступљено: 13. 09. 2021. год.]
- Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године*, Београд. Доступно на: <https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php> [Приступљено 13. 09. 2021. год.]
- Петти годишњи извештај о имплементацији Националне стратегије одрживог развоја Црне Горе* (2013); Доступно на: <https://www.gov.me/dokumenta/6f34058b-4129-4953-b2a0-914384a72840> [Приступљено: 13. 09. 2021. год.]
- Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, 1987. Доступно на: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> [Приступљено: 01. 10. 2021. год.]
- Први двогодишњи ажурирани извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе* (2016) Београд: Министарство пољопривреде

и заштите животне средине. Доступно на: https://www.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2017/04/E-version_FBUR-srpski-2016.pdf [Приступљено 01. 10. 2021. год.]

Стојковић-Златановић, С. (2020). Концепт „зеленог рада“, политика праведне транзиције и одрживи економско-социјални развој – (могући) одговор радног права на климатске промене. *Изазови одрживог развоја у Србији и Евројској унији*. Ур. Јовановић, П, Стојковић-Златановић, С. Београд: Институт друштвених наука, 224–243.

Србија и Агенда 2030, мајирање националног стипраиешког оквира у односу на циљеве одрживог развоја, (2018), Београд: Влада Републике Србије. Доступно на: <https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Srbija-i-Agenda-2030-novembar-2017.-lat.pdf> [Приступљено: 12. 09. 2021. год.]

Стиратијегија развоја и подршке индустрији информационих технологија (2013), Београд. Доступно на: <https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php> [Приступљено: 12. 09. 2021. год.]

Стиратијегија безбедености и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2019. године, Београд. Доступно на: <https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php> [Приступљено: 12. 09. 2021. год.]

Стиратијегија заштитије од дискриминације, Београд. Доступно на: <https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php> [Приступљено: 12. 09. 2021. год.]

Стиратијегија ујрављања ошпадом за период 2010–2019. године, Београд; Доступно на: <https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php> [Приступљено: 12. 09. 2021. год.]

Стиратијегија ујрављања минералним ресурсима Републике Србије до 2030. године, Београд; Доступно на: <https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php> [Приступљено: 12. 09. 2021. год.]

Трећи национални извештај Црне Горе о климатским променама, 2020, Подгорица: Доступно на: <https://www.gov.me/dokumenta/69188603-b72f-419d-b8dc-4ba5dd564a04> [Приступљено: 01. 10. 2021. год.]

The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer; 1987. Доступно на: <https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer> [Приступљено: 01. 10. 2021. год.]

Филиповић, М. (2019). „Концептуализација одрживог развоја и еколошко образовања“, *Војно дело* 71 (2), 55–68.

Чавловић, М. (2020). *Компаративна анализа националних стипратијегија одрживог развоја Републике Хрватске и средњеуројских земаља чланица Евројске уније* (дипломски рад). *Komparativna analiza Nacionalnih strategija održivog razvoja Republike Hrvatske i srednjoeuropskih zemalja članica Europske unije | ODRAZ (unizg.hr)* [Приступљено 12. 09. 2021. год.]

Шуваковић, У. (2009). „Свет у променама: политичко насиље и глобална еколошка криза“. *Ecologica* 16 (55), 468–474.

Шуваковић, У, Надић, Д. (2013). „Климатске промене: глобални узроци, глобалне последице, глобално решење“, *Ecologica* 20 (70), 301–304.

Остали линкови:

<http://klimatskepromene.dev2.nbgcreator.com/izvestavanje>

<http://klimatskepromene.dev2.nbgcreator.com/unfccc>

<http://klimatskepromene.dev2.nbgcreator.com/kjoto-protokol>

www.klimatskepromene.rs

<https://www.klimatskepromene.rs/dogadjaji/predstavljanje-predloga-sistema-za-monitoring-izvestavanje-i-verifikaciju-mrv/>

<https://www.klimatskepromene.rs/izdvajamo/usvojen-zakon-o-klimatskim-promenama/> <https://www.klimatskepromene.rs/vesti/prva-obuka-za-koriscenje-mrv-informacionog-sistema-modul-1-inventar-gasova-sa-efektom-staklene-baste/>

<https://sdgs4all.rs/documents/izvestaj-smanjenje-nejednakosti-put-ka-odrzivom-razvoju/>

<https://doi.org/10.18160/RQDW-BTJU>

<https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer>

<https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/ustav-crne-gore.html>

<https://www.rastko.rs/rastko/delo/11161>

<https://epa.org.me/deklaracija-o-ekoloskoj-drzavi/>

Nemanja Radovanović

Nikola Živić

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN STRATEGIC DOCUMENTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE REPUBLIC OF MONTENEGRO

Summary

The direction of societies, social processes, the formulation and implementation of development policies is inconceivable in the modern world without sustainable development as one of the main elements in a given context. Sustainable development as a long-term, comprehensive, goal-oriented and political process affects all elements of life and consequently the concept of sustainable development implies harmonization of economic, social and environmental requirements of individual societies and humanity as a whole. The Republic of Serbia and the Republic of Montenegro, as developing societies and societies committed to membership in the European Union, have tried to harmonize these requirements in their national strategies for sustainable development. The paper discusses the sustainable development strategies of these two countries in terms of basic characteristics (concept, principles, structure) and implementation problems through the three basic pillars of sustainable development (economic, social, environmental), with reference to other strategic documents that are part of the mosaic of sustainable development these two societies.

Keywords: sustainable development, national strategy, strategic documents, principles, ecology, economy, policy, implementation, Serbia, Montenegro.

Нишка буна (1841) – у радовима Владимира Стојанчевића објављеним у *Лесковачком зборнику*

**Доц. др Дејан Д.
Антић/ МА Владимир
Петковић**

Филозофски факултет
Универзитета у Нишу/
Народни музеј Лесковац

УДК
94(497.11Ниш)“1841”

dejan.antic@filfak.ni.ac.rs
vlada1459@gmail.com

Сажетак: У раду се говори о Нишкој буни као историјској теми коју је, у публикацији Лесковачки зборник, обрадио историчар Владимир Стојанчевић. У својим радовима он је писао и о судбинама вођа овог народног покрета, последицама по српски народ које је изазвао наведени народни покрет и значају буне за даљи развој ослободилачке борбе. Заслугом овог српског историчара Нишка буна је нашла посебно место у завичајној историји лесковачког краја, а историјски догађаји везани за југоисточну Србију у XIX веку постали су предмет интересовања у српској историографији. Овим радом даје се скроман допринос у обележавању 180 година од избијања Нишке буне.

Кључне речи: Нишка буна, Владимир Стојанчевић, Лесковачки зборник, српски народ, лесковачки крај, југоисточна Србија, Кнежевина Србија.

После смиривања народних покрета и дипломатском акцијом кнеза Милоша Обреновића, на кратко је побољшан друштвени и правни положај српског народа у Нишком пашалуку. Доношењем хатишерифа из Гилхане 1839. Османско царство се обавезало да ће поправити положај хришћана. Портине наредбе нису имале једнаку снагу у свим деловима царства. Поједини управници османских административних области на простору Старе Србије оглушили су се о наредбе централних власти уводећи самовлашће. Припреме за буну почеле су 1840. године, пред крај исте на неколико састанака створено је будуће језгро народног покрета. Нишка буна¹ подигнута је петог априла 1841. године.² Буном је био захваћен велики географски простор на коме је живело преко сто хиљада људи. И пре него што је буна подигнута, према плану, устанички центри налазили су се у Нишкој, Лескова-

¹ Назив Нишка буна користи се и за догађај из 1835. године. Те године на оружје се подигло дванаест нишких села. *Историја српског народа*, група аутора, књига V–1, Београд 1981, 240.

² Владимир Стојанчевић, *Устаник 1841. године у југоисточној Србији*, Лесковац 1991, 25.

чкој и Пиротској нахији.³ Овај догађај у историографским радовима назван је различитим именима.⁴ Нису изузетак ни радови објављени у Лесковачком зборнику.⁵ У даљем тексту користимо назив „Нишка buna“ који је, уз „Нишки устанак“, најзаступљенији у историографији.⁶ Радове Владимира Стојанчевића који се баве тематиком Нишке буне разврстали смо у три групе. Тиме смо желели да одвојимо радове који се баве самим догађајем од радова који Нишку буну стављају у шири друштвено-политички контекст и у оквиру других тема.

Историју српског народа на простору југоисточне Србије у XIX веку обележила су два важна догађаја, Први српски устанак 1804–1813 и рат за ослобођење 1877–1878. године. У средишту овог историјског раздобља одиграла се Нишка buna, која је значајно допринела да слободарске идеје српског народа на овим просторима опстану и поред неповољних околности. Посебно интересовање за ову тему у оквиру Лесковачког гласника показао је историчар Владимир Стојанчевић⁷. Осим политичке, Владимир Стојанчевић је много пажње посветио друштвеној и економској историји. Незаобилазна тема његовог истраживања су последице изазване буном у годинама које су уследиле. Оно што издваја радове академика Владимира Стојанчевића од осталих радова у Лесковачком зборнику је архивска грађа о Нишкој буни домаће и стране провенијенције, као и друге историјске изворе које је аутор користио.

³ Љубодраг Поповић, *Неистражени извори о нишкој буни у Архиву Србије*, Зборник народног музеја у Нишу, број 8, Ниш 1992, 209.

⁴ Поводом 150 година од избијања устанка Народни музеј у Лесковцу објавио је дело под називом: „Устанак 1841. године у југоисточној Србији“, аутора Владимира Стојанчевића. У уводу ове књиге аутор је дао више назива за овај догађај из 1841. године и то: „нишка buna, лесковачко – нишки устанак, Милојева buna и Чаврдарова и Срнадова размирица“. В. Стојанчевић, *Устанак 1841. године у југоисточној Србији*, 5.

⁵ Осим назива које смо већ поменули у Лесковачком зборнику налазе се и „бојацина buna и бозгун“. Радош Требјешанин, „Лесковачки кадилук од 1830–1842. године“, *Лесковачки зборник XIII*, Лесковац 1973, 34; Р. Требјешанин, „Токови танзимата у лесковачкој нахији од 3. новембра 1839. г. до ослобођења 11. XII 1877. г.“, *Лесковачки зборник XIV*, Лесковац 1974, 159.

⁶ Поводом 170 година од избијања Нишке буне Филозофски факултет Универзитета у Нишу 2012. године објавио је зборник радова под називом *Устаници и побуне Срба у Турској у XIX веку*. У овом зборнику посебан осврт на Нишку буну дао је један од највећих познаваоца историје Старе Србије, данас редовни професор департамана за историју Филозофског факултету у Нишу, Славиша Недељковић. Видети: Славиша Недељковић, *Учешће Арбанаса у гушењу Нишке буне 1841. године*, Зборник радова „Устаници и побуне Срба у Турској у XIX веку“, Ниш 2012, 7–24.

⁷ Владимир Стојанчевић рођен је 1923. године у Скопљу. Као историчар бавио се историјом српског народа у XIX и XX веку. Иза себе је оставио преко 800 библиографских јединица. Био је сарадник и научни саветник Историјског института САНУ, од 1978. године дописни члан, а од 1988. године и редовни члан Српске академије наука и уметности. Сарадник у Лесковачком зборнику био је од објављивања првог броја 1961. године. У овом зборнику објављено је преко 50 научних радова, од којих се њих 12 баве Нишком буном или је помињу у нешто ширем историјском контексту. Преминуо је 2017. године у Београду. Славиша Недељковић, „Владимир Стојанчевић (1923–2017)“, *Лесковачки зборник LV*, Лесковац 2017, 489; Владимир Стојанчевић <https://www.sanu.ac.rs/clan/stojancevic-vladimir/>. Приступљено 12. 6. 2021. године.

У прву групу радова издвојили смо радове који се тематски искључиво баве Нишком буном. Владимир Стојанчевић у раду под називом *Друштвени и економски положај српског становништва у лесковачкој нахији непосредно по гушењу устанка 1841. године* детаљно је представио стање у Лесковачкој нахији у години буне, тј. по њеном завршетку. У уводу рада наводи се да су помоћ у гушењу устанка пружила нишка градска посада, коњица врањског паше и арбанашки башибозук.⁸ У наставку рада дати су подаци са бројем расељених породица и становника после гушења буне, као и бројем спаљених и уништених села у лесковачком и нишком крају. Владимир Стојанчевић закључује да су, у години буне, посебно страдали крајеви који гравитирају око Лесковца, Власотинца и Пољанице јер су дали највећи број завереника и руководећих људи који су учествовали у народном покрету из 1841. године. Аутор истиче да је постојала жеља за осветом над српским народом и од стране протераног лесковачког Исмаил паше и његових рођака Френчоглу – Френчевића, који су по злу остали упамћени нарочито код сеоског становништва.⁹ Притисак на локално сеоско становништво је био велики, а једино шта су могли да ураде у том тренутку су писане жалбе упућене српским властима у Кнежевину Србији. Једна од жалби наводи масовна убиства и прогон српског становништва широм Лесковачке нахије. Ни градско становништво у Лесковцу није било поштеђено злочина, пљачке и прогона. Колико је био тежак положај српског народа најбоље сведочи податак да је у граду почетком маја 1841. године било истакнуто „око шездесет колчева“ који су били спремни за нове жртве, док су жене, девојке и деца одвођени у робље.¹⁰ Из овога можемо закључити да је постојао континуитет прогона и политичких убистава, како у време буне, тако и непосредно после ње, све до јесени исте године. Овакво стање одразило се на све слојеве друштва, па је шесторо лесковачких чорбација упутило молбу нишком Јакуб паши где траже да се заштити хришћанско становништво. Стојанчевић затим наводи да је нишки паша у Лесковачку нахију послао врањског пашу Хусеина са задатком да заштити рају и заведе ред.¹¹ У раду се посебно истиче значај извештаја и писама народним старешинама које су се налазиле у избеглиштву писаним од стране Мите Здравковића за кога аутор каже да је био учесник у буни, да би се после проглашене амнестије од стране османских власти вратио у Лесковац. Османска централна власт слала је специјалне емисаре који су имали задатак да испитају стање у југоисточној Србији као и разлоге који су довели до буне, али то није спречавало локалне Османлије у извршењу злодела. Стојанчевић издваја заслугу народних вођа за упознавање српских власти и страних дипломата са стварним положајем српског народа у крајевима који су били обухваћени Нишком буном. У завршном делу рада наводи се

⁸ В. Стојанчевић, „Друштвени и економски положај српског становништва у лесковачкој нахији непосредно по гушењу устанка 1841. године“, *Лесковачки зборник X*, Лесковац 1970, 43.

⁹ В. Стојанчевић, „Друштвени и економски положај српског становништва у лесковачкој нахији непосредно по гушењу устанка 1841. године“, 43.

¹⁰ *Исто*, 44.

¹¹ *Исто*, 45.

да се поједине тачке српских захтева упућених Порти које је саставио Вук Караџић односе и на народ који је живео у нишком и лесковачком крају.

У тексту *Судбина вођа Нишко-лесковачког устанка у Србији 1841/1842. године* академик Владимир Стојанчевић износи нове податке у вези са народним вођама, као и њиховом судбином непосредно по завршетку буне. За истраживаче који се баве националном историјом посебно је интересантан однос тадашње нове власти у Кнежевини Србији према народним вођама Нишке буне. Из данашње перспективе тај однос можемо оценити врло неповољним имајући у виду полицијске методе које су биле спроведене конкретно у случају Станка Атанацковића Бојације, за кога Стојанчевић каже да је био главни представник народних вођа у емиграцији, после погибије кнеза Милоја Јовановића из Каменице. Такав однос српских власти доводи се у везу са туркофилском политиком чији су главни протагонисти били кнез Александар Карађорђевић, Аврам Петронијевић и Тома Вучић Перишић. Такође, жеља, како каже Стојанчевић „туркофилског режима“ је да се пред Портом оптужи кнез Михаило Обреновић, као и да се „дисквалификује“ руско заштитништво над Србијом.¹² Најважнији део текста чини испитивање српских иследних органа Власотинчанина Станка Атанацковића Бојације, које је у раду Стојанчевић пренео у целости.¹³ На основу уводног дела испитивања можемо сазнати да су почеци ослободилачке организације били 1840. године. Контакт је био прво успостављен између Станка Атанацковића и попа Ђорђа из Пољанице, а касније и са другим члановима организације. У наставку рада су драгоцене подаци о међусобном односу народних вођа у избеглиштву, њиховој борби да се пред међународним представницима у Београду, али и широм Балкана предоче проблеми српског народа у Нишком пашалуку, као и покушаји успостављања контакта са руским дипломатом Вашченком. Сви напори народних вођа имали су за циљ да упознају руског дипломату са тешким положајем српског народа у североисточној Старој Србији. Незавидан положај народних вођа додатно је погоршан њиховим хапшењем. У затвору¹⁴ су се, осим Станка Атанацковића нашли и: Никола Срнидаковић, Стојан Чавдар, Цветко Стојановић, Стојан Вучковић, Сава Кара-Станковић, Никола Латковић, Коста Јовановић, Цветко Голубовић и Здравко Ранђеловић.¹⁵ Такође, у Алексинцу и Крушевцу било је притворено још осмадесет до деведест учесника буне махом из лесковачког краја. После бекства из београдског затвора, Станко Бојација са још деветорицом народних вођа Нишке буне добио је азил у Аустрији као политички бегунац. Као „мученици у борби за слободу“ од стране кнеза Милоша и Михаила добили су значајна материјална средства која су им помогла да преброде тешке дане у избе-

¹² В. Стојанчевић, „Судбина вођа Нишко-лесковачког устанка у Србији 1841/1842. године“, *Лесковачки зборник XI*, Лесковац 1971, 68.

¹³ Владимир Стојанчевић је истакао да је овај документ добио од стране Војислава Вучковића за кога је написао да је „неуморни историчар Србије 19. века“. *Истио*, 72.

¹⁴ Прво су били притворени у Алексинцу, а после два месеца били су пребачени у Београд. У Београду, према подацима Стојанчевића испитивани су пуна два месеца. В. Стојанчевић, „Судбина вођа Нишко-лесковачког устанка у Србији 1841/1842. године“, 71.

¹⁵ *Истио*.

глиштву. Академик Стојанчевић пред крај рада износи мишљење да је судбина вођа Нишке буне препуштена замршеним односима српских власти у Кнежевини Србији и односу Порте са Русима.

И у следећем чланку који се бави Нишком буном Владимир Стојанчевић је наставио са континуираним проучавањем друштвено-политичког аспекта овог историјског догађаја. У раду под насловом *Избеглице из дванаест нишких села у Србији 1841. године* налазе се два списка избеглих Срба из Нишке нахије. Спискови су датирани у месецу мају 1841. године, непосредно по гушењу буне. Укупно се на табеларном списку налазе имена 310 особа из дванаест нишких села.¹⁶ Оно што заслужује посебну пажњу, што је и сам академик истакао, је то што су се сељаци из ових дванаест нишких села и раније у два наврата бунили против османске власти.¹⁷ Спискови се разликују по свом садржају. На првом списку, изузев података у вези са местом одакле су људи дошли налазе се и подаци о врсти и броју оружја затеченог код избеглица. Други списак, уз име и презиме, као и места одакле долазе, наводи и место (срез, округ) у Кнежевини Србији где су смештени. Владимир Стојанчевић као основне недостатке ових спискова наводи то да садрже само имена старешина породица, без осталих чланова породица. Међутим, у наставку је истакао важност ова два списка као изворну архивску грађу за Нишку буну из 1841. године.

Нишка буна је осим Нишког пашалука обухватила и суседне крајеве. Рад под називом *Жалбе Срба Врањанаца против Хусеин паше 1839–1842. године* приказао је однос врањског паше према хришћанској раји у пашалуку којим је управљао уочи, непосредно и после буне. За историју Нишке буне вредан је податак да је она захватила северни део Врањског пашалука који је био у суседству Нишком пашалуку. Стојанчевић наводи да су против османске власти побунила села у Дервену, тј. Грделичкој клисури, али да је овај народни покрет брзо сузбијен.¹⁸ Даље се наводи да је Хусеин паша послао помоћ Лесковачким Османлијама како би и тамо буна била угашена. На крају Стојанчевић је истакао значај завичајне историје и да би било од интереса да се детаљније истраже догађаји везани за Врање и околину у време управе Хусеин паше.

Шира разматрања Нишке буне, као историјски важног догађаја, дата су у раду под насловом *Значај устјанка из 1841. године за ослободилачки покрет Срба у Турској*. Кроз четири питања аутор износи мишљење и доноси извесне закључке који се тичу буне и односа Кнежевине Србије и европских сила према овом догађају. Важна су и запажања о променама у аграрно-правном смислу и положају хришћанске раје у Нишком пашалуку, као и о начину на који је буна утицала на друге народне покрете у Осман-

¹⁶ На списку се налазе следеће села: Церје, Бело Поље, Палиграци, Кравље, Берчиновац, Кутина, Миљковац, Железник, Комрен, Лесковик, Врело и Крупац. В. Стојанчевић, *Избеглице из дванаест нишких села у Србији 1841. године, Лесковачки зборник XIII*, Лесковац 1973, 41.

¹⁷ Владимир Стојанчевић је навео да су села са списка из 1841. године тешко страдала и у буни из 1835. године. *Истио*.

¹⁸ В. Стојанчевић, „Жалбе Срба Врањанаца против Хусеин паше 1839–1842. године“, *Лесковачки зборник XIV*, Лесковац 1974, 150.

ском царству и перспективама одржавања тајних веза Срба под османском влашћу са властима у Кнежевини Србији средином XIX века. Буну у Нишком пашалуку уврстио је у догађаје од посебног значаја. Оно што посебно издваја овај рад у односу на остале који се баве Нишком буном у оквиру Лесковачког зборника је анализа аутора путем које је дошао до закључка да је Нишка буна утицала на промену у вођењу спољне и унутрашње политике Кнежевине Србије.¹⁹

Друга група радова академика Стојанчевића чине радови који у ширем тематском контексту помињу буну и њен значај за историју крајева југоисточне Србије. Први у низу радова објављен је шездесетих година XX века, под насловом *Из историје лесковачког краја у другој четвртини XIX века*. У уводном делу Стојанчевић наводи како је у српској историографији запостављено проучавање прошлости југоисточних крајева Србије у XIX веку. Период који је обрађен у овом раду (1825–1850) представља један од најдинамичнијих процеса у историји српског народа уопште. Низ историјских догађаја и одлука, које аутор наводи у низу, били су основа за наставак борбе српског народа за аутономију. После прикључења шест нахија Кнежевине Србији, северни делови Лесковачког пашалука припали су овој аутономној кнежевини. Као носиоце незаконитих и насилних радњи у лесковачком крају, Стојанчевић је навео лесковачког Исмаил пашу који је 1830. године наследио Шашит пашу, али и из Крушевца прогнаног Селим бега Вренчевића.²⁰ Гилхански хатишериф је гарантовао одређена права хришћанима, али на терену његове одредбе нису поштоване. Уместо у корист спахија, одређени порези су овог пута ишли државној благајни, што је стварало додатни притисак српском сељаштву. Порези су прикупљани насилним методама, а сваки оружани отпор завршио би се репресијом. Тако стање у лесковачком крају Стојанчевић је упоредио са дахијским режимом у Београдском пашалуку с почетка XIX века. И у овом раду као почетну годину стварања завереничке организације која је повела народ на буну 1841. године, аутор наводи 1840. годину. Овог пута дао је ширу слику о структури устаничке организације. Уз Станка Атанацковића Бојацију трговца из Власотинца, Коцу Цветковића мумџију из Лесковца и свештеника Ђорђа Станковића из Пољанице, за кога пише да је „насељеник у Лесковцу“, као „руководиоце завереничко-устаничке организације“ наведени су: Цветко Стојановић и Стаменко Цакић из Лесковца, Цека Вучковић, Цона Видосављевић, Цона Вучић, поп Симон Стефановић, даскал Стојан, сви из Власотинца, затим Илија Николић из Јастрепца и Лепоја Н. из Гара.²¹ Оно што чини рад посебно важним је део који говори о односу вође ове организације Станка Бојације са представницима српских власти. Од великог значаја били су успостављени контакти са кнегињом Љубицом и кнезом Михаилом, српским министром унутрашњих послова Ђорђем

¹⁹ В. Стојанчевић, „Значај устанка из 1841. године за ослободилачки покрет Срба у Турској“, *Лесковачки зборник XXXII*, Лесковац 1992, 79–80.

²⁰ В. Стојанчевић, „Из историје лесковачког краја у другој четвртини XIX века“, *Лесковачки зборник VI*, Лесковац 1966, 90.

²¹ В. Стојанчевић, „Из историје лесковачког краја у другој четвртини XIX века“, 91.

Протићем, представницима окружних и среских власти у Алексинцу и Крушевцу и руским конзулом у Београду Вашченком. Из свега горе наведеног Стојанчевић је констатовао да је српски народ из лесковачког краја имао подршку одређених структура власти у Кнежевини Србији. Осим упознавања српских власти и конзула Вашченка са тешким положајем српског народа, остварене везе дале су додатни подстрек народом покрету који је био корак ближе подизању устанка у нишком и лесковачком крају. Успостављањем тајних канала за пребацивање барута и оружја у Лесковцу и Власотинцу створили су се услови да се планирана буна оствари. Сама Нишка буна по речима Стојанчевића изненада је избила, захвативши у лесковачком крају долину Мораве, предео Грделичке клисуре, Кукавице и околних села. Побуњени народ је на почетку устанка имао више успеха, османска власт у лесковачком крају била је сведена на Лесковац, па су у таквим околностима лесковачке Османлије помоћ у сузбијању устанка потражиле од нишког Сабри паше и локалних арбанашких вођа. Успех побуњених Срба у лесковачком крају био је краткотрајан. Аутор наводи да је буна најпре угушена у Лесковачкој нахији, а нешто касније и на Власини. У наставку су наведени сукоби против врањског паше код Грделичке клисуре, затим сукоб у непосредној близини Корвинграда против арабанашких одреда и као највећа победа османског оружја у лесковачком крају издвојени су бојеви у Запаљу. Трагичну слику о Лесковцу у данима после гушења буне Стојанчевић је употпунио податком о „стотинак“ убијених варошана. На концу ове теме дати су подаци о последицама коју је изазвала Нишка буна.²² Измењене демографске и економске прилике у лесковачком крају нису демотивисале српски народ у борби за своја права. По Стојанчевићу, оружана борба уступила је место дипломатији, а Станко Бојација у годинама које су следиле, посредством руских дипломата, настојао је да олакша положај српског народа, залагавши се за укидање „аграрно-правних и пореских иновација“.

Значај Лесковчана у националној борби за ослобођење разматрано је у следећем броју Лесковачког зборника. Треће поглавље рада *Месито и улога Лесковчана и лесковачког краја у национално-ослободилачкој борби српског народа од Турака* бави се периодом од Гилханског хатишерифа (1839) до Хатихумајуна (1856). Посебно место у овом поглављу припало је покрету који је настао 1840. године. Највеће достигнуће овог покрета била је буна која је избила наредне године. Стојанчевић подсећа да су код народа још увек била присутна жива сећања на ослободилачку акцију Илије Стреље, некадашњег војводе из Првог српског устанка. Припреме за буну, по свом обиму, превазишле су границе Нишког пашалука.²³ Лесковчани у XIX веку

²² Стојанчевић наводи да је спаљено 88 села у Лесковачкој нахији и да је то само део од 225 спаљених села на територији која је била захваћена буном. Такође, износи број избеглица који је пребегао у Кнежевину Србију у првим данима по слому буне (11 000 људи), као и 48 000 грла крупне и ситне стоке коју је са собом у изгнанство понео народ. В. Стојанчевић, „Из историје лесковачког краја у другој четвртини XIX века“, 92.

²³ Наводи се да је буна почела неколико седмица раније од планираног и да су се на оружје подигле следеће нахије: Нишка, Прокупачка, Лесковачка, Пиротска, део Врањске (северни део), Белоградичка и Берковичка. В. Стојанчевић, „Место и улога Лесковчана и

нису остали по страни када се српски народ ослобађао вишевековне османске власти. Учешће Лесковчана у борби за слободу значајно је како за завичајну историју, тако и за историју српског народа XIX века, што је академик Стојанчевић посебно нагласио.

Друштвене и политичке теме у радовима Владимира Стојанчевића као и његова запажања у вези одређених историјских процеса умногоме су помогла бољем разумевању завичајне историје лесковачког краја четрдесетих година XIX века. Рад под насловом *Друштвена и политичка карактеристика народних покрета у лесковачком крају у XIX веку до 1877. године* даје нам ширу слику о напорима српског народа из лесковачког краја да изборе слободу. Стојанчевић у овом раду посебно наглашава повезаност историјске прошлости лесковачког краја у XIX веку са историјом збивања и догађајима најпре у северној Србији, а касније, по избореној аутономији, у Кнежевини Србији. Посебно важан податак био је везан за број завереника пре избијања Нишке буне. Процена од 600 завереника делује реална имајући у виду да се цела Лесковачка нахија подигла против османске власти.²⁴ Као и у неким прошлим радовима, Стојанчевић је констатовао да је буна избила пре времена, да је кратко трајала и да је брзо угушена. Пошто је народни покрет сузбијен, највећи притисак на српски народ на територији Лесковачке нахије вршио је арбанашки башибозук. Такво стање навело је шесторицу Лесковчана да се жале нишком Јакуб паши.²⁵ Потом аутор даје вредне податке о демографским кретањима у Лесковачкој нахији где говори о насељавању Арбанаса са Голака и Приштинског пашалука на напуштена српска имања. Оно што је посебно занимљиво јесте помињање Одред-а Стрељића, за кога академик Стојанчевић каже да је син Илије Стреље, најистакнутијег Лесковчанина и учесника Првог и Другог српског устанка.

Североисточни крајеви Старе Србије били су од посебног значаја за Кнежевину Србију. Спољна политика Кнежевине Србије била је оптерећена односом Османског царства и Русије, а велики утицај на балканске прилике имала је и Аустрија. Такав однос снага међу великим силама у великој мери ограничио је могућност деловања српских власти у областима које су биле под Османлијама. Рад *Лесковачки крај у проблематички сјољне и националне политичке Кнежевине Србије у XIX веку* на најбољи начин је представио однос српских власти према Лесковачком крају. До смене на престо-лу, народна организација из 1840. године имала је тајну подршку српских власти, али променом у унутрашњој политици тај однос се променио. Оно што представља новину за тему Нишка буна је податак да је осим руског конзула, од страних представника за припрему буне знао и француски кон-

лесковачког краја у национално-ослободилачкој борби српског народа од Турака“, *Лесковачки зборник VII*, Лесковац 1967, 11.

²⁴ В. Стојанчевић, „Друштвена и политичка карактеристика народних покрета у лесковачком крају у XIX веку до 1877. године“, *Лесковачки зборник XVIII*, Лесковац 1978, 28.

²⁵ Стојанчевић је оценио да је за овај чин шесторице Лесковчана била потребна велика храброст. Ту групу Лесковчана чинили су: Коста Хацијски, Тоша Мумџија, Стаменко Мечка, Мијајло Портањанин, Јанко Мандарче и Јован Станковчанин. В. Стојанчевић, „Друштвена и политичка карактеристика народних покрета у лесковачком крају у XIX веку до 1877. године“, 28.

зул у Београду.²⁶ Као један од финалних закључака Стојанчевић износи да је Нишка буна имала двоструки значај: помогла је у даљем развоју ослободилачког покрета у лесковачком крају, али је и, како аутор оцењује, спровела низ „латентних акција ослободилачког антитурског карактера“. Други значај огледа се у настојањима да српска влада буде стално ангажована по питању положаја српског народа у лесковачком крају. Сви потези српске владе били су условљени Источним питањем, које је нарочито било актуелно тих година.

Трећу групу радова чине радови који Нишку буну помињу у оквиру других тема, без посебног разматрања овог догађаја. Први од тих радова објављен је у трећем броју Лесковачког зборника под насловом *Лесковац као административно подручје за последњих сто година турске власти*. Иако је тема рада везана за Лесковац као делу административног система у Османском царству, у неколике реченице Стојанчевић је дао оцену стања у ком се налазио лесковачки крај у периоду од 1831. до 1841. године. Подсећања ради, овај период био је обележен великим сукобима унутар османског друштва на простору Северне Арбаније, Косова и Метохије и Босне и Херцеговине. Сукоб Османлија различитих, по речима Стојанчевића, политичких и „верско идеолошких струја и праваца“ имао је утицај и на лесковачки крај. Овај период анархије неповољно се одразио на положај хришћанског становништва, а носиоци насиља у лесковачком крају били су протерани „феудалци из Србије 1832. године“.²⁷

Рад *Јужно поморавље у историји српског народа XIX века* чини преглед историјских догађаја и токова који су повезани са лесковачким крајем и долином Мораве. Као један од значајних догађаја за историју српског народа у Јужном поморављу у XIX веку, од стране аутора, издвојена је Нишка буна. На оружану борбу почетком априла месеца 1841. године, како је Стојанчевић навео подигло се свих пет нахија које су у географском смислу припадале Јужном поморављу.²⁸

Историја крајева југоисточне Србије у XIX веку била је једна од тема које су стално биле присутне у научном фокусу Владимира Стојанчевића. Тема рада *Из прошлости наших крајева ослобођених у рату 1877/1878. године* бави се слободом, као идеалом коме је тежио српски народ на простору југоисточне Србије. Хришћанско становништво југоисточне Србије после више векова дочекало је слободу крајем 1877. и почетком 1878. године. Дуго очекивана слобода заправо је представљала један компликовани историјски пут који је почео 1804. године, а завршен 1878. године. Кроз бурна времена, где аутор сврстава и Нишку буну, српски народ је градио пут ка слободи. У закључку Стојанчевић износи да је циљ објављивања овак-

²⁶ В. Стојанчевић, „Лесковачки крај у проблематици спољне и националне политике Кнежевине Србије у XIX веку“, *Лесковачки зборник XXVII*, Лесковац 1987, 73.

²⁷ В. Стојанчевић, „Лесковац као административно подручје за последњих сто година турске власти“, *Лесковачки зборник III*, 63.

²⁸ В. Стојанчевић, „Јужно поморавље у историји српског народа XIX века“, *Лесковачки зборник XXIX*, Лесковац 1989, 7.

вог рада жеља да се представи „сва племенитост започетог ослободилачког дела“ у рату који је вођен 1877/1878. године.²⁹

На основу објављених радова академика Владимира Стојанчевића у публикацији Лесковачки зборник који се баве Нишком буном можемо закључити да је овај неуморни историчар и ерудита у свет завичајне историје укључио поменуту тему која је дуго била на историографским маргинама. Заслугом Владимира Стојанчевића ова тема је поново нашла место у српској историографији.

Литература

Историја српског народа, група аутора, књига V–1, Београд 1981.

Поповић Љубодраг, *Неиспљасани извори о нишкој буни у Архиву Србије*, Зборник народног музеја у Нишу, број 8, Ниш 1992.

Недељковић Славиша, „Владимир Стојанчевић (1923–2017)“, *Лесковачки зборник LV*, Лесковац 2017.

Недељковић Славиша, *Учешће Арбанаса у гушењу Нишке буне 1841. године*, Зборник радова „Устанци и побуне Срба у Турској у XIX веку“, Ниш 2012.

Стојанчевић Владимир, „Друштвена и политичка карактеристика народних покрета у лесковачком крају у XIX веку до 1877. године“, *Лесковачки зборник XVIII*, Лесковац 1978.

Стојанчевић Владимир, „Друштвени и економски положај српског становништва у лесковачкој нахији непосредно по гушењу устанка 1841. године“, *Лесковачки зборник X*, Лесковац 1970.

Стојанчевић Владимир, „Жалбе Срба Врањанаца против Хусеин паше 1839–1842. године“, *Лесковачки зборник XIV*, Лесковац 1974.

Стојанчевић Владимир, „Значај устанка из 1841. године за ослободилачки покрет Срба у Турској“, *Лесковачки зборник XXXII*, Лесковац 1992.

Стојанчевић Владимир, „Избеглице из дванаест нишких села у Србији 1841. године“, *Лесковачки зборник XIII*, Лесковац 1973.

Стојанчевић Владимир, „Из прошлости наших крајева ослобођених у рату 1877/1878. године“, *Лесковачки зборник XXX*, 1990.

Стојанчевић Владимир, „Из историје лесковачког краја у другој четвртини XIX века“, *Лесковачки зборник VI*, Лесковац 1966.

Стојанчевић Владимир, „Јужно поморавље у историји српског народа XIX века“, *Лесковачки зборник XXIX*, Лесковац 1989.

Стојанчевић Владимир, „Лесковачки крај у проблематици спољне и националне политике Кнежевине Србије у XIX веку“, *Лесковачки зборник XXVII*, Лесковац 1987.

Стојанчевић Владимир, „Лесковац као административно подручје за последњих сто година турске власти“, *Лесковачки зборник III*, Лесковац 1963.

Стојанчевић Владимир, „Место и улога Лесковчана и лесковачког краја у национално-ослободилачкој борби српског народа од Турака“, *Лесковачки зборник VII*, Лесковац 1967.

²⁹ В. Стојанчевић, „Из прошлости наших крајева ослобођених у рату 1877/1878. године“, *Лесковачки зборник XXX*, 1990, 156.

Стојанчевић Владимир, „Судбина вођа Нишко-лесковачког устанка у Србији 1841/1842. године“, *Лесковачки зборник XI*, Лесковац 1971.

Стојанчевић Владимир, *Устјанак 1841. године у југоисточној Србији*, Лесковац 1991.

Требјешанин Радош, „Лесковачки кадилук од 1830–1842. године“, *Лесковачки зборник XIII*, Лесковац 1973.

Требјешанин Радош, „Токови танзимата у лесковачкој нахији од 3. новембра 1839. г. до ослобођења 11. XII 1877. г.“, *Лесковачки зборник XIV*, Лесковац 1974.

Електронски извори:

<https://www.sanu.ac.rs/clan/stojancevic-vladimir/>. Приступљено 12. 6. 2021. године.

Dejan D. Antić, Vladimir Petković

THE NIŠ REBELLION (1841) - SUBJECT OF RESEARCH IN THE WORKS OF VLADIMIR STOJANČEVIĆ PUBLISHED IN THE LESKOVAČKI ZBORNIK

Summary

The paper discusses the Niš Rebellion as a historical topic, which was covered by the historian Vladimir Stojančević in the publication *Leskovački zbornik*. In his works, he wrote about the fates of the leaders of this people's movement, the consequences for the Serbian people caused by this rebellion and the significance for further development of the liberation struggle. Thanks to this Serbian historian, the Niš revolt found a special place in the local history of the Leskovac area, and historical events related to southeastern Serbia in the 19th century became the subject of interest in Serbian historiography. This work gives a modest contribution to marking the 180th anniversary of this event.

Keywords: Niš Rebellion, Vladimir Stojančević, Leskovački zbornik, Serbian people, Leskovac area, southeastern Serbia, Principality of Serbia.

Традиционални и савремени ставови о примени родно осетљивог и родно неутралног језика у српском и енглеском језику

**МА Тамара
Стефановић/МА
Ана Кажанegra-
Величковић/ МА Неда
Николић**

Београдска академија
пословних и уметничких
струковних студија,
Београд

УДК 811.163.41'27:305
УДК 811.111'27:305

Сажетак: Родно осетљив језик, као језик у чијој се писаној и усменој употреби афирмише принцип родне равноправности у друштву и где се ставља акценат на препознавање и вредновање родних разлика у језику, не треба посматрати искључиво кроз призму употребе речи, које би само привидно задовољиле форму и препознавање оба пола. Напротив, родно осетљив језик је потребно посматрати кроз шири спектар комуникације међу људима, од самог почетка говора, преко образовања, па све до комуникације путем страних језика, као што је енглески језик, који по својој природи настајања не припада овој групи језика. Стога је потребан један целовит и свеобухватан приступ овој теми, а који треба да доведе до померања граница у схватањима појмова као што су родноосетљив језик и родна равноправност, и њихове практичне примене како у нашем језику, тако и у комуникацији на страном језику.

Овај рад се бави односом рода и пола, приказан кроз утицај рода на карактеризацију говорника у одређеној комуникационој ситуацији, постојањем женског и мушког језика, као и обележјима која се приписују истима, а кроз анализу употребе родно осетљивог језика, као што је српски језик, односно родно неутралног језика, као што је енглески језик.

Кључне речи: језик, род, пол, језичке политике, родна равноправност, родна осетљивост, родна неутралност, српски језик, енглески језик.

Увод

stefanovic_tamara85@
yahoo.com
akazanegra@gmail.com
nedanikolic777@gmail.
com

Језик се дефинише као систем гестикалације, граматике, знакова, симбола који се користи за приказ и размену концепата, односно за комуникацију, идеја, значења и мисли, у интеракцији са осталим члановима говорне заједнице. Наука о језику, тј. лингвистика, као и класична филологија, дуго су овај систем посматрали као један апстрактан систем, одвојен од

других друштвено променљивих фактора. У том смислу је традиционална лингвистика, од свог формирања као научна дисциплина, па све до ско-рашњег времена, интерпретирала језик као статични и апстрактни систем, који је у потпуности одвојен од свих промена у друштвеној заједници. Стога је овај структурални приступ језику имао значајну улогу у занемаривању друштвених фактора, контекста и свих других социјалних променљивих, а које, доказано, утичу на начин комуникације и коришћења језика као сред-ства те комуникације, у људском покушају да разуме свет око себе.

Међутим, ниједна језичка употреба није комплетно неутрална, већ је је-зик важно средство у формирању културних образаца, преношења ставова, као и у успостављању интерперсоналних односа у људској комуникацији. С друге стране, језик и друштво у свом процесу спознаје света не могу да се промене у тренутку, и иако нису статичне категорије, потребно је време за њихово прилагођавање простору и времену. С обзиром на то да се сва-ка друштвена и језичка промена одвија кроз комуникацију, све оно што је вредновано као пожељно у тој комуникацији, може да се повеже са приро-дом друштвених односа, позицијом појединца у друштву, као и са ставови-ма о томе који су прихватљиви, а који неприхватљиви облици друштвеног понашања.

„Норме су неизбежна друштвена појава. Када комуницирамо, одређене аспекте узимамо здраво за готово, а то, заузврат, обликује начин на који користимо језик. Критиковање (неприхватљивих) сексуалних норми и њихово емпиријско истраживање не мора нужно бити спроведено са (привидног) антинормативног аспекта. Супротно томе, алтернативни циљ може бити подстицање промена у нормативној моћи сексуалних норми. Другим речима, промене би се могле одвијати на дискурзивном нивоу покушајима да се норме учине више дескриптивним, мање прескриптивним, а као последица тога, мање штетним“ (Motschenbacher, 2020: 83).¹

Данас, модерна социолингвистика, али и друге хуманистичке науке, у своје теорије укључују питање рода и сагледавања друштвених промена, из угла оба пола. Тако су ове теорије највидљивије у области примене родно осетљивог језика приликом именовања професија жена у оним делат-ностима у којима су се афирмисале у неколике последње деценије. Ако се пође од чињенице да се употребом одређених језичких облика може ути-цати на друштвене промене, родно осетљива језичка политика мора има-ти за циљ да, на свој специфичан начин, утиче на промену патријархалних форми, родно осетљивим и прихватљивим формама. Овде треба имати у виду да је језик одраз друштвеног, културног и родног идентитета, те сход-но томе родно осетљив језик представља снажно средство у борби за род-ну равноправност.

¹ „Norms are an inescapable social phenomenon. As soon as we communicate, we take certain aspects for granted, and this, in turn, shapes the way we use language. Being critical of (harmful) sexual norms and empirically scrutinizing them need not necessarily be done with an (illusionary) anti-normative stance. By contrast, an alternative goal may be to induce changes in the norma-tive force of sexual norms. In other words, intervention could take place at the discursive level, through efforts to make norms more descriptive, less prescriptive and, as a consequence, less harmful“ . (слободан превод Тамара Стефановић)

Заговорници традиционалне лингвистике истичу да није потребно уводити женске морфолошке облике професија и занимања у којима су се жене тек недавно појавиле, уз главни аргумент да се облици именица у мушком роду и сматрају и разумеју као родно неутрални носиоци семантичког значења одређене професије/занимања. Они се, такође, позивају на процес у коме долази до одбацивања паралелне употребе оба рода, са аргументом да иста чини употребу родно осетљивог језика неразумљивом, рогобатном и напорном. Осим тога, традиционални лингвисти истичу да употребом оба рода, тамо где то није битно, долази до слабљења семантичког значења неутралног рода, који је у нашем језику изједначен са мушким родом.

С друге стране, присталице родно осетљиве језичке политике, попут Свенке Савић (2009), противе се овом ставу традиционалних лингвиста, истичући да иста носи јасну асоцијацију где је мушки род – немаркиран, неутралан, док је женски род – маркиран и ограничен. Такође, мушкарац се посматра као субјекат, активан, а жена, као објекат, пасивна, те због оваквих уверења долази до мање видљивости жена у јавном и професионалном дискурсу.

Предмет истраживања овог рада јесте да се кроз критички социолингвистички приступ језичкој политици докаже основна хипотеза истраживања, која каже да постоје различити ставови у схватању појма родно осетљивог језика и родне равноправности као основе родне диференцијације. Циљ рада јесте допринос разумевању ових ставова, разумевању појмова као што су родно осетљив језик и родна равноправност, и допринос практичној примени принципа родно осетљивог језика, како у нашем језику, тако и у комуникацији на страном језику, тачније енглеском језику.

Теоријски оквири

Родни аспект нашег идентитета је један од кључних елемената перцепције сопствене улоге у друштву, односа са члановима друштвене заједнице и ставова према различитости, односно према особама и групама, које су различите од нас. Род није само језичка већ и друштвена категорија која се развија и мења током живота и која је у спрези са великим бројем других друштвених променљивих фактора, те се као такав не може посматрати одвојено од осталих друштвених аспеката идентитета, као што су етницитет, друштвене класе, вредносни систем, образовање, културни обрасци и све остало што нам помаже да сагледамо свет који нас окружује. „Језик, такође, као већ утврђен и прихваћен кључни елемент за успостављање комуникације и инетерперсоналних односа, представља трансгенерацијски и интрагенерацијски пренос ставова, вредности, идеологија и културних модела једне говорне заједнице“ (Filipović, 2009: 110). Према томе, језик се не може сагледати независно од говорника који се њиме служе, већ је истовремено одраз поимања света и алат за формирање вредносних система који нам помажу у перцепцији нашег окружења.

Дакле, језик се посматра и као једно од кључних средстава у процесу формирања културних образаца који утичу на развој друштвених и говорних заједница, успостављање међународних и националних друштве-

них односа, на концепт политичке и друштвене моћи, раслојености и др., те је у директној корелацији са природом друштвених односа у једној заједници, док анализа употребе језика (анализом социолингвистичких теорија и анализом дискурса) омогућава значајне информације о суштини тих односа. „Посматрајући међусобни однос језика и рода, кључна питања којима се лингвистика, социолингвистика и друге хуманистичке науке баве, усмерена су на постојање родних разлика у употреби језика, начина њиховог испољавања у језику и кроз језик, језичких форми и структура, као и дискурзивних пракси, које та диференцијација поприма, и њених друштвених корелата/ефеката“, каже Јелена Филиповић, анализирајући теоријске аспекте односа рода и језика (Filipović, 2011: 410).

Социолингвистика и анализа дискурса, према Филиповић (2009), објашњавајући однос језика и рода, полазе од претпоставке да је све што је позитивно оцењено у језику у директној вези за природом друштвених односа, позиционирањем особа у друштвеној хијерархији и схватањем морално прихватљивог понашања. Наиме, родна диференцијација у језику се анализира као директан резултат вредновања и позиционирања жена и мушкараца у једној друштвеној хијерархији, у могућности приступа позицијама моћи и у видљивости у тој средини. Из овога се може закључити да родне карактеристике језика много говоре о томе на који начин функционишу и какве су природе заједнице жена и мушкараца у датој друштвеној заједници (нпр. у Западној Европи, Блиском Истоку, Јапану, Кини и сл.). Тако посматран концепт језичке идеологије представља значајан фактор у разумевању женско-мушких социјалних односа и хијерархије, јер „управо начини на које говоримо о женама и мушкарцима у професионалној, политичкој и административној сфери, као и наша интерпретација и одбијање или прихватање употребе родно осетљивог језика у тим доменима нуди низ импликација и информација о суштинској вези између језичке праксе, опште идеологије једне говорне заједнице и имплицитних или експлицитних ставова према значају и улози жена и мушкараца у тој заједници“, како наводи Камерон (2003: 451). Даље она каже да су „језичке идеологије комплексни друштвени конструкти који не садрже само традиционално анализирани ставове и веровања о језику, његовој структури, функцијама и вредности, већ заправо чине конвенционалне когнитивне репрезентације језичких феномена у једној култури/друштвеној (говорној) заједници“ (Cameron, 2003: 451).

Чланови једне друштвене заједнице уче управо на основу тих језичких идеологија, процењујући који би друштвено прихватљиви начини изражавања могли да се употребе у комуникацији са другим члановима заједнице. Као и свака идеологија која није заснована на научним постулатима, тако ни језичке идеологије не могу да се похвале утемељеним доказима и доказаним хипотезама, нити су засноване на утврђеним друштвеним вредностима, те се њихово одржавање или промена доводе у везу са тренутним друштвеним контекстом и општим друштвеним приликама у којима се један језик користи. Тако Вулард и Шифелин (1994: 72) наводе да је „тема језичке идеологије веома потребан мост између лингвистичке и со-

цијалне теорије, јер повезује микрокултуру комуникативне акције са политичко-економским претпоставкама моћи и друштвене неједнакости, супротстављајући макросоцијална ограничења употребе језика (...)“. Исто тако, она представља „моћно средство за продубљивање понекад површног разумевања језичке форме и њене културне варијабилности у политичко-економским истраживањима дискурса“ (Filipović, 2009: 111).

Истраживања односа језика и рода

Како је већ поменуто, традиционална лингвистика језик посматра као структурални, хомогени и статички систем, који је апстрактан и потпуно одвојен од друштвеног контекста у коме се исти употребљава. Као одговор на овакав став тадашњих лингвистичких школа, у другој половини XX века, јавља се правац социолингвистике, која језик сагледава као један променљив систем, који се испољава путем различитих канала комуникације, у различитим областима те комуникације (у образовној, јавној, приватној, административној области), при чему се акцентује зависност улоге, функције и вредновања одређеног језика, од великог броја политичких, економских, друштвених, културних фактора. Поменути фактори, према социолингвистима, одређују статус одређеног језика, његов значај и моћ унутар једне друштвене заједнице, било да је у питању језичка, политичка, етничка и сл., утврђујући елементе комуникације, и то првенствено лингвистичке, али и друге детерминанте у систему друштвених односа (Fairclough, 2001: 4; Filipović, 2011: 409).

Бројни теоретичари критичку социолингвистику ослањају на концепт критичке анализе дискурса, која анализира улогу дискурса у испољавању моћи и доминације одређених чланова друштвене заједнице у односу на остале чланове те исте заједнице, чиме покушава да, тумачењем постојећих језичких образаца, утиче на промену социјалне свести о неједнакостима, разликама, стереотипима и предрасудама (Van Dijk, 1993: 252; Filipović, 2011).

Истраживање односа језика и рода у друштву се дели на три периода:

1. Период теорије доминације;
2. Период теорије две културе (различитости) и
3. Период теорије перформативности.

Велики број теоретичара социолингвистике се слаже да је једна од првих студија која се бавила истраживањем односа језика и рода, студија коју је представила Робин Лејкоф (Lakoff, 1942), књигом *Language and Woman's place*, из 1975. године. Овом књигом, ауторка отвара потпуно ново научно истраживачко поље, које данас називамо родним студијама (*engl. gender studies*), а које „комбинују теоријске постулате и методолошке поступке антропологије, комуникологије, психологије, социологије, социолингвистике и других дисциплина“ (Bucholtz, 1999: 3; Filipović, 2011: 410). Оно што карактерише ову студију јесте претпоставка да је тзв. језик мушкараца један од кључних механизма за доминацију над женама, што уједно доводи и до формирања теорије доминације, што је уједно и прва фаза родних студија у лингвистици. Као пример ове теорије, Лејкоф даје поређење једног појма изреченог у мушком и женском роду, а кроз његову интерпретацију, у зави-

ности на кога се дати појам односи, напомињући да један појам, изречен у мушком роду има немаркирано значење, док у женском роду, исти појам носи негативну конотацију (Lakoff, 2003: 162):

a) *He is a professional* – Он је професионалац.

b) *She is a professional* – Она је професионалка.

Анализирајући прву реченицу, а узимајући период настајања родних студија на пољу оба језика, и српског и енглеског, може се закључити да се о мушкарцу говори као о стручњаку у области у којој ради, у којој се образовао и сл., док код друге реченице, а без познавања детаљнијег контекста, говорници оба подручја закључиће да се ради о жени *лаког морала*. Међутим, већ крајем XX века и почетком XXI века ово не би био случај, из разлога што је дошло до продора жена на радна места, која су иначе углавном била резервисана за мушки пол. Тако да би се и реченица под б) сада већ посматрала тако да се ради о жени, стручњаку у својој области рада.

Овим се период теорије доминације замењује периодом *теорије различитости*, односно *теоријом две културе* (енгл. *two cultures model*), која иде у правцу равноправности жена и мушкараца на свим пољима друштвене заједнице, а да се при томе уоче и прихвате њихове различитости и родна диференцијација. Како наводе Екерт и Меконел-Гинет (2003), основна хипотеза коју теорија различитости заговара огледа се у схватању да жене и мушкарци говоре различитим језиком, а што је директно повезано различитим начином социјализације оба пола, што резултира и различитим начинима усвајања језика са социо-психолошког становишта (Eckert- McConnell Ginet, 2003).

Период теорије перформативности настаје крајем XX века под утицајем развоја хипотеза где се род посматра не као статична, већ као динамична категорија, која се развија и мења током живота појединца. Према овој теорији, нико од нас се не рађа искључиво као мушкарац или као жена, а наше одлике рода се развијају током нашег целог живота, омогућавајући нам да створимо сопствени идентитет, користећи језик као кључни алат за представљање тог идентитета у интеракцији са нашим окружењем, у складу са свим нашим уверењима и ставовима (Bergvall, 1999). Стога је од велике важности да се утицај језичких идеологија смањи на најмању могућу меру, како би наше сопствено вредновање идентитета искључиво зависило од наше перцепције нас самих, и свих друштвених и културних модела, који су у директној корелацији са нашим опредељењем у погледу личног идентитета.

Свенка Савић истиче да је „родни идентитет један од кључних аспеката који утиче да питања родне осетљивости језика надрасту традиционално поимање граматичког мушког и женског рода“ (Savić, 2004: 302). Савић је кроз своја упутства о стандардизацији родно осетљивог језика употребила теорију родне делатности, кроз коју је представила конкретна упутства за нормативну језичку употребу на нивоу текста и реченице у јавној и службеној употреби језика. „Претпоставка је да се освајањем родно осетљиве употребе језика може утицати на свест оних који се тим језиком користе у правцу родне равноправности. При том се уважава чињеница да је-

зик подједнако одражава процесе присутне у претходним етапама развоја друштва и антиципира промене у друштву које би могле бити“ (Savić, 2004: 302).

Приликом употребе, или изостанка исте, родно осетљивог језика, бројна лингвистичка истраживања феминистичке оријентације, указују да постоји потреба за подизањем нивоа друштвене свести, како код мушкараца, тако и код жена, те Савић напомиње да када се говори:

„О односу рода, као социјалног конструкта (што значи да се може мењати) и норме језика као договорног конструкта (што значи да се може мењати), бележимо инвентар оних могућности којима се може показати велик степен видљивости жена у језику сходно њиховој изразитој присутности у јавном животу. Ово из уверења да језичка видљивост разоткрива оно што је у друштву стварност: присуство, негде и доминација, жена на јавним и друштвеним функцијама и у појединим професијама. Такав приступ позива на креативан однос према језику јер захтев учини жену видљивом у језику у јавној сфери, подстиче на то да проналазимо и правимо форме у језику у настојању да остваримо такав захтев“ (Savić, 2004: 304).

Родно диференциран језик – језик родне равноправности

Декларација о људским правима² изричито забрањује било који облик дискриминације у друштву, а језик, према томе, мора да осликава намеру друштва да отклони све облике дискриминације (према расној, етничкој, полној, старосној, родној или сексуалној и свакој другој припадности). Савић (2004) истиче да су, током педесет година постојања Декларације, донете различите препоруке за неке облике дискриминације, те је овај документ признат у различитим облицима у свету, што се види у законодавним праксама. Такође, према Савић (2004), ови захтеви о равноправности су у великој мери узети у обзир у истраживањима многих научних дисциплина, нарочито оних које се баве истраживањима родне равноправности, односно питањима језичких људских права и родно осетљивим језиком.

Стратегија за остваривање родне равноправности коју феминистички покрет уводи на међународну сцену деведесетих година XX века јесте стратегија увођења родне перспективе (енгл. *gender mainstreaming*) у све политике на свим нивоима одлучивања. То значи да се перспектива родне равноправности мора уградити у све политике које дефинише влада, од образовања девојчица, до учешћа и заштите жена у конфликтним и постконфликтним ситуацијама (Antoniјевић-Beker, 2017: 100).

Различити аспекти језичке политике и оно што из њих произилази (прескриптивне граматике, речници, кодификација језичких форми, смернице за правилну употребу језика) су често формулисане како би контролисале и ограничиле употребу језика у тзв. женским делатним заједницама (Pauwels, 2003: 551; Cameron, 1995: 384; Filipović, 2009: 112).³ Чињени-

² Општа декларација о људским правима, донета од стране Генералне скупштине Уједињених нација, 10. децембра 1948. године, представља опште виђење организације о питању људских права, гарантованих људима.

³ Делатне заједнице (енгл. *community of practice*) се дефинишу као група људи која се окупља око заједничког ангажовања на одређеном подухвату тј. на постизању

ца је да су мушкарци, током целокупног трајања људске заједнице, до скоро, заузимали све кључне, или апсолутно све, позиције у друштву, политици, држави, и тако усмеравали научна истраживања, градили теорије и дефиниције, и напосто деловали као научно друштвена елита која је одређивала научне циљеве у апсолутно свим областима, природним, друштвеним, политичким итд. Дакле, ту простора за родну равноправност једноставно није било, а људска свест није била на таквом нивоу да се сама од себе окрене ка размишљањима која се тичу родне диференцијације, равноправности и осетљивости језика.

Узимајући у обзир историјат доминације „мушког“ принципа, Бојановић (2018) каже:

„А проблематика и тематизовање женског и присуство стварне, емпиријске жене, нераздвајни су: симболична и дискурзивна димензија неодвојиве су од материјалне, емпиријске и повијесне. Не мора постојати симетрија међу половима да би се говорило, словило и оловљавало. Напротив, полна разлика јемство је престанка отуђености, осуђености, привида и предодређености, престанка огледања у мушком, заустављање инструментализовања и искоришћавања женског за мушку интенционалност у постајању субјектом. Кроз ријеч полне разлике, чији је статус повезан са статусом наше културе и њенога језика, од-говара се одрицању језика женама, и ослобађа(мо) се квалификатива непознатог, непредстављивог, неукротивог и непризнатог женског, те брише(мо) његово ограничавање на гест и тијело“ (Војановић, 2018: 67).

С друге стране, Филиповић тврди са су „жене биле те које су *називане чуварима језичких норми*, с обзиром да су заузимале специфичне положаје (учитељице, професорке) и које се најчешће идентификују као кључне у имплементацији и трансгенерацијском преносу прескриптивних језичких норми“ (Filipović, 2009: 113). Наш и други језици настали су у доба потпуног патријархата, кад су занимања и функције ван куће обављали искључиво мушкарци, док је жена могла да буде само домаћица, тврди Иван Клајн, наш чувени лингвиста и председник Одбора за стандардизацију. Како су жене освајале професије, тако је растао број именица са данас спорним додацима.

Силвија Волби сматра да се оснаживање жена у специфичним областима друштвеног и приватног живота (такозвана женска перспектива) може препознати у напорима феминисткиња да се уваже и препознају специфичне потребе жена, односно, у отпору идеји да једини начин да жене добију равноправност је да буду способне да се повинују стандардима које су поставили мушкарци (Walby, 2011: 86).

Иако српски језик, као и други словенски језици, спада у групу родно осетљивих језика, исти још увек није званично нормиран и стандардизован у јавној и службеној сфери друштвеног живота наше државе. Ово стање ствари се постепено, али сигурно, мења у правцу јединствене употребе родно осетљивог језика, чиме се мења свест оних који се тим језиком служе, а у циљу постојања родне равноправности у свим сферама друштва. Тако Са-

заједничког друштвеног циља. Начини на које раде ствари, начини говорења, веровања, вредности, односи моћи – укратко – деловање тј. пракса – јавља се као резултат рада на заједничком подухвату.

вић (2009) истиче да су бројна социолингвистичка истраживања улоге граматичког рода у тумачењу језичке реалности доказала да се, приликом помињања неких професија (у мушком роду – пилот, хирург), првенствено помишљало на особе мушког пола, те да као такви, ти појмови се никако не могу сматрати генеричким/неутралним, јер не указују равноправно на оба пола. Такође, иста ауторка наводи да је родно осетљив језик један од најважнијих фактора постизања родне равноправности, а кроз усмеравање језичке праксе у правцу боље видљивости жена, кроз употребу онога што језик већ поседује. Међутим, Одбор за стандардизацију српског језика Института САНУ, донео је Одлуку којом се „са аспекта највишег лингвистичког ауторитета за српски језик ставља тачка на све даље тврдње о исправности родно диференцираног језика“ (САНУ, 2018, интернет). У Одлуци се даље каже да:

„Поглед на свет, систем културе или друштвени систем нису условљени пуким постојањем или непостојањем одређених граматичких категорија, те се они стога не могу ни мењати њиховим увођењем или инсистирањем на доследности њихове употребе. Став да је само родно диференциран језик – језик родне равноправности, те да генеричка употреба мушког граматичког рода, или претпоставка да је таква употреба аутоматски ‘родно неутрална’, нарушава ту равноправност, представља управо банализацију лингвистичке теорије зато што савремена лингвистика сматра да се на основу присуства или одсуства неке граматичке категорије не може закључивати о присуству или одсуству претпостављене одговарајуће логичке категорије, нити пак о ванјезичкој стварности“ (САНУ, 2018, интернет).

Родно осетљив језик се у званичну употребу мора увести систематично и стандардизовано, како тврде Кузмановић-Јовановић и Филиповић (2012), кроз анализу језичко комуникативне праксе, затим кроз планско усмеравање ка потребним променама у употреби језика као родно диференцираног, као и кроз његову директну примену на различитим друштвеним и језичким нивоима (јавни, политички, културни живот заједнице, али и приватни такође) и његово вредновање и компарацију у различитим друштвима.

Такође, став да је једино родно диференциран (осетљив) језик, језик родне равноправности, не може бити у потпуности прихватљив, јер би то значило да језици који не познају граматичку категорију рода (енглески језик нарочито), нису језици родне равноправности. Овим се дискриминишу друштва и појединци оних језичких говорних подручја који не поседују одговарајуће граматичке категорије, како би истима утврдили родну диференцијацију. Управо овде треба истаћи да је англосаксонско језичко подручје прво поставило питање родно осетљивог језика и равноправности, а где је овај проблем решен потпуном неутрализацијом обележја рода, тамо где се исти појављивао (нпр. *chairman – chairperson, mankind – humankind*), што је у потпуној супротности са ставовима у нашој јавности о којима је до сада било речи.

Волби тврди да када посматрамо комплексне неједнакости, посебно родну неједнакост, ниједна држава још увек није сасвим модерна, већ је пре мешавина премодерних и модерних елемената (Walby, 2009: 28).

Узимајући све у обзир, може се извести закључак кроз наводе Свенке Савић да је:

„Језик моћно средство изражавања мисли, њиховог обликовања и остваривања утицаја у друштву. Стога је питање нормирања језика не само стручно, него и друштвено и политичко питање. Жене и мушкарци се сматрају активним судеоницима промена у друштву и зато је неопходно да се одлука о родној равноправности оствареној путем језика укључи у све области јавног друштвеног живота и у све политичке документе (законе, одлуке, прописе)“ (Savić, 2004: 302).

Морфологија српског језика – граматички род

Словенски језици, попут нашег матерњег, српског језика, имају морфолошку категорију граматичког рода за поједине врсте речи, попут именица, придева, неких бројева, одређених глаголских облика, те стога није могуће да се нека од ових врста речи употреби без ознаке односног граматичког рода (мушког, женског или средњег). Дакле, род се може одредити на основу завршетка именице и важан је јер се према њему упавља облик одредбене речи (придева, заменице, броја или партиципа), која стоји уз њу или се на њу односи. При томе, уколико именица означава живо биће (што и јесте случај код одређивања родно осетљивог језика), мора се правити разлика између граматичког и природног рода (Клајн, 2006: 47). Разлика у роду постоји због разлике у половима, мушком и женском. Разликујемо природни и граматички род именица:

- Природни род имају именице које означавају бића и њихову разлику у полу. Природни род може бити само мушки или женски, јер у природи не постоје бића средњег пола. Међутим, именице које означавају млада лица, код којих још нису јасно изражене карактеристике пола, су именице средњег рода.

- Граматички род имају именице које означавају неке предмете или појаве које се не разликују по полу. Граматички род одређујемо према атрибуту или показној заменици која се слаже са именицом у роду, броју и падежу.

Ова разлика природног и граматичког рода видљива је најбоље у примерима именица као што су: *јуначина*, *момчина*. Обе именице су природног мушког рода, али граматичког женског, то видимо и по томе што се мењају као именице женског рода, нпр. жена. Тако је именица *девојчурак* природног женског рода, али граматичког мушког, и мења се као именице мушког рода, нпр. дечак.

Грамматички род имају и именице које означавају неживе ствари и у том случају род добијају према свом облику, односно према наставку на који се завршавају у свом основном облику, номинативу (Клајн, 2006: 50):

- именице на нулти морфем: зид, камен, храст су мушког рода, јер имају исте завршетке као и именице мушког рода: син, унук, брат;

- именице које се завршавају на -а: зграда, врата, столица су женског рода, јер имају исте завршетке као и именице женског рода: жена, ћерка, сестра;

- именице које се завршавају на -е/-о: поље, дугме, јело, село, небо, су средњег рода, јер имају исте завршетке као и дете.

Пошто ове именице добијају род према облицима именица природних родова, њихов се род назива граматички. Придеви уз именице слажу се по граматичком роду: лепа кућа, висок храст, плаво небо.

У својим упутствима за употребу родно осетљивог језика, а која се тичу граматичких правила у српском језику, Савић истиче:

„Богата морфолошка средства стоје на располагању када су у питању именице женског рода, посебно оне о којима овде више говоримо: за означавање њене професије или статуса (титула) жене у друштву. Углавном се помињу 13 продуктивних наставака за означавање именица женског рода у српском језику, од којих су неки веома продуктивни: -ица (посланица), -ка (докторка), -киња (првакиња), -уша (спонзоруша). Треба додати да једна иста именица за занимање или титулу може имати и две или више наставачких реализација (докторка/докторица, шефица/шефовица, деканка/деканица) широм географског подручја српског језика“ (Savić, 2004: 304).

У даљем излагању Савић напомиње да „избор форме зависи од неколико фактора: од намере говорника, од већ створене навике за употребу форми женског рода, од личног става према родно осетљивом језику, од става особе којој се говори према родно осетљивом језику, од друштвене потпоре (као што су одлуке надлежних тела о питањима језика) итд.“ (Savić, 2004: 304).

Рајилић (2015) замера инсистирање на искључивој употреби феминизације као стратегије за постизање родне равноправности у језику, те критикује Савић да је уско фокусирана на афирмисање назива занимања и титула у женском граматичком роду у случајевима када се именују женске особе, да није доследна том начелу када се ради о облицима множине и да тежи прописивању правила за употребу родно осетљивог језика (Rajilić, 2015: 109–128).

Историја лингвистичког рода у енглеском језику

Систем граматичког рода, где се свака именица одређује према мушком, женском или средњем роду, заиста јесте постојала у енглеском језику, тачније у тзв. староенглеском (енгл. *Old English*), али се изгубио током периода употребе средњеенглеског језика (енгл. *Middle English*). Данашњи, модерни енглески језик је задржао све форме природног рода, уз коришћење личних заменица, које би ближе одредиле род именице (*he, she*), а које се односе на одређену особу или животињу мушког или женског рода, и не-одређене заменице (*it*) за предмете којима се не може одредити род (у српском језику – средњи род).

Староенглески језик је дакле препознавао граматички род (мушки, женски и средњи род) као и многи модерни језици (француски, немачки, италијански, српски језик), и као и ови језици, понекад је показивао несклад између граматичког и природног рода. Тако је именица као што је жена (у српском језику, женског рода наравно), у староенглеском језику била средњег рода – *þæt wif, 'the woman'* (n., *neutral*), камен – *se stan, 'the stone'* (m., *masculine*) мушког рода, али поклон, женског рода – *seo giefu, 'the gift'* (f., *feminine*). Слично као у модерном немачком језику, у староенглеском језику је било веома мало логике при одређивању граматичког рода, те се род именица морао учити напамет (Jones, 1988: 7).

Међутим, почев од XX века, уочава се губитак граматичког рода у староенглеском језику. Овај губитак се прво уочава на северу Енглеске, а током наредних неколико векова се ширио на југ Енглеске, све док граматички род, средином XIV века није у потпуности нестао из употребе. Било је за очекивати, да се у овом периоду транзиције ситуација са коришћењем граматичког рода знатно закомпликује. Тако су, у периоду коришћења средњеенглеског језика именице женског и средњег рода прелазиле у мушки род, док су именице које су означавале нежива бића (објекте), и биле у мушком и женском роду, прелазиле у средњи род. Такође, у периоду Норманских освајања, неке именице у енглеском језику су усвајале родове из француског језика. Тако је нпр. староенглеска именица мушког рода *mona* (месец) – „moon“, под утицајем француског језика постао именица женског рода. Убрзо, граматички род, као део енглеског језика, нестаје у потпуности, а задржава се природни.

Дакле, у модерном енглеском језику граматички род више није категорија која одређује именице, а једини трагови староенглеског родног система се могу наћи у систему заменица, иако је и овај систем заснован на природном роду, родном идентитету или родним карактеристикама. Још једна манифестација природног рода која функционише у модерном енглеском језику јесте употреба одређених именица које се посебно односе на особе или животиње одређеног пола: удовац/ удовица, глумац/ глумица (engl. *widow/ widower, actor/ actress*).

Са дескриптивне тачке гледишта, када говоре о граматичком роду лингвисти не говоре о биологији или сексуалном идентитету, те би прецизније било говорити о 'именским класама' и 'системима договора' како би се избегла забуна (Corbett, 2007: 241–279). Али наравно, када се говори о- и када се мисли на људска бића, углавном постоји један граматички род којем се даје предност (али не увек), такозвани 'мушки' граматички род, који се користи за 'мушка бића', и други род, такозвани 'женски' граматички род, који се користи за 'женска бића' (Peters, 2020: 184).⁴

Бенџамин Ворф (Benjamin Lee Whorf, 1897–1941), познати амерички лингвиста, описао је граматички род у енглеском језику као прикривену граматичку категорију. Наиме, Ворф (Whorf, 1945) је приметио да род као својство именица није потпуно одсутно из модерног енглеског језика, односно да различите заменице могу бити прикладне за употребу у зависности од тога која се именица користи. Тачније, модерни енглески језик има различите облике само код заменица, и слагање је засновано на природном роду, где су све неживе именице, увек средњег рода.

Међутим, с обзиром да, када се комуникација односи на треће лице, не постоји родно неутрална заменица за именице које се односе на жива бића, проблеми настају када је особа, о којој је реч, непознатог или неодређеног пола. Традиционално су, у таквим ситуацијама, у употреби мушки облик –

⁴ „But of course, when speaking of- and referring to -human beings, there is generally one preferred grammatical gender (but not always), the so-called 'masculine' grammatical gender, used to refer to 'male beings', and another gender, the so-called 'feminine' grammatical gender, used to refer to 'female beings'“ (слободан превод Тамара Стефановић)

he, или *they*, али у савременом енглеском језику се, делимично због померања правца ка родно неутралном језику и родној равноправности, мушки облици избегавају у овом контексту, иако се и даље сматрају одговарајућим, те се користе родно неутрални облици (не *policeman* или *policewoman*, већ *police officer*).

Примена родно осетљивог језика у српском и енглеском језику

Како је примена родно осетљивог језика највидљивија у јавној и службеној употреби, а првенствено се односи на титуле, звања и професије где су жене, доказано у разним истраживањима, биле мање видљиве, немаркиране или приказиване у негативној конотацији, овај рад је фокусиран управо на такву терминологију, кроз поређење природно родно осетљивог језика, попут српског језика, и родно неутралног језика, као што је енглески језик.

Док је српски језик родно осетљив језик, енглески језик се посматра као родно неутралан, чиме су они премостили недостатак граматичког рода, како би се и енглески језик уврстио у природно родно осетљиве језике. Родно осетљив језик јесте језик у којем је категорија рода јасно видљива и који у себи не садржи експлицитне ни имплицитне, увредљиве или дискриминишуће изразе. С друге стране, родно неутралним средствима обухваћен је и мушки и женски род.

Осим тога, знамо да је именица скуп значења, и да свака именица, којом се означава нека титула или професија може имати више од једне компоненте значења, које се током времена могу изгубити, док се друге могу наметнути као приоритетне. Ова појава проширивања или промене компонента значења именица постоје у свим језицима, па тако и у српском и енглеском језику.

Како Савић (2004) истиче, у српском језику термин *министарка*, је имао двојако значење: жена министра и жена која је на положају министра, те се данас овај термин користи искључиво како би се указало на титулу жене, која се налази на положају министра. С друге стране, у енглеском језику реч *master* – означава господара, стручњака, док женски пандан *mistress* – може означавати господарицу, али има и негативно значење – љубавница.

Како би се прихватиле промене у употреби родно осетљивог језика код нас, Савић даје одреднице, тј. упутства за стандардизацију родно осетљивог језика (Savić, 2004: 306–316):

1. Следити основно правило за грађење реченице у српском језику: субјекат и предикат се морају слагати у роду и броју и лицу.

2. Употребљавати доследно форму женског рода за именовање занимања и титуле жена свуда где је то могуће.

3. Одабрати из постојећег инвентара ону језичку форму која најбоље одговара вашој интуицији за језик: за занимања и титула које могу имати више суфикса.

4. Одвикнути се од неких устаљених израза којима се вређају неке групе грађана и грађанки.

5. Користити паралелне форме, ако се препорука односи и на мушкарце и на жене.

6. Користити креативно разне форме родно осетљивог језика приликом обликовања текста.

7. Писати титуле и занимања жена у пуном облику, а избегавати писање скраћеница.

8. Применити правила родно осетљивог језика у преводу на српски језик из неког страног језика.

9. Избегавати употребу етикете за ословљавање или идентификовање женске особе према брачном статусу и др.

Треба напоменути да се примена свих наведених упутстава не може применити приликом превођења са енглеског на српски језик, и обрнуто, јер се иста првенствено односе на српски језик који „познаје категорију рода доследно у деловима система граматике и врста речи: именице, заменице, придеви, затим форма радног глаголског придева за грађење прошлог времена и синтактичка устројеност реченице која почива на правилу о слагању субјекта и предиката у роду броју и падежу“ (Savić, 2009: 80), што није случај код система енглеског језика.

С друге стране, упутство које се односи на доследно употребљавање форме женског рода за именовање занимања и титуле жена, кроз коришћење суфиксалних наставака (-ица, -ка, -киња, -уша), није увек могуће (нпр. пилот, хирург), али је могуће применити родно осетљив назив, тако што се испред назива занимања употребљава термин *жена* (жена пилот, жена хирург). Овакав начин писања преузет је дословним превођењем са енглеског језика. Као што је већ напоменуто, енглески језик нема уткану категорију рода у именице па је додавање речи жена једини начин да се изрази род у називу ових занимања. Суфиксално додавање више одговара природи српског језика, док је стављање речи *жена* испред занимања прихватљиво када за неко занимање још увек не постоји родно осетљив назив, или родно неутралан назив.

У енглеском језику су биле устаљене фразе које су у први план стављале мушки род, што је, усвајањем родне равноправности (кроз родну неутралност, у овом случају) промењено. Такође, брачно стање је још једна категорија где је, у српском језику, присутна дискриминација полова: *госпођа*, *госпођица* (одређује брачни статус жене) – *господин* (неодређен брачни статус мушкарца). У енглеском језику, напротив, ова неправилност је уклоњена, те су у употреби термини: Mr/Ms.

У датај табели приказане су поједине промене ка родној неутралности у енглеском језику, а у називима професија/титула, уз компарацију са српским језиком.

Титула према роду	Родно неутрална титула	Титула/српски језик/ родна осетљивост
businessman/businesswoman	business person	предузећник/предузетница
chairman/chairwoman	chairperson	председавајући/председавајућа
policeman/policewoman	police officer	полицајац/полицајка
salesman/saleswoman	sales person, sales associate	пролавац/пролавачица
steward/stewardess	flight attendant	стјуард/стјуардеса
waiter/waitress	server, table attendant	конобар/конобарица
fireman/firewoman	firefighter	ватрогасац/ватрогаскиња
barman/barwoman	bartender	конобар/конобарица

Закључак

Међусобни односи жена и мушкараца, неравноправна расподела друштвене, политичке или професионалне моћи, питање основних и других права, заснованих на полној диференцијацији, јесу питања којима се модерно друштво бави заиста дуг временски период. Јасно се може уочити да се језик, који је уједно и основна тема овог рада, не односи равноправно према женском и мушком роду, фаворизујући мушки род. Доминација мушкараца и мушког рода у језику јесте резултат њихове доминације у друштву, али и заговорник непроменљивости дате ситуације. Иако, у периоду развоја људске цивилизације, постоје светли моменти видљивости жена, у књижевности, историји, философији, медицини, науци, ипак преовлађују периоди искључиве доминације мушкараца, а данас у XXI веку, у неким деловима света, то је још увек случај.

Међутим, ситуација по питању језика, родне равноправности и истицања родне осетљивости језика се мења на боље, а долази се до закључка да друга половина XX века доноси велике друштвене заокрете, при чему се јасно мењају језичке политике и теорије родне диференцијације, те се језик може посматрати и као алат у борби против дискриминације родова, односно као носилац равноправнијих друштвених односа, подижући тако употребу родно осетљивог језика на један виши ниво. Такође, изводи се закључак да језик није пуко неутрално средство комуникације, јер није свеједно да ли се о женама и мушкарцима говори као о међусобно равноправнима, или се и даље усвајају патријархални ставови да мушкарци, само зато што су тог пола, заслужују сва битна политичка, професионална и јавна звања, док су жене у тим областима, тек случајно. Стога, инсистирање на употреби родно осетљивог језика, директно води ка постизању једнакости у различитостима полова, тј. ка родној равноправности.

Кроз рад је успешно потврђена основна хипотеза о различитим ставовима о схватању појмова као што су родна равноправност и родно осетљив језик, како у нашем друштву, тако и у другим друштвеним заједницама. С једне стране постоји званичан став САНУ о коришћењу неутралног рода (који је иначе мушки род), док с друге стране имамо дијаметрално супротан став феминистичких удружења – да је употреба женског рода, када је год то могуће, и граматички и језички потпуно исправна и као таква, представља основ еманципације жена и успостављања друштва базираног на равноправности полова.

Даљом анализом утврђено је да се, приликом утврђивања форме родно осетљивог језика, издвајају три основна облика: родна неутрализација (проналажење неутралних решења која укључују оба рода), родна спецификација морфолошких облика (коришћење женског рода када год је то могуће) и феминизација (увођење нових речи које означавају жене у одређеним улогама, када није могућа употреба наставака за женски род). Када је у питању српски језик, настоји се у употреби родне спецификације морфолошких облика, и онда када то није могуће, феминизацији, док се у енглеском језику првенствено употребљава родна неутрализација.

Дакле, рад се бави и успостављањем језичких форми и стандарда у другим језицима, као што је енглески језик, где су учињени већи помаци у успостављању родне равноправности, нарочито ако се узме у обзир да управо овај језик не препознаје граматички род, већ искључиво природни род, који директно одређује форму граматичког, у циљу мењања ставова и мишљења по питању друштвених односа жена и мушкараца, и њиховог положаја у истом.

По питању успеха промена које иду ка искључивој употреби родно осетљивог језика, закључујемо да се наша држава и наше друштво крећу у добром правцу, док је у неким другим друштвима Западне Европе, па и у енглеском језику овај циљ већ постигнут, а фокус родне равноправности се преместио на језичко планирање оптималних морфолошких и лексичких решења, тамо где су иста потребна, како би се пратио процес *оснаживања жена* (енгл. *women empowerment*) и њиховог равноправног укључивања у сферу друштвене и политичке моћи и одлучивања.

Литература

- Antonijević-Beker 2017: Zorana Antonijević-Kosana Beker. *Analiza diskursa zakona i strategija u oblasti rodne ravnopravnosti i zabrane diskriminacije*. Temida 2017, vol. 20, br. 1, str. 95–117.
- Bergvall 1999: Victoria I. Bergvall. *Toward a Comprehensive Theory of Language and Gender*. *Language in Society*, 28(2), str. 273–293.
- Bojanović 2018: Kristina Bojanović. *Agir-femme/parler-femme: o jeziku i jezikom polne razlike*. *Časopis za feminističku teoriju i studije kulture*. *Genero*, br. 22 (2018), str. 59–70.
- Bucholz 1999: Mary Bucholtz. *Why be normal? Language and identity practices in a community of nerd girls*. *Language in Society*.
- Corbett 2007: Greville G. Corbett. *Gender and Noun Classes*. In T. Shoppen (Ed.) *Language Typology and Syntactic Description* (pp. 241–279). Cambridge University Press.
- Cameron 1995: Deborah Cameron. *Verbal hygiene*. London: Routledge.
- Cameron 2003: Deborah Cameron. *Gender and language ideologies*. In: Janet Holmes & Miriam Meyerhoff (eds.). *The Handbook of Language and Gender*. Oxford: Blackwell, str. 447–467.
- Eckert–McConnell Ginet 2003: Penelope Eckert–Sally McConnell Ginet. *Language and Gender*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fairclough 2001: Norman Fairclough. *Language and Power (second edition)*. Essex: Pearson Education Limited.
- Filipović 2009: Jelena Filipović. *Rodno osjetljive jezičke politike: teorijske postavke i metodološki postupci*. Beograd: Anali Filološkog fakulteta, str. 109–127.
- Filipović 2009: Jelena Filipović. *Moć reči: Ogledi iz kritičke sociolingvistike*. Beograd: Zadužbina Andrejević.
- Filipović 2011: Jelena Filipović. *Rod i jezik (Gender and Language)*. U: Ivana Milojević & Slobodanka Markov (eds). *Uvod u rodne teorije (Introduction to Gender Theories)*. Novi Sad: Centar za rodne studije & Mediterran Publishing, str. 409–423.
- Jones 1988: Charles Jones. *Grammatical gender in English, 950–1250*. London: Croom Helm.

- Klajn 2006: Ivan Klajn. *Gramatika srpskog jezika*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Kuzmanović Jovanović 2012: Ana Kuzmanović Jovanović. *Analiza postojećih normi za rodno osetljiv pristup u medijima*. U: Filipović, J. & Kuzmanović Jovanović, A. *Vodič za rodno osetljiv pristup medijima u Srbiji: preporuke i dosadašnja praksa*. Beograd: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Uprava za rodnu ravnopravnost, str. 85–88.
- Lejkof 2003: Robin Lakoff. *Language, Gender, and Politics: Putting 'Women' and 'Power' in the Same Sentence*. In: Janet Holmes & Miriam Meyerhoff (eds.). *The Handbook of Language and Gender*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, str. 161–178.
- Motschenbacher 2020: Heiko Motschenbacher. *Language use before and after Stonewall: A corpus-based study of gay men's pre-Stonewalls narratives*. *Discourse Studies* 2020, Vol. 22 (1) 64–86.
- Одбор за стандардизацију САНУ. (2018). Одлука о родно диференцираном језику и граматичкој категорији у српском језику. Београд: САНУ.
- Pauwels 2003: Anne Pauwels. *Linguistic sexism and feminist linguistic activism*. In: Janet Holmes & Miriam Meyerhoff (eds.). *The Handbook of Language and Gender*. Oxford: Blackwell Publishing, str. 550–570.
- Peters 2020: Hugues Peters. *Gender-inclusivity and gender-neutrality in foreign language teaching: The case of French*. *Australian Journal of Applied Linguistics*, 3 (3), 183–195 (2020).
- Rajilić 2015: Simone Rajilić. *Feministische Perspektive auf (nicht) diskriminierende Sprachpraktiken in Serbien*. In: Scheller-Boltz, Dennis (ed.) (2015). *New Approach in Gender and Queer Research in Slavonic Studies*. Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 109–128.
- Savić 2004: Svenka Savić. *Žena skrivena jezikom medija: kodeks neseksističke upotrebe jezika*. Novi Sad: Futura publikacije.
- Savić 2009: Svenka Savić. *Rod i jezik*. Novi Sad: Ženske studije i istraživanja, Futura publikacije.
- Van Dijk 1993: Teun A. van Dijk. *Principles of critical discourse analysis*. *Discourse & Society*, 4 (2): 249–283.
- Whorf 1945: Benjamin Lee Whorf. *Grammatical Categories*. *Language* 21.
- Woolard–Schieffelin 1994: Kathryn Woolard–Bambi Schieffelin. *Language ideology*. *Annual Review of Anthropology*, str. 55–82.
- Walby 2009: Sylvia Walby. *Globalization and Inequalities. Complexity and Contested Modernities*. SAGE Publications Ltd.
- Walby 2011: Sylvia Walby. *The Future of Feminism*. Cambridge: Policy Press.

Tamara Stefanović

Ana Kažanegra-Veličković

Neda Nikolić

**TRADITIONAL AND CONTEMPORARY ATTITUDES
TOWARDS THE USE OF GENDER-SENSITIVE AND GENDER-
NEUTRAL LANGUAGE IN SERBIAN AND ENGLISH**

Summary

Gender sensitive language, in its written and oral use, affirms the principle of gender equality in society and where an emphasis is placed on recognizing and evaluating gender differences, should not be viewed exclusively through the prism of using words that would seem to satisfy the form and recognition of both sexes. On the contrary, the gender-sensitive language should be viewed through a wider range of communication among people, from the very beginning of human speech, through education, and further through the communication in foreign languages such as English, which by its nature do not belong to this group of languages. Therefore, a holistic and comprehensive approach to this topic is needed, which should lead to shifting boundaries in understanding concepts such as gender sensitive language and gender equality, and their practical applications both in our mother thounge and in communication in a foreign language. This paper deals with gender and gender relations, expressed through the influence of gender on the characterization of speakers in a particular communicative situation, the existence of female and male languages, and the characteristics attributed to them, and through the analysis of the use of gender sensitive language, such as Serbian, and gender-neutral language, such as English.

Keywords: language, gender, sex, language policies, gender equality, gender sensitivity, gender neutrality, Serbian language, English language.

СРПСКА БАШТИНА

Прикази

Ждрко Лековић

Будимир Алексић

Спирidon Булџовић

Смиљко Владовић

Вриједно историографско и политиколошко дјело

Др Жарко Асковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Др Раденко Шћекић, *Медији и геополитика*, Медијска култура, Никшић, 2019.

У издању Медијске културе, у оквиру библиотеке Теорије медија чији је уредник проф. др Ратко Божовић, изишла је нова књига „Медији и геополитика“, историчара и доктора политичких наука Раденка Шћекића. Регионални часопис Медијска култура под уредништвом Будимира Дамјановића до сада је у оквиру поменуте библиотеке објавио 13 књига, аутора знаменитих имена научне мисли, попут: Алана Бадјуа, Ратка Божовића, Јанка Николовског, Сандре Башић-Хрватин и др.

Ово је друга у низу књига колеге др Раденка Шћекића. С обзиром да је у досадашњим радовима показао озбиљан, мултидисциплинаран приступ, са историографског и политиколошког аспекта, за очекивати је било да ће се тога држати и у својој новој књизи. Студија о односу медија и геополитике, њихове међусобне повезаности и употребе, с обзиром на обухватност анализираних феномена – представља мултидисциплинарни приступ сложеним категоријама, какве су информација, простор и вријеме. Сагледава се употреба медија као моћног средства у процесима политичког комуницирања и сложених геополитичких кретања са аспекта и кроз призму историје, културе, психологије, филозофије, социологије, економије, антропологије, дефендологије.

Комплексност савремених односа великих глобалних играча, регионалних сила, транснационалних компанија, међународних, економско-политичко-војних организација/алијанси/унија – огледа се у међусобном глобалном прожимању, међузависности у погледу финансија, природних ресурса, комуникација. Дешавања на једном крају планете, у епохи глобализације, имају медијски, економски, политички и еколошки утицај на други или на интересе глобалних играча.

Масовни медији у свему томе имају велики утицај, јер је информација постала веома битна геополитичка роба која утиче на међународне односе, економију, берзе, војне односе. За масовне медије се истиче да су постали моћно средство, мада је слика о моћи

новинара глорификована. Моћни су власници медија и њихови партнери/налогодавци из домена политике или бизниса. Аутор истиче да у сфери политике: “ко контролише производњу и ширење информација – има доминацију над политиком, идеологијом, културом”. Медији су одавно престали да буду пуки преносиоци информација. Они данас обликују мишљење јавности. У последњих неколико деценија медијски рат је постао знатно важнији од конвенционалног рата.

Књига је конципирана у десет поглавља главног текста, уз предговор, поговор, лексикон термина и литературу. Рецензенти књиге су академик Ђорђе Борозан и проф. др Чедомир Чупић, који су истакли да “књига Медији и геополитика др Раденка Шћекића представља значајан прилог истраживању улоге медија у савременим друштвима и утицаја медија на друштвене и политичке односе. Ова студија је примјер систематичног и свеобухватног приступа односа медија као средства у геополитичке сврхе, посебно у рукама моћних актера у политичком животу планете. Посебна врлина ауторовог приступа обради употребе медија у геополитичке сврхе јесте интердисциплинарност.” Књига обилује бројним примјерима и изворима и садржи преко 1.000 фусота на скоро 400 страница.

Аутор, др Раденко Шћекић истиче да пропаганда постаје неефикасна оног тренутка када постанемо свјесни њеног постојања. Сврха пропаганда “није у томе да буде пријатна, одмјерена, њжна, већ да буде успјешна”, а ово је очигледно парадигма којом се руководи и доминантни дио данашње медијске сцене. Јер, “ко год има толику моћ да те убиједи да вјерујеш у апсурдно има и моћ да те убиједи у чињење неправде». Медији су продужена рука и у већини случајева оружје разних режима, којима служе као сервис, како за вршење кохезије у “својим редовима”, тако и за стварање атмосфере страха од “спољне опасности”, продубљивање разлика и сл. На тој матрици, на тој флоскули, одржавају се многи политички режими данашњице. Читав политички систем је тако осмишљен да људима одвуче пажњу ка тривијалним темама, сензационализму и ријалитима. Са очигледним тенденцијама кретања ка дистопијској будућности: глобализованом друштву, контролисаном од стране малог броја транс-националних компанија, контролисаним медијима који ће вршити утицај на сваки сегмент наших живота. Уочљиво је кретање ка униформној култури, идеологији, “политички коректном” и пожељном дискурсу – диригованим из само једног или неколико глобалних центара моћи и одлучивања. Реална власт је тајна власт. Новац је само у функцији моћи у чијој основи лежи одређени систем идеја, пројеката. Савремена геополитичка матрица би се могла свести на то, да: колико сте јаки (војно, економски), толико сте у праву (у међународним односима). У историјској ретроспективи, сагласно чињеницама, аргументовано се може оцијенити да живимо у “интересантним временима”: епохи заласка и опадања доминације одређене цивилизације, која је била неколико последњих вјекова глобални центар и жариште геополитичких, економских, научних, технолошких и идеолошких утицаја на остатак планете. Аутор се у поговору пита: Да ли живимо у реалности фикције или у фикцији реалности?

Аутор се у књизи бави разним историјским епохама: од антике до савремености. Бавећи се и геополитиком Балканског полуострва Шћекић истиче: Протекле три турбулентне деценије су за простор Балканског полуострва донијеле велике промјене, – од промјене граница и државних уређења, идеолошких промјена, прекомпоновања економије, па до међународних санкција, етничких и вјерских сукоба са десетинама хиљада страдалих. Колапс, економско-политичких система комунистичких земаља имао је за последицу да ова друштва упадну у стање потпуне друштвене и вриједносне конфузије. Континуитет националних питања и замрзнутих конфликта у Југоисточној Европи поново је дошао до изражаја – због историјског наслеђа које је на овом простору створило бројне етничке и вјерске мјешавине, што опет представља плодан терен за геополитичка мијешања и утицаје са стране. Медији и спољни геополитички циљеви усмјеравају изборе у већини мањих држава. Мале земље, попут балканских, не могу себи дозволити неку спољно-политичку слободу и стратегију и геополитичке игре. Стога поступају према Великим силама – првенствено тактиком преживљавања и краткорочних добитака. Живимо у времену гдје је некадашња чврста идеолошка подјела и категорисање политичких опција постало потпуно ирелевантно или је преокренуто.

Имајући све речено у виду, може се закључити да ово Шћекићево дјело има историографску и политиколошку вриједност. До сада на простору Црне Горе и од црногорских аутора није изашло дјело оваквог формата, које на методолошки стручан начин, по научним узусима, обрађује сложене теме из области историје, геополитике, медија, ратовања, политике меке силе, утицаја неформалних центара моћи, медија.

Значајно и занимљиво историографско дјело

Др Жарко Асковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Будимир Алексић, *Из
прошлости Црне Горе и
Херцеговине*, Институт
за српску културу, Ни-
кшић, 2020, 331 страна

У издању Института за српску културу из Никшића, претходне, 2020. године објављена је књига др Будимира Алексића *Из прошлости Црне Горе и Херцеговине*. У овој књизи одабрани су радови чији су предмет многа значајна питања историје Црне Горе и Херцеговине. Радови су настали током последњих седамнаест година, а већина их је објављена у периодици или у зборницима радова као прилози с међународних или домаћих научних скупова. То је избор радова који омогућава преглед Алексићевог научног рада из домена историографије. Приређен је тако да су групе радова проблемски повезане, радови су груписани према садржају, допуњују се, а композиција књиге је заснована на историјској периодизацији. У овом су дјелу хронолошки обрађени битни развојни токови Црне Горе и Херцеговине. Читаоци из ове књиге, на основу Алексићевог казивања о Црној Гори и Херцеговини могу сазнати какве су оне некада биле, како су у тренуцима злих времена страдале, и како су наново изникле у заједничкој држави. Ширина, могло би се готово рећи свеобухватност ауторовог интересовања за историјске појаве уродила је бројним радовима о прошлости Црне Горе и Херцеговине, а тежиште је на анализи политичког и културног развоја у XIX и XX вијеку. То је велико и захвално подручје за истраживање и проучавање коме се мора прилазити дубоко, свестрано и студиозно. И научна апаратура која прати главни текст свједочи о свестраној обавијештености аутора и о бројној литератури коришћеној у радовима. По концепцији и коришћеној литератури, прије свега наше провенијенције, ова књига се одликује оригиналношћу.

Радови сабрани у овој књизи нам говоре и да се историјска синтеза мора ослањати на теоријска сазнања читавог низа других друштвених наука – књижевности, етнологије, психологије, права, социологије, филозофије, географије. Без шире научне културе и специфичних теоријских знања у ужој научној области коју непосредно истражује и проучава, историчар не може објаснити историјске чињенице које

су већ утврђене. Таква дјела, разумије се, остају без већег утицаја у историографији. Алексић управо у својим радовима употребљава умјетничка изражајна средства којима се историја служи, научно мисаона и термилошки прецизна. Књижевно изражавање у историографским радовима Будимира Алексића је у функцији рационалног научног језика. Он то постиже његовањем језика струке, историјске терминологије и придржавањем класификацијских појмова и категоријалног система, односно научног апарата различите врсте. На тај начин он нам тачно, прегледно, једноставно и убједљиво саопштава резултате свог истраживања, полазећи од садржаја које му нуде извори и литература. Резултат трајне вриједности остварује користећи једину праву методу – научну методу.

Радови су писани на основу фактичког стања, непобитних чињеница, држећи се научних, а не идеолошких принципа, са потребне временске удаљености кроз призму праве истине и стварности. Аутор је све појаве и историјске догађаје о којима пише објективно, зналачки анализирао и објаснио, иако посао пред којим се нашао није био ни најмање једноставан.

У композиционом погледу књига је структурисана из два дијела. Први дио књиге је насловљен Црногорске теме, а други дио – Херцеговачке теме. И први и други дио су доста обимни и разнородни. Радови садрже податке о политичкој, црквеној, просвјетној и културној активности подручја различитих по условима развитка у прошлости: Црне Горе са својим специфичним карактеристикама и Херцеговине, у којој се ова дјелатност развијала под посебним околностима живота, прво у особито заосталој области Османске царевине, а затим у оквиру развијеније европске државе, Аустро-Угарске, све до 1918. године. Потпунија анализа ових активности овако својеврсних друштвених средина захтијевала је и донекле друкчије прилазе проблему који се самим тим поставља.

У првом раду насловљеном „Косово и Метохија у политици и књижевности владика и господара Петровића – Његоша“ аутор каже да је српска народна традиција о Косову, као светој земљи која је била ризница свега најдрагоцјенијег што је српски народ створио у историји, и као мјесту на коме се 1389. збио централни догађај читаве српске историје, нарочито активно живјела у подловћенској (Старој) Црној Гори и сусједним Брдима као „непокореним“ крајевима српског етничког простора. Као што је познато, кроз цјелокупно своје стваралаштво Његош провлачи тезу, засновану на народном предању и историјским чињеницама, да су Срби са простора Старе Црне Горе и Брда директни потомци преживјелих српских витезова, учесника у Косовском боју, који су последице тога избјегли турско ропство и збјежали се у неприступачне планине, гдје су водили „борбу непрестану“ и, у најтежим условима, чували успомену на Лазареву жртву и Обилићев подвиг, и – захваљујући томе – сачували српско име и вјеру. Срби с овог простора су се са Косовом рађали, живјели и умирали. Као што је Обилић био симбол херојства, тако је Вук Бранковић у Црној Гори вјековима представљао симбол издаје. Из свега што је саопштено у раду јасно се види да је национална и политичка идеологија владарске куће Петровића, као и њихово књижевно, духовно и свеукупно културно стваралаштво

било прожето косовском традицијом, односно косовском завјетном мишљу и опредјељењем. Косовска традиција је у подловћенској Црној Гори била снажно развијена и прије њиховог доласка на чело Цетињске митрополије крајем XVII вијека, а у политичкој дјелатности ове митрополитско-господарске лозе нашла је свој најснажнији израз. Суштина тог политичког програма је, закључује аутор, „освета Косова и обнова Душановог царства“.

У свом другом раду „Истрага потурица као тема Горског вијенца у интелектуалним црногорских идеолога“ Алексић показује како је Његошево дјело постало предмет политичких манипулација протагониста црногорског идеолошког пројекта. Носиоци тог пројекта су посебан напор уложили у доказивање тезе да је истрага потурица, историјски догађај са почетка XVIII вијека који је Његош узео за тему Горског вијенца, само продукт Његошеве имагинације, те да се, дакле, не ради о вјеродостојном историјском збивању. Будимир Алексић у раду даје и одговор на питање шта је идејна позадина тезе црногорских идеолога о историјском непостојању истраге потурица и шта их је мотивисало да доказују непостојање догађаја чију историјску вјеродостојност ниједан историчар није доводио у питање.

У раду „Манастир Стањевићи као књижевни и културни центар“ аутор закључује да је културна и књижевна дјелатност у манастиру Стањевићи, у периоду од 1736. до четрдесетих година XIX вијека, била изузетно богата и плодотворна. Живот и стваралаштво шесторице српских књижевника, већим или мањим дијелом, везани су за овај манастир. Ријеч је о митрополитима Сави, Василију, Петру Првом и Петру Другом Петровићу, Доситеју Обрадовићу и Вуку Стефановићу Караџићу. Аутор продубљује и употпуњује досадашња знања о овом веома значајном манастиру.

Рад „Односи Светог Петра Цетињског и војвода Карађорђа“ говори о њиховој сарадњи, плановима и смислу и значају кореспонденције. У њему је аутор цјеловито приказао и значајки освијетлио ратну сарадњу Црне Горе и Србије у вријеме Првог српског устанка. Интересантне су информације које рад пружа о овим односима, анализе и изведени закључци не могу се фактографски оспоравати. Ове односе аутор описује промишљено и опрезно. О њима се доста писало, узгред или засебно, али још увијек нема цјеловите студије о односима ове двије значајне историјске личности.

Следећи Алексићев рад у овој књизи – „Радови Бранислава Ђурђева о прошлости Црне Горе турског периода“ представља драгоцену допуну стваралачкој биографији Бранислава Ђурђева. Знатан дио свог научноистраживачког рада Бранислав Ђурђевић је посветио историји Црне Горе од краја XV до почетка XVIII вијека, освијетливши многе непознанице из овог раздобља на основу прворазредне турске архивске грађе. Изучавајући разне теме из историје Црне Горе тзв. турског периода владавине допринио је унапређењу наше историографије и дефинитивно ријешио питање статуса и положаја Црне Горе у XVI и XVII вијеку. Алексићев рад представља цјеловит и свеобухватан приказ живота и дјеловања ове значајне научне личности чије дјело има трајну научну историографску вриједност и даје огроман прилог разумијевању историје Црне Горе.

Сарајевски атентат имао је веома снажан одјек у Краљевини Црној Гори и изазвао је узнемиреност и забринутост како у народу, тако и на дво-

ру и у владиним круговима. Више но икада до тада и обични људи су слутили да се збивају, или ће се десити, догађаји од далекосежног значаја за цијелу српску нацију. Овом догађају посвећен је рад „Одјек Сарајевског атентата у Краљевини Црној Гори“, који представља драгоцјен прилог, нарочито у разјашњавању узрока сукоба и почетка аустроугарске агресије на наше земље. Будимир Алексић обрађује односе Црне Горе и сусједне Монархије са којом је она имала око једне трећине државне границе и са којом је била упућена на неизбјежне политичке, економске, културне и остале везе кроз читав XIX вијек и све до 1914 године. Рад се темељи на провјереној изворној грађи и тачним чињеницама у историјској литератури. Нијесу изостављени новински чланци и они ријетки текстови из часописа до којих шира читалачка јавност теже долази.

Уједињењу Црне Горе и Србије 1918. и славној Подгоричкој скупштини аутор је посветио два рада: „Подгоричка скупштина 1918. године и уједињење Црне Горе и Србије“ и „Уједињење Црне Горе и Србије 1918. у српској мемоарској литератури“. Ови радови свједоче да није случајно што црногорско-србијански односи до 1918. године чине једно од веома значајних тематских подручја којима се Алексић бави. У радовима су прегледно, исцрпно и студиозно обрађени сви аспекти уједињења у оном судбоносном раздобљу европске и свјетске историје, када се рјешавала судбина српског и осталих југословенских народа. Обрађен је сам чин уједињења 1918. и контроверзе које су у вези с њим настајале, а које су и данас актуелне. У радовима се инсистира на томе да није исправно из данашње перспективе говорити о догађајима из прошлости, већ се морају узимати у обзир историјске прилике у којима су се догађаји дешавали. Српске земље нису случајно остале политички и територијално необједињене у српску државу и у процесу конституисања европских нација и држава током XIX и XX вијека, и то упркос потискивању османског, а касније и њемачког и аустроугарског завојевача. Разлог је заједнички интерес ванбалканских центара моћи да се онемогући интегрисање српских земаља у једну српску државу.

Други тематски и композициони дио књиге – Херцеговачке теме отвара рад „Отпор Светог Василија унијаћењу Срба и покушаји римокатоличке пропаганде да га прогласи за унијату“ који говори о отпору Светог Василија Острошког римокатоличком прозелитизму и настојањима римокатоличких агитатора да поунијате православне Србе у Херцеговини. Аутор се у раду бави расправљањем проблема, односно дубљим анализирањем и освјетљавањем ове историјске појаве. Значај рада одређен је на неки начин и чињеницом да су досадашњи резултати историјске науке о овој проблематици ограничени, па се осјећала потреба за објективном истином о улози Светог Василија, која се могла утврдити искључиво опсежним и исцрпним истраживањима. На таквом темељном приступу овој историографској теми, на оданости задатку истинске спознаје отпора унијаћењу, заснива се овај рад. То је обиман истраживачки рад који пружа много важних и нових обавјештења, и биће од значаја за боље сагледавање црквене и политичке историје Херцеговине XVII вијека.

Будимир Алексић се у раду „Херцеговина у плановима Црне Горе и асимилација херцеговачких Срба у црногорском државном оквиру (1878-1918)“ бави главним циљем политичког дјеловања господара Црне Горе према Херцеговини и главним карактеристикама планова у погледу стратегијског циља – ослобођења ове области и њеног припајања Црној Гори. У другом дијелу рада он се бави проблемом асимилације херцеговачких Срба у црногорском државном оквиру, односно питањем: како је дошло до црногоризације Старе Херцеговине, која је 1878 припала Књажевини Црној Гори. До настанка овог рада, овој теми српска историографија није посветила дужну пажњу. Расправа представља оригиналан прилог проучавању нововјековне прошлости Црне Горе и Херцеговине.

Рад „Књаз Никола Петровић и Херцеговачки устанак (1875-1878)“ говори о односу црногорског књаза према овом устанку и уопште према Херцеговини. Истраживачки процес приликом израде овог рада био је веома сложен, обиман и систематичан. Успјешно је издвојен овај период живота књаза Николе. Сабрано је обиље материјала, добро систематизовано, свеобухватно приказујући дјелатност књаза Николе. Аутор је успио да разријеши многе дилеме и да изнесе досад непознате моменте из књажевог живота. Резултати ових истраживања представљају значајан допринос науци у проучавању односа Црне Горе и Херцеговине.

„Челници српских културних институција у Старој Херцеговини“ наслов је рада у коме је Алексић обрадио Друштво никшићке читаонице, Позоришно друштво, Пјевачко друштво „Захумље“. Посебно је издвојио и обрадио челнике српских културних манифестација Стевана Врчевића и Стојана Церовића. Даје нам и преглед издавачке дјелатности. Рад представља добар приказ не само културних дешавања у Старој Херцеговини већ даје цјеловиту слику живота људи тог времена, те политичко и културно дјеловање неких истакнутих личности са овог простора.

О односу Ватикана, загребачког надбискупа, сарајевског бискупа, мостарског бискупа, о вјерској пропаганди, држању херцеговачких и босанских фрањеваца према српском народу, говори рад „Држање римокатоличког клера у Босни и Херцеговини током Првог свјетског рата“. Радам је употпуњена цјелокупна слика свеобухватне прошлости српског народа у нововјековној историји. Дат је пресјек политичких и друштвених прилика у којима је живио српски народ од 1914. до 1918. године.

Слиједи рад „Херцеговина у Зетској бановини (1929-1941)“ у коме се научној и широј јавности ставља на увид најзначајнија фактографија везана за прилике у Херцеговини у овом периоду. У Зетску бановину је ушло шест херцеговачких срезова: Билећки, Гатачки, Љубињски, Невесињски, Столачки и Требињски. Зетској бановини је припао и Фочански срез који у историјском смислу такође припада Старој Херцеговини.

Предмет рада „Херцеговина у епској поезији 20. вијека“ су епске пјесме настале у XX вијеку, а које су тематско-мотивски посвећене свијету, људима, догађајима и поднебљу српске Херцеговине. Њена бурна историја и знамените личности које је изњедрила, имали су истакнуто мјесто у српској епској поезији XX вијека. Дубље проучавање Херцеговине у епској по-

езији XX вијека представља врло користан допринос разумијевању културног успона уопште. Критичка анализа и оцјена створеног у овој области за то вријеме може само позитивно утицати на богаћење културе и друштва у коме се она развија. Пјесме обилују подацима који се могу срести у знатном броју историјских докумената. Извори који су пјевачу послужили као грађа за настанак народне пјесме много су разноврснији него што би се прије истраживања могло замислити. Наравно, оне се морају крајње критички и опрезно узимати као историјски извор у расправама.

Гледано у цјелини, ова књига јесте видан допринос нашој историографији и послужиће као подстицај за даља научна истраживања. Сазнајемо и пуно тога новог што нам до сада није било познато. Аутор посједује широку културу и веома је упућен у књижевну литературу што му је омогућило да пронађе мјеру између научне терминологије и лијепог начина приповиједања. Зато ће књигу радо и са разумијевањем читати не само стручни кругови већ и шира културна јавност. Значајна одлика књиге је њена заснованост на врло исцрпној литератури која је коришћена, као и на одиста богатој специфичној документацији коју је аутор консултовао. Још једну одлику видимо у лијепом језику и допадљивом стилу којим је писана. У свему књига је драгоцен научноистраживачко штиво, несумњиво потребно не само стручним и научним радницима, већ и свим осталим поштоваоцима научне мисли. Рецензенти су проф. др Александар Стаматовић, проф. др Далибор Елезовић и др Жарко Лековић.

Уз стогодишњицу Мојковачке битке

**Доц. др Будимир
Алексић**

Институт за српску
културу,
Никшић

Мојковачка бишка – сто година касније, тематски зборник, уредник Дамјан Ђулафић, Беране: Центар за културу Беране и Епархија будимљанско-никшићка.

Округле обљетнице, као што је стогодишњица Мојковачке битке, обавезују да се осврнемо на крупне догађаје и личности и размотримо њихову појаву и значај у националној историји, култури и литератури. Мојковачка битка, као „једна велика епопеја херојске борбе нашег простог човјека за своју слободу“ (Ћамил Сијарић), и као „величанствена хероика“, представљала је значајно тематско и инспиративно изходште српске историографије и српске књижевности.

Премда је мјесто и значај Мојковачке битке у историји Црне Горе, и уопште у српској историји, добро познато не само онима који се баве историографијом, поставља се питање „шта нам данас значи подвиг јунака Мојковачке битке и њихово несебично жртвовање за општесрпске интересе“. Ово питање постављено је, а добрим дијелом на њега је и одговорено, у тематском зборнику Мојковачка битка – сто година касније, који је објављен у издању Центра за културу Беране и Епархије будимљанско-никшићке. Овај зборник је једна од ријетких публикација којима је обиљежена стогодишњица Мојковачке битке, а резултат је залагања Влајка Ђулафића, Горана Киковића и Дамјана Ђулафића, који су приређивачи зборника, да се ова важна годишњица обиљежи на адекватан начин – у складу са њеним историјским значајем. У Беранама је, наиме, 28. новембра 2015. године, у Спомен кући војводе Гавра Вуковића, одржан Округли сто на тему „Операције црногорске Санџачке војске крајем 1915. и почетком 1916. године, њихов значај и одјек“. Учесници тог Округлог стола са још неколико сарадника аутори су ове драгоцене публикације, која је објављена недавно у Беранама.

О непролазном смислу Мојковачке битке говори митрополит црногорско-приморски Јоаникије у истоименом раду којим се отвара овај зборник. Посјетио је, наиме, да Мојковачка битка, која се догодила на Бадњи дан и Божић 1916. године, представља круну свих ратних операција не само Санџачке војске, него цијеле црногорске војске током Првог свјетског рата. Уз реминисценције на јунаштво и патриотизам мојко-

вачких витезова, митрополит Јоаникије скреће пажњу и на религијску мотивацију Мојковачке битке, као на њену битну карактеристику. Он указује на чињеницу да Мојковачка битка по свом обиму и ратним резултатима не може стати у ред са другим великим побједоносним биткама српске војске из Првог свјетског рата (као што су Церска, Колубарска или битка на Кајмакчалану), али због „беспрекорног јунаштва, узвишене етике и христолике жртве њених витезова, заточника идеје ослобођеног и обједињеног Српства, она има велики општенародни значај за српски род“. Митрополит је, такође, тачно уочио да је смисао Мојковачке битке прије и боље препознала поезија него историја, те да је у њено историјско-поетско значење најдубље заронио епски бард Радован Бећировић, и сам учесник те славне битке. Истичући да битка на Мојковцу за нас има пуни историјски, поетски и вјерски смисао „због жртвовања за Богомладенца Христа, што није могла довољно нагласити позитивистичка историјска наука, али јесте поезија Радована Бећировића“, митрополит закључује да је она и данас „чисти и бистри извор родољубивог и поетског надахнућа“. Он се осврће и на мотиве оних који поричу смисао овом важном догађају. Наиме, наративом да су наши преци узалуд гинули за неки други народ, они „не само да хоће да оправдају несрећни потез краља Николе – полагање оружја пред непријатељем – него хоће да на том потезу и тадашњој капитулацији Црне Горе“ граде политику и идеологију која би била негација историјске Црне Горе и њених вјеконих стремљења.

„Мојковачка битка у нашој историографији“ наслов је огледа академика Зорана Лакића, у којем је ријеч о третману овог великог историјског догађаја у радовима наших историчара. Академик Лакић истиче да се нико из реда наших истакнутих историчара тога периода није оглушио о овај историјски догађај, означавајући га најзначајнијим у новијој историји Црне Горе. Он сматра да историјска дистанца од сто година и нова архивска грађа „помажу да се окончају све дилеме и спорови у досадашњој историографији“. По његовом сасвим исправном мишљењу неки историчари су, у својим тумачењима Мојковачке битке и догађаја који су јој претходили, подлегли политичким притисцима, што је – по њему – уносило забуну „која се манифестује нарочито у убвеницима историје за основне и средње школе“.

Др Лука Кастратовић у раду „Операције црногорске санџачке војске 1915. године и почетком 1916. године у свијетлу прекрајања историје од стране протагониста глобалистичког покрета“ говори о „Мојковачкој операцији“ (чији је симбол Мојковачка битка 6. и 7. јануара 1916. године) која се односи на дејство црногорске Санџачке војске, јачине од око 30 хиљада војника, која је бранила фронт од Бококоторског залива па до Златибора и Ужица, од октобра 1915. до јануара 1916. године. Кастратовић говори о значају Мојковачке операције и догађајима који су након тога услиједили. Он посебно разматра активности глобалистичког покрета које се односе на интерпретацију историјских догађаја на нашим просторима током Првог свјетског рата. Кастратовић наглашава да су таква тумачења мотивисана настојањем да се Срби окриве за Први свјетски рат, „да избришу наш идентитет“ и да нас натјерају „да заборавимо ко смо и од којих смо“, те да прихватимо вриједносни систем глобализма и мондијализма.

У фокусу истраживачке пажње др Будимира Алексића, на шта упућује и наслов његовог рада, „Мојковачка битка у српској хроничарској епизици“, јесу хроничарске епске пјесме које у фрагментима или у цјелини обрађују Мојковачку битку. Неке од тих пјесама су настале између два Свјетска рата – као што је чувена Бећировићева „Мојковачка битка“ – а неке и у наше доба. У свима њима је, наглашава Алексић, истакнут саможртвени хероизам мојковачких ратника предвођених сердаром Јанком Вукотићем, а Мојковачка битка је сагледана као једна од највећих српских историјских побједа.

Др Вукић Илинчић потписује рад под насловом „Мојковачка битка – истинита легенда“, у коме се бави анализом догађаја који су претходили Мојковачкој бици, борбама на Бадњи дан и Божић, као и капитулацијом црногорске војске 1916. године. Илинчић се осврће на заједнички план дејства црногорске и српске војске и формирање Санџачке војске, говори о припремама Централних сила за офанзиву против Србије и Црне Горе крајем 1915. године, наводи кључне борбе код Вишеграда и на Јавору, посебну пажњу посвећује реорганизацији Санџачке војске и њеним новим задацима, као и односу и распореду снага почетком 1916. године, те борбама на Бадњи дан и Божић, са посебним освртом на јурише Дробњачког батаљона и борбе Васојевићког одреда. У закључку аутор истиче да кривца за слом црногорске војске и државе треба тражити у Врховној команди, Влади и краљу Николи, „чије одлуке су биле најчешће контроверзне и нелогичне“.

Др Раденко Шћекић у раду „Третман свјетских ратова у савременој историографији и политици – историјски инжењеринг“ пажњу посвећује историографским тумачењима свјетских ратова која се селективно прилагођавају констелацији снага водећих сила. Таква тенденциозна тумачења, по Шћекићевом мишљењу, представљају својеврсни историјски инжењеринг и ревизију непобитних историјских чињеница, а индукују се путем медија из одређених политичких и научних кругова у јавност и у образовни систем. Интерпретације прошлости се мијењају и прилагођавају дневнополитичким и стратешким потребама, тако да чињенице престају да буду важне, закључује аутор.

У раду „Мојковачка битка“ др Жарко Лековић износи све најбитније чињенице које се односе на овај велики историјски догађај, а то чине и др Драгослава Мићовић и др Божидар Оташевић у раду „Заборављена Мојковачка операција“, као и Мијајло Ашанин у огледу „Са херојског војишта“.

У раду „Мојковачка битка у југословенској периодици између два свјетска рата (1918-1941)“ др Васил Јововић истражује третман ове битке у периодици Краљевине СХС и Краљевине Југославије, а мр Весна Марковић у раду „Отпор наших жена аустроугарској окупацији у Првом светском рату (казивање ћерке Јанка Вукотића о Мојковачкој бици)“ разматра свједочења Василије Вукотић о Мојковачкој бици.

О учешћу Полимског и Величког батаљона у Мојковачкој операцији говори Бранислав Оташевић у истоименом раду, док се Горан Киковић бави улогом Шекуларско-требачког батаљона у Мојковачкој бици и борбама око Берана 1915-1916. године.

Будимир-Будо Симоновић, у раду „Мојковачка битка у дјелима Хаџи Радована Бећировића – Требјешког (Ко погине Ће треба гинути, Сам ће себи спомен подигнути)“, анализира четири пјесме великог српског епског барда Радована Бећировића које се односе на Мојковачку битку.

Учешће и страдање Пљевљака у Првом свјетском рату и у аустроугарским затворима 1914-1918. године предмет је истоименог рада Видоја Деспотовића.

Рад нашег познатог публицисте Салиха Селимовића „Сјеничко-пештерска висорава у Првом светском рату“ говори о збивањима на овом важном геостратешком простору током Првог свјетског рата, истичући да је већи дио муслимана аустроугарску војску дочекао као ослободиоце.

У раду „Бедем на Дрини (22. октобар – 16. новембар 1915)“ Предраг Остојић говори о борбама које је црногорска Санџачка војска под командом сердара Јанка Вукотића водила у периоду од 22. октобра 1915. до 8. јануара 1916. на Дрини, Јавору и Мојковцу, оцјењујући то као несвакидашњи примјер жртвовања једне војске „ради спасења друге, због братске љубави, ради образа и части“. Захваљујући тој борби црногорске Санџачке војске, наглашава аутор, спријечена је намјера вишеструко надмоћнијег нападача да пресијече правац одступања српске војске према Јадранској обали, да је опколи и уништи.

Оглед Жељка Чуровића „Деведесет три дана борбе од Дрине до Мојковца“ дочарава вријеме тих славних борби и мегдана српске и црногорске војске које су биле „једна душа, иако политички раздвојене у два тијела“.

„Борбе Херцеговачког одреда у периоду 1914-1916. са посебним освртом на борбе Клобучког сектора одбране у периодима 1-6. новембар 1915. и 7-10. јануар 1916.“ наслов је рада Марка Ковачевића у коме се помно анализирају подвизи Херцеговачког одреда црногорске војске у назначеном периоду, са посебним освртом на жртвовање Херцеговаца и Црногораца на Клобуку у борби против далеко надмоћнијег непријатеља. Аутор наглашава да је Херцеговачки одред „својом упорном одбраном омогућио својој врховној команди да предузме повлачење црногорске војске у правцу Скадра, које је било планирано али до којег није дошло“.

Публиковање овог вриједног зборника у коме су сагледани сви аспекти великог историјског догађаја какав је Мојковачка битка, представља значајан допринос нашој историографији која се бави збивањима током Првог свјетског рата на нашим просторима. Ауторима, уреднику и приређивачима треба упутити све честитке на овом зборнику радова, и топло га препоручити научној, стручној и широј читалачкој јавности.

Призив пуноће

*Док се још нисам сећао
него видео, мирно и ведро,
гледах камен и рекох: „Посијојим“.*

Спиридон Булатовић

Самостални истраживач,
Београд

Шта се овде (у Матићевим *разабраним* песмама) види, како раздвојити песника и поезију, истину од пута, снове и виђења... што пролазе кроз утиске и догађаје у овим стиховима?

Колика је снага овде избила кроз стихове, то јест на мостове, кроз снегове и кошаве, светове и мирове... који је то кут на овом раскошном хоризонту где се читалац може спустити и *разабраћти*? Шта каже тескоба, шта осама, шта сведочи (и себи и нама) песник који укршта овакве нити, боје, звукове, кад, рецимо, каже: „слика која у мени упорно тиња“ – нараста ли и сазрева ли и у нама? Или, шта највише Матић тражи и налази кроз тешко богатство трагова и светова којима се примиче?

Једна песма помиње „смрт јелена и цртање лавиринта“, у другој су „бродски миш, разроки чамџија“, па каже и овако:

*Свакога јуџира
јо једну јесму
као лек
сјавим јод језик,
у кору мозга, у зид срца.*

Бранислав Матић, *Хиперборејски лејојис* (разабране песме), „Укронија“ и „Хипербореја“, Београд, 2015.

И, све ово, ма коме и ма чему тежило, стаје у кућу, у небо и земљу поезије, читаве и заокружене, која читаоца чека на месту које је песник овде пронашао рекавши: „И видиш да ниси изван.“ И, ко год овде уђе и *разабере се*, није изван! Јер то се лако потврди стиховима: „писањем тихо се молим“, а, кроз све то, јасно је да је: „Темељ високо“, „Али, од тебе саздан, ја сам твој...“

Али, куда се све песник креће, ослања ли се или се губи за неким, где је његов свет (модерно речено) ситуиран у таквим световима?

Сећање је песниково огледало за напред, за назад, за *навише!*.. и оно ће доћи као што смо ми из њега отишли. А то ће бити, као што је на почетку и била, слика преображеног човека! Али, песник сад не жели назад, није против света, себе види и међу људима који га лишавaju – али који су и даље део пута („на том путу којим си већ прошао“) где ће на крају он бити исти али другачији, „идеалан“ а реалан у свом крику за чистотом; нема њему тежег зова нити јава од поклича: „Врати ми СЕЋАЊЕ“. Те су грчеве можда исказале речи: „и траг један у давном снегу“. Или се до сећања стигне и кроз чистилиште, за које се песник пита где је!?

Он тешко трпи, смирава се стиховима:

*Наћућали смо се, ију, нейомични,
као камен ишћо векује у зиду.*

А, у зиду векује много шта: много тога песник и тражи (ниоткуд и одасвуд), али себи и другим песницима поручује да су писање и реч „једина веза коју не можете развезати“. Свет се писањем једино и исправља, а песник тако ослобађа („морам отворити себе“) за оно што га чека, ако се чекајући тако *разабере!*

Само, овај агон песника често диже; он тада не ствара са празном удицом, нити мора потањати и себе вадити из блата и песка. Кад се лати пера, он додирне све што у кадру његовог тела и духа светли, кад напише: „И опет оштрим перо, затежем харпун“, видимо ту синергију чиниоца и чина, било да „на тамјан и барут мирише Метохија“ или „чујем звона у долини, у Храму светог Илије“, песников је свет то, аутентично то – његово месо и кости, из историје до есхатологије дугачко, преко смисла и смрти, и на крају, са сећањем свега тога, свега што се десило, али што ће се и поновити свакоме на свој начин, како се ко *разабере...*

Ово није поезија и читалац, креација и конзумент, ово је покрет надолазећег тражења и срастања, величанствен призив свакоме за сваком пуноћом, за пламеном и плесом вечног враћања врлини и њеном „Сунцу правде“ што се пробија и кроз суве и кроз сочне жилице и гране праве аристократске насладе назване ХИПЕРБОРЕЈСКИ ЛЕТОПИС.

Велики допринос проучавању Срба у Босни и Херцеговини

Смиља Влаовић

Самостални истраживач,
Подгорица

У издању Филозофског факултета, у Новом Саду, 2020. године објављен је Научни зборник радова под насловом **Срби на простору Босне и Херцеговине од XV до XX**, чији је уредник проф. др Дејан Микавица. Овај зборник је настао као резултат пројекта од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине под називом: *Срби у Босни и Херцеговини од 1493 до 1918. године*.

Овом важном темом, како са научног тако и са општедруштвеног и националног гледишта, бавили су се научници, сваки у свом домену истраживања, дајући важан допринос да се једна по једна област овог назначеног периода и географског одређења, осветли, појасни и приближи, да би се на тај начин склопиле у јединствен и заокружен мозаик и одговориле на ову комплексну и врло занимљиву тему, не само за Србе са простора Босне и Херцеговине већ за Србе широм васељене.

Као прва коцка у овом научном мозаику јесте тема *Ислам као изазов и судбина*, коју је истраживао проф. др Дарко Танасковић, као релевантно лице које се бави оријенталистиком, чију катедру и држи на Филолошком факултету, у Београду.

Срби на простору БиХ од 19-20-ог вијека, уредник Дејан Микавица, Зборник радова, Нови Сад: Филозофски факултет, 2020.

У контексту негативног историјског памћења и политичко-идеолошке рационализације, односно тенденциозне инструментализације, јако је тешко одговорити на тему Ислам, с обзиром на ограничен простор излагања ове јако сложене вишевијековне и слојевите историјске, егзистенцијалне и цивилизацијске релације. Писати и уопште истраживати овај терен, је по ријечима аутора, „Јавно клизаво, вредносно замућено, морално преодговорно, чак и ризично говорити и писати о исламу“. Тежиште овог разматрања је, уз све тешкоће разумијевања ове тематике због поменутих емоционалних и других ограничености менталитета, успостављање концептуалног и методолошког оквира за што поузданије утврђивање главних обиљежја динамичног српско-исламског међуодношења. Аутор у овом раду објашњава и бинарну опозицију Срби-ислам/ муслимани, па се на основу

тога бирају и два бинарна пара, које аутор детаљно објашњава и како су настали и како се сад понашају у међуодносу. У прошлости асоцијација на ислам су били Турци, односно Османлије, да би се након Другог свјетског рата прозвала званично, као нација Муслимани, а од деведесетих година 20-ог вијека као Бошњаци. Срби су усвојили одређене елементе оријенталне културе, Муслимани никада до краја турски језик и изворне обичаје, али се никако долазак Османлија не може сматрати златним вијеком Балкана јер је њиховим доласком прекинут средњовјековни хришћанско-европски правац и на насилан начин био преусмјерен на левантински културни круг, дијелом га исламизирали и народ већински претворили у рају.

Прејиска обласних господара у Босни као дио српског културног наслеђа, је област којом се за ову тематику бавио проф. др Аранђел Смиљанић, са катедре за Историју, Филозофског факултета у Бањој Луци.

Обласни господари на простору Босне у периоду од 15-20-ог вијека су били Хрвоје Вукчић Хрватинић, Павле Раденовић и његови синови Петар и Радослав, те Сандаљ Хранић Косача и његов синовац Стјепан. Из својих сједишта они су писали и слали писма у Дубровник, Венецију, Угарску, Турску. На основу преписа тих писама, јер оригинали нијесу сачувани, имамо вриједна свједочанства о важним питањима тога доба, при чему посебну пажњу треба посветити канцелару Руски Хистофоровићу, који је биљежио сва писма која су послата на територије општине Дубровник у периоду од 1395-1423. године. Његов настављач, додуше мање досљедан, био је канцелар Никша Звијездих. Форма писама, начини на који су они слати преко двоструких курира, шифровани начин комуникације је јако важан дио историје овог поднебља, јер управо овакав начин комуникације је освјетљавао оне теме као што су разне мисије, предмети преговора и сл, о којима у директној комуникацији не бисмо могли да сазнамо.

Називи и жује хумске земље у средњем веку, је тема проф. др Синише Мишића, са одсека за Историју, Филозофског факултета у Нишу. Проблематика самог топонима хумске земље, жупе које се налазе у њеном саставу, њихове просторне и природне границе, чија генеза представља добру парадигму и за остале српске земље су нека од питања којима се бави овај рад.

Захумље, Хумска земља и Хум је постојао под различитим називима, а његове жупе се срећу први пут у Барском родослову овим редоследом: Стон, Попово, Жабско, Лука, Велика, Горимота, Веченике, Дубрава и Дабар. Ове жупе су током средњег вијека доживјеле одређене територијалне промјене јер су неке од њих послије 12-ог вијека прикључене Хуму и тако прошириле хумско име. Поједине жупе су настале у развијеном средњем вијеку издвајањем појединих предионих цјелина или развојем ранофеудалних жупа. У 14-ом и 15-ом вијеку, порастом броја становништва, стабилизују се границе жупа, као и њихов управни систем.

Четири различита извора у вези са Босном у 15-ом вијеку, јесу фрагментарни, али важни извори за проучавање историје Босне у овом периоду, што представља и тему истраживања проф. др Радивоја Радића са одсека за Историју, Филозофског факултета у Београду, који је и своју тему насловио *Сийни ирилози за исијорију Средњовјековне Босне*.

Поменути извори су: један њемачки, један француски, један италијански и један аустријски. Четири различита историјска извора, различита по жанру и по поријеклу, досад непозната нашој историографији. Ријеч је о једном историјско-географском дјелу (аутора Жил ле Бувије, француског племића, војног достојанственика и дипломате племића), једној пјесми (аутора Михаела Бехајма, њемачког пјесника) и двије хронике (аутора Јакоба Унреста, аустријског хроничара и Бенедета Деиа, фирентинског трговачког агента, путника, политичког дјелатника и писца), који свако на свој начин обogaђују историју Босне на измаку средњег вијека.

Са одсека за историју, Филозофског факултета у Нишу, двојица истраживача, проф. др Ђорђе Ђекић и проф. др Милош Ђорђевић су за заједничку истраживачку тему имали - *Да ли је било колеганције у Босни?*

Размјеном добара са далматинским градовима настајала су и различита документа трговачких профила, као што су: еутега, рогација и колеганција. У овом раду двојица коаутора се баве анализом уговора између краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина, склопљеног 3. фебруара 1449. године у Врандуку.

Анализом поменутог уговора дошло се до закључка да је овај документ био билатерална колеганција у којој је краљ био *socius stans*, а кнез *tranctator*. Управо разлог што је кнез Никола дошао код владара Стефана Томаша да потпише уговор, чини да се овај документ може приписати „праву средњег вијека“. Специфичност овог важног документа је: „Склопљени уговор можемо сматрати уговором о колеганцији, с тим што на њега није утицало само дубровачко право, писано и обичајно, него и млетачко, као и локалне специфичности проистекле пре свега из чињенице да је *socius stans* био владар.”

У средњовјековној Босни и Херцеговини вјерници су били скоро доминантан дио становништва. Какву су перцепцију о њима имали византијски и поствизантијски писци је тема рада под насловом - *Перцепција византијских и поствизантијских извора о вјерницима у средњовјековној Босни*, доц. др Бориса Бабића, са студијског програма за Историју, Филозофског факултета у Бањој Луци.

Ромеји су вјернике у Босни називали кудугерима, и од анализираних четири извора, три вјернике помињу директно. Коришћени су наративни извори различитог карактера и времена настанка. Један од извора је спис солунског архиепископа Симеона из друге деценије 15-ог вијека; други је писмо цариградског патријарха Генадија Схоларија упућено монасима на Синајској гори, у другој половини 15-ог вијека; трећи је историјско дјело Лаоника Халкокондила, византијског историчара 15-ог вијека; четврти је византијски извор имена Хроника о турским султанима, настало у 17-ом вијеку.

На поменутој територији живјело је становништво различитих конфесија. У Подрињу, те у граничним областима Босне и хумске земље најбројнији су били вјерници Цркве босанске. У приморским, западним и централним подручјима Хума живјели су римокатолици, док су припадници пра-

вославне вјероисповијести живјели на подручју некадашње Травуније, од Требиња ка истоку.

Још једна важна тема јесте личност под именом Стефан Сандаљ, која под тим именом није постојала, већ је ријеч о обласном господару, каснијем херцегу Стјепану Вукчићу Косачи, који је био синовац војводе Сандаља Хранића, по којем се цијела територија назвала сандаљевом земљом, а касније је цијела та област названа Херцеговина.

Верске њриликe у обласии Требиња средином 17.-ог века је тема др Марије Коцић, вишег научног сарадника Одјељења за Историју, Филозофског факултета у Београду, у којем је изложена анализа све три конфесионалне групе у поменутој области за вријеме кандијског рата 1645-1669. између Венеције и османског царства. Ослањајући се на ватиканске и дубровачке изворе, као и велики број историјских извора од 19-ог вијека до данас, ауторка је детаљно обрадила положај сваке конфесије понаособ, па онда и њихове међусобне односе.

Православно становништво потпадало је под јурисдикцију Захумско-херцеговачке митрополије. Католици су били под јурисдикцијом требињско-мрканске бискупије. Муслимани су били мањина у односу друге двије конфесије. Међутим, иако мањина били су владајући. То је период успона Омера Галиотовића, Мехмед-аге Вафировића, док су већ тада Омер-ага Бегзидић и Алага Шабановић посједовали значајне земљишне комплексе. Католици су покушавали да дио православних вјерника преобрате у католике, што је употпунио и Морејски рат, када се у процесе директно умијешала и Аустрија.

Поларизација је додатно појачана одлуком Османске власти о изградњи тврђаве Банвир из које се развило Требиње. Овим потезом је продор османске материјалне културе постао интензивнији.

О миграцијама на простору БиХ је за зборник истраживао проф. др Владан Гавриловић, са одсјека за Историју, Филозофског факултета у Новом Саду, у раду са темом - *Миграциони њроцеси српског народа из Босне у време Великог Бечког рата*. За вријеме Великог бечког рата дошло је до велике миграције на Балканском полуострву, са посебним акцентом на миграцију из Босне у Хрватску и Славонију. Углавном су Срби бјежали од Турака на аустријску територију, мада, међу мигрантима је било и католика. Овим великим иселавањем у периоду од 1683-1699, више десетина хиљада православаца и католика је избјегло из Босне и населили просторе Лике, Крбаве и централне дјелове Славоније, чиме су ојачали већ постојећи српски корпус у Монархији.

Ако се изузме велика сеоба Срба из 1690. године и процјене да је тад мигрирало између 50.000 – 120.000 људи, ова босанска сеоба је друга по броју људи који су прешли са територије Босне на новоослобођене славонске области који су у 18. вијеку допринијели јачању Монархије у борби против Турске.

Полиџика Аустрије њрема Србима из сјеверозајадне Босне крајем 18.-ог вијека, је тема проф. др Бора Бронза са Студијског програма за Историју, Филозофског факултета у Бањој Луци. Офанзивна трговачка и војна поли-

тике Аустрије крајем 18-ог вијека посебно је била усмјерена на простор западног Балкана, са акцентом ка Србима који су се налазили у оквиру османског царства. У овом периоду десиле су се важне промјене у погледу центра одакле су ишле директне струје утицаја. Тако је за Србе ослабио фанариотски утицај и тежиште се помјерило на Русију, док је код католика центар подршке из Рима премјештен у Беч.

Јасно је да је религија та која је послужила као медиј протонационалне мобилизације и заоштравања међусобних односа великих сила. Сукоби и разлике из 19.-ог вијека су много израженији и упечатљивији, али је њен замах почео у последњим деценијама 18.-ог вијека, захваљујући „протонационалним покретима иницираним уништавајућим ратом 1788-1791. године.”

Док су се водиле борбе између Османлија и Хабсбурга, јако је важан допринос био тај који су давале уходе, а које су биле слане од стране Хабсбуршке монархије на територију под османском влашћу. Уходе су углавном биле Срби који су се драже приклањали хришћанима у односу на Османлије. Управо извјештаји тих ухода се налазе у бечком ратном архиву и дио су истраживања доц. Др Ненада Нинковића, са одсјека за Историју, Филозофског факултета у Новом Саду, који је ово истраживање објавио под насловом - *Подаци о Босни и Херцеговини у време Дубичке Крајине*.

Дубичка крајина је поред Кочине крајине (по Кочи Анђелковићу), добила име по Дубици и представљају мјеста гдје су вођене последње битке у току аустро-турског рата, а да су познате српској историографији. Током 1790. године уходе су слале податке командантима о стању на терену БиХ, покретима османских трупа, њиховим плановима у Дубичкој крајини. У раду су приказани оригинални извјештаји аустријских ухода, а у уводном дијелу кратка тема извјештаја.

Осим аустријских архивских података који је приказан, у овом Зборнику дат је и резултат истраживања руских архива, проф. др Данка Леовца, са одјељења за Историју Филозофског факултета у Београду, који се бавио истраживањем руских архива и њихове грађе, која се тиче простора БиХ у току 19-ог вијека, као и најновије студије руских истраживача у вези са овом тематиком. Све заједно је конципирано под насловом - *Руска архивска грађа и историја Босне и Херцеговине у 19. веку са освртом на најновија руска истраживања*.

Због својих империјалних геостратешких интереса политика Русије је била специфична, као и њен рад на овом дијелу Балкана, који је 50-их година 19-ог вијека постао занимљив за Русију са свим њеним успонима и падовима. Због значаја Русије и уопште њене политике, изучавање руске архивске грађе је јако важан дио историје, не само за простор БиХ већ за цјелокупни Балкан.

За проучавање војних односа и политичке ситуације од изузетног значаја је Руски државни војно-историјски архив, у оквиру којег се налази грађа фонда Ф. 846 (Колекција ратно-политичког архива), са дипломатском преписком. Осим њега ту је и Руски државни архив старих аката, а у његовом оквиру је од посебног значаја за историју БиХ фонд грофице Атони-

не Д. Блудове, посебно свеска о Источном питању. Осим ових у раду су набројани и остали руски архиви и њихови фондови од значаја за изучавање ове тематике.

Што се тиче савремених истраживања руских научника о тематици у вези са БиХ, она почиње тек 60-их година прошлог вијека и у овом раду су сажето приказани сви релевантни научници који су се бавили истраживањем на ову тему, јер како и сам аутор каже: “Без сагледавања једног проблема из више углова и са више различитих аспеката не може се доћи до правог тумачења.”

Проф. др Драган Симеуновић, академик АНУРС, у Бањој Луци и проф на факултету политичких наука у Београду, у свом у раду под насловом *Бој капетана Хусеина Градашчевића на Косову 1831. године* Турака у циљу осамостаљивања Босне и Херцеговине, приказао је познатог босанског капетана Градашчевића, који се у свјетлу слабљења османске моћи, почео и сам борити против Султана и све јаче заговарати тезу да су босанскохерцеговачки муслимани етнички Срби. У раду је дат опис лика капетана Хусеина Градашчевића, његовог поријекла, идеја, залагања, сукоба са султаном, бој на Косову 1831, као и разлози због којих је отишао са пјешадијом чак на поље Косово и на крају и осврт на друштвено-историјске прилике БиХ у том периоду.

Проф. др Горан Васин, са одсека за Историју, Филозофског факултета у Новом саду, такође, се бавио истраживањем аустријских извјештаја, али у периоду 1834–1836, на основу којих је расвијетлио низ питања, као што су: самовоља обласних господара Бушатлија, Сточевића, Мушовића, Видајића, Градашевића, који су користили анархију да би јачали своју моћ и власт. У раду под насловом *Босна и Херцеговина по подацима из аустријских извјештаја 1834-1836. године*, проф. Васин је доказао да су током међусобних сукоба различитих фракција Османлија, на губитку били само Срби. Пасивни став Аустрије и активно учешће Русије, као и све већа приврженост кнеза Милоша и Петра II Петровића Русији, полако буде народну свијест код Срба код којих се полако јавља успавани државотворни сан и крећу неке важне промјене, које без доушника не би могле да се заврше, али мреже бечког утицаја преко њих није имала јачег одјека на терену, бар не све до 1848/1849. Пасиван став Аустрије према страдању Срба, само је јаче подгријала српско уједињење и точак који је кренуо више није било могуће зауставити „ Од времена устанка Луке Вукаловића који ће уследити деценију касније није више било повратка на старо.“

Радаковићева мисија у војној граници 1868. године и ојеративне и тактичке промене у војној граници Србије према Босни и Херцеговине, је рад проф. др Сузана Рајић, са одсека за Историју, Филозофског факултета у Београду, у којем се бави анализом узрока и посљедица одлука кнеза Михаила Обреновића по питању Босне и Херцеговине. У раду је коришћена досад непозната архивска грађа и као резултат тога изнијета су три нова става: 1. Русија је знала и није подржала кнеза Михаила у његовим техничким заокретама; 2. Кнез Михаило није намјеравао да упадне са војском кнежевине у Босну; 3. Кнез је у договору са Гарашанином, на консултацијама 5. и 6. јуна

1868. желио да се прошири покрет за ослобођење, али уз договор са Русијом, не са Мађарском, нити Аустријом.

Јасно је, на основу новооткривене грађе, да је кнез желио да уз помоћ Русије осигура новчана средства, направи план и крене у покрет.

Дистанцирање од Русије био само маркетиншки трик према западним силама, исто као и Русије према Србији. На овом пољу је посебан допринос дао Коста Радаковић о којем ауторка даје детаљне податке, као и о његовој мисији и комплетним резултатима.

Очување националног и вјерског идентитета у Босни директно су повезане са одлукама црквено-народног сабора у Темишвару 1790, а њене одлуке се у историографији оцјењују пресудним и далекосежним за цјелокупни српски народ и тумачене су као први српски национални програм у новом вијеку. Проф. Др Дејан Микавица, са одсјека за Историју, Филозофског факултета у Новом Саду је у свом раду под насловом *Херцеговачки устџанак и источно ишџање у свейлу йолишике српских либерала у Аустроугарској 1875-1878.* објаснио пут и начин вођења српске националне политике у Хабсбуршкој монархији, као и везу са црногорским Србима у биткама на Мартинићима и Крусима, као заједнички напор и најаву за стварање прве слободне нововјековне државе на челу са владарима-владикама из породице Петровић-Његош.

Часописи Народни лист и новосадска Застава су извјештавали о устанцима у Херцеговини и броју од 8000 устаника на почетку прве устаничке 1875, о знаменитим вођама, о бањанском војводи Максиму Баћковићу, војводи попу Богдану Зимоњићу, Луки Петковићу, Лазару Сочици, архимандриту Мелентију Перовићу, Петру Радовићу и др. До краја рата поменути листови су доносили вијести са бојишта, а осим борбе на бојишту, водила се и интензивна дипломатска и преговарачка борба око источног питања, у коју су биле укључене важне историјске личности, као што су Светозар Милетић и Лаза Костић, који нијесу дочекали рјешавање источног питања и одузимање Босне и Херцеговине од Аустроугарске и „права српског народа на самоопредељење“. Неки други представници пречанске српске политике, као што су Јаша Томић и Михаило Полит Десанчић, су били срећнији и дочекали су побједу Срба и српску војску дочекали у Темишвару „не сумњајући ни најмање да ће српска влада умети да искористи ову победу и свом народу макар осигура будућност без тортуре, дискриминације и масовних злочина.“

Тешка борба за очување српског националног и културног идентитета, након што је Аустроугарска преузела територију од Османских власти, на просторима гдје су живјели Срби је истраживачка тема мср Сандре Лукић, са одсјека за Историју, Филозофског факултета у Бањој Луци коју је сабрала под насловом *Културне ириликe код Срба у Босни и Херцеговини у йериоду аустроугарске уйраве.*

Четвородеценијска власт аустроугарске монархије (1878–1918), је резултат који је био ван воље и утицаја Срба на простору БиХ. Како на општем нивоу, тако и на културном новоу Аустроугарска се трудила да Србима на овом простору наметне своју културу. Неповољан економски положај је био

један од начина да се Срби вежу за њихову цивилизацијску и др. уредбу јер нијесу имали начина да образују своју интелектуалну елиту која би радила на очувању и борби за културни и др. идентитет. Српска црква и школа су били једини начини да се сачува језик, вјера, писмо и идентитет, али су и оне биле строго контролисане и цензурисане. И под таквим условима дешавао се некакав напредак, оснивање друштава културе, заједница, установа. У сваком случају, напредак је био неупоредиво већи него под влашћу Османске империје. Почетком Великог рата, престаје у БиХ свако развијање, па и културног и друштвеног живота.

Важан моменат за Православне у БиХ јесте оснивање Бањалучко-бихаћке епархије. Разлог њеног оснивања јесте све теже управљање због отежане комуникације међу дјеловима Дабробосанске митрополије, која је захватала велики простор. Питање услова и резултата под којима се основала поменута епархија је тема проф. др Боривоја Милошевића, са студијског програма Историја, Филозофског факултета у Бањој Луци. Проф. Милошевић у раду са насловом *Епархија Бањалучко-бихаћка од оснивања до њочейка Првог свјетског рата*, описује прве дане од оснивања епархије 1901, њеног првог епископа Евгенија Летице и уређивања устројства црквеног и канонског, његовог наслједника Василија Поповића, као и улога епископије и епископа током репресије аустроугарске током Првог свјетског рата. У овом периоду јављају се имена свештеника и других посленика који су били и сарадници Јована Цвијића, међу којима се помињу Милан Карановић, Петар Иванчевић, Стефан Д. Давидовић, Коста Ковачевић, Петар Мирковић, Петар Рађеновић, Сима Стојановић, Љубомир Пећа, Стојан Тркуљић и Славо Вујасиновић.

Прожимања ставова о националној идеји Срба из Босне и Херцеговине и Срба Јужне Угарске (Војводине) њочейком 20.-ог вијека је рад проф. др Саша Марковића, са Педагошког факултета у Сомбору, у којем је представљена идеја Срба са двије различите позиције, географске и традиционалне, која их је опет повезала у исту националну, вјерску и државну нит. Захваљујући сродности идеја и циља, почели су да се објављују текстови у Војводини, а који су штампани у Сарајеву и на тај начин утицали на конкретне политичке и страначке ставове. У овом раду је исказана идеја повезаности становишта, а и конкретан поглед Јевте Дедијера у вези са овим питањем који је објављен у гласилу демократске провинијенције, часопису Слога у Сомбору.

Какву је политику водила дипломатија руска у вези са анексијом БиХ је изложио у свом раду проф. др Душко Ковачевић, са одсека за Историју, Филозофског факултета у Новом Саду, у свом раду *Дипломатија империјорске Русије о анексији Босне и Херцеговине „њолийика балансирања“ 1908-1909*. Период од 1908. до прве половине 1909. године је био препун набојем политике, дипломатије и спремања за рат. Први важан догађај јесте анексија Босне и Херцеговине, а други Балкански ратови и преобликовање Југоисточне Европе. Долази до погоршања односа Русије и Централних сила, њених сложених дипломатских односа са другим државама и прије и након анексије. Министар руских спољних послова Извољски је био на челу

тима за преговора и његов покретни погон. Како су ишли ти мучни преговори, борба за надмоћ у разним центрима моћи, тајни преговори у четири ока, унутрашњи проблеми који су резултирали неминовним прихватањем анексије, али и чување позиције Србије све док Беч није прихватио да одустане од рата са Србијом, чиме је и Србија била принуђена да анексију прихвати као неминовност и прихвати одлуку „члана 25 Берлинског уговора, да ће променити правац своје садашње политике према Аустроугарској, те да ће убудуће одржавати с њоме односе доброг суседства“.

Приређивач овог зборника, проф. др Дејан Микавица, који је и један од аутора научног рада, је у овом Зборнику сакупио истраживачке радове својих колега, релевантних научника и истраживача, чија су истраживања била и дјелови неких већих пројеката, којима је приказана прошлост Босне и Херцеговине за веома дуг и слојевит историјски период од пет вјекова.

Као што је на почетку овог скромног приказа речено, радови су сваки понаособ коцкице у овом историјском мозаику, који су на крају открили важну слику историјских, друштвених и националних догађаја. Многе теме су освијетљене досад непознатим подацима, а многе теме су тек отворене и чекају да буду на сличан начин освијетљене и приказане у неким будућим зборницима и скуповима.

СРПСКА БАШТИНА

In memoriam

Будимир Алексић

In memoriam: Проф. др Вукашин Баћовић (1943–2021)

**Доц. др Будимир
Алексић**

Институт за српску
културу,
Никшић

Напустио је овај свијет и преселио се у љепши и бољи проф. др Вукашин Баћовић, истакнути научни радник, писац и редовни професор Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици. Вукашин Баћовић је био један од највећих зналаца српске народне књижевности.

Рођен је 1943. у Кленку, у Бањанима. Основну школу је завршио у Петровићима, гимназију у Билећи, Вишу педагошку школу у Сарајеву (група: Српскохрватски и руски језик), а Филозофски факултет у Скопљу (група: Југословенске књижевности и српскохрватски језик). Послиједипломске студије је завршио у Дубровнику – Одјељењу Свеучилишта у Загребу, гдје је и магистрирао на теми из народне књижевности „Женски ликови у народној епској поезији Црне Горе“. Докторску дисертацију, такође из области народне књижевности, под називом „Библијски мотиви и библијски стил у нашој народној књижевности“ одбранио је на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу. Радио је као наставник и професор у основној школи, професор у средњој школи, савјетник за умјетничку дјелатност у Секретаријату за образовање, културу и науку Владе Црне Горе, и као уредник у Издавачкој кући Октоих.

Сва изборна академска звања, од доцента, преко ванредног професора, до редовног професора, Баћовић је стекао на Филолошком факултету Универзитета у Приштини, гдје је радио од 1. септембра 1995. до 30. октобра 2012. године, на Одјеку за српску књижевност као професор Народне књижевности. У периоду од 1998. до 2006. хонорарно је предавао Народну књижевност, Књижевност епохе романтизма и Књижевност за дјецу и омладину на Филозофском факултету Универзитета у Српском (Источном) Сарајеву.

Из области истраживања српске народне књижевности, писане књижевности 19. и 20. вијека и културне историје Срба објавио је једанаест књига и преко сто научних и стручних радова у научним часописима и зборницима. Организовао је научни скуп „На-

родна епска поезија и историја“ на Филолошком факултету у Приштини 1997. године и уредио Зборник радова са тог скупа. Најзначајније његове књиге о српској народној књижевности су: „Библијски мотиви у српској народној књижевности“ (Подгорица, 1993), „Пјесме Старца Милије“ (Зубин Поток, Приштина, 1995), „Епска хроника Црне Горе и Херцеговине“ (Пећ, 1997), „Епско-историјске теме“ (Подгорица, Приштина, 1998), „Бајо Пивљанин у народним пјесмама“ (у коауторству са мр Томом Папићем, Подгорица, 2000), „Антологија српске народне лирике“ (Српско Сарајево, 2004), „Вуковим трагом“ (Косовска Митровица, 2005).

Баћовић се више него било који други књижевни историчар посветио компарирању библијских текстова и српске усмене литературе. Његова књига „Библијски мотиви у српској народној књижевности“ (објављена 1993.) представља је пионирски подухват у сагледавању оних сегмената наше усмене баштине који имају библијско исходиште. У српској науци о народној књижевности, све до појаве ове Баћовићеве књиге, недостајали су радови о језичким, стилским, тематским и мотивским паралелизмима у библијским текстовима и српским књижевноумјетничким остварењима. Ова његова књига битно је допринијела да се употпуни слика о присутности библијских мотива у српској народној књижевности.

Осим откривања библијских утицаја на српско народно стваралаштво, професор Баћовић је у оквиру својих истраживања народне књижевности анализирао постанак и развој епских народних пјесама; главне мотиве у српском усменом епском стваралаштву; однос усменог стваралаштва и историје, као и рефлекс тих односа у неким пјесмама Сарајлијине „Пјеваније црногорске и херцеговачке“; епске народне пјесме о хајдуцима и ускоцима; усмене пјесме о Косову, које, по њему, представљају „савршенство књижевног израза“; умјетничку зрелост и васпитну функцију српских народних пословица; обрасце хумора у народној епској поезији. Значајну пажњу је посветио и двијема пјесникињама-слепицама – Сљепаци из Гргуреваца и Слијепој Јеци, од којих је Вук Караџић записао неке од најбољих наших народних епских пјесама, као и сакупљачком раду Тешана Подруговића, Хајдука Стојана Ломовића, Јоаникија Памучине, Стевана Делића, Тома Братића, Луке Грђића Бјелокосића, Марка Поповића, Андрије Лубурића и других Херцеговаца – сакупљача и казивача епских пјесама. Оно што је евидентно у Баћовићевим истраживањима ове проблематике, како то запажа др Живко Ђурковић, јесте чињеница да аутор посједује „префињен осјећај за естетичко-етичке вриједности усменог исказа и истраживачку правдољубивост да утврди шта је и од кога раније откривено, па да онда на врло обазрив и убједљив начин дозира и своја виђења и открића“.

Проучавајући усмено-писане књижевне везе, професор Баћовић је у низу својих радова анализирао фундираност неких аспеката литерарних остварења знаменитих српских књижевника – Његоша, С. М. Љубише, Ива Андрића, Матије Бећковића – на разним облицима српског усменог стваралаштва. Професор Баћовић је показао да су наведени књижевници, приликом реализације неких својих дјела, налазили снажно упориште у разним формама усменог стваралаштва.

Истакнуто мјесто у Баћовићевом научном стваралаштву имају и херцеговачке књижевне и културне теме. Његова књига „Епска хроника Црне Горе и Херцеговине“ (Пећ, 1997), осим што доноси избор епских народних пјесама које се односе на црногорско-херцеговачки простор, садржи опширну уводну студију на скоро стотину страница у којој аутор анализира главне карактеристике гусларско-десетерачке, хроничарске поезије Црне Горе и Херцеговине. Неколико занимљивих научних радова објавио је и из области дјечје књижевности.

Био је један од најбеспощеднијих критичара девијација црногорског друштва у последњих 25 година. Посебну пажњу је посвећивао разобличавању намјера црногорских сепаратиста да утемеље посебан језички израз у Црној Гори и да књижевност насталу на простору данашње Црне Горе издвоје из корпуса српске књижевности.

Као ангажовани интелектуалац, у најбољем значењу те ријечи, професор Баћовић је устао у одбрану научне истине о српском језику и успротивио се његовом преименовању – из идеолошких и политичких разлога – у тзв. црногорски језик. Неколико његових радова, објављених у књигама: „Српске књижевне и језичке теме“ (Подгорица, 2012) и „Сјај књижевне ријечи“ (Никшић, 2017), представљају значајан допринос очувању имена српског језика и ћириличног писма, којим се на овим просторима пише од времена Свете браће Ћирила и Методија, а које је у протеклих 25 година било немилосрдно протјеривано из институција Црне Горе и потискивано из јавне свијести.

Осим научноистраживачким радом, Вукашин Баћовић се бавио и књижевном дјелатношћу. Објавио је три књиге умјетничке прозе: „Знакови у времену“ (Подгорица, 2014), „Плач у гори“ (Београд, 2016) и „Сатанин кавез“ (Никшић, 2018). Био је члан Удружења књижевника Црне Горе.

Професор Баћовић је био један од утемељивача Института за српску културу из Никшића. Ова научна институција је имала част да објави три његове књиге: „Сјај књижевне ријечи“ (2017), „Сатанин кавез“ (2018) и „Библијски мотиви у српској књижевности“ (2020). Наставно-научном активносту и својим обимним и у сваком погледу богатим дјелом, Вукашин Баћовић је трајно задужио српску културу.

Одласком професора Баћовића српска наука о књижевности изгубила је једног од најзначајнијих истраживача. Сви ми који смо познавали професора Вукашина Баћовића и били његови саговорници можемо да се поносимо тиме и да му будемо вјечно захвални за онај печат научноистраживачког и патриотског жара који је неизбрисиво оставио у нашем духу.

СРПСКА БАШТИНА

Архива
Новак Раждатовић

Збјег народа српског око пламичка Светог Саве

**Др Новак
Ражнатовић**

Под притиском Турака, Зетска митрополија даље се селила у манастир светог Николе у Врањину, у Ком, на Обод и коначно, 1484. године, у манастир свете Госпође који је подигао Иван Црнојевић на Цетињу, гдје је као Црногорско-приморска митрополија трајно остала. У страшној пометњи усљед турског освајања, дио народа српског који је истрајавао у светосавској вјери, кренуо је у егзодус на све стране. На једну од тих страна, групе сточара, слободних сељака и ситнога племства бјежале су из покорених крајева Рашке, Косова и Босне у нешто безбједнију Зету, Брда и источну Херцеговину. Цвијићева етнографска школа утврдила је да су преко 90% становника Црне Горе, Брда и горње Херцеговине досељеници, односно њихови потомци. Потврдила су и новија архивска истраживања да су ти крајеви изразити српски збјег настао углавном послије 1450. године.

Збјег народа српскога који се склонио у брдовите области Црне Горе, Брда и горње Херцеговине, а да колико толико умањи зависност од турских господара, окупљао се у мање заједнице или племена. Опстајући као племена, тај дио српскога народа, непрестано је тежио да се отме превласти Турака. Током XVI и XVII вијека у млетачко-турским ратовима, та племена, у првом реду брдска и херцеговачка, увелико су се ангажовала на страни Млечана.

(Бесједа поводом 780 година Митрополије црногорско-приморске, изречена на духовној академији, 13/12. јула 1999. на Михољској превлаци)

Али, природну препреку јачој исламизацији овога краја представљала је Цетињска митрополија Српске православне цркве. По своме позвању, у светосавској вјери, у традицијама државе Немањића, Косова и на одређени начин Црнојевића, које је чувала и снажила српска црква, црногорско-приморска митрополија била је духовни вођа, а све више и политички старјешина свога народа.

Иако вазда пријетећи туђом вјером, Венеција као господар сусједне Боке и приморја, ипак је Црној Гори била неки ослонац и излаз у свијет. Али тај ослонац је сасвим омануо у морејском, односно млетачко-турском рату 1684-1699. године. На почетку тога рата, 1685. године, Црногорски збор са владиком

Висарионом Бориловићем збацио је турску, а признао млетачку власт. Млечани су прихватили одлуку Црногораца и послали један одред војске на Цетиње. Али када је турска војска 1692. године прегазила Црну Гору, Млечани су у одступању успјели само да сруше Цетињски манастир. А шта су баш хтјели рушећи један православни манастир, Млечани су убрзо показали, настојећи да на упражњену митрополитску столицу намјесте једног католичког свештеника. Народ се побунио, и на збору 1697. године, изабрао за владика Данила Шћепчевића, названог Петровић-Његош. Са владиком Данилом и насљедницима из исте куће Петровић-Његош, Цетињска митрополија постала је непријепорна тврдиња српског православља и српске народне самосвијести.

Основни вид ослободилачке борбе Црногораца, Брђана и Херцеговаца била су она „четовања на крајину“, потискивање сусједних Турака са испаша и планина. Крварило се, догоњен је плијен у стоци, а Турци су све више сабијани у своје градове. Било је и већих бојева, као на Мартинићима и Крусима 1796. године итд. Тим путем до краја XVIII вијека створена је једна шира геополитичка матрица, уједињују се црногорска и брдска племена, и под вођством митрополита Петра I и Петра II, ствара се црногорско-брдска држава. А та борба и та држава управљана из цетињског манастира, вођена је српском национално-политичком идејом, о чему најбоље казује историјска визија владике и пјесника Његоша.

Турска централна власт слабила је и њен феудални поредак претварао се у феудалну анархију. У таквим приликама султан је 1766. године, укинуо Пећку патријаршију, и Српска црква стављена је под јурисдикцију Цариградске фанариотске патријаршије. Убрзо су цариградски патријарси у српским епархијама умјесто Срба постављали Грке. Историјска мисао аутокефалне Српске цркве могла се у тим приликама исказати само преко Црногорско-приморске митрополије, као једине њене епархије која је остала изван домашаја султанове власти, а тиме и фанариотске Патријаршије. Митрополит Сава Петровић-Његош је писао 1776. године, московском митрополиту Платону, у име своје и свих архијереја „славено-сербских“, да се Цариградска патријаршија бесправно мијеша у ствари Српске цркве коју је основао „Свети Сава српски“. Владика Сава моли митрополита Платона да се преко царице Катарине заузме код Порте – „што Греки не би мијешалис у сербски национ“. Протест митрополита Саве није могао имати практичног дјјства; под штитом султана цариградски патријарси ће и даље намијештати Грке у епархијама Пећке патријаршије.

Приврженост Црногораца духу једности Српске православне цркве, огледа се и из „погодби“ које је црногорско посланство у Бечу 1779. године, поднијело аустријском цару:

„Желимо да митрополит црногорски зависи од пећког патријарха у Србији. Када садашњи митрополит умре, пристајемо за сад да његов наследник буде рукоположен у Сремским Карловцима, али да увијек буде изабран по старом обичају, тј. да га бирају гувернадур, потчињени главари и цио народ црногорски; али само догле док Турци владају Србијом, те не можемо да га пошаљемо у Пећ“.

Дух једности Српске цркве очитује се и из писма владике Петра I Светог монасиа Пећке лавре 1822. године. „Ово је српска црква свега

славено-српског народа, у коју су патријари наши стојали и коју су цари наши оградиле“, ријечи су светога Петра Цетињског.

О међуцрквеном положају Цетињске митрополије у последњој деценији настала је велика и опака прича о некаквој „аутокефалној ЦПЦ“. Али у тој причи махом се заобилази један помен Црногорско-приморске митрополије баш као аутокефалне. У синтагми грчких правника Ралиса и Потлиса, штампаној у Атини 1855. године, „аутокефална митрополија црногорска“ наводи се као девета на листи Православних цркава.

Поглавар ове цркве је: „Митрополит скадарски и приморски, егзарх свештеног трона Пећког, владика црногорски и брдски Петар Петровић“.

Цетињска митрополија никада није тражила аутокефалију, па је није могла ни добити, и констатација у поменутој синтагми нема никакве канонске подлоге. Али поменом аутокефалије у њој, јасан је третман ове Митрополије као потпуно независне од Цариградске патријаршије. А као „егзарх свештеног трона Пећког“, црногорски митрополит је носилац и симбол аутокефалије Пећке патријаршије. А од тога црногорски аутокефалисти бјеже као ђаво од крста.

Средином 19-ог вијека, митрополита Петра II наслиједио је књаз Данило Петровић-Његош. Српска црква у Црној Гори ограничила је дјелање преваходно на црквено-духовно поље. Живот цркве са вјерним народом даље се боље сређивао и унапређивао.

Године 1904. Књаз Никола је санкционисао Устав Светог Синода, у коме се констатује „автокефална православна митрополија у Црној Гори“. Нешто смо докучили о томе шта је овај закон стварно значио у тадашњој Црној Гори. На засиједању Народне скупштине Црне Горе крајем 1906. године, четворица народних посланика свештеника, указује да се Устав Светог Синода већ скоро три године не примјењује, и питају: „Мислили су да ће се Устав Светог Синода на добро цркве примјењивати, или ће и даље непримјењен остати“. Листајући даље записнике Скупштине нијесмо нашли на одговор. На сједници Скупштине јануара 1909. год, дуго је претресан нацрт закона о уређењу свештеничког стања.

Било је доста говора и о Светом Синоду и Светом архијерејском сабору. Из једног од више иступа митрополита Митрофана Бана, као вирилног посланика, цитираћемо само једну ставку:

„Господин министар просвјете и црквених послова нагласио је да је код нас узет руски назив Свети Синод, а не Архијерејски сабор, то је истина. (...) Али ми смо овај назив узели више по нужди, а ево како. Кад је установљена конзисторија, конзисторија је прва инстанција, она је требала да има једну апелацију, једну другу вишу инстанцију а то је Архијерејски сабор. Но, пошто код нас нема архијереја, ја сам једини, а једна ластавица не чини прољеће – зато, како би се могао назвати Архијерејски сабор кад архијереја немамо?! Зато смо ми кубурили, саставили смо Архијерејски сабор поред митрополита још из два архимандрита и три протојереја. Ово је, дакле, по невољи учињено“.

Невоља на почетку вијека – од једног непримјењивог и посве дерогираног секуларног акта, са безаконим претензијом да уређује једну чисто црквену материју, укључујући и став о „аутокефалној православној митрополији у Црној Гори“ – та невоља повампирује се на крају вијека у виду претен-

зија данашњих црногорских аутокефалиста да древну српску светосавску Црногорско-приморску митрополију једноставно укину. Махом атеисти и иновјерци, кампања аутокефалиста сва је у сфери једне политике; зато само да кажемо, док постоји Црне Горе зли наум црногорских аутокефалиста не може проћи.

А што се тиче саме аутокефалије, то је искључиво црквени односно канонски институт. Ствар је сваке помјесне православне цркве, односно митрополије да на прописан начин од мајке цркве исходује аутокефалију. Мајка црква „православне митрополије у Црној Гори“ била је Пећка патријаршија, али она одавно физички не егзистира. Могла се аутокефалија тражити и од Цариградске патријаршије, али ову Црногорска митрополија никада није признала за мајку цркву. Респектујући, дакле, канонски институт, као једини релевантан за стицање аутокефалије, Црногорско-приморска митрополија никада није била аутокефална.

Али, без обзира на све уставе у Црној Гори на почетку овога вијека, иначе се ничим није дирало у биће Цетињске митрополије као српске и светосавске. Већ од средине 19-ог вијека, дан светог Саве у свим црногорским школама обиљежава се светковинама духовно-просвјетног и националног садржаја. Још се у Закону о парохијском свештенству 1909. године, православним свештеницима одређује да „о св. Сави освете водицу у свијем школама своје парохије“. Да осим вјерског, Светосавска црква у Црној Гори има и огромни национални значај, о томе се у Програму Црногорске Владе (Јанко Вукотић) 11. фебруара 1914. год, овако свједочи: „Она има велике заслуге за одржавање српске народности у дугој и тешкој прошлости“!

Послије Балканских ратова, поводом намјештења епископа др Гаврила Дожића (потоњи српски патријарх) у Пећи, краљ Никола му је упутио и ове ријечи: „... Свети краљеви и патријарси који у простору ваше Богохранине епархије вјечним сном почивају, радоват ће се када под сводовима њихових храмова стане одјекивати пјесма Божија, пјесма Србинова и молитва за здравље српскога народа и његову срећу (...) Искрај тако дуго упражњеног Пријестола славних српских патријарха учите ми мој драги народ кријепости и вјери православној. Утврђујте у њему љубав према домовини, јер Пећ је била огњиште српске цркве и српског духа“.

Након уједињења 1918. год, значајан је био рад црногорског митрополита Митрофана Бана на васпостављању редовног стања у Пећкој патријаршији, односно физичком уједињењу Српске православне цркве. Приликом прокламовања васпостављене Српске патријаршије умјесто обојелог митрополита Митрофана, свечану бесједу изговорио је 20. 9. 1920, протојереј Иван Калуђеровић из које издвајамо:

„Данас се само обнавља стара Пећка Патријаршија, коју су Грци 1766. год. незаконито укинули. Али Српска Патријаршија није се никада коначно угасила. Посљедњи плам на престолу светог Саве, гори увијек, гори и данас, те својим животом и бићем свједочи да је првобитна аутокефалија Српске цркве увијек непрекидно опстајала, да је трајала и истрајала до данашњег дана. Тај живи и никад неугашени пламен тињао је на Цетињу, на престолу староставне Зетске, Скендеријске и Приморске митрополије. У тој јединој митрополији српској, до данашњег дана успјешно се одржао црквено-правни континуитет и традиција Српске патријаршије“.

Што је првобитна аутокефалија српске цркве толико вјекова претрајала у животу и бићу Црногорско-приморске митрополије на Цетињу, трајно је свједочење о једности и јединствености духовног и етничког бића српског народа чији је утемељитељ равноапостолни Свети Сава.

Светишгора, Цетиње, година VIII, Никољдан-Божих 1999, број 91-92-93, 75-77.

CIP – Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0939 = Српска баштина
COBISS.CG-ID 32089360

ISSN 2337-0939

9 772337 093000 >